

مجلة برؤوت للدراسات

الجغرافية والبيئية

مركز برؤوت للدراسات والأبحاث والنشر العلمي

_____ محتويات العدد _____

CLIMATE AND HOUSING PATTERNS IN WEST KORDOFAN STATE

A CASE STUDY OF THE AL-NUHOUD AREA

DR. OMAR IBRAHIM ALI AL-DAW

DR. BAKHEET YOUSEF FREIHAN

RUA ADAM IBRAHIM HAMED

دراسة جغرافية لظاهرة التسول في مدينة بورتسودان

د/ ياسر عبد المحمود حامد التهامي ***** د/ كمال أبو القاسم عثمان مصطفى

دور البصمة الكربونية في الانتقال الي مستقبل أخضر

مستدام في المباني والمنشآت السياحية

د. م/ إبراهيم حسن توفيق

التغيرات في عنصري الحرارة والإمطار وأثرها على إنتاج

محصول السمسم في ولاية القضارف في الفترة

(1990 - 2021م)

د/ ميرغني محمد آدم محمد

التوزيع المكاني للخدمات التعليمية بمحلية بورتسودان

شرق (دراسة تطبيقية علي المدارس الثانوية)

أ/ أحمد طاهر أحمد طاهر

العدد الأول - يناير 2026م

مجلة برؤوت للدراسات الجغرافية والبيئية

مركز برؤوت للدراسات والأبحاث والنشر العلمي

ISSN: XXXX-XXXX

— **وجوه ورموز وشخصيات من البحر الأحمر (سيرة وتوثيق)** —

الدكتور / عبد الله محمد العوض حاج عبد الله

من أعلام الجغرافيا على مستوي السودان

**أستاذ الجغرافية - كلية التربية - أساس - جامعة البحر الأحمر
جمهورية السودان**

- درس كل المراحل التعليمية في الخرطوم.
- التحق بمعهد المعلمين العالي عام ١٩٦٧م وتخرج فيه عام ١٩٧١م، وتخصص في الجغرافيا والتاريخ والتربية.
- عمل بالتدريس في ولايات الخرطوم، الجزيرة والقضارف طوال الفترة من ١٩٧١م وحتى العام ١٩٩٢م، حيث اختار المعاش الإختياري نتيجة للظروف غير المواتية للعمل في المدارس.
- تقدم في نفس العام للعمل في هيئة التدريس في معاهد التربية التي تقرر أن تحول إلى كليات تربية تضاف إلى جامعات الولايات، وتم اختياري في كلية التربية جامعة البحر الأحمر في بورتسودان.
- تحصل على دبلوم التربية العالي في ١٩٩٧م، ثم شهادة ماجستير الجغرافيا عام ٢٠٠١م، ثم شهادة الدكتوراة في العام ٢٠٠٧م.
- تحصل بعدها على شهادة من معهد تدريب أساتذة الجامعات في العام ٢٠٠٧م، وأخيراً شهادة أحدث طرق تدريس مرحلة الأساس والذي كان تحت رعاية السفارة الفرنسية.
- احيل إلي المعاش الإلجباري في العام ٢٠٠٧م، وهو في سن الستين.
- شارك في التدريس بكليات التربية وكلية الآداب وكلية التربية جببت وكلية علوم الأرض وكلية العلوم التطبيقية وكلية علوم البحار بجامعة البحر الأحمر.
- تولي رئيس قسم الجغرافيا، ومنصب نائب عميد كلية التربية جببت.

مجلة برؤوت للدراسات الجغرافية والبيئية

مركز برؤوت للدراسات والأبحاث والنشر العلمي

ISSN: XXXX-XXXX

مجلة دورية علمية محكمة دولية ربع سنوية

السنة الأولى - العدد الأول - شعبان ١٤٤٧هـ / يناير ٢٠٢٦م

مروية عميقة لغدٍ معرٍ في

E-mail: barautcentre@yahoo.com

تنويه: * يُسمح باستعمال ما ورد في هذه المجلة من مواد علمية أو أدبية أو فنية بشرط الإشارة إلى مصدرها.
* الآراء المضمنة في الأوراق والبحوث المنشورة تعبر عن وجهات نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن المجلة

النصميم والإخراج الفني

نوم برؤوت للطباعة والنشر والنشر الإلكتروني

بورسورول - جمهورية (السورول) - 0061408178152 - 00249912377607

E-mail: bokhtt@gmail.com - E-mail: noonbaraut@gmail.com

للاطلاع على أخلاقيات وشروط النشر وقالب المجلة وطلب نشر بحث علمي الرجاء مسح الباكورد أدناه على حسب موضوعه

قالب المجلة

أخلاقيات النشر

شروط النشر

مجلة بروفوت للدراسات الجغرافية والبيئية
مركز بروفوت للدراسات والأبحاث والنشر العلمي
ISSN: XXXX-XXXX

الآية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ (*)

صدق الله العظيم

(*) سورة المجادلة: الآية ١١

مجلة بروفوت للدراسات الجغرافية والبيئية
حسابات المركز في المعارف الرقمية البحثية

 <https://orcid.org/my-orcid?orcid=0009-0009-3248-3696>

 <https://www.researchgate.net/profile/mjlt-mtdtdt-alkhssat>

 <https://scholar.google.com/citations?user=D6DRCa0AAAAJ&hl=ar&authuser>

 <https://independent.academia.edu/Barutpeerreviewedscientificjournal>

محتويات العدد

الترتيب	عنوان البحث	الصفحة
-١	وجوه ورموز وشخصيات من البحر الأحمر الدكتور/ عبد الله محمد العوض (ربنا يمتع بالصحة والعافية)	١
-٢	<i>Climate and housing patterns in West Kordofan State – A case study of the Al-Nuhoud area</i> Dr. Omar Ibrahim Ali Al-Daw - Dr. Bakheet Yousef Freihah - Rua Adam Ibrahim Hamed	٢١
-٣	دراسة جغرافية لظاهرة التسول في مدينة بورتسودان د/ياسر عبد المحمود حامد التهامي ***** د/كمال أبو القاسم عثمان مصطفى	٣٨
-٤	دور البصمة الكربونية في الانتقال إلى مستقبل أخضر مستدام في المباني والمنشآت السياحية د. م. إبراهيم حسن توفيق حسين	٥٧
-٥	التغيرات في عنصري الحرارة والإمطار وأثرها على إنتاج محصول السمسم في ولاية القضارف في الفترة (١٩٩٠ - ٢٠٢١ م) د/ميرغني محمد آدم محمد	٩٦
-٦	التوزيع المكاني للخدمات التعليمية بمحلية بورتسودان شرق (دراسة تطبيقية علي المدارس الثانوية) أ/ أحمد طاهر أحمد طاهر	١١١

مجلة برؤوت للدراسات الجغرافية والبيئية

مركز برؤوت للدراسات والأبحاث والنشر العلمي

ISSN: XXXX-XXXX

نحو التميز من خلال التزامنا بأرقى المقاييس الفكرية في مجالات النشر العلمي الرصين والابتكار.

٢- **القيادة والعمل بروح الفريق:** نلتزم التزاماً راسخاً بتعزيز الأدوار القيادية الفردية والمؤسسية التي تدفع عجلة التنمية الاجتماعية، مع إيمانها العميق بالاحترافية والمسئولية والإبداع والعمل بروح الفريق الواحد.

٣- **الحرية الأكاديمية:** يعد الاستكشاف الفكري المنضبط والصادق جوهر تقاليدنا الأكاديمية الذي يظهر بشكل واضح في جميع جوانب الأنشطة البحثية والعلمية.

٤- **العدالة والنزاهة:** نلتزم بمبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتنوع الثقافي، ويلتزم الجميع بأعلى درجات الأمانة والاحترام والأخلاقيات المهنية.

٥- **الشفافية والمساءلة:** نلتزم في المجلة التزاماً راسخاً بعرض الأفكار على المجتمع العلمي والعلماء، وذلك من أجل قياس مقدار إسهامات باحثينا في المعرفة العلمية العالمية، مع إلتزامنا التام باحترام القيم البحثية والأكاديمية في جميع التخصصات.

٦- **التعلم المستمر:** نلتزم بدعم التعلم المستمر، وتعزيز النمو الفكري المستمر ورفاهية المجتمع المستدامة.

أهدافنا

١- المشاركة الفاعلة مع الجامعات ومراكز البحث العلمي المحلية والعالمية لإثراء حركة البحث في مجالات المعرفة والعلوم والدراسات المتعددة.

٢- استنهاض الباحثين المتميزين للإسهام في طرح المعالجات العلمية المتعمقة والمبتكرة للمستجدات والقضايا المعاصرة.

٣- توفير وعاء لنشر الأبحاث العلمية الأصيلة في التخصصات المتعددة.

٤- متابعة المؤتمرات والندوات العلمية في مجال اهتمامات المجلة.

٥- اعتماد المجلة كمرجع بحثي معتمد لكافة الباحثين على اختلاف المستويات والتخصصات محلياً وإقليمياً وعالمياً، وذلك من خلال اعتمادها كأحد المجالات العلمية المحكمة الساعية لبناء مجتمع معرفي رصين ومتطور.

٦- التنوع في تشجيع الدراسات البيئية بين فروع الدراسات الإسلامية واللغة العربية كاتجاه جديد في مجالات البحث العلمي المتطور.

من المجلة

من نحن

مجلة برؤوت للدراسات الجغرافية والبيئية: هي

مجلة علمية محكمة دولية (ربع سنوية)، مفتوحة المصدر وذات وصول حر، وتصدر عن مركز برؤوت للدراسات والأبحاث والنشر العلمي، وتصدر المجلة بصورة دورية (تصدر كل ثلاث أشهر)، لإتاحة الفرصة أمام الأكاديميين والباحثين وطلاب الدراسات العليا بالجامعات المرموقة في تخصصات الدراسات الإسلامية واللغة العربية وعلومهم، والتي تتسق مع رسالة ورؤية وأهداف وقيم المركز والمجلة في الاهتمام بالبحث العلمي ونشره، وذلك وفق الأعراف والتقاليد العلمية والأكاديمية الرصينة، وجودة المحتوى وأصالته.

رؤيتنا

أن نكون في الريادة ضمن المجالات العلمية المحكمة والمصنفة في أقوى قواعد النشر العالمية لنشر البحوث العلمية المحكمة في مختلف المجالات وبإشراف نخبة من المحكمين المعتمدين دولياً.

رسالتنا

نسعى لأن نُعتبر من أفضل المجالات العلمية (مفتوحة المصدر ومتعددة التخصصات)، وذلك من أجل نشر ودعم البحوث الرصينة والأصيلة المحكمة، والتي تتسم بأعلى مؤشرات الجودة والتميز وفق معايير مهنية متميزة، كما أننا في مجلة برؤوت للدراسات الجغرافية والبيئية، نسعي ونعمل من أجل أن نكون من أولى المجالات العلمية المحكمة والتي تنشر الأبحاث باللغة العربية والانجليزية والفرنسية، وذلك من أجل دعم الباحثين على المستويين المحلي والعالمي بضمان نشر بحوث أصيلة ومحكمة من قبل متخصصين ذوي خبرة في المجال البحثي والعاملين في كبرى الجامعات العربية والعالمية.

قيمتنا

١- **الجودة والتميز:** نلتزم بقياس أدائنا من خلال تطبيق مقاييس رفيعة المستوى تحترم الطموحات الكبيرة، والسعي

مجلة برؤوت للدراسات الجغرافية والبيئية

مركز برؤوت للدراسات والأبحاث والنشر العلمي

ISSN: XXXX-XXXX

د. الصادق علي وداعة عثمان

أستاذ اللغة العربية مشارك - جامعة سنار - جمهورية السودان

د. محمد الفاتح عبد الله عمر

أستاذ علم اللغة اللسانيات المساعد - جامعة سنار - جمهورية السودان

رئيس هيئة التحرير

د. مستشار / عوض عبد الجليل أبو بكر

7- الاهتمام بالقضايا المعاصرة ومواكبة التغيرات العالمية في كافة مجالات البحث العلمي والسعي لتواجد المجلة ضمن قواعد البيانات العربية والدولية بما يحقق لها معامل تأثير عالي سواء على المستوى العربي أو الدولي.

8- الاستفادة من نتائج البحوث العلمية التي تتضمن العديد من القضايا الحيوية التي تدخل في إطار الخدمة المجتمعية.

9- السعي لجعل الأبحاث المنشورة بالمجلة ذات اعتماد ومعايير واضحة ومحددة ومعتمدة عالمياً للنشر.

الهيئة الاستشارية

والعلمية

أ.د/ أبكر عبد البنات آدم إبراهيم

أستاذ مقارنة الأديان بالجامعات السودانية - جمهورية السودان

أ.د/ عبد السلام حمود غالب الأنسي

أستاذ الفقه المقارن بجامعة مراسو - أثيوبيا / وجامعة الإمام الشافعي الصومال
جمهورية اليمن

أ.د/ محمد الأمين إسماعيل

مدير المركز الإسلامي - جامعة إفريقيا العالمية - جمهورية السودان

أ.د/ مسلم اليوسف بن محمد جودت

أستاذ الفقه المقارن - الجامعة الدولية للعلوم والنهضة - الجمهورية السورية

د. إسحاق آدم أحمد آدم

أستاذ العقائد والمذاهب المشارك - جامعة الضعين - جمهورية السودان

د/ إيمان الطريفي عبد الرحمن محمد

أستاذ الأدب والنقد المشارك - جامعة البحر الأحمر - جمهورية السودان

كلمة العدد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: يُسعدنا أن نضع بين أيديكم العدد الجديد من مجلة برؤوت للدراسات الجغرافية والبيئية، والتي تصدر عن مركز برؤوت للدراسات والأبحاث والنشر العلمي، ويأتي صدور هذا العدد استمراراً لنهجنا في ترسيخ البحث العلمي الرصين. ونسعد اليوم في هيئة تحرير مجلة برؤوت للدراسات الجغرافية والبيئية بصور العدد الأول من المجلة (شعبان ١٤٤٧هـ/ يناير ٢٠٢٦م).

نتشرف في هذا العدد بنشر (٥) أبحاث علمية رصينة ومتميزة في ضروب الدراسات الجغرافية والبيئية، حيث شارك في تحرير هذا العدد زملاء أعزاء من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية في جمهورية السودان، ومصر، كما تشرفنا في هذا العدد بالتوثيق لسيرة أحد أعلام الجغرافية على مستوى السودان، ومن الشخصيات البارزة في ولاية البحر الأحمر، وجامعة البحر الأحمر (د. عبد الله محمد العوض) - نسأل الله العلي القدير أن يمتعه بالصحة والعافية ويبارك له في كل علم قدمه لطلابه داخل الجامعة وفي كل المؤسسات التعليمية على مستوى السودان.

لقد حرصت هيئة التحرير على اختيار بحوث متميزة، خضعت لمعايير تحكيم دقيقة، لتُقدم حلولاً مبتكرة وتوصيات علمية تعالج التحديات الفكرية واللغوية الحالية. وإننا، إذ نُجدد التزامنا بأعلى معايير الجودة الأكاديمية، نتوجه بالشكر الجزيل للباحثين والمحكمين الذين أسهموا في إثراء هذا العدد.

والله ولي التوفيق والسداد

هيئة التحرير

يناير ٢٠٢٦م

مجلة برؤوت للدراسات الجغرافية والبيئية

٧- لا تقبل المجلة أية ورقة علمية تحمل أفكاراً تناهض الأمن الفكري والمجتمعي أو تعزز الارهاب أو التطرف سواء الموجه شخص أو مدرسة فكرية أو طائفة أو جنس أو ايدولوجية بعينها وتقع مسؤولية محتوى البحث من أفكار ورؤى على الباحث وتعبّر عن رايه الشخصية والمجلة ليست طرف في أي نزاع ينشأ عما تتضمنه الورقة البحثية من حقوق أو آراء.

٨- لمن يرغب في نشر بحثه يجب عليه ضرورة اتباع ارشادات المجلة وقواعد وأخلاقيات النشر بها.

٩- يفضّل أن يحتوي البحث على مراجع أو دراسات سابقة بلغات أجنبية وخاصة الإنجليزية والعربية.

١٠- يجب أن يلتزم الباحث بإجراء التعديلات التي يقرها المحكمون بخصوص بحثه، حيث يعد النشر مشروطاً بإجراء الباحث لتلك التعديلات.

١١- يتم التواصل مع أصحاب الدراسات والأبحاث الواردة إلى المجلة في فترة أقصاها (١٥) يوماً من تاريخ استلامها.

١٢- تقوم المجلة بترجمة بعض الأبحاث المنشورة من الإنجليزية إلى العربية أو العكس في حال رأت أن البحث يحتوي على قيم معرفية فريدة يجب تعميمها، مع إشعار صاحب البحث مسبقاً بهذا الأمر.

١٣- كافة الحقوق محفوظة للمجلة، ولا يجوز إعادة نشر أي من الأبحاث يجب أن إلا بموافقة خطية من المجلة، مع ذكر المصدر الأساسي.

١٤- الآراء المضمنة في الأوراق والبحوث المنشورة تعبّر عن وجهات نظر كاتبها ولا تعبّر بالضرورة عن المجلة.

شروط النشر

ترحب إدارة تحرير مجلة برؤوت للدراسات الجغرافية والبيئية بجميع الباحثين الراغبين في نشر أبحاثهم العلمية الرصينة ضمن أعداد المجلة، وتوضح لهم شروط النشر وفق الآتي :

أولاً: الشروط العامة:

- ١- أن يكون البحث ذا قيم علمية أو أدبية، كأن يقدم إنتاجاً جديداً في الحقل المعرفي.
- ٢- تنشر المجلة البحوث التي لم يسبق نشرها من قبل ولم تكون خاضعة للتحكيم أو مقبولة للنشر في مجلة أخرى، وفي حال قبول البحث للنشر بالمجلة لا تنشر في أية دورية أخرى دون إذن كتابي من رئيس التحرير.
- ٣- تثري المجلة أعدادها الصادرة بأنواع البحث العلمي التي تتبّع المداخل التطبيقية والنظرية والفلسفية والمناهج الكمية والنوعية والمختلطة بالإضافة إلى دراسات الحالة والدراسات الاثنوجرافية، مما يوفر منصة متنوعة وثرية لنشر مختلف أنواع البحوث والدراسات، بما فيها الدراسات الاثنوجرافية وحالات الدراسة.
- ٤- الاولوية للقبول والنشر السريع بالمجلة للبحوث التي تناقش قضايا عالمية ودولية ومحلية (معاصرة).
- ٥- تنشر المجلة أفكاراً ومقترحات بحثية (فردية وجماعية)، على المستويات العالمية والدولية والعربية.
- ٦- يمكن للمجلة قبول البحوث المستلّة من الرسائل العلمية والكتب الشخصية المنشورة على ان يتم النص عليه.

مجلة برؤوت للدراسات الجغرافية والبيئية

مركز برؤوت للدراسات والأبحاث والنشر العلمي

ISSN: XXXX-XXXX

٥- تعمل المجلة على تأصيل منهج البحث العملي، تستقبل المجلة البحوث النظرية والتطبيقية والتي تكون بناء على مراجعات ادبية ويجب أن تتكون من الأجزاء الآتية: (المقدمة متضمنه مشكلة الدراسة- تساؤلات الدراسة - أهمية الدراسة - اهداف الدراسة - منهج الدراسة - حدود الدراسة - المصطلحات والتعريفات الإجرائية - الدراسات السابقة- موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة - الخاتمة - النتائج - الخلاصة والتوصيات) وألبحوث الكمية والنوعية (البحوث الميدانية)، وتكون كالتالي (مقدمة البحث وتتضمن مشكلة الدراسة والدراسات السابقة - أهداف البحث - محددات البحث - منهجية وأداة البحث والعينة - عرض النتائج - مناقشة النتائج - الخلاصة والتوصيات).

٦- لا تتجاوز عدد كلمات الدراسة بأي حال (١٥٠٠٠ كلمة). بما في ذلك المراجع، والجدول، والأشكال، باستثناء الملاحق، ولا تقل الدراسة عن (٩٠٠٠ كلمة).

٧- أنماط وصيغ الكتابة تكون كالتالي:
(أ) مقاس الصفحة (A4)، وبتباعد أسطر بقدر (١)، وبهامش (١,٥ سم كحد أدنى) لكل من أعلى وأسفل وأيسر، أما الجانب الأيمن فيكون بهامش (٢)، وتكون الصفحة، (شاملة الهوامش، والمراجع، والمقتطفات، والجدول، والملاحق).

(ب) نمط الكتابة: للغة العربية Bahij Muna : Black حجم الخط (١٦)؛ وللغة الإنجليزية : Monotype Corsiva حجم الخط (١٤)، الهوامش أسفل الصفحة، وتكتب بخط Bahij Muna Black حجم الخط (١٣) للغة العربية،

وحجم (١١) للإنجليزية بخط: Calibri، تكتب العناوين الرئيسية (باللغة العربية) بخط: Sultan bold ، حجم الخط: ١٨ غامق. أو (بالإنجليزية) بخط Tw Cen MT Condensed Extra Bold، حجم

ثانياً: الشروط الخاصة:

١- يرسل البحث وكامل مرفقاته على النموذج الإلكتروني المخصص للنشر (على عنوان المجلة بالموقع الإلكتروني لمركز برؤوت للدراسات والأبحاث والنشر العلمي)، ويزود الباحث برسالة تُفيد استلام المجلة للبحث ورقم البحث في غضون يومين عمل من تاريخه.

٢- يتعهد الباحث/ين بأن البحث لم يسبق نشره، ولم يقدم للنشر لجهات أخرى، وكذلك لن يقدم للنشر في جهة أخرى في الوقت نفسه لحين انتهاء إجراءات التحكيم، ويوافق الباحث/ين على نقل حقوق النشر والتأليف إلى المجلة بعد إجازته للنشر بصورته النهائية.

٣- يجب أن تحتوي صفحة الخطاب لرئيس التحرير (Cover letter)، على عنوان البحث، وأسماء الباحث/ون، وجهة العمل، والعنوان، والبريد الإلكتروني، وتاريخ البحث. ومن أجل ضمان سرية عملية التحكيم، فيجب عدم ذكر أسماء الباحث/ين في صلب البحث، أو أية إشارات تكشف عن أشخاصهم، وعند رغبة الباحث/ين في تقديم اهداء لمن أسهم، أو ساعد في إنجاز البحث، فيكون ذلك في صفحة مستقلة تحت عنوان صفحة الإهداء والشكر ويتم تحميله ضمن الملفات الإضافية.

٤- يجب تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وأخرى باللغة الإنجليزية بحد أقصى (٢٥٠) كلمة لكل منهما، على أن يحتوي كل ملخص على عنوان للبحث لا تتجاوز كلماته (١٥) كلمة، وعدد (٥) كلمات مفتاحية دالة باللغتين العربية والإنجليزية. وبدون ذكر أسماء أو بيانات الباحث/ونين.

مجلة برؤوت للدراسات الجغرافية والبيئية

مركز برؤوت للدراسات والأبحاث والنشر العلمي

ISSN: XXXX-XXXX

٩- يتم توثيق المراجع والمصادر سواء داخل البحث أو في قائمة المراجع بأسلوب الجمعية الأمريكية لعلم النفس (APA)، النسخة السابعة كما يلي: -

أ/ المصادر والمراجع: (التوثيق في القائمة نهائية

الورقة العلمية / البحث):

* الاسم الأخير للمؤلف، الاسم الأول للمؤلف. (تاريخ النشر). **عنوان الكتاب**. (ط رقم الطبعة إن وجد). مكان النشر: دار النشر. **إذا كان المؤلف شخص واحد**.

* مثلاً: العمري، خالد والعثماني، جمال والفالح، أحمد (٢٠٢٣م). القواعد والنحو. ط ٤. دمشق: دار المحبة للنشر.

For example: Al-Omari, Khalid, Al-Othmani, Jamal and Al-Faleh, Ahmed (2023 AD) Educational psychology. 4th edition. Damascus: Al-Mahabah Publishing House.

ب/ الرسائل الجامعية:

* الاسم الأخير للمؤلف، الاسم الأول للمؤلف، (تاريخ النشر). **عنوان الرسالة**. الكلية. الجامعة. الدولة.

* مثلاً: عبد الرحمن، أمين علي (٢٠١٢م). فاعلية الإعلام التفاعلي في تغير القيم الاجتماعية: واقع تدريس اللغة العربية - دراسة تطبيقية على عينة من مدارس ولاية الخرطوم ٢٠٠٧-٢٠١٢م. رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية الآداب، جامعة أم درمان الإسلامية. أم درمان. السودان.

For example: Abdul Rahman, Amin Ali (2012 AD). The effectiveness of interactive media in changing social values: an applied study on a sample of interactive media users in Khartoum State 2007-2012 AD. Unpublished doctoral thesis. Faculty of Arts, Omdurman Islamic University. Omdurman. Sudan.

ثالثاً/ الدراسات السابقة (أوراق بحثية+

بحوث علمية... الخ):

(١٨) غامق، والعناوين الجانبية **(باللغة العربية)** بخط: (Sultan bold)، حجم الخط (١٤) عادي، أو **(بالإنجليزية)** بخط Times New Roman، بنفس الخط بحجم (١٤) عادي.

(ت) يجب ترقيم وسط/ أسفل كافة صفحات الورقة، ويتم كتابة جميع ارقام الورقة باللغة العربية وتواريخها بالميلادي.

٨- يجب على **الباحث/ين** الإفصاح عن مصاح البحث عن مصدر كل دعم مالي لبحثه.

* مثلاً: الكندري، أحمد مبارك (١٩٩٢م). علم النفس الاجتماعي والحياة المعاصرة. ط ١. الكويت: مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع.

Al-Kandari, Ahmed Mubarak (1992) Social Psychology and Contemporary Life, Kuwait: Al-Falah Library for Publishing and Distribution.

* الاسم الأخير للمؤلف الأول، الاسم الأول للمؤلف الأول. الاسم الأخير للمؤلف الثاني، الاسم الأول للمؤلف الثاني، (تاريخ النشر). **عنوان الكتاب**. (ط رقم الطبعة إن وجد). مكان النشر: دار النشر. **إذا كانوا مؤلفين**.

* مثلاً: الخالدي، عمر والكامل، محمد (٢٠٢٠م). تاريخ الممالك الإسلامية. ط ٢. الرياض: مكتبة العبيكان.

▪ For example: Al-Khalidi, Omar and Al-Kamel, Muhammad (2020 AD). History of Islamic kingdoms. 2nd edition. Riyadh: Obeikan Bookstore.

* الاسم الأخير للمؤلف الأول، الاسم الأول للمؤلف الأول. والاسم الأخير للمؤلف الثاني، الاسم الأول للمؤلف الثاني، والاسم الأخير للمؤلف الثالث، الاسم الأول للمؤلف الثالث. (تاريخ النشر). **عنوان الكتاب**. (ط رقم الطبعة إن وجد). مكان النشر: دار النشر. **إذا كانوا أكثر من مؤلفين**.

مجلة برؤوت للدراسات الجغرافية والبيئية

مركز برؤوت للدراسات والأبحاث والنشر العلمي

ISSN: XXXX-XXXX

١٢- يلتزم الباحث الأول في حالة النشر المشترك أن يحصل على موافقة جميع الباحثين خطياً، وأن يقوم ببيان جهد كل من اشترك معه من الباحثين في إعداد البحث.

١٣- يرسل **الباحث/ون** البحث في شكله النهائي بعد قيامه/م بالتعديلات خلال اسبوعين من تاريخ طلب إجراء التعديلات، وذلك من خلال صفحتهم الإلكترونية على موقع المجلة.

١٤- يتم التوثيق للبحث في أسفل كل صفحة على الهامش وفق الطريقة أعلاه، ولن يقبل التوثيق في متن البحث بين قوسين.

أخلاقيات النشر

من مبادئ مجلة برؤوت للدراسات الجغرافية والبيئية، إعطاء أهمية للجانب الأخلاقي في النشر العلمي، حيث أنه يمثل واجب وحق يضمن قواعد السلوك والمبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات التي تهتم محرري المجلة العلمية، كما أن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد أي نوع من الممارسات الخاطئة في مجال النشر يضمن الحفاظ على القيم والمعايير العالية للنشر العلمي، وبناء على هذا يعتبر منع سوء الممارسة في النشر مثل: (الانتحال أو إعادة الطبع غير المصرح به)، أحد المسؤوليات الملزمة لإدارة وهيئة تحرير المجلة، وبالتالي يتوجب عدم التساهل مع أي نوع من السلوك الذي لا يلتزم بأخلاقيات النشر المعتمدة.

* مسؤوليات هيئة تحرير المجلة:

تتكون هيئة تحرير مجلة برؤوت للدراسات الجغرافية والبيئية، من متخصصين معترف بهم في مجالها، ومن باب الأمانة والشفافية التي تتخذها إدارة تحرير المجلة كان لزاماً عليها نشر أسماء أعضاء هيئة التحرير ومعلومات الاتصال بهم على الصفحة الإلكترونية للمجلة على الـ Web side الخاص بها.

* الاسم الأخير للمؤلف، الاسم الأول المؤلف (تاريخ النشر). **عنوان الدراسة.** أسم المجلة. رقم المجلد. رقم العدد. جهة الإصدار. الدولة. **إذا كان المؤلف شخص واحد.**

* الاسم الأخير للمؤلف الأول، والاسم الأخير للمؤلف الثاني، الاسم الأول للمؤلف الثاني. (تاريخ النشر). **عنوان الدراسة.** المجلة. رقم المجلد. رقم العدد. جهة الإصدار. **إذا كانوا مؤلفين.**

* الاسم الأخير للمؤلف الأول، الاسم الأول للمؤلف الأول. والاسم الأخير للمؤلف الثاني، الاسم الأول للمؤلف الثاني، والاسم الأخير للمؤلف الثالث، الاسم الأول للمؤلف الثالث. (تاريخ النشر). **عنوان الدراسة.** المجلة. رقم المجلد. رقم العدد. جهة الإصدار. الدولة. **إذا كانوا أكثر من مؤلفين.**

* تومي، فضيلة (٢٠٠٩م). تكنولوجيا الاتصال - التفاعلية وعلاقتها بالبحث العلمي في الجامعة الجزائرية. ورقة علمية منشورة بمجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية. المجلد (٥). العدد (١). مركز تكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي. جامعة تبسة. الجزائر.

Tommy, Fadila (2009 AD). Communication technology - interactivity and its relationship to scientific research at the Algerian university. A scientific paper published in the Journal of Humanities and Social Sciences. Volume (5). Issue (1). Center for Information Technology in Higher Education. University of Tebessa. Algeria.

١٠- يجب ترتيب المصادر والمراجع هجائياً، مع تقسيمها - مثال (أولاً: المصادر، ثانياً: المراجع العربية، ثالثاً المراجع المترجمة، وهكذا)، ويمنع ترقيمها.

١١- في حال استخدم **الباحث/ون** أداة من أدوات جمع البيانات، فعليه أن يقدم نسخة كاملة من تلك الأداة، وكذلك إرفاق مواد البحث كاملة كملاحق ترفق في نموذج طلب النشر الإلكتروني.

مجلة برؤوت للدراسات الجغرافية والبيئية

مركز برؤوت للدراسات والأبحاث والنشر العلمي

ISSN: XXXX-XXXX

التحرير حصراً من جهة، ومن جهة أخرى عدم معرفة الباحث للمحكمين أو المحكمين للباحث خلال عملية التحكيم).

ت/ التحكيم العلمي

* تخضع جميع المقالات المقدمة للمجلة من أجل نشرها إلى عملية مراجعة الأبحاث المزدوجة التعمية.

* تتم مراجعة المقالات في البداية من طرف رئيس التحرير. وقد يرفض رئيس التحرير المقال المقدم قبل إنتقاء المحكمين المختصين، إما لأنه لا يتصل بنطاق وموضوعات المجلة أو لأنه ذو جودة متدنية تجعله لا يرتقي للتحكيم على الإطلاق.

* يتم إرسال المقالات التي اعتبرت مؤهلة للمراجعة إلى ثلاث محكمين ممن لديهم خبرة في مجال المادة المقدمة. ويجب أن يكون المحكمون للمقال غير معروفين لبعضهم البعض. كما يطلب منهم أن يقرروا ما إذا كان المقال قابلاً للنشر كما هو أم أنه قابل للنشر مع تغييرات طفيفة أو تغييرات جذرية أو لا يمكن نشره على الإطلاق.

* يقوم المحكمون بإرسال تقاريرهم إلى رئيس التحرير كما يتم إرسالها إلى الباحث (أو الباحثين) للتعليق عليها وإجراء التعديلات المطلوبة.

* يُبلغ الباحث (أو الباحثين) بطريقة رسمية في حال لم يتم قبول البحث للنشر.

* يتم إنجاز عملية التحكيم في غضون (15) يوم على الأكثر وعادة ما تنشر المقالات المقبولة خلال ثلاثة أشهر (حيث تصدر المجلة بواقع 4- أعداد في العام- ويمكن زيادتها مع تقليل المدة)، بعد التحكيم تلتزم المجلة بنشر البحث في العدد التالي.

* يقوم رئيس التحرير بتقييم الأبحاث بغض النظر عن انتماءات المؤلفين العرقية أو جنسهم أو معتقداتهم الدينية أو جنسيتهم أو مواقفهم الفكرية.

* يستند قرار رئيس التحرير بقبول أو رفض المقال المقدم للنشر إلى أهمية العمل وأصالته ووضوحه وصلته بأهداف ومجال تخصص المجلة.

* واجبات ومسؤوليات رئيس التحرير:

أ/ قرارات النشر:

يتحمل رئيس تحرير المجلة مسؤولية التصرف النهائي في جميع عمليات التقديم للنشر والمراجعات الرئيسية أو الجزئية أو القبول أو الرفض.

يستند قرار النشر أو عدم النشر إلى تقارير المحكمين وملاحظاتهم والقيمة العلمية للبحث وأصالته ووضوحه وجدواه وصلته بمجال تخصص المجلة.

قد يحتاج رئيس التحرير إلى استشارة المحررين الآخرين أو المحكمين المتخصصين في اتخاذ القرارات حول البحوث المقدمة.

يأخذ رئيس التحرير أيضاً بعين الاعتبار الأمور المتعلقة بالتهشير وانتهاك حقوق الطبع والنشر والسرققة الأدبية، ويبلغ فيها مدير المجلة عند الضرورة لاتخاذ إجراءات رادعة.

ب/ السرية:

يلتزم رئيس وأعضاء هيئة التحرير بالسرية حول أي من المعلومات المتعلقة بالأبحاث المقدمة للتحكيم لدى المجلة خلال عملية التحكيم، ويبلغ الباحث بنتيجة التحكيم بطريقة رسمية، كما يلتزمون بالسرية تجاه الكشف عن آراء المحكمين للأبحاث وتداول معلومات عن آراء المحكمين لأي شخص آخر بعد صدور قرار النشر، عدا المتعلقة بأمور الانتحال أو السرققة حيث تتبع الإجراءات المحددة القانونية.

إن عملية مراجعة الأبحاث سرية للغاية والمجلة ملتزمة إنتماً تماماً بسياسة مراجعة الأبحاث المزدوجة التعمية (وهي تعني عدم معرفة المحكمين لبعضهم البعض واي تداول اضطراري للآراء فيما بينهم يجري عبر رئيس

مجلة برؤوت للدراسات الجغرافية والبيئية

مركز برؤوت للدراسات والأبحاث والنشر العلمي

ISSN: XXXX-XXXX

أو أحد أعضاء هيئة التحرير، على انها ابحاث اصلية تخضع للتحكيم، ولكن تحت اشراف أحد أعضاء هيئة التحرير وبالتعاون مع بقية الأعضاء، عدا المشارك في الابحاث السابقة.

* في حال رغبة رئيس التحرير أو أي من أعضاء الهيئة النشر في المجلة أو ايداع نشر لاحد طلابهم في الدراسات العليا، يقوم مدير المجلة بالإشراف على عملية التحكيم وتسمية المحكمين بالتعاون مع عضو تحرير ذو خبرة وتخصص.

* يجب على رئيس التحرير أن يطلب من مقدمي البحوث الكشف عن أي تضارب مصالح وتصويبها في حالة اكتشافها بعد النشر.

ع/ إجراءات التعامل مع الممارسات الخاطئة في النشر:

* يُبلغ رئيس التحرير فوراً عن أي نوع من السلوك الخاطئ الذي يتم اكتشافه خلال عملية التحكيم أو قبلها أو بعد النشر في حال معرفة أحد أعضاء هيئة التحرير أو المحكمين بذلك.

* يجب على كل من يبلغ عن الممارسات الخاطئة أن يقدم أدلة وتفاصيل كافية.

* بعد الكشف عن مثل هذا السلوك، يبدأ رئيس التحرير التحقيق الفوري واتخاذ الادعاءات على محمل الجد حتى يتم اتخاذ قرار مستند إلى أدلة واضحة.

* يمكن إجراء التحقيقات حول الممارسات الخاطئة حتى ولو تم اكتشافه بعد فترة طويلة من النشر.

* إذا ثبت أن هناك خرقاً لأخلاقيات النشر يُبلغ رئيس التحرير الباحث أو الباحثين بالأمر لإتاحة الفرصة لهم للرد على الشكاوى أو الادعاءات.

* إذا كان السلوك طفيفاً يحل رئيس التحرير المسألة داخلياً دون الحاجة إلى لاتخاذ إجراءات قانونية وفق الاساليب المعتمدة.

* على رئيس التحرير مراعاة النظر في إعطاء الباحثين إمكانية ترشيح محكمين، أو طلبهم بأن لا يقوم محكمون معينون بمراجعة أوراقهم.

د/ الأرسفة الإلكترونية:

* يتأكد رئيس التحرير من أن جميع الأبحاث المنشورة توضع تباعاً بحسب تاريخ ورودها للمجلة.

* يجب على رئيس التحرير التأكد من أن جميع المواد المنشورة يتم تخزينها إلكترونياً بالصفحة الإلكترونية للمجلة ضمن الموقع الإلكتروني لمركز برؤوت للدراسات والأبحاث والنشر العلمي- الذي تصدر منه المجلة.

ج/ الإفصاح والرأفة الأكاديمية وتضارب المصالح:

* يجب على رئيس التحرير وأعضاء هيئة التحرير عدم استخدام المواد غير المنشورة التي تم الكشف عنها في الورقة المقدمة لأغراضهم البحثية الخاصة دون موافقة خطية من الباحث.

* تلتزم مجلة برؤوت للدراسات الجغرافية والبيئية، بالحفاظ على سرية الأفكار المبتكرة أو البيانات المكتسبة في عملية مراجعة الأبحاث بكل حزم ويجب عدم استخدامها للمصلحة الشخصية لرئيس التحرير أو لأي من أعضاء هيئة التحرير.

* يجب على رئيس التحرير أن يطلب من المحكمين الكشف عن أي تضارب مصالح عند قبولهم تحكيم عمل ما وعند إرسال تقارير التحكيم.

* على رئيس التحرير أن يطلب من المحكمين رفض المشاركة في التحكيم إذا كانوا في وضع لا يسمح لهم بالقيام بمراجعة غير متحيزة (كصلة القرابة، وكون المحكم مشرفاً على البحث سواء كمشرف أساسي أو مشارك، أو أن البحث قد جرى في مركز بحثي أو مخبر يشرف عليه المحكم، أو ما شابه ذلك من أسباب).

* يتم التعامل مع الأبحاث المرسلة للمجلة لغرض التحكيم، أحد الباحثين فيها على الأقل قد سبق له بأن شارك في نشر أبحاث مشتركة مع رئيس التحرير

مجلة برؤوت للدراسات الجغرافية والبيئية

مركز برؤوت للدراسات والأبحاث والنشر العلمي

ISSN: XXXX-XXXX

* يجب على الباحث - الباحثون تقديم أعمال أصلية خالصة ويجب ذكر مساهمة الآخرين فيها بشكل صحيح.

* كما يجب على الباحث - الباحثون الاستشهاد بالأبحاث التي كان لها أثر في تحديد طبيعة البحث المقدم.

* يقدم الباحث - الباحثون الاستثمارات المطلوبة منهم ويتعهدون بصحة المعلومات الواردة بها.

* يجب على الباحث الذي تجرى معه المراسلات تأكيد حصوله على إذن كتابي من جميع الباحثين المشاركين الذين ساهموا في العمل، وفي حال كان الباحث طالباً للدراسات العليا يتوجب عليه تقديم رسالة موافقة من المشرفين على رسالته.

* إذا اكتشف الباحث خطأ فادحاً في عمله المنشور يجب عليه إبلاغ رئيس التحرير لحذف الخطأ أو تصويبه.

ت/ الإفصاح وتضارب المصالح:

* يجب على الباحث - الباحثون الكشف عن مصادر تمويلهم ومكان إجراء البحث، سواء أكان في جامعة أو مركز بحثي أو مخبر، ليتم أخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار عند انتقاء المحكمين.

* إذا كان هناك أي تضارب مصالح محتمل أثناء أو بعد عملية مراجعة الأبحاث يجب على الباحث - الباحثون الإفصاح عنه لرئيس التحرير على الفور لإتخاذ الاجراءات اللازمة.

* مسؤولية المحكمين:

أ/ سلوك التحكيم المسؤول:

* لا يفترض أن يقوم المحكم بفحص البحوث التي تقع خارج مجال تخصصهم.

* يجب على أي محكم لا يقع البحث ضمن اختصاصه أو غير مستعد لمراجعة البحث المقدم أن يعلم رئيس التحرير وينسحب من عملية التحكيم

* إذا كان السلوك جسيماً، يُبلغ رئيس التحرير رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام لإجراء مزيد من التحقيق وتقييم مدى خطورة سوء السلوك، وتتبع بعدها إجراءات قانونية وفق الاساليب المعتمدة.

* مسؤولية الباحث - الباحثين:

أ/ الالتزام بمعايير النشر المعتمدة:

* يجب على الباحث - الباحثون الالتزام بمعايير وإرشادات تقديم البحوث المحددة من قبل المجلة والالتزام بمبادئ والمعايير المعتمدة.

* يجب أن يؤكد الباحث - الباحثون على أنهم ملتزمون بمعايير التأليف الخاصة بالمجلة.

* يجب أن يقدم الباحث - الباحثون وصفاً دقيقاً للبحث وتفسيراً مناسباً لأهميته بأسلوب علمي رصين، مبتعدين عن الإطالة غير المناسبة وعن الاستلال واعتماد القواعد المناسبة للاقتباس.

* يجب على الباحث - الباحثون إدراج التفاصيل والمراجع الكافية ضمن البحث المقدم وفق دليل كتابة البحث العلمي المعتمد في مجلة برؤوت للدراسات الجغرافية والبيئية.

ب/ سلوك التأليف المسؤول:

* يجب على الباحث - الباحثون الابتعاد عن جميع أنواع الممارسات غير المناسبة في النشر مثل الانتحال والاستلال والافتعال والتزوير.

* يجب على الباحث - الباحثون تجنب الممارسات غير المناسبة بتقديم نفس البحث إلى أكثر من مجلة واحدة في الوقت نفسه.

* قد تطلب إدارة المجلة من الباحث - الباحثون تقديم المواد الأولية لعملهم مع الورقة البحثية للتحكيم ويجب أن يكونوا جاهزين لإتاحة المعلومات لعموم القراء إذا لزم الأمر.

عنوان البحث باللغة العربية (نوع

الخط: Sultan bold - حجم الخط ١٨ غامق)

عنوان البحث باللغة الإنجليزية (نوع

الخط: Tw Cen MT Condensed Extra Bold -

حجم الخط ١٨ غامق)

اسم الباحث باللغة العربية (مصحوباً

بالدرجة العلمية)

اسم الباحث باللغة الإنجليزية (مصحوباً

بالدرجة العلمية)

جهة العمل أو الارتباط العلمي باللغة

العربية

القسم - الكلية - الجامعة - المدينة -

الدولة

جهة العمل أو الارتباط العلمي باللغة

الإنجليزية

القسم - الكلية - الجامعة - المدينة -

الدولة

البريد الإلكتروني الرسمي (الخاص به في جهة عمله

مثلاً XXXX@rsa.edu.sa)

البريد الإلكتروني الشخصي

* يجب ألا يستخدم المحكم أي معلومات أو بيانات تم الحصول عليها من البحث التي تم تحكيمة لمصلحتهم الشخصية.

* يجب ألا يقبل المحكم بتحكيم البحوث التي يكون لهم فيها تضارب مصالح نتيجة لعلاقات تنافسية أو تعاونية أو غيرها مع الباحث (الباحثين).

* يجب على المحكم أن يُعلم رئيس التحرير بأي تشابه أو تداخل كبير بين البحث الذي تم تحكيمة وأي أعمال أخرى منشورة يعرفها، وذلك من إتخاذ الاجراءات اللازمة.

ب/ السريّة والموضوعية:

* يجب على جميع المحكمين الذين يقومون بمراجعة المقالات نيابة عن المجلة أن يفهموا ويتقيدوا بمعايير السريّة المتعلقة بعملية مراجعة الأبحاث.

* يجب على المحكمين معاملة البحوث التي تم استلامها للتحكيم كوثائق سرية. ويجب عليهم عدم الكشف عنها أو مناقشتها مع الآخرين باستثناء ما يأذن به رئيس التحرير.

* ينبغي على المحكمين إجراء عملية التحكيم بشكل موضوعي ويجب ألا يوجّهوا أي نقد شخصي للباحث.

* يجب على المحكمين أيضاً التعبير عن وجهات نظرهم بنزاهة ووضوح مع ذكر الحجج الداعمة.

* يجب الحفاظ على أسماء المحكمين وانتماءاتهم في قاعدة بيانات آمنة تتوافق مع معايير حماية البيانات.

قالب تنسيق بحث علمي

الصفحة رقم (١)

Research Abstract in English

• The abstract is a paragraph that includes the broad and main outlines of the research, arranged in a logical manner that brings together all or most of the methodological elements addressed in the research. The abstract usually comes at the beginning of the paper, directly behind the title. The abstract presents the nature of the study briefly, then explains the purpose of the study, the methodology and research tools used, introducing the population and sample of the study in the case of field research, reviewing the contents of the study, highlighting the most important results reached, as well as revealing the most important recommendations provided by the study. The abstract concludes with concluding statements that close this methodological section. They can be written in one paragraph. The extract should be written in the past tense. Standard nomenclature should be used and abbreviations should be avoided. (Not more than 200 words)

- Font type: (*Times New Roman*)
- Font size (14).

* البحوث المقدمة باللغة الإنجليزية يجب عمل مستخلص للبحث باللغة العربية+ إضافة عنوان للبحث باللغة العربية أيضاً.

*Research submitted in English must produce an abstract of the research in Arabic + add a title to the research in Arabic as well.

الكلمات المفتاحية - باللغة العربية

عنوان التسجيل في Google Scholar

جوجل سكولار

رقم التسجيل في ORCID

(نوع الخط: Bahij Muna Black للغة)

العربية، وخط: Times New Roman - حجم الخط ١٤
(عادي)

الصفحة رقم (٢)

مستخلص البحث باللغة العربية

* المستخلص بمثابة فقرة تشتمل على الخطوط العريضة والرئيسة للبحث مرتبة بطريقة منطقية تجتمع فيها كل أو جل العناصر المنهجية التي يتناولها البحث. ويأتي المستخلص عادة في بداية البحث، خلف العنوان مباشرة. ويقدم المستخلص لطبيعة الدراسة بشكل مختصر، ثم يوضح الهدف من الدراسة، والمنهج والأدوات البحثية المستخدمة، مع التعريف بمجتمع وعينة الدراسة في حال البحوث الميدانية، واستعراض محتويات الدراسة، وإبراز أهم النتائج التي تم التوصل إليها، وكذلك الكشف عن أهم التوصيات التي تقدمها الدراسة. ويختتم المستخلص بعبارات ختامية تغلق هذا القسم المنهجي، ويمكن كتابته في فقرة واحدة، ويجب أن يكتب المستخلص بصيغة الماضي، كما ينبغي استخدام التسميات القياسية وتجنب الاختصارات.

• يجب ألا يتجاوز الـ ٢٥٠ كلمة

• نوع الخط (Bahij Muna Black).

• حجم الخط ١٦ للغة العربية.

البحث العلمي الخاص به و نوع المنهجية العلمية التي استند إليها في عملية البحث، و الأسباب والدوافع التي جذبت له عمل البحث العلمي وكتابته، و تكون هذه المقدمة هي الملخص الخاص بالبحث العلمي، و التي تجذب القراء إلى دراسة البحث ومعرفة أهميته العلمية بشكل خاص و أهميته في إفادة الحياة الإنسانية بشكل عام.

يجب على الباحث العلمي مراعاة أن تكون المقدمة الخاصة بالبحث العلمي الذي يقوم به شاملة بشكل عام لما يتضمنه البحث العلمي من أجزاء وأفكار بشكل مختصر ومفهوم ومبسط، لذلك يجب على الباحث العلمي أن يقوم بصياغة وتدوين المقدمة بعد الانتهاء من عملية البحث العلمي بشكل كامل لتكون هذه المقدمة شاملة ومطابقة لجميع الأفكار والأجزاء التي عمل عليها الباحث، كما ومن الضروري أن يقوم الباحث أيضاً بكتابة تسلسل الأفكار في المقدمة بنفس الترتيب الموجود في جوهر البحث العلمي الذي قام به.

٢ / الإطار النظري للبحث: ويشتمل على الآتي:

- أ- مشكلة البحث.
- ب- تساؤلات البحث.
- ت- أهمية البحث.
- ث- أهداف البحث.
- ج- منهج البحث.
- ح- حدود البحث.
- خ- المصطلحات والتعريفات الإجرائية.
- د- الدراسات السابقة.
- ذ- موقع البحث الحالي من الدراسات السابقة.

٣ / تنظيم البحث: ويشتمل على الآتي:

* الكلمات المفتاحية هي كلمات دلالية تدل على البحث واستنتاجات البحث، ويجب ألا تقل عن خمس كلمات، ويمكن أن تتكون الكلمة المفتاحية (الدلالية) من كلمة أو كلمتين أو ثلاث كلمات، وأن تكتب باللغتين العربية والإنجليزية، وتكتب بخط (Bahij Muna Black) حجم الخط ١٦ للغة العربية وخط (Calibri) للغة الإنجليزية) بحجم ١٤.

باللغة الإنجليزية key words

Keywords are indicative words that indicate the research and the research conclusions, and must not be less than five words. The (semantic) keyword can consist of one, two, or three words, and be written in both Arabic and English, and written in (Times New Roman - 12 for English font).

هيكلية البحث:

١ / المقدمة:

تعتبر المقدمة من أهم عناصر البحث العلمي، حيث أن المقدمة تتواجد في الفصل الأول من البحث العلمي، لذا يجب على الباحث أن يكون حريصاً على جعل المقدمة متوسطة الطول، وذلك لما تدخله المقدمات الطويلة من ملل في نفس القارئ.

وهي عبارة عن مجموعة العبارات التي يصنفها الباحث العلمي كتمهيد للبحث العلمي الذي قام الباحث بدراسته، يشرح فيه نوع المجال العلمي الذي ينطوي عليه

مجلة برؤوت للدراسات الجغرافية والبيئية

مركز برؤوت للدراسات والأبحاث والنشر العلمي

ISSN: XXXX-XXXX

* For example: Al-Khalidi, Omar and Al-Kamel, Muhammad (2020 AD). History of Islamic kingdoms. 2nd edition. Riyadh: Obeikan Bookstore.

* الاسم الأخير للمؤلف الأول، الاسم الأول للمؤلف الأول. والاسم الأخير للمؤلف الثاني، الاسم الأول للمؤلف الثاني، والاسم الأخير للمؤلف الثالث، الاسم الأول للمؤلف الثالث. (تاريخ النشر). **عنوان الكتاب**. (ط رقم الطبعة إن وجد). مكان النشر: دار النشر. **إذا كانوا أكثر من مؤلفين**.

* مثلاً: العمري، خالد والعثماني، جمال والفالح، أحمد (٢٠٢٣م). علم النفس التربوي. ط ٤. دمشق: دار المحبة للنشر.

* For example: Al-Omari, Khalid, Al-Othmani, Jamal and Al-Faleh, Ahmed (2023 AD) Educational psychology. 4th edition. Damascus: Al-Mahabah Publishing House.

ثانياً/الرسائل الجامعية:

* الاسم الأخير للمؤلف، الاسم الأول للمؤلف، (تاريخ النشر). **عنوان الرسالة**. الكلية. الجامعة. الدولة.

* مثلاً: عبد الرحمن، أمين علي (٢٠١٢م). فاعلية الإعلام التفاعلي في تغير القيم الاجتماعية: دراسة تطبيقية على عينة من مستخدمي الإعلام التفاعلي في ولاية الخرطوم ٢٠٠٧-٢٠١٢م. رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية الآداب، جامعة أم درمان الإسلامية. أم درمان. السودان.

- For example: Abdul Rahman, Amin Ali (2012 AD). The effectiveness of interactive media in changing social values: an applied study on a sample of interactive media users in Khartoum State 2007-2012 AD. Unpublished doctoral thesis. Faculty of Arts, Omdurman Islamic University. Omdurman. Sudan.

ثالثاً/ الدراسات السابقة (أوراق بحثية +

بحوث علمية... الخ):

أ- يتم تقسيم البحث إلى عدة مباحث تنظيمية بما يتوافق مع رؤية الباحث، مثلاً: (التمهيد- المبحث الأول- المبحث الثاني-المبحث الثالث "على حسب سير البحث ورؤية الباحث).

ب- التوثيق يتم في الهامش للبحوث باللغتين العربية والإنجليزية، وفق الآتي:

- نوع الخط (Bahij Muna Black)، لغة العربية وبجسم (١٣).
- نوع الخط (Calibri)، لغة الإنجليزية وبجسم (١١).

• **يكتب التوثيق في هامش كل صفحة بترقيم منفصل لكل صفحة**، وبشكل موحد كما يلي:

أولاً/ المصادر والمراجع:

* الاسم الأخير للمؤلف، الاسم الأول للمؤلف. (تاريخ النشر). **عنوان الكتاب**. (ط رقم الطبعة إن وجد). مكان النشر: دار النشر. **إذا كان المؤلف شخص واحد**.

* مثلاً: الكندري، أحمد مبارك (١٩٩٢م). علم النفس الاجتماعي والحياة المعاصرة. ط ١. الكويت: مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع.

* Al-Kandari, Ahmed Mubarak(1992) Social Psychology and Contemporary Life, Kuwait: Al-Falah Library for Publishing and Distribution.

* الاسم الأخير للمؤلف الأول، الاسم الأول للمؤلف الأول. الاسم الأخير للمؤلف الثاني، الاسم الأول للمؤلف الثاني، (تاريخ النشر). **عنوان الكتاب**. (ط رقم الطبعة إن وجد). مكان النشر: دار النشر. **إذا كانوا مؤلفين**.

* مثلاً: الخالدي، عمر والكمال، محمد (٢٠٢٠م). تاريخ الممالك الإسلامية. ط ٢. الرياض: مكتبة العبيكان.

مجلة برؤوت للدراسات الجغرافية والبيئية

مركز برؤوت للدراسات والأبحاث والنشر العلمي

ISSN: XXXX-XXXX

ب- يجب أن تكون الخاتمة تلخيص لكافة الأفكار المطروحة.

ت- لا يجب أن تحتوي الخاتمة على أي فكرة جديدة وغير مذكورة في الدراسة.

٥/ النتائج والتوصيات: **وتشتمل على الآتي:**

أ- النتائج التي توصل إليها الباحث.
ب- التوصيات التي خلصت لها الدراسة.

٦/ قائمة المصادر والمراجع:

**** يجب ترتيب المصادر والمراجع هجائياً، مع تقسيمها في نهاية البحث - مثال (أولاً: المصادر، ثانياً: المراجع العربية، ثالثاً المراجع المترجمة، وهكذا)، ويمنع ترقيمها. وتكون كما يلي:**

قائمة المصادر والمراجع:

أولاً: المصادر:

القرآن الكريم.

ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي بن منظور الأنصاري (١٩٩٣م). لسان العرب. ط ٤. بيروت: دار التراث العربي.

الكندري، أحمد مبارك (١٩٩٢م). علم النفس الاجتماعي والحياة المعاصرة. ط ٢. الكويت: مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع.

ثانياً: المراجع العربية:

النمر، خالد (٢٠٢٣م). الأساليب الإحصائية. ط ١. الخرطوم. الدار السودانية للكتب.

عبد الباقي، زيدان وصالح، محمد (١٩٧٢م). قواعد البحث العلمي. ط ١. القاهرة: مكتبة بدران.

ثالثاً: الرسائل الجامعية:

عبد الرحمن، أمين علي (٢٠١٢م). فاعلية الإعلام التفاعلي في تغير القيم الاجتماعية: دراسة تطبيقية على عينة من مستخدمي الإعلام التفاعلي في ولاية الخرطوم ٢٠٠٧-٢٠١٢م. رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية الآداب، جامعة أم درمان الإسلامية. أم درمان. السودان.

رابعاً: الأبحاث العلمية المنشورة:

* الاسم الأخير للمؤلف، الاسم الأول المؤلف (تاريخ النشر). **عنوان الدراسة.** أسم المجلة. رقم المجلد. رقم العدد. جهة الإصدار. الدولة. **إذا كان المؤلف شخص واحد.**

* الاسم الأخير للمؤلف الأول، والاسم الأخير للمؤلف الثاني، الاسم الأول للمؤلف الثاني. (تاريخ النشر). **عنوان الدراسة.** المجلة. رقم المجلد. رقم العدد. جهة الإصدار. **إذا كانوا مؤلفين.**

* الاسم الأخير للمؤلف الأول، الاسم الأول للمؤلف الأول. والاسم الأخير للمؤلف الثاني، الاسم الأول للمؤلف الثاني، والاسم الأخير للمؤلف الثالث، الاسم الأول للمؤلف الثالث. (تاريخ النشر). **عنوان الدراسة.** المجلة. رقم المجلد. رقم العدد. جهة الإصدار. الدولة. **إذا كانوا أكثر من مؤلفين.**

■ تومي، فضيلة (٢٠٠٩م). تكنولوجيا الاتصال - التفاعلية وعلاقتها بالبحث العلمي في الجامعة الجزائرية. ورقة علمية منشورة بمجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية. المجلد (٥). العدد (١). مركز تكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي. جامعة تبسة. الجزائر.

Tommy, Fadila (2009 AD). Communication technology - interactivity and its relationship to scientific research at the Algerian university. A scientific paper published in the Journal of Humanities and Social Sciences. Volume (5). Issue (1). Center for Information Technology in Higher Education. University of Tébessa. Algeria.

٤/ الخاتمة:

خاتمة البحث هي الجزئية الأخيرة في الدراسة، والتي قد تُظهر نجاح دراستك للقارئ في حال تغطيتها بأسلوب علمي سليم، ويجب أن تشتمل خاتمة البحث على الآتي:

أ- أن تشتمل على إيضاح مختصر لمشكلة البحث وكيفية حلها.

مجلة برؤوت للدراسات الجغرافية والبيئية

مركز برؤوت للدراسات والأبحاث والنشر العلمي

ISSN: XXXX-XXXX

تومي، فضيلة (٢٠٠٩م). تكنولوجيا الاتصال –
التفاعلية وعلاقتها بالبحث العلمي في الجامعة
الجزائرية. ورقة علمية منشورة بمجلة العلوم الإنسانية
والإجتماعية. المجلد (٥). العدد (١). مركز تكنولوجيا
المعلومات في التعليم العالي. جامعة تبسة. الجزائر.

خامساً/ المراجع الأجنبية:

Lazar Judith : **Sociologies de
communication de masse**. Armand collin.
Paris. 1991.

مجلة برؤوت للدراسات الجغرافية والبيئية

Climate and housing patterns in West Kordofan State – A case study of the Al-Nuhoud area

المناخ والأنماط السكانية بولاية غرب كردفان دراسة حالة منطقة النهود

Dr. Omar Ibrahim Ali Al-Daw
Department of Geography – Faculty of Education
– University of West Kordofan – Republic of Sudan

د. عمر إبراهيم علي الضو

قسم الجغرافيا – كلية التربية –
جامعة غرب كردفان – جمهورية السودان

E-mail: kafol962@gmail.com

Dr. Bakheet Yousef Freihah
Department of Geography – Faculty of Education –
University of West Kordofan – Republic of Sudan

د. بكيت يوسف فريحا

قسم الجغرافيا – كلية التربية –
جامعة غرب كردفان – جمهورية السودان

E-mail: bakheetfreeha@gmail.com

Rua Adam Ibrahim Hamed

Master's Degree Candidate – Department of Geography
– Faculty of Graduate Studies – University of West
Kordofan – Republic of Sudan

رؤا آدم إبراهيم حامد

باحثة لنيل درجة الماجستير – قسم الجغرافيا –
كلية الدراسات العليا –

جامعة غرب كردفان – جمهورية السودان

E-mail: Adhmw63@gmail.com

Digital document identifier: 10.13140/RG2.2.16713.20321

Research No. (01) – First Year – First Issue – Sha'ban 1447 AH/ January 2026 AD

Reference citation for the article: Omar Ibrahim Ali Al-Daw - Bakheet Yousef Freihah - Rua Adam Ibrahim Hamed: Climate and housing patterns in West Kordofan State – A case study of the Al-Nuhoud area. Baraut Journal for Geographical and Environmental Studies. Year 1 - Issue 1 - January 2026 – p 21 – 37.

Date of submitting the research:	29/12/2025	Acceptance date:	08/01/2026	Publication date:	03/02/2026
----------------------------------	------------	------------------	------------	-------------------	------------

Abstract:

Homes are one of the most important basic pillars for human beings; they are the place where one seeks refuge for psychological comfort, and they are also the place that protects one from harm. Environmental conditions, risks, and influences, with climate being one of the most important factors affecting the style and form of houses, are all factors that contribute to this, given the climatic variations on the surface. The land, which gave rise to diverse climatic regions, directly and indirectly impacted residential patterns, which in turn were affected by the

variables. The cultural and intellectual context of the surrounding climate has led to residential patterns reflecting climatic requirements, whether in dwellings Simple or advanced. This paper then addresses the climate and population patterns in the Al-Nuhoud region. The problem, therefore, lies in the accelerating pace of change in population patterns from old to modern. The objectives are summarized as follows: studying the geography of the region, studying the climate and population patterns and their types, and their suitability to the environment.

importance the study in analysis bezel agrees Patterns residential Old And modern with climatic conditions For the Al-Nuhoud region, with the focus on the residential patterns in this modern study, several methods were used, including description, to describe the houses

and their environmental suitability. The most important results included the application of Technologies Modern devices Alarm early around phenomena natural Like floods That's before Its occurrence time early.

Keywords:

climate – Patterns residential – processors Climate - Al-Nahoud region.

انطلاقاً من ذلك تتبلور المشكلة في تسارع وتيرة التحول في الانماط السكانية من القديم الي الحديثة، وعلية تتلخص الاهداف في دراسة جغرافية المنطقة، ودراسة المناخ والانماط السكانية وانواعها، وملائمتها للبيئة، وتمثل أهمية الدراسة في تحليل مدى توافق الأنماط السكنية القديمة والحديثة مع الظروف، المناخية لمنطقة النهود، مع التركيز على الأنماط السكنية الحديثة، استخدمت الدراسة عدة مناهج منها الوصف لوصف المنازل وملائمتها البيئية وكانت اهم النتائج توظيف التقنيات الحديثة وأجهزة الإنذار المبكر حول الظواهر الطبيعية كالتسيول وذلك قبل حدوثها بوقت مبكر.

المستخلص:

تعد المنازل احد أهم الركائز الأساسية للإنسان فهو المكان الذي يأوي إليه بقصد الراحة النفسية، كما أنه المكان الذي يحميه من الظروف والمخاطر والمؤثرات البيئية، ويعد المناخ من أهم العوامل المؤثرة في نمط وشكل المنازل، ونظراً للتباين المناخي على سطح الأرض الذي تولد عنه أقاليم مناخية متباينة، مما انعكس بشكل مباشر وغير مباشر على الأنماط السكنية التي تأثرت بدورها بالمتغيرات الثقافية والفكرية في النطاق المناخي المحيط مما جعل الأنماط السكنية تعد انعكاساً للمتطلبات المناخية سواء كان ذلك في مساكن بسيطة أو متطورة. ومن ثم تتطرق هذه الورقة المناخ الأنماط السكانية في منطقة النهود،

الكلمات المفتاحية:

المناخ - الأنماط السكنية - المعالجات المناخية - منطقة النهود

the introduction:

It is considered climate Most important elements environmental impact in Accommodation that he One Pillars Basic that It is related life man in any place on surface of the ball The ground, where He resorts To him And he spends With him most His times, Therefore keen man via Ages that He is for him His residence built according to Important considerations verification for him Comfort Psychology Suitability For life, like Protection from circumstances climatic and risks environmental Foreign Affairs . And it mirrors Climate variation on surface the earth gesticulate birth About him from regions and environments climatic Different In a way direct and other direct on Drafting shapes residential patterns Different According to for changes Cultural intellectual human in shadow circumstances climatic surrounding whether He was that in pattern Housing Simple and traditional or in pattern Housing Modern And advanced.

The study area is located in western Sudan, in the Kordofan region, which is characterized as being located within the arid and semi-arid regions. And when I entered region The breasts era Development in Fields

مركز برزوت للدراسات والأبحاث والنشر العلمي - مجلة برزوت للدراسات الجغرافية والبيئية - العدد الأول يناير ٢٠٢٦م

Economic social during years Past It faded away Patterns Prevailing residential areas At that time, And it was solved Its place Patterns residential New came Meeting For requirements Population living residential that It was linked With changes Economic and social Modern, where It emerged Patterns residential New And modern Accredited In a way All on plans In advance, materials Imported like Iron and cement And ceramics, And in shadow acceleration about Patterns residential Modern And the look Commercial in building The housing , trying This is amazing the study discussion bezel Alignment Patterns residential Old And modern For the circumstances climatic prevailing in Al-Nuhoud area with the focus On the patterns Modern that I became currently prevailing As a reality residential and experience residential not mature and other Compatible with Conditions in the Al-Nuhoud region Climatic, in addition to clarification Ways processors climatic that And you will request it This is amazing Husing .

importance the study:

Return importance This is amazing the study in Being from Studies The few that She cared In relation between climate and patterns residential, And Focused that relationship On the state of West Kordofan in Al-Nuhoud area that to attest in years The last Change large in Culture residential, That's from Patterns residential traditional It depends On the materials environmental rawthat Formed housing Compatible with life social in shadow circumstances climatic The prevailing one, to Patterns residential New Based on resources Modern and plans residential advance did not It agrees to end big with circumstances climatic Prevailing . Therefore . This is amazing the study It is As Invitation to designer's architects to design plans residential in easy Tihama area The breasts According to for the properties Climatic, in addition to Inviting residents to more Awareness Importance Consideration circumstances climatic when design Housing, That's from Okay Get on housing The Suitable designs Availability Comfort Psychology For its inhabitants

Study objectives:

It aims to study to analysis bezel agree Patterns residential Old and patterns residential Modern with climatic circumstances in Local.

The breasts, and in a light this the goal Year It emerges Goals The following:

- 1- analysis Patterns Urbanism Old and extent Her agreement with circumstances climatic Prevailing.
- 2- analysis Patterns residential Modern, and problems that She faces it In the It is related by adapting with circumstances climatic Local.
- 3- extraction group from Methods and standards and treatments Architecture climatic that It should Applying in Housing Modern To access to residences comfortable and suitable for comfort Psychology Physiological For the population.

Procedures Methodology.

1- Sources Data: This consists of in all Sources Primary and the study Field That's as Next:

A- Sources The primary. is represented in various Contributions Scientific that Written on region the study or topic the study in area impact climate on Husing.

B- Study On the ground: It was Accreditation On it to complete Deficiency in Data To obtain on Data It is related on the subject and area the study, The methods are as follows: Field that It was completed Accreditation On it in the following:

- Interviews Personality. With some Seniors Accommodation from Residents of Al-Nuhoud locality to learn on features Patterns residential Old, as It was represented in reconnaissance Opinions some

Engineers architects in some Offices Engineering in Al-Nuhoud locality, to learn on bezel application Environmental treatments

- style Questionnaire: and under this style It was completed design questionnaire for owners Husing, And It was completed Accreditation in Its distribution on what Its proportion is 5% of the volume Husing Modern In the locality of Al-Nuhoud, Using Road distribution random on Owners Husing, and reached total what was completed Its distribution from

Surveys Approximately 100 questionnaires, and it is what fits with the time The allocated for research.

Methodology the study:

It was completed Use all from systematic induction and deduction in framework regional It is in a description element climatic and its impact on Husing.

Previous studies:

- 1- Prianto, Bs study (2000 AD), about Architecture traditional in Indonesia, Which late road design buildings residential in a way Adaptable with circumstances climatic in range tropical, as late Types Architecture traditional in Indonesia, and impact Humidity And the rain on Husing Which led for uniqueness Architecture in the environment tropical the wet one.
- 2- Study (Kamal, K) (2004 AD), about Designs climatic For housing traditional from Okay Meeting requirements Living Modern, where The research indicated to that most Husing In Malaysia may Designed consciously environmental It agrees with circumstances environmental Local, But this Awareness environmental did not It is applicable in Husing Modern that did not progress Comfort residential, And Recommended the study By building Patterns that Designed in framework to understand Deeper to the environment .
- 3- study Shawish , A (1993 AD) , about impact climate hot dry on Husing with comparison between design Husing Traditional and modern in city Ghadames in Libya, and I arrived the study to that design Husing traditional provide residents top degree from Rest, while Husing Modern Lost Designed At the lowest processors Towards influences climatic the neighborhood .
- 4- Rashwan's study (2008): entitled, "Land Uses in the City of Al-Nuhud and Their Impact on Urban Planning," an unpublished master's thesis. Among the most important findings, based on urban planning rates and trends, is the ability to predict the future expansion of the city and the land available for expansion eastward, northward, and westward. This is because the factors that limit planning are expected to be derived from.. and it is known that the city originated as a small village and then expanded, and its planning came at a later stage. Therefore, it is necessary to develop sound plans based on the reality of the city and its growth so as not to perpetuate its irregular urban expansion.
- 5- Sulaiman (2016), entitled: Population Growth and its Impact on Land Use in West Kordofan State, master's Thesis, unpublished, University of West Kordofan. This study aimed to determine the extent of population growth and its relationship to urban development, and subsequently, their impact on land use. The researcher relied on data and information collected from primary sources, namely books and academic theses. Several methodologies were employed, including descriptive and historical approaches. Among the most significant findings was the high population growth rate in the study area. One of the key recommendations is that the population density in the study area necessitates further development of services and an effort to ensure that all neighborhoods in the city are covered by these services.
- 6- A study by Daraj (2003), titled "Hydrology of the Al-Nahoud Aquifer," was a master's thesis, unpublished, from Nlani University. The study aimed to examine the aquifer in the city of Al-Nahoud and the surrounding

rural areas, concluding with an analysis of water utilization as a vital resource for both humans and animals. Among its key recommendations was that the responsible authorities should develop the Al-Nahoud aquifer to accommodate the significant population increase.

A review of previous studies revealed that most studies conducted in the study area did not address the topic of climate and housing patterns in West Kordofan State. He had never studied before.

1/Study Area:

Al-Nahoud locality is located in West Kordofan State between latitudes 12°45' and 14° North and longitudes 28° and 29° East. It is bordered to the north by Sudri locality, to the south by Ghubaysh locality, to the west by Wād Banda locality, and to the east by Bara and Abu Zabad localities. It overlooks South Kordofan State to the southeast. See map number (1).

Map No. (1) Location of the study area.

Source: Karrar2010, adapted from Al-Bahouth2025.

2/ Composition Geologist:

Characterized structure area Simply And not Complexity Because she did not It is exposed during Its geological composition to movements Internal very severe Affect In its Delusional Formations Hbme Kordofan According to track it the time is as follows:

- Rocks The base Basic (What before Cambrian) which I present rocks Geology in Kordofan and Please create it The one who before Cambrian, and Represents basis that It is based attic Formations The other and she It is a compound rocky complicated from Multiple types from rocks Fire The mutant and include igneous rocks granite The Blamet Felspar and formations quartz transparent But rocks The mutant The Feast includes and The Cheese In all its forms and Mkey Graffiti and quartz rock Algeria crystallized, and Rocks appear The base Basic in appearance isolated hills Represented in mountains Nubia and some The hills branching, as Show in some bottoms Al-Khيران and plains that It is exposed For stripping In the Except that no The rocks appear Basic on surface but rather It covers it group from rocks Modern. (White Man, 197).
- Formations Nawa: phrase on Sedimentation from sand and granules Feldspar to side a lot from mica White and concentrated on rocks The base Basic And it spreads in Limited areas South from city The breasts and it is believed that it the pedigreed Maritime.
- Sediments were formed This is amazing sediments from During an element The Missouri It is from I'm older Formations sedimentary in Kordofan, He consoles Its composition tyranny sailor Geology old on areas rocks Basic Which Led me accumulation layers enormous from sediments after decline that Seas And this Formations mostly what Take horizontal shape in some Sometimes And tend Mla Light.
- Formations or Rawaba: And it returns In its composition to late era Pliocene a result For sediments Silver Navy, And include This is amazing Formations Approximately 15% of space Kordofan And cover it most Part The eastern part of it and scope big from Parts Western, And include group or Rawaba Configurations not homogeneous From gravel and clay and sand According to For its source Basic, So we find sand in sediments cracked From rocks The tractor sand Nubian and clay In deposits rocks The base, It varies fish layers These deposits from region Kordofan So he found him in area Eastern Province Rawaba, Or Para (arrives The god is 1100 feet, and in area Western) Volume, The breasts (reach) Up to 380 feet .
- Formations Surface: and formed This is amazing sediments superficiality a result Factors Weathering and transport It is What you know now sediment Al Gouz, It is residue sandy It was formed During a drought prevailed era Pliocene result Factors Sculpture and transport And by doing wind And it appears on body Covers sandy flat or wavy and sometimes Other Form long like flower Whales (Rodi, 1964).

Map (2) Geological Structure

Source: Karrar, 2010

manifestations Surface :

Considered Kordofan region transmission from District The terrain between plains clays the middle ground in Sudan and between Highlands Darfur in the West, So We find decline surface in general from The West the East, and in same the time He commits decline Year about North.

Map (3) Surface and drainage:

Source: Karrar, 2010

Soil:

It is characterized as Sovereignty dunes sandy soil Al Quiz with the presence of some yield lands as We find their contrast clear in fertility soil, it is represented Soil types -

1- Soil The sandy area (Al- Quiz) is soil prevailing and more widespread It is Contains On a percentage High It is made of silica, 90% sand. And it decreases in its rate Materials Membership Which Reduces from Validity For agriculture, Except for the Khiran and lowlands that Contains rate from clay The mixture.

2- Soil Al-Harra: It is soiling the color red, sandy from type, Contains Iron content 31.1% It also releases on its People area soil Iron, it contains on 18 % of Materials Membership.

3- soil (Mud-like) monkeys (and they exist) in places Limited

axis First: Patterns residential Old in region and its characteristics Architecture in Adaptation with the

Climatic Environment:

1- Cat housing style:

It is this Type from Patterns residential The most Common and use in West Kordofan State whether in cities or villages, And shadow this style Standing To enter area era Change and development Al-Omrani since Md

The nineties, It is considered this style from Patterns widespread in West Kordofan, It is characterized by the following features in Design and treatments Architecture made From him Two patterns compatible with circumstances climatic West Kordofan State from heat High most days The year .

That's in a light what He exerts from an effort human I have population West Kordofan State Reflects in interest from where Shape External and the interior And colors, in addition to The courtyard Related entrances that Housing The matter that Reflects openness in Patterns residential where that rate The void Al-Omrani Much more from rate The block Urbanism, addition to what Distinguished With him this style from divisions Functional It is related to uses parts housing According to Due to circumstances the weather between the night And the day, And She was able housing The cats that It is characterized With its treatments Private architecture, Which maybe Explanation in The following :

the site : He was He looks For the site when building housing As a treatment Architecture To adapt with the environment from Two sides They the site Topographic For centers The cats that She was It agrees to end big with flow valleys that It is taking place in Al-Nuhoud locality In a way parallel from the East to The West, Where it came distribution Housing The cats Distributed on Edges valleys in Places High that Guarantee For housing protection from floods And floods .

As for position housing inside the village or the gathering the population was It is to choose position housing inside border the house The village in high place and if She was landing the house, Low So it Raise it on area surrounding with it, then it is building housing with the aim Keep it away on Water pools Rain.

direction the building is being Consideration directing Entrance President For the building in a way president about North or South that It is the entity President To the wind The wind, rarely what You find Entrance President For the residence Towards the East That's To avoid radiation Solar (Image No. 1) .

Image No. (1) Cat pattern in the study area

Source: Fieldwork 2025

2- Crank housing style

The term "karnak" is a local designation, and this style is second only to the "Gatari" style of dwelling, but in a limited way and restricted to mosques and schools. This style is designed in a rectangular shape, up to 6 meters long and 4 meters wide, and local building materials such as wood, mortars, and straw are used

in its construction. The karnak has a main opening at the front, either facing south or the north side faces west, where the prevailing winds are. The Karnak has a high capacity for rainwater drainage, which is related to the nature of its gabled roof that slopes from both sides. (Image 2)

Image No. (2) Crank pattern in the study area

Source: Fieldwork 2025

3- Mud dwelling style (mud brick)

It is one of the few rare styles that are widespread in the Al-Nahud region and is always dedicated to mosques and government departments at that time. It takes the form of a square with a length of between 4-8 meters and a width of between 3-4 meters. It uses mud, firewood, animal dung, lime mixed with mud, and the walls rise to about 2 meters with a thickness of up to 40 cm. Then it is roofed with firewood, slats, grasses, and mud in a compacted manner. This style also has a main opening from the north or south and another side opening for ventilation where the prevailing winds are.

Image No. (3) Mud dwelling style area (mud brick)

Source: Fieldwork 2025

These old residential styles that were prevalent in the Al-Nuhud locality have largely disappeared and now represent only relics, as is the case with the church and old buildings in the Abu Daqal and Abu Ranat neighborhoods, parts of the Al-Manasra neighborhood, buildings near the Al-Majani market, parts of the Al-Thawra and Al-Bakhit neighborhoods, and some of the old neighborhoods, which have come to be called mud-brick buildings.

Cities, as is the case in the southern direction of the city, and the disappearance of those patterns is due to the following reasons:

The economic growth witnessed by the city, like other areas of Kordofan, and the resulting improvement in the standard of living, made those patterns incompatible with the economic and social changes that the city is going through.

These patterns are unsuitable for electrical wiring and are highly flammable, as a fire can destroy a number of dwellings due to the nature of the building materials used in those dwellings.

Those dwellings have a short lifespan compared to modern dwellings.

These residences do not offer complete privacy, nor do they provide security from animals, insects, and thieves.

Although these architectural styles did not necessarily provide all the available requirements compared to their modern residential counterparts, they did offer superior environmental and residential advantages in terms of climate adaptation, thanks to the thermal benefits provided by ventilation methods.

Natural.

The emergence of modern housing patterns.

Over the past thirty years, the West Kordofan region in general, and the city of Al-Nuhud in particular, has witnessed a significant change in residential patterns, from environmentally oriented residential patterns in response to climatic conditions to modern residential patterns with their own architectural characteristics, which we often find deviating from the prevailing climatic conditions of the Al-Nuhud region.

The introduction of the national road to the city of Al-Nuhud as an economic force in West Kordofan State has helped bring about many changes in many areas, including the change in housing patterns. The nature of this change constituted a major shift in housing characteristics from traditional housing patterns that depended entirely on the environment and its local resources, to housing patterns that depended on pre-planned designs, building materials and imported technologies. This has led to the emergence of housing patterns whose architectural design does not conform to the climatic environment, but rather came as a result of meeting the needs of the real estate market, represented by the desire of investors and businessmen to invest in the real estate sector on the one hand, and the lack of environmental awareness of climatic conditions on the other hand. This came at the expense of attention to human comfort and adaptation to the environment, especially in block and corrugated iron buildings.

Modern housing styles, with their rapid changes brought about by new methods and technologies, have spread widely not only in cities but also in villages and small rural areas. These rapid changes have been influenced by several factors, including:

- Increased spending on construction projects has made the real estate market more attractive and profitable for investors, including capital owners and others.

- The rise in per capita income and the change in the standard of living of the population have led to an acceleration in changing and replacing old housing patterns with new ones. New residential building.
- The absence of housing plans provided by the state as support for low-income individuals and those displaced from the border strip.
- Population growth in West Kordofan State and the Al-Nuhoud region in particular, and the resulting increase in housing needs.
- This change in housing patterns in West Kordofan State in general and Al-Nuhoud region in particular towards modern housing patterns puts us in front of an experience that is still immature and is still very far from environmental and climatic considerations. Many population studies in Sudan indicate that the Sudanese house is still in a continuous dynamic state, and that through building laws the architectural identity of housing has become common in all Sudanese regions, and that these laws, although they aim to secure the minimum security and aesthetic requirements for housing, have overlooked the dynamic and environmental aspect that distinguishes each environment from the rest of the urban environments.
- With the proliferation of engineering firms lacking architectural expertise, coupled with a lack of environmental awareness among planners regarding the application of climate-friendly architectural methods, modern housing has disregarded the principles of energy economics and thermal environmental impacts. This has led to a complete reliance on electricity to meet the increasing domestic energy needs, particularly during the summer months, to address the severe thermal efficiency issues. Data from the Al-Nahoud Electricity Company (2020) indicates that approximately 75 % of electricity is allocated to residential use. Power outages during the summer render these residences uninhabitable, depriving residents of comfort and well-being. Furthermore, the increased electricity consumption within these homes has resulted in environmentally unsound housing, plagued by pollutants.
- Climate problems facing modern housing patterns.
- The problem of determining housing locations.
- Location is one of the most important factors that determine the natural environment, which directly and indirectly affects urban and residential patterns. For example, neglecting the characteristics of climatic elements in housing design, by building in unsuitable locations, may have negative consequences in the future, as happened with the removal of shops inside the main market after the floods in July 2018, which were located in the city's drainage channels, causing damage to residents. Modern residential patterns in the Western State, in the Al-Nuhoud area, can be divided into two categories according to their geographical location:
 - The first category. This consists of dwellings that replace traditional houses (mudbrick, hut, and shack). This type of housing is found in the old neighborhoods of the city and villages, where the hut and shack are removed and modern houses are built in their place. This has naturally led to problems related to the environmental and climatic conditions of these dwellings, as they were built without planning, resulting in haphazard development, winding roads, and overcrowding.

Pollution from dust and sand, as well as the accumulation of waste, is also a problem. Some of these dwellings were built either in low-lying areas near flood channels, or near areas close to sand dune accumulation. The prevailing characteristic of these dwellings is that they are open houses consisting of

separate rooms separated by an external space, where the cooking area is separated from the dining area, and the sleeping area from the toilets. This makes them vulnerable to seasonal weather phenomena such as sand and dust storms, which contributes to limiting the movement of residents, especially in the afternoon, to avoid the health risks of dust from sitting in open areas of the house such as courtyards and outdoor seating areas.

- The second category. It consists of dwellings that came according to engineering plans with an architectural organization where the streets are open. However, these dwellings face environmental problems, especially those related to climatic factors. The rapid development and growth in the demand for housing has led to a change in the use of many agricultural lands to residential uses on which buildings have been erected. Agricultural lands planned for housing now provide a large income that exceeds the return from the agricultural use of those lands. This change in agricultural use to residential has made those residential plans vulnerable to floods due to torrents and rain. The city of Al-Nahoud witnessed many disasters, as torrents hit those dwellings during the period 2000-2008 AD

The problem of location is also highlighted in the diversion of many flood channels in the valleys where shops were built. Whatever the convictions and justifications that those residences are safe from floodwaters, the planning aspect in the urban field rejects those convictions, as those plans are considered to be in danger as long as their location is in the valley channels, which makes them vulnerable to being overwhelmed by floods.

The problem of weak application of architectural treatments related to the climatic environment .

Despite the impact of social and economic factors on housing, the climatic impact is the strongest, requiring adaptation. More than 70% of the study sample believe that architects are unaware of the impact of climatic elements on buildings, as residential plans lack designs that consider architectural treatments that reduce the strength of the climatic impact on housing, thus exposing it to many problems, which can be explained as follows:

Not everything is related to solar radiation and heat.

the Al-Nahoud region, climatic data indicates high temperatures and long periods of solar radiation. However, we find a lack of architectural solutions regarding sunlight and heat. These problems are evident in the following:

The orientation of buildings is undefined and inconsistent with sunlight and heat, with 34.6% of buildings found to be facing in a particular direction. North and east, these two directions are opposite the sun's rays, especially during the summer months, and with the increase in rays and heat ... There are architectural treatments that help mitigate sunlight and heat in the Al-Nahoud area. (The lack of...) control in number Windows and the doors and its trends According to for the circumstances climatic and he returns that to weakness Awareness I have Owners Husing conditions climatic.

It is Most in Use Doors glass For buildings from Problems that It began Stand out in Al-Nahoud area, Which came From a business perspective on account processors The architect, and he emphasizes 7.7 % of sample the study that This is amazing facades glass far away on local culture no It agrees with environment Al-Nahoud city, That's when It causes from Problems a result reflection X-rays on streets and buildings The neighboring area.

that Most buildings and Husing Designed about openness to Outside, and confirms that 8.2 % of sample the study, And from Most important Problems that Faces These buildings Its adoption on style ventilation

Industrial Approved on Energy electrical And not presence what Called In the open space Interior (spaces a local term referring to the spaces inside a single house) Which It is from Methods The active one Followed in ventilation in areas The neighborhood That's In what It provides from processors Architecture like Ventilation and lighting And beauty Architect Because flat surfaces green in This is amazing Courtyards. that most Buildings and housing Modern in Al-Nuhoud area It depends on Materials building Modern like cement and iron And the block Al-Khorasani, And this Materials As it is Explained in Table (number 1) She has capacity High on transfer the heat, And It became clear from during the study that what Approaching 78 % of Buildings and housing I used red bricks And the blocks, with specifications 20cm wide block and 35 Poison for red bricks, Which make walls that buildings absorb the heat quickly Large, especially bulky, during Day and store energy thermal Its radiation during the night, as It is observed from Table that Zinc that Used pultice Basic in building Housing Modern In the Al-Nuhoud area He is more Materials in Values Delivery And capacity Thermal .

Source: Fieldwork 2025

that concrete Which used in bishop Modern buildings and residences did not It is Treating it According to Due to circumstances area Climatic. It indicates (Mohammed Al-Kubaisi, 2009 AD) p. 42 unless that Studies Research that I conducted in laboratories Scientific different Show that it no There is application correct It determines methods Treatment building Construction Khorasaniya in towns The neighborhood, this Ignoring on impact the weather on concrete He loses it I swear big Among its features Basic from loss in Resistance and border in Permanence. And from Most important processors that Using it to reduce impact the heat on cement and iron Use Materials insulator To reduce Delivery thermal and exchange Energy between housing and the environment Foreign Ministry where Entry prohibited more from half the heat Expected Therefore to provide consumption Energy Electric inside Housing In proportion They range Between 30-50 % as He should that be Materials Isolation she has ability on resistance fire or be she has property Firefighting Self, And from processors climatic Likewise, the use Materials alternative in Bishop like wood And blister . As well. that Use colors Fatiha in Bishop It is from Most prominent processors climatic and contributes in reduction Energy thermal the absorbent.

Problems related to the wind:

مركز برزوت للدراسات والأبحاث والنشر العلمي - مجلة برزوت للدراسات الجغرافية والبيئية - العدد الأول يناير ٢٠٢٦م

The prevailing wind direction is among the most important natural factors to consider when designing streets and pathways between rows of buildings and residences, as winding roads impede wind movement and reduce its speed, thus limiting the spread of dust. Attention must also be paid to the direction of the wind. The prevailing winds also influenced the exterior and interior design of the dwellings, and the following was revealed from the field study.

- The lack of utilization of wind directions when building old houses, as more than half of the buildings (64.6%) The directions of its entrances do not align with the direction Wind. In addition to harnessing wind by controlling the size of windows and doors, this is one of the most important climate control solutions. To overcome this problem, make sure that the entrances to the houses face the opposite direction of the prevailing winds. The appropriate direction in the Al-Nahoud area to reduce the amount of dust that reaches the interior as much as possible is the south.

-that Divisions Interior For buildings residential no It is done according to Considerations bearings The wind, actual Way Example There are rooms Living in middle of the house far away on Parties where ventilation And lighting, as that Courses Water kitchens in some homes no Take into consideration in Distribution trends wind But Distributed inside Husing In a way not specific That's according to gaps Available in a plan the home Which Produces About him Pollution and odors inside the home .

-that some homes in Al-Nahoud area no Take Eye Consideration Distance on sources pollution The antenna, where purity air inside Husing It has an effect on health And comfort Population, And from Most prominent Factors that Effect on air homes in region The storms of the breasts earth Which Launches On it locally (Al-Qawra) ; Which Requires He took it Eye Consideration when design homes Internally and externally, To avoid when maybe that Leads To him from effects Negative on various elements The residence, like paint and the doors and windows Rooms and furniture and rooms and different Devices Electricity ... etc . And from Problems that Her backwardness storms earth on Husing in the Al-Nahoud region during season summer loss Ventilation, a result pollution air External With dust and dust, He is forced Population to Close the windows and the doors to avoid to enter air pollutant to Inside.

- And It turned out from the study weakness consciousness Population Extent suitability size windows where There is what His ratio 68 % of sentence Houses no control. In openings windows As for Only 32 % they from They have consciousness Importance control in size windows, The matter that Requires importance Awareness The population needs Consideration number and size windows homes So that be few and narrow until no Allow By entering amount large from dust and sand Inside the home.

Problems related with rain:

It is Rain from elements climatic that He should that It is taken in Consideration when design houses, and it turned out from the study The following:

- related problem Rain Not Availability network Integrated To spend for water Rain near houses, Therefore submerge waters Rain areas Low and accumulating in some Roads and the squares And it remains Water The assembled stagnant until evaporates, Which Effects on the houses in areas Nearby where Caused crack buildings and occurrence drop With soil, And from during results questionnaire It is clear that it no There are A network for disbursement waters Rain in houses, Which leads To gather Water in Near low-lying areas and Huses.

- that for rain impact on bishop homes level that Help on pool waters Rain On top of it Which Forms weight on the house, as it may lead pool Water on Bishop concrete level to corrosion skewers that Inside its mGift with passage Time to occurrence Cracks and therefore leak Water to Inside. And from Most prominent

processors that Applying it building Bishop slanted Even if degree Simple In a way Allows drainage waters Rain.

- that Care on cleanliness surfaces and make sure from a job Openings Discharge Water in season Rain, it is from Most important processors Architecture that Using it to avoid pool Water on surfaces, which may lead to Leaked inside the home and cause problems in Bishop Interior Ministry.

Results:

house styles, represented by the Qattati, Karnak and Rawakib styles, despite the psychological comfort they provided to their inhabitants at that time, have become unsuitable with the economic, cultural, social, and urban changes that the region is witnessing, which has led to the population turning away from them

- Modern houses, as new residential styles, rely entirely on plans that are far removed from the reality of the region and its climatic conditions.

- Lack of awareness among residents and urban planners, as well as a commercial perspective and limited experience among engineering offices regarding the circumstances. The climate has come at the expense of residents' comfort, as the houses lack architectural treatments that are compatible with the hot climate conditions. This is a characteristic feature of the study area.

significant climatic problems in the Western State, specifically in the Al-Nuhoud region, during the design of houses, are the high temperatures for most months of the year, where the population's sense of discomfort and unease has intensified, and homes are subjected to increased heat stress requiring numerous climate-related treatments. Such as natural ventilation through internal courtyards.

It is more cover Vegetarian near homes in Al-Nuhoud area from Most important processors climatic when she has from impact positive in protection outer perimeter for the mass Urbanism where filter dust pollutants that Transfer it the wind.

Recommendations:

He should that He is Urban planning Hadith For homes in the western state of the region The breasts for him printer private that it fits with conditions Al-Nuhoud area that Its distinctiveness on rest areas Sudan.

duty Systems Government Prevent construction homes in areas that are exposed for natural phenomena, sewers valleys and areas pool Sand dunes. With numbers plan strategy suitable to determine Activities Functional In these areas.

Awareness Owners Offices Engineering Importance construction plans Engineering Compatible with environment Al-Nuhoud area, in a way Guarantees Preparation environment comfortable accommodation and compatible with requirements Population.

Employment Technologies Modern devices Alarm early around phenomena natural Like floods That's before Its occurrence time Early, to alleviate from the strength of its effects Negativity on Population And the houses.

the reviewer:

Al- Mرسال. (2021). Climate change: causes, effects, and mitigation. <https://www.almsal.com/post/915840>

Al-Ahaideb, Ibrahim Suleiman. (2004). Environment and Man: Problems and Solutions. First Edition. Publisher The author, Riyadh.

Al-Dumaini, Abdul-Haq, and Halabouni, Ghassan. (2010). The impact of climatic factors on the formation of traditional architecture in the city of Sana'a, Yemen. Damascus University Journal of Engineering Sciences, Volume 26, Issue 1.

- El Tahir, B A, Fadl, K, & Doka, A F. (2010). Forest biodiversity in Kordofan region, Sudan: Effects of climate change, pests, diseases, and human activities. *Sudanese Journal of Public Health*, 5 (4), 183-188.
- Elagib, NA, & Elhag, MM (2011). Major climate indicators of ongoing drought in Sudan. *Journal of Hydrology*, 409 (3-4), 612-625. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2011.08.053>
- Essam Babiker Karar (2010): Biodiversity, Environmental and Ecological Diversity in Al-Nahud Locality, PhD Thesis, Department of Geography - Faculty of Education - University of Khartoum
- General Authority for Meteorology, Ministry of Science and Technology, Al-Nuhoud Station (20 23 m).
- Ghaniya, Muhammad Adam (2002 AD) A report on water in West Kordofan State, Al-Nuhud
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis*. Cambridge University Press.
- of Meteorology and Environmental Protection. (2022). *Drought Monitoring Report, Quarterly Forecast (July to September 2022) Ninth Edition*. Scientific Information and Documentation Center, Climate Management.
- References
- Remote Sensing Authority, Ministry of Science and Technology, Khartoum (2010) *Geographical Location Map of the Study Area*.
- Tufts Feinstein International Center. (2013). *Standing wealth: Pastoral livestock production and local livelihoods in Sudan*. Boston, MA: Tufts University.
- United Nations Environment Program (UNEP). (2007). *Sudan: Post-conflict environmental assessment*. Nairobi, Kenya: UNEP.
- Wikipedia. (2023). *Climate change*. <https://ar.wikipedia.org/wiki>
- Young, H, Osman, A M, Abderahman, N, & Dale, R (2019). Livelihood resilience in the Darfur region of Sudan. *Disasters*, 43 (S3), S302-S327. <https://doi.org/10.1111/disa.12351>.

مجلة برؤوت للدراسات الجغرافية والبيئية

A geographical study of the phenomenon of begging in Port Sudan

دراسة جغرافية لظاهرة التسول في مدينة بورتسودان

د. كمال أبو القاسم عثمان مصطفى

أستاذ الجغرافية المشارك - كلية الآداب والعلوم الإنسانية -
جامعة البحر الأحمر - جمهورية السودان

Dr. Kamal Abul Gasim Osman Mustafa

Associate Professor of Geography - Faculty of Arts and
Humanities - Red Sea University - Republic of Sudan

E-mail: kamalabulgasim@gmail.com

2

د. ياسر عبد المحمود حامد التهامي

أستاذ الجغرافية المشارك - كلية الآداب والعلوم الإنسانية -
جامعة البحر الأحمر - جمهورية السودان

Dr. Yasir Abdel Mahmoud Hamid
Eltohami

Associate Professor of Geography - Faculty of Arts and
Humanities - Red Sea University - Republic of Sudan

E-mail: yasirabdelmahmoud88@gmail.com

Orcid: orcid.org/0009-0002-0948-0795

1

معرف الوثيقة الرقمي: [10.13140/RG.2.2.28535.89763](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28535.89763)

بحث رقم (٢) / السنة الأولى - العدد الأول / شعبان ١٤٤٧هـ / يناير ٢٠٢٦م

الاستشهاد المرجعي بالمقال: ياسر عبد المحمود حامد التهامي وكمال أبو القاسم عثمان مصطفى "دراسة جغرافية لظاهرة التسول في مدينة بورتسودان"، مجلة برؤوت للدراسات الجغرافية والبيئية، السنة الأولى، العدد الأول - يناير ٢٠٢٦م - ص ٣٨ - ٥٦.

٢٠٢٦/٠٢/٠٣م

تاريخ النشر

٢٠٢٦/٠١/١٤م

تاريخ القبول

٢٠٢٦/٠١/٠٥م

تاريخ تقديم البحث

المستخلص:

الأكبر منهم في القطاع الجنوبي لمدينة بورتسودان، أكثر الأماكن المفضلة للتسول المساجد والبنوك، أغلبيتهم لا يعملون (٧٦٪)، الفقر وضعف شبكات الدعم الاجتماعي والنزوح من أكثر أسباب التسول.

خرجت الدراسة بعدد من التوصيات منها ضرورة تعزيز شبكات الدعم الاجتماعي، إعادة بناء العلاقات الأسرية الممتدة، توفير برامج التدريب المهني لهذه الفئة، قيام برامج توعية تحارب هذه الظاهرة، دعم تعليم الأطفال، تعزيز دور الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الحكومية لدعم وإعادة تأهيلهم، تحسين ظروف دخل الفقراء بإقامة مشاريع إنتاجية مستدامة.

تناولت الدراسة ظاهرة التسول في مدينة بورتسودان. هدفت الى التعرف على أسباب انتشار الظاهرة في المدينة، أيضا تحديد الآثار الاقتصادية والاجتماعية لها والمساهمة في وضع معالجة للحد منها. استخدمت الدراسة المنهجين الوصفي والتحليلي لدراسة ظاهرة التسول وتحليل البيانات الاحصائية لها.

توصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها أن أكثر الفئات العمرية مشاركة في التسول من حيث النوع الذكور ومن حيث العمر الذين تتفاوت اعمارهم بين (٤١ - ٦٠) عاماً، يمارس ظاهرة التسول المتزوجون وغير المتزوجين من الذكور والاناث والذين اغلبهم من الاميين، يسكن العدد

الكلمات المفتاحية:

التسول؛ مدينة بورتسودان؛ الظاهرة؛ العلاقات الأسرية؛ التوعية.

مركز برؤوت للدراسات والأبحاث والنشر العلمي - مجلة برؤوت للدراسات الجغرافية والبيئية - العدد الأول يناير ٢٠٢٦م

Abstract:

This study examines the phenomenon of begging in Port Sudan City from a geographical perspective, aiming to identify its spatial distribution, underlying causes, and socio-economic characteristics. The study highlights the factors contributing to the spread of begging, including poverty, unemployment, migration from rural areas, family disintegration, and weak social protection system. It also analyzes the demographic characteristics of beggars in terms of age, gender, educational level, and place of origin.

The study adopts a descriptive and analytical approach, relying on field surveys, questionnaires, and direct observation, in addition to the use of maps and statistical data to illustrate the special patterns of begging within the city. The results indicate that begging is concentrated in commercial areas, markets, mosques, and main streets, where population density and economic activity are high.

The study concludes that the phenomenon of begging poses social, economic, and security challenges, and recommends the need to strengthen social welfare program, activate the role of charitable and civil society organizations, and provide vocational training and rehabilitation for beggars, and improve the income conditions for poor families through the establishment of sustainable productive projects.

Keywords:

Begging; Port Sudan city; the phenomenon; family relations; awareness.

المقدمة:

هناك العديد من الظواهر الإجتماعية الموجودة داخل المجتمع لم تحظ بإهتمام كافي من قبل مسؤولي الدولة، حيث إن لها آثار سلبية بالغة الخطورة على كيان المجتمع والنسيج الإجتماعي بصفه عامه، والأسرة بصفة خاصة. ومن بين هذه الظواهر التي أصبحت ذات انتشار واسع خصوصاً خلال السنوات الأخيرة ظاهرة التسول، فأينما وليت وجهك واتجهت ستجد أناساً يمتهنون هذه المهنة ويحترفونها كحرفة رئيسية، فأصبحت الشوارع داخل أغلب المدن مليئة بالمتسولين سواءً على الطرقات الرئيسية أو الفرعية. انتشرت في الفترة الاخيرة هذه الظاهرة في السودان والتي نتجت عن الكوارث الطبيعية والنزاعات والحروب مما أدى الى أن فقد عدداً كبيراً من السكان انشطتهم الإقتصادية ومهنتهم وبالتالي انخفاض الدخل فازدادت هذه الظاهرة. منطقة الدراسة واحدة من مناطق السودان التي انشرت فيها ظاهرة التسول خاصة بعد الحرب التي اندلعت في السودان في ابريل ٢٠٢٣م فأدى ذلك الى نزوح أعداد كبيرة من مختلف مناطق السودان اضافة الى الذين يمتهنون ذلك سابقا، فكان لابد من تناولها من حيث اسبابها ومدى انتشارها وآثارها وكيفية وضع حلول لها.

مشكلة البحث :

يُعد التسول أحد المشاكل الإجتماعية الموجودة داخل المجتمع، إذ تؤثر بشكل سلبي على المجتمع وتقود أبناءه إلي العزوف عن العمل وذلك بسبب احتراف مهنة التسول من قبل العديد من أفراد الأمر الذي يدفعهم إلي الكسل والذي يتسبب لاحقاً في ضعف اقتصاد المجتمع والتأثير السلبي على إنتاجيته، بالإضافة إلي حصول المتسول على الأموال دون أي جهد منه، وبالتالي فإن المتسولين يحرمون مجتمعاتهم من الأعمال المنتجة والتي يفترض إنجازها بدلاً من تسولهم، كما أن إنتشار المتسولين في كل مكان يؤدي إلى تشويه صورة البلاد في نظر زوارها وسياحها .. لإيضاح هذه مشكله البحث نطرح الاسئلة التالية :

١- ماهي اسباب انتشار ظاهرة التسول في مدينة بورتسودان؟

٢- ماهي الآثار الإجتماعية والإقتصادية لظاهرة التسوّل على الفرد والمجتمع بمنطقة الدراسة؟

٣- كيف يمكن وضع معالجات لظاهرة التسوّل في مدينة بورتسودان ؟

فروض البحث:

١- الكوارث الطبيعية والحروب وغياب مشاريع التنمية من أهم أسباب التسوّل بالمنطقة.

٢- إرتفاع معدلات الجرائم والتفكك الأسري من أهم أثار التسوّل بالمنطقة.

٣- الأطفال وكبار السن أكثر الفئات تسولاً بالمنطقة.

٤- غياب الجهود الحكومية ساهم في انتشار ظاهرة التسوّل بالمنطقة.

أهداف البحث:

١- التعرف على أسباب إنتشار ظاهرة التسوّل في مدينة بورتسودان.

٢- تحديد الآثار الإجتماعية والإقتصادية لظاهرة التسوّل على منطقة الدراسة.

٣- المساهمة في وضع معالجات للحد من ظاهرة التسوّل بمنطقة الدراسة.

أهمية البحث:

١- إهتمام الباحثان بالموضوع لكونهما من أفراد منطقة الدراسة.

٢- قلة الدراسات في هذا المجال.

حدود البحث:

١- **الحدود المكانية:** تقع مدينة بورتسودان بين دائرتي عرض ١٨ "شمال خط الاستواء"، بين القطر ٣٣ - ٣٤

درجة شرق غرينتش. (أنظر الخريطة ١)

خريطة (١) موقع منطقة الدراسة

المصدر: المساحة ولاية البحر الأحمر (٢٠٠٨م).

٢ / **الحدود الزمانية:** تتناول الدراسة ظاهرة التسوّل في الفترة ما بين عامي (٢٠٢٢ - ٢٠٢٣م).

مصادر جمع المعلومات:

المصادر الأولية:

١ / المقابلة: هو لقاء مباشر يجمع ما بين الباحث وأفراد العينة التي يراها مناسبة من وجهة نظره للحصول على معلومات تخص موضوع الدراسة، ويتم ذلك بصورة مباشرة دون وسيط ويشمل ذلك عينة من المتسولين والمؤسسات ذات الصلة بهم.

٢ / الاستبانة: تعرف بأنها قائمة من الأسئلة تُعبر عما يرغب الباحث في معرفته عن طريق الدراسة، حيث يقوم بعرض قائمة الاستبانة على عينة من المتسولين في مدينة بورتسودان للإجابة عليها، وبعد ذلك يتم تبويبها وتصنيفها، ومن ثم استخدام الوسائل الإحصائية لتحليلها بدقة، والوصول إلى النتائج النهائية.

٣ / الملاحظة: هي عبارة عن قيام الباحث بالانتباه والتدقيق تجاه ظاهرة التسول من خلال إتباع النسق العلمي الصحيح وفقاً لأهداف وخطط معينة.

المصادر الثانوية: وتشمل المراجع والاوراق العلمية والرسائل المنشورة منها وغير المنشورة.

مناهج البحث:

١ / المنهج الوصفي: هو طريقة لدراسة الظواهر أو المشكلات العلمية من خلال القيام بالوصف بطريقة علمية، ومن ثم الوصول إلى تفسيرات منطقية لها دلائل وبراهين تمنح الباحث القدرة على وضع أطر محددة للمشكلة ويتم استخدام ذلك في تحديد نتائج البحث.

٢ / المنهج التحليلي: يعرف على أنه مجموعة من الأساسيات المتنوعة والمستعملة من أجل جمع المعطيات الإحصائية وتحليلها بغرض إظهار الاستدلالات العلمية، ويعمل على استخدام الطرق الرقمية والرياضية وجمع البيانات الإحصائية والعمل على تحليلها وتفسيرها^(١)، وعن طريقة تم تحليل الاستبانة والبيانات الرقمية المتعلقة بظاهرة التسول بمنطقة الدراسة.

الدراسات السابقة:

١ / الدراسة الأولى إسماعيل (٢٠١٩م)^(٢): والتي جاءت بعنوان: (الفقر وعلاقته بالتسول في ولاية الخرطوم "دراسة تطبيقية على عينة من المتسولين في منطقة السوق العربي"). هدفت إلى الكشف عن العلاقة الارتباطية بين مشكلة الفقر وظاهرة التسول، إلى أي مدى يساهم الفقر في انتشار ظاهرة التسول. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي لوصف وتحليل البيانات ومعرفة النتائج المترتبة على ذلك، كذلك المنهج الكيفي للتعرف على كم هائل من وجهات النظر التي تتعلق بمشكلة البحث. اتبعت الدراسة أسلوب العينة القصدية لأنها تعتبر أساس متين للتحليل العلمي ومصدر ثري للمعلومات التي تشكل قاعدة مناسبة للباحث مستعينا ببعض الأدوات البحثية منها المقابلة والملاحظة. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن

١ / صاحب، محمد عبد المحمود (٢٠٠٧م): المنهج النبوي في علاج التسول، مقالة علمية منشورة بالمجلة الاردنية في الدراسات الاسلامية، الأردن: جامعة آل البيت، المجلد السادس، العدد (١).

٢ / إسماعيل، فرحات آدم (٢٠١٩م): الفقر وعلاقته بالتسول في ولاية الخرطوم (دراسة تطبيقية على عينة من المتسولين في منطقة السوق العربي)، بحث لنيل درجة الماجستير في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، الخرطوم: جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا.

أغلبية المتسولين يتسولون بطريقة منتظمة، أن بعض المبحوثين اعتبروا التسول كمهنة لكسب المال، أيضا تبين من الدراسة أن الفقر هو الدافع الأساسي لبقائهم في الأسواق والشوارع، أيضا التفكك الأسري وتوتر العلاقات بين أفراد الأسرة أدى الى تنامي هذه الظاهرة. أوصت الدراسة بتفعيل دور الجمعيات الخيرية، وفتح مكتب لمكافحة التسول في أي وحدة إدارية، حث المجتمع على التكافل الإجتماعي ومحاربة الاتجار بالبشر ومطاردة الشبكات التي تقوم بإدارة هذه العملية وتفكيكها.

٢/ دراسة الجرجاوي وعبد الفتاح (٢٠١٤م)^(١): والتي جاءت بعنوان: (دراسة تحليلية لظاهرة التسول في مدينة غزة وسبل معالجتها)، هدفت الى الكشف عن الأسباب النفسية والإجتماعية والإقتصادية والسياسية لظاهرة التسول في مدينة غزة ووضع سبل لمكافحتها والكشف عن علاجها. استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي. أهم نتائجها أن الأسباب النفسية والإجتماعية والإقتصادية من أسبابها ومن الأسباب الإجتماعية انهيار العديد من جوانب المنظومة الاخلاقية للمجتمع ومن الإقتصادية الحصار الاقتصادي أما السياسية فتتمثل في الفرقة بين أبناء الشعب الفلسطيني والانقسام والازمة السياسية في فلسطين. وأوصت بإنشاء وزارة متخصصة بالفقراء، ايجاد طرق وسبل لاستيعاب المتسولين في العمل، جلب الدعم من خلال المؤسسات الإجتماعية الأجنبية لتشغيلهم، زيادة مخصصات علاجهم، تفعيل دور لجان الزكاة، اجراء أبحاث ودراسات ميدانية لهذه الظاهرة.

٣/ دراسة حسن (٢٠١٧م)^(٢): والتي جاءت بعنوان: (الآثار الإقتصادية والإجتماعية لظاهرة التسول في مصر خلال الفترة من عام ٢٠٠٠ حتى عام ٢٠١٦م). وهدفت الى تحليل ظاهرة التسول في مصر وأنواعها والدوافع المسببة لها والتعرف على آثارها الإجتماعية والإقتصادية، وتحديد أهم معوقات مكافحتها واقتراح حلول مناسبة لها. استخدم المنهج الوصفي والمسح الإجتماعي والمنهج الكمي. أشارت النتائج الى أن للتسول آثار سلبية على الاقتصاد القومي بعدم مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وبالتالي فهو عبء على المجتمع ساعد على زيادة معدلات الجريمة وعرقل النمو الاقتصادي. اقترحت الدراسة دعم برامج وسياسات مكافحة الفقر كسبب رئيسي للتسول من خلال تمكين الأسر اقتصاديا واجتماعيا وصحيا من القيام بدورها وكفالة أفرادها للحد من تفاقم هذه الظاهرة مستقبلاً.

٤/ دراسة أبو تراب (٢٠٢١م)^(٣): والتي كانت بعنوان: (الآثار الإقتصادية لظاهرة التسول في العراق وطرق معالجتها)، والتي هدفت الى التعرف على الظاهرة وأسبابها وآثارها وموقف الجهات الحكومية والمنظمات منها واجراءات معالجتها. خرجت بعدد من الاستنتاجات منها أن ظاهرة التسول برزت في العراق منذ

١/ الجرجاوي، زياد علي و الهمص، عبد الفتاح عبد الغني (٢٠١٤م): دراسة تحليلية لظاهرة التسول في مدينة غزة وسبل علاجها، ورقة مقدمة في مؤتمر علم النفس في عالم متغير، مصر: جامعة طنطا، كلية الآداب، ٢٢ - ٢٤ مارس.

٢/ حسن، عزت ملوك قناوي (٢٠١٧م): الآثار الإقتصادية والإجتماعية لظاهرة التسول في مصر خلال الفترة (٢٠٠٠ - ٢٠١٦م)، ورقة علمية منشورة في مجلة العلوم الإقتصادية والقانونية، الولايات المتحدة الأمريكية: المؤسسة العربية للعلوم ونشر الأبحاث، المجلد (١)، العدد (١).

٣/ أبو تراب، تغريد قاسم محمد (٢٠٢١م): الآثار الإقتصادية لظاهرة التسول في العراق وطرق معالجتها، ورقة علمية منشورة في مجلة دراسات في الاقتصاد وادارة الاعمال، العراق: جامعة البصرة، مركز دراسات البصرة والخليج العربي، المجلد رقم ٤، العدد رقم ٢.

تسعينيات القرن الماضي وهي في ازدياد الى يومنا هذا حيث ضاقت الظروف الإقتصادية بسبب الحصار الاقتصادي على البلاد ونقص العوائد النفطية، وبالتالي ساهمت فيها أحداث سياسية وإقتصادية وإجتماعية وأمنية. أوصت بالعمل الجاد في مكافحة الفقر والبطالة من خلال توفير فرص العمل والعمل على معالجة مشكلة التفكك الأسري والحد من حالات الطلاق.

٥/ دراسة دبعون وصبرية (٢٠٢١م)^(١): والتي كانت بعنوان: (تحليل جغرافي لظاهرة تسول الأطفال وأثرها على سكان مدينة الديوانية)، وهدفت الى الوقوف على ظاهرة تسول الأطفال في مدينة الديوانية وأثرها على سكان المدينة، تم الاعتماد على الدراسة الميدانية عن طريق الاستبانة لدراسة هذه الظاهرة والوقوف على أهم أسبابها وآثارها. توصلت الدراسة الى أن أغلب المتسولين هم من العجر بالدرجة الأولى ثم النازحين بالدرجة الثانية وكان لها أثر على سكان المدينة من حيث انجرار الأطفال لتعاطي المخدرات، فضلا عن أن بعض الأطفال من عوائل ذات مستوى معيشي مقبول إلا أن الجدوى الإقتصادية من هذا العمل دعتهم لزج أطفالهم فيه.

الإطار النظري للدراسة

مقدمة:

في الحقيقة أن ظاهرة التسول ليست مقصورة على مجتمع معين، بل هي ظاهرة منتشرة في كل المجتمعات نتيجة الفوارق الطبقيّة التي مر بها العالم وتقسيماته إلى دول غنية وفقيرة، ولكنها تختلف في طبيعتها وحجمها وأساليبها وأسبابها من مجتمع لآخر، استقطبت ظاهرة التسول كل فئات الأعمار سواءً الشباب وكبار السن والنساء والأطفال، وينتشر التسول عادةً بين الشرائح الإقتصادية غير المتعلمة نتيجة عدم إدراك المتسول لمفهوم القيم الإقتصادية، ويشكل التسول ظاهرة سلوكية غير مألوفة وخروجاً عن العادات والتقاليد والقيم السائدة في المجتمع والتي تحث على العمل، بعض الدول تنظر لهذه الظاهرة على أنها جريمة لأنها تمثل وسيلة غير مشروعة للكسب المادي^(٢).

مفهوم التسول:

المتسول هو الشخص الذي اعتاد الكسب باستجداء الناس بالسؤال المباشر أو عن طريق جمع الصدقات والتبرعات حيث يتواجد المتسول حول الأماكن العامة مثل المدارس والجامعات ودور العبادة والمستشفيات والأسواق وموافق المواصلات لطلب الصدقة لأغراض مختلفة مثل العلاج أو السفر أو الإعانة المعيشية باستخدام أساليب ووسائل احتيالية متنوعة تمكنه من تجميع اكبر قدر من الأموال. بمعنى آخر

١/ دبعون، حسون عبود وصبرية، علي حسين (٢٠٢١م): تحليل جغرافي لظاهرة تسول الأطفال وأثرها على سكان مدينة الديوانية، ورقة علمية مقدمة في مجلة القادسية للعلوم الإنسانية، العراق: جامعة القادسية، كلية الآداب، المجلد رقم ٢٤، العدد رقم ٣، ص ٢٠٠ - ٢٢٤.

٢/ حمزه، جمال مختار (٢٠١٠م): الأسر المفككة وعلاقتها بخصائص وسمات شخصية المتسول، مقالة علمية منشورة بمجلة علم النفس، القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب، مجلد رقم ٢٣، الأعداد ٨٤ - ٨٧، ص ١٣٤.

التسول هو امتهان طلب المال من الناس بأي وسيلة دون جهد^(١).
أما التسول فهو طلب الصدقة في الطرق العامة^(٢)، أيضا يعرف بأنه طلب المساعدة والاحسان باستعمال وسائل مختلفة وذلك للحصول على المال أو منفعة عينية^(٣).

أسباب التسول:

- تنتشر ظاهرة التسول في المجتمع نتيجة العديد من الأسباب كالعجز الجسدي عن العمل أو عدم إيجاد فرصه للعمل، وفيما يلي أبرز أسباب ظهور وتضشي هذه الظاهرة^(٤):
- ١- الفقر الذي يدفع بعض الناس الى التوجه الى هذه الوسيلة من أجل الحصول على لقمة العيش.
 - ٢- الكسل والخمول وعدم بذل الجهد العقلي والعضلي باتخاذ عمل معين أو حرفة معينة، فيجد المتسول له مجالاً للحصول على المال اللازم دون تعب أو جهد يبذله.
 - ٣- الحروب التي تمر بها بعض الدول والتي أدت الى تشرد ابنائها وهجرتهم الى الخارج للبحث عن لقمة العيش.
 - ٤- نقص العقل والاعاقة التي قد تدفع البعض الى امتهان هذه المهنة.
 - ٥- ممن يفقدون المعيل كاليتيم والأرملة وقد يلجأون الى التسول من أجل الحصول على المال.
 - ٦- التربية الخاطئة في مرحلة الطفولة، وتعليم الأطفال على طلب الحاجة من الغير قد تكون سبباً لدفع هؤلاء الأطفال للتسول.
 - ٧- بعض الأسر تمتهن ويتوارث بعض الأبناء من آباءهم مهنة التسول.

أشكال التسول:

- تتعدد أشكاله ويصنفها بعضهم الى عدد من الأشكال والأنماط وهي نتيجة لاستقرار الحالات المقبوض عليها جراء قيامها بالتسول ومن هذه الأشكال^(٥):
- ١ / **التسول الظاهر:** وهو التسول الواضح والصريح المعلن وفيه يمد المتسول يده مستجدياً بالناس أمام الجميع في الطرقات ومجامع الناس.
 - ٢ / **التسول المبطن (المقنع):** وهو التسول المستتر وراء أشياء أخرى مثل بيع السلع التافهة أو خدمات أخرى مثل مسح زجاج السيارات أو أي خدمات أخرى.
 - ٣ / **التسول الموسمي:** وهذا النوع من التسول يمارس فقط في المواسم والمناسبات الخاصة والعامية مثل الأعياد، أو الحج، أو رمضان، أو المواسم السياحية.

-
- ١ / الفاييز، عبد العزيز بن ابراهيم بن ناصر (٢٠٠٤م): الابعاد الامنية لظاهرة التسول في المجتمع السعودي (دراسة تحليلية مسحية بمدينة الرياض)، رسالة ماجستير منشورة، الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، ص ٨٨.
 - ٢ / علام، ابتسام (٢٠٠٢م): ظاهرة التسول، دراسة لبعض جماعات المتسولين في مصر، رسالة دكتوراة غير منشورة، القاهرة: جامعة القاهرة، كلية الآداب، ص ١٤.
 - ٣ / عبود، زينب هاشم (٢٠١٩م): العوامل الإجتماعية لظاهرة التسول وسبل معالجتها من وجهة نظر اساتذة الجامعات، ورقة علمية منشورة في مجلة آداب المستنصرية، العراق: الجامعة المستنصرية، العدد رقم ٨٨، ص ٣٤٣.
 - ٤ / عبد المعطي، عبد الباسط (٢٠٠١م): التسول: دراسة في علم الاجتماع، القاهرة: دار المعرفة الجامعية، ص ٢٨.
 - ٥ / الصوبان، نور إبراهيم (٢٠١٩م): التسول في المملكة العربية السعودية وأثره الإجتماعي والاقتصادي، الرياض: مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، مجموعة قضايا وطنية، الدورة السادسة، ص ٢٢.

٤ / **التسول العارض:** وهو تسول وقتي لظرف طارئ كما في حالات الطرد من الأسرة أو فقدان النقود في السفر - عابر سبيل.

٥ / **التسول الاجباري:** ويتمثل هذا في اجبار الأطفال أو النساء على التسول من قبل ولي الأمر لأي سبب من الأسباب.

٦ / **التسول الاختياري:** وهذا النوع من التسول يسمى أحيانا التسول الاحترافي حيث يصبح التسول هدفه الكسب والتكثُر.

٧ / **تسول غير القادر:** وهو تسول العاجز، أو المريض عقلياً، أو المتخلف عقلياً أو لأي سبب يكون مانعاً للمتسول من التكسب المشروع.

آثار التسول :

تعتبر آثار التسول من أكثر الأشكال التي تهدد استقرار وأمن المجتمع فهو ظاهرة اجتماعية لها آثار سلبية عديدة ومن أخطرها تفكك المجتمعات نتيجة انحراف الأفراد عن الطريق الصحيح ويعتبر التسول من أخطر المشاكل على أمن المجتمعات وتتمثل آثاره في^(١):

أولاً: أثره علي الأفراد :

أثره على النساء والأطفال :

أ- مشاكل الاختطاف: يتعرض الكثير من الأطفال الي الاختطاف بهدف إجبارهم على ممارسة التسول للحصول على المال وكذلك تُعرض الكثير من النساء والأطفال للأفعال الغير أخلاقية.

ب- المشاكل النفسية: حيث يتعرض الأطفال للكثير من الآثار النفسية بسبب تلك الظاهرة فيتعرضون إلى:

• **العزير من الإهانات:** والتي تجعل الطفل يفقد كرامته مع مرور الوقت كما لا يستطيع بناء مهاراته وشخصيته المستقلة.

• **العزير من الإساءات:** حيث يتعرض المتسول للكثير من الإساءات بمختلف أشكالها (كالاعتداء اللفظي والجسدي والاساءات اللفظية).

ت / الضغوط الإجتماعية والإقتصادية:

يتعرض المتسول الي الضغوط الإجتماعية والإقتصادية بسبب نظرة المجتمع لهم وقلة أموالهم.

ثانياً: أثر التسول على المجتمع:

قد يتسبب التسول في حدوث بعض الظواهر المجتمعية والتي تؤثر سلباً على تقدم وتطور المجتمع، ومن بين هذه الآثار السلبية الناجمة عن التسول ما يلي:

١- إضعاف الاقتصاد الدولي.

٢- ارتفاع نسبة البطالة.

٣- إنتشار ظاهرة التشرد بين المتسولين.

١ / الصوبان، نور إبراهيم (٢٠١٩م): مرجع سبق ذكره، ص ٢٨.

- ٤- إنتشار السلوكيات السلبية.
- ٥- إنتشار الجرائم وتجارة المخدرات.
- ٦- تعريض الخدمات الأساسية للخطر بشكل مستمر.
- ٧- التأثير على قدرة تواصل الفرد بأسرته.
- ٨- تعريض السياحة للخطر.
- ٩- تكديس الأموال وعدم استهلاكها.
- ١٠- يؤثر في التنمية الوطنية بشكل سلبي.

تحليل البيانات:

تشير النسبة إلى أن النساء يشكلن الأغلبية في ممارسة التسول بمدينة بورتسودان بنسبة (٦٠٪) مقابل (٤٠٪) للذكور. يرجع ذلك لعوامل اجتماعية واقتصادية حيث نجد أن النساء أكثر تأثراً بالفقر نتيجة لضعف فرص العمل ومحدودية الدعم الاجتماعي، كما أن الضغوط الأسرية خاصة الأراامل والمطلقات اللاتي يجدن أنفسهن مسؤولات عن إعالة أسرهن دون توفر بدائل أخرى، أيضاً تعاطف المجتمع مع النساء. كل ذلك شجعهن على التسول كوسيلة للحصول على الدعم.

جدول رقم (١) التركيب العمري للمبحوثين

النسبة المئوية (%)	الفئات العمرية
١٢	أقل من ١٥ سنة
٢٠	١٥ - ٤٠ سنة
٥٦	٤١ - ٦٠ سنة
١٢	أكثر من ٦٠ سنة
١٠٠	المجموع

* المصدر: الدراسة الميدانية ٢٠٢٤م.

من خلال الجدول رقم (١)، تشير النتائج إلى أن الفئة العمرية الأكثر انتشاراً بين المتسولين هي من (٤١ إلى ٦٠ سنة)، والتي تمثل (٥٦٪) ويرجع ذلك الى عدم وجود فرص عمل لهذه الفئة حيث إنهم يعولون أسراً، بينما تمثل الفئة الشبابية (١٥ إلى ٤٠ سنة) نسبة (٢٠٪)، وهي الفئة القادرة على العمل مما جعل نسبتهم أقل ورغم ذلك فان عددا قليلا منهم يمارس التسول، أما الأطفال (أقل من ١٥ سنة)، وكبار السن (أكثر من ٦٠ سنة)، فيمثل كل منهما نسبة (١٢٪)، وهي أقل نسبة جدول رقم (٢).

جدول رقم (٢) الحالة الاجتماعية للمبحوثين

النسبة المئوية (%)	الحالة الاجتماعية
٣٦	متزوج
٢٨	عازب
١٢	مطلق

٢٤	ارمل
١٠٠	المجموع

* المصدر: الدراسة الميدانية ٢٠٢٤م.

من خلال جدول رقم (٢) يتضح أن المتزوجين يمثلون النسبة الأعلى (٣٦٪)، ويرجع ذلك الى اعالتهم لأسر وتدهور وضعهم الاقتصادي، أما العازبون فيمثلون (٢٨٪)، ويرجع ذلك الى البطالة والتي تدفعهم لممارسة التسول، الأراامل يمثلن (٢٤٪)، وذلك نتيجة لفقدهن المعيل الأساسي. يلاحظ من العمل الميداني أن الاسر التي يتراوح عدد أفرادها بين (٢ - ٤) أفراد، ويمثل هؤلاء (٤٤٪)، أما التي بها فرد واحد فتمثل (٣٦٪)، ويؤكد ذلك أن التسول ليس مرتبطاً بعدد أفراد الأسرة فالأسر الكبيرة التي يزيد عدد أفرادها عن (٥) أفراد فأكثر فيمثلوا نسبة (٢٠٪) فقط، جدول رقم (٣).

جدول رقم (٣) عدد افراد الاسرة لدي للمبحوثين

النسبة المئوية (%)	عدد افراد الاسرة
٣٦	فرد واحد
٤٤	٢ - ٤ فرد
٨	٥ - ٧ فرد
١٢	اكتر من ٧
١٠٠	المجموع

* المصدر: الدراسة الميدانية ٢٠٢٤م.

أما المستوى التعليمي للمتسولين اتضح من الدراسة أن الأميين يمثلون (٦٤٪)، الابتدائي (٢٤٪)، المتوسط والثانوي فيمثلوا (١٢٪)، ونلاحظ أنه ليس هنالك جامعيين بين المتسولين. يؤكد ذلك أن التسول يتناسب عكسيا مع التعليم وينتشر وسط الاميين والذين يعانون انخفاض المستوى الاقتصادي والمستوى الإجتماعي مما جعلهم لكي يوفروا احتياجاتهم يلجأون الى التسول وبالتالي هنالك ارتباط وثيق بين الأمية والتسول حيث تقلل الأمية من الحصول على وظائف، وهكذا فان المستوى التعليمي يعتبر عاملا من التي تؤدي الى لان يكون الشخص متسولا، جدول رقم (٤).

جدول رقم (٤) التركيب التعليمي للمبحوثين

النسبة المئوية (%)	التركيب التعليمي
٦٤	امي
٢٤	ابتدائي
٨	متوسط
٤	ثانوي
٠	جامعي
١٠٠	المجموع

جدول رقم (٥) مكان سكن المبحوثين

النسبة المئوية (%)	مكان السكن
٤٨	الديوم الجنوبية
٤٠	الديوم الوسطي
١٢	الديوم الشرقية
١٠٠	المجموع

* المصدر: الدراسة الميدانية ٢٠٢٤م.

نلاحظ من العمل الميداني جدول رقم (٥)، أن أكثر المتسولين يقيمون في الديوم الجنوبية (٤٨%)، وتليها الديوم الشرقية (٤٠%)، ثم الديوم الشرقية (١٢%)، ويؤكد ذلك أن الديوم الجنوبية والوسطى يسكنها عدد كبير من الأسر منخفضة الدخل، كما أن الديوم الجنوبية ترتفع فيها الكثافة السكانية. من خلال العمل الميداني نجد أن (٤٨%) من المتسولين يسكنون في مساكن عشوائية (٣٢%)، منهم يمتلكون منازل (١٢%) يسكنون في بيوت إيجار، (٨%) في المدارس. يعكس ذلك الظروف الاقتصادية المتدنية التي يعيشها المتسولون، أما الذين يتسولون ويسكنون في منازل ملك فان ظروفهم المعيشية كذلك سيئة وبالتالي فان ظاهرة التسول لا ترتبط بامتلاك منزل انما بالظروف الاقتصادية هي التي اجبرتهم على ذلك، أما الذين يسكنون في مدارس فهم نازحين واضطرتهم الحرب الى ترك مناطقهم والنزوح الى مناطق أخرى بعد فقدانهم الى عملهم مما جعلهم يضطرون الى التسول، جدول رقم (٦)، كما اتضح من خلال الدراسة أن (٩٠%) منهم يقيمون مع اسرهم و فقط (٨%) يقيمون في الشارع.

جدول رقم (٦) نوع السكن

النسبة المئوية (%)	نوع السكن
٣٢	ملك
١٢	ايجار
٤٨	عشوائي
٨	مدرسة
١٠٠	المجموع

* المصدر: الدراسة الميدانية ٢٠٢٤م.

أما فيما يتعلق بالتركيب الديني للمتسولين فقد اتضح أنهم جميعا مسلمين وهذا لا يدل على أن معتنقي الديانات الأخرى لا يتسولون، بل يدل على التجانس الديني بين أفراد عينة الدراسة. يتطلب ذلك من القائمين على الأمر خاصة في وزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الدينية أن ينفذوا برامج خاصة بالدعم المجتمعي والتكافل بين أفراد المجتمع.

نلاحظ من خلال العمل الميداني أن ٥٢٪ من المتسولين مكان اقامتهم الاصلي داخل الولاية، بينما (٤٨٪)، من خارج الولاية ويدل ذلك على أن هنالك أعداد كبيرة من المتسولين وصلوا الى مدينة بورتسودان خاصة بعد الحرب بعد تدفق أعداد كبيرة من النازحين الى المدينة، كما يدل ذلك على أن عدد كبير من سكان الولاية يعانون اقتصادياً.

بالرغم من وجود الآباء على قيد الحياة فان نسبة المتسولين منهم بلغت (٥٦٪)، كما نجد أن (٣٦٪)، قد فقدوا آبائهم أما بسبب الوفاة، أو الانفصال أو هروب الأب مما جعلهم يتسولون حتى يوفروا احتياجات أسرهم، كما أن (٨٪)، منهم يعيش آبائهم مع الزوجة الثانية حيث أهملوا آبائهم من الزوجة الأولى. كل ذلك يزيد من عدد المتسولين. كما أن (٨٤٪) ذكروا أن أمهاتهم على قيد الحياة (١٦٪) قد توفيت أمهاتهم.

جدول رقم (٧) المكان المفضل للتسول لأفراد عينة منطقة الدراسة

النسبة المئوية (%)	المكان المفضل
٤٤	المساجد
١٦	اشارات المرور
٣٢	البنوك
٨	المستشفيات
١٠٠	المجموع

* المصدر: الدراسة الميدانية ٢٠٢٤م.

من جدول رقم (٧) يتضح أن المكان المفضل لممارسة التسول هو المسجد وذكر ذلك (٤٤٪) من أفراد عينة الدراسة حيث التعاطف وتجمع أعداد كبيرة من المصلين، (١٦٪) ذكروا أنها اشارات المرور حيث توقف السيارات وأيضاً وجود ميسوري الحال، (٣٢٪) أمام البنوك والتي تأتي في المرتبة الثانية حيث وجود من القادرين على التبرع، (٨٪) المستشفيات. وهكذا فان الأماكن التي يكثر فيها التسول تمثل نقاط تجمع اجتماعي أو اقتصادي حيث يتوقع المتسولون تحقيق عائد أعلى، أيضاً تفضيل الأماكن ذات الطابع الديني أو الاقتصادي يعكس إستراتيجية المتسولين في اختيار المواقع بناءً على التفاعل الإيجابي المحتمل مع الناس.

جدول رقم (٨) التوقيت المناسب للتسول

النسبة المئوية (%)	التوقيت المناسب للتسول
٤٤	الفترة الصباحية
٠	الفترة المسائية
٥٦	كل الاوقات
١٠٠	المجموع

* المصدر: الدراسة الميدانية ٢٠٢٤م.

تشير هذه الدراسة إلى أن (٤٤٪) من المبحوثين يرون أن الفترة الصباحية هي التوقيت الأنسب للتسول. قد يكون هذا بسبب حركة الناس الكثيفة في الصباح حيث يتوجه الكثيرون إلى أعمالهم أو إلى أماكن أخرى، مما يتيح فرصاً أكبر للمتسولين للحصول على مساعدات او التسول في الصباح قد يعكس أيضاً

حاجة الأفراد الذين يمارسون هذه الأنشطة للبحث عن فرصة في وقت مبكر للحصول على الدعم المالي أو الغذائي. وتشير الدراسة إلى غياب التسول في الفترة المسائية ويعزي ذلك إلى أن التسول في المساء قد يكون أقل فاعلية بسبب قلة حركة الناس أو بسبب إغلاق المحلات والأماكن العامة والبنوك التي يذهب إليها الناس، مما يقلل من الفرص المتاحة، وقد تكون هناك عوامل أخرى مثل ظروف الطقس أو الأمان التي تجعل الفترة المسائية غير مفضلة لممارسة التسول. أما الغالبية (٥٦%) من المبحوثين الذين يرون أن كل الأوقات هي مناسبة للتسول والذي يدل على أن التسول في أوقات مختلفة من اليوم قد يكون مرتبطاً بالحاجة المستمرة أو بالإستراتيجية المتبعة للحصول على الدعم دون الاعتماد على وقت معين او قد يعكس هذا أيضاً ظروفًا اجتماعية واقتصادية صعبة تجعل التسول نشاطاً يومياً ومستمرًا، بغض النظر عن الوقت، جدول رقم (8).

أثبتت الدراسة أن (٤٤%) من المبحوثين يمتلكون إثباتاً شخصياً، مما يعني أن ما يقارب من نصف العينة يمكنهم الحصول على الوثائق الرسمية مثل الهوية الشخصية أو جواز السفر أو بطاقة التعريف. بالتالي لديهم الفرصة الأكبر للوصول إلى الخدمات الحكومية والخدمات الصحية، بالإضافة إلى سهولة التنقل والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والإقتصادية. أما النسبة الأكبر (٥٦%) من المبحوثين لا يمتلكون إثباتاً شخصياً، ويؤكد هذا أن هنالك عددا كبيرا من هؤلاء قد لا يحملون الجنسية السودانية بمعنى أنهم أجانب أتوا من دول مختلفة افريقية وعربية وهذا له خطورته على الأمن. أما بالنسبة للسودانيين فيعكس عقبة كبيرة أمام الأفراد في الحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية أو حتى في التوظيف. وقد تكون هذه الفئة معرضة للتهميش أو العزلة الاجتماعية بسبب عدم توفر وثائق تثبت هويتهم، مما قد يؤثر على قدرتهم على الاستفادة من حقوقهم القانونية أو الحصول على المساعدات. أتضح من خلال هذه الدراسة أن النسبة الأكبر (٧٦%) من المبحوثين لا يعملون. تشير هذه النتيجة إلى وجود تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة تواجه هذه الفئة، حيث يرتبط ذلك بمشاكل البطالة، نقص الفرص الوظيفية والقيود المرتبطة بالوضع الاجتماعي أو الصحي. وبالتالي تتطلب هذه الفئة دعماً أكبر في البحث عن فرص عمل أو تدريب مهني لتحسين فرصهم في الاندماج في سوق العمل. وأن (٢٤%) من المبحوثين يعملون بشكل مؤقت والذي يشير إلى أن هؤلاء الأفراد قد يجدون أنفسهم في وظائف غير مستقرة أو موسمية، وبالتالي عدم ثبات دخلهم. كما نجد أن (٤%) فقط من المبحوثين يعملون بصفة دائمة، مما يشير إلى أن نسبة قليلة جداً من العينة تتمتع باستقرار في الدخل والذي يوفر لهم مزايا اجتماعية (مثل التأمين الصحي أو المعاشات) التي تساهم في استقرار حياة الأفراد.

جدول رقم (9) الدخل اليومي للمتسول

النسبة المئوية (%)	الدخل اليومي
٦٠	أقل من ٢٠ ألف جنيه
٤٠	٢٠ - ٣٩ ألف جنيه
٠	أكثر من ٤٠ ألف جنيه
١٠٠	المجموع

* المصدر: الدراسة الميدانية ٢٠٢٤م.

يتضح من الجدول رقم (9) أن (٦٠%) يكسبون أقل من (٢٠,٠٠٠) جنيه يومياً: هذه الفئة تشكل الأغلبية، وتعكس شدة الفقر وانخفاض القدرة الشرائية للدخل المكتسب من التسول. وأن (٤٠%) يكسبون بين (٢٠,٠٠٠ و ٣٩,٠٠٠) جنيه يومياً، رغم أن هذه الفئة أفضل نسبياً إلا أن دخلها ما زال محدوداً، خاصة إذا كانت تعيل أسراً بأكملها. وهذا ما جعلهم يلجأون إلى التسول لتغطية بعض احتياجاتهم. وذكر 20% منهم أنهم لديهم مصادر دخل أخرى أو دعم يأتهم من مؤسسات حكومية أو أفراد والذي يغطي لهم بعض احتياجاتهم.

أما الغالبية العظمى (٨٠%) من المبحوثين لا يمتلكون مصدراً آخر، مما يشير إلى أن هؤلاء الأفراد يعتمدون بشكل كامل على مصدر دخل واحد. هذه النتيجة قد تعكس الوضع الاقتصادي الصعب الذي يواجهه هذه الفئة، حيث يعتمدون فقط على الدخل الرئيسي الذي قد يكون غير مستدام أو غير كافٍ. ويمكن أن يعكس هذا أيضاً أن معظم الأسر أو الأفراد ليس لديهم القدرة على تأمين دخل إضافي أو دعم خارجي.

جدول رقم (١٠) استخدام المبحوثين لوسائل النقل

النسبة المئوية (%)	نوع الوسيلة
٤٠	المواصلات العامة
٠	ايجار
٦٠	لا توجد
١٠٠	المجموع

* المصدر: الدراسة الميدانية ٢٠٢٤م.

يتضح من الدراسة أن (٤٠%) من المبحوثين يعتمدون على المواصلات العامة، مما يشير إلى أن نسبة معتبرة من المبحوثين تستخدم وسائل النقل العامة للتنقل، ولا توجد أي نسبة تشير إلى استخدام الإيجار كوسيلة للنقل. تعكس هذه النتيجة عدم وجود إمكانية أو رغبة في استخدام سيارات الأجرة أو وسائل النقل الخاصة المستأجرة لعدم القدرة المالية للفئة المستهدفة، أما الغالبية العظمى (٦٠%)، من المبحوثين لا يمتلكون أي وسيلة نقل، مما يجعلهم يتنقلون من مكان لآخر مشياً على الأقدام جدول رقم (١٠).

يري (٥٦%) من المبحوثين أن الدخل من التسول يغطي احتياجاتهم الأساسية. هذه النسبة تشير إلى أن أكثر من نصف العينة يعتمدون بشكل جزئي أو كلي على الدخل من التسول لتلبية احتياجاتهم اليومية مما يعتبر أن التسول وسيلة مهمة للبقاء على قيد الحياة بالنسبة لهذه الفئة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة أو قلة فرص العمل المتاحة. أما (٤٤%) من المبحوثين يعتقدون أن الدخل من التسول لا يغطي احتياجاتهم اليومية، يؤكد ذلك أن التسول لا يعد مصدراً كافياً لتلبية جميع احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء، السكن والرعاية الصحية.

اثبتت الدراسة أن (١٠٠%) من المبحوثين يؤكدون أنه لا توجد جهات أمنية تمنعهم من التسول، يشير ذلك إلى أن التسول في المنطقة يبدو غير خاضع لرقابة أمنية أو أن الجهات المعنية لا تتخذ إجراءات فعالة ضد هذه الظاهرة.

يتضح من خلال الدراسة أن أكثر من نصف المبحوثين (٥٢%) يشعرون أن الناس يقابلونهم بتجاوب وتعاطف. هذه النسبة تشير إلى أن غالبية الأشخاص يتلقون الدعم أو اللطف من قبل الآخرين، وهو ما

يعكس وجود بعض التضامن الإجتماعي تجاههم وهذه استجابة إجتماعية إيجابية تجاه الأشخاص الذين يشاركون في التسول أو الذين يواجهون ظروفًا صعبة، مما يعكس بعض الوعي الإجتماعي أو الحس الإنساني لدى الكثير من الأفراد في المجتمع. أما (٢٤%) من المبحوثين يشيرون إلى أن الناس يتجاهلونهم. هذا يوضح أن بعض الأفراد قد لا يشعرون بالرحمة أو المسؤولية تجاه المتسولين، مما يؤدي إلى غياب الاستجابة أو المساعدة وهذا يعكس نوعاً من اللامبالاة الإجتماعية أو صعوبة في قبول الآخرين الذين يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة. و(٢٤%) من المبحوثين يواجهون الطرد والشتيم من الآخرين. هذا يشير إلى أن بعض الأفراد في المجتمع يعاملونهم بشكل سلبي أو هجومي، مما يعكس استجابة قاسية أو تحامل إجتماعي ضد المتسولين أو الفئات المهمشة. وقد يكون هذا التصرف نتيجة للتحامل الإجتماعي أو النظرة السلبية تجاه التسول كظاهرة، حيث يُعتبر بعض الأفراد أن التسول غير مقبول أو أن من يمارسونه لا يستحقون المساعدة.

تشير الدراسة إلى أن (٥٢%) لا ينوون ترك التسول وهذه النسبة تشير إلى أن أكثر من نصف المبحوثين يعتبرون التسول خياراً مستمراً، ربما لاعتباره مصدراً ثابتاً أو الوحيد للدخل أو لضعف البدائل الإقتصادية المتاحة لهم أو عدم الثقة في الحصول على دعم إجتماعي مستدام.

يري (٦٠%) من المبحوثين أن الظروف الإجتماعية هي السبب الرئيسي للتسول مثل الفقر وضعف شبكات الدعم الإجتماعي. ويرى (٢٨%) منهم ان نقص فرص العمل سبب مهم للتسول، مما يدل على الحاجة لبرامج تدريب وتأهيل مهني. ويرى (١٢%) منهم ان النزوح كان سبباً لتسول الأفراد بعد فقدانهم للعمل وما يمتلكونه من مال أو عقار.

تشير الدراسة الى أن أكثر من ثلث المتسولين (٣٦%) منهم يتسولون بعلم الأسرة والأهل، مما قد يعني أنهم يتلقون قبولاً أو دعماً ضمنيّاً من أفراد الأسرة نتيجة للضغوط الإقتصادية والإجتماعية حيث تكون العائلة في وضع صعب وتوافق على التسول كوسيلة للبقاء. أما (٦٤%) من المبحوثين لا يتسولون بعلم الأهل، مما يعني أن غالبية المتسولين يمارسون هذه الأنشطة سراً أو دون معرفة العائلة. قد يشير ذلك إلى أن هؤلاء الأفراد يخافون من ردة فعل الأهل أو أنهم لا يريدون أن يظهروا عجزهم عن تلبية احتياجاتهم ويعكس هذا شعوراً بالخجل أو الوصمة الإجتماعية المرتبطة بالتسول في بعض العائلات أو المجتمعات.

أهم النتائج المستخلصة من تحليل ظاهرة التسول في مدينة بورتسودان:

- النساء يشكلن نسبة (٦٠%) من المتسولين، مقابل (٤٠%) للرجال. يُعزى ذلك إلى ضعف فرص العمل والدعم الإجتماعي للنساء، بجانب الضغوط الأسرية وتعاطف المجتمع معهن.
- الفئة العمرية الأكثر ممارسة للتسول هي بين (٤١-٦٠) سنة (٥٦%) بسبب نقص فرص العمل وتحمل مسؤولية إعالة الأسر.
- الأطفال وكبار السن يمثلون النسبة الأقل (١٢%) لكل فئة.
- المتزوجون يمثلون (٣٦%) بسبب تدهور الأوضاع الإقتصادية. الأرامل يشكلون (٢٤%)، والعازبون (٢٨%).
- الأسر الصغيرة (٢-٤) أفراد تمثل النسبة الأكبر (٤٤%) من المتسولين، بينما الأسر الكبيرة (٥) أفراد فأكثر تشكل (٢٠%) فقط.

- الأميون يشكلون (٦٤%) من المتسولين، بينما لا توجد أي نسبة من حملة الشهادات الجامعية، مما يعكس علاقة عكسية بين التعليم وظاهرة التسول.
- أغلب المتسولين يسكنون في "الديوم الجنوبية" (٤٨%)، تليها "الديوم الوسطى" (٤٠%)، مما يدل على ارتباط التسول بمناطق الكثافة السكانية والفقير.
- (٤٨%) من المتسولين يعيشون في مساكن عشوائية، و(٣٢%) يمتلكون منازل، بينما (٨%) يسكنون في مدارس.
- جميع المتسولين من المسلمين، مما يعكس التجانس الديني لعينة الدراسة.
- المساجد هي المكان المفضل للتسول (٤٤%) بسبب التعاطف المجتمعي، تليها البنوك (٣٢%).
- (٦٠%) من المتسولين يكسبون أقل من (٢٠,٠٠٠) جنيه يومياً، مما يعكس شدة الفقر.
- (٧٦%) من المتسولين لا يعملون، بينما يعمل (٢٤%) بشكل مؤقت.
- الفقر وضعف شبكات الدعم الاجتماعي (٦٠%)، يليها نقص فرص العمل (٢٨%) والنزوح (١٢%).
- (٥٢%) من المتسولين يتلقون تعاطفاً ودعمًا، بينما (٢٤%) يتعرضون للتجاهل و(٢٤%) للطرد والشتيم.
- (٥٢%) من المتسولين لا ينوون ترك التسول لاعتباره مصدراً رئيسياً للدخل.
- (٣٦%) يتسولون بعلم أهلهم، بينما (٦٤%) يمارسونه دون معرفة العائلة.

التوصيات:

- ١- تعزيز شبكات الدعم الاجتماعي: وذلك من خلال إنشاء برامج دعم مجتمعي تشمل مساعدة الأسر الصغيرة لتحسين ظروفها الإقتصادية.
 - ٢- التثقيف الأسري: بأن تتم توعية الأسر بأهمية التعاون الإقتصادي داخل العائلة وتقليل الاعتماد على مصادر خارجية.
 - ٣- إعادة بناء العلاقات الأسرية الممتدة: وذلك من خلال تشجيع الروابط الأسرية الموسعة (مثل تدخل الأعمام أو الأقارب في دعم الأسرة عند الحاجة).
 - ٤- برامج تدريب وتأهيل: تقديم فرص تدريب مهني أو مشاريع صغيرة تستهدف الأسر الصغيرة لتقليل اعتمادها على التسول.
- بهذه الطريقة، يمكن التخفيف من التأثيرات السلبية لضعف الدعم العائلي وتوفير حلول إقتصادية واجتماعية مستدامة.
- ٥- برامج محو الأمية: بإطلاق مبادرات مجانية تستهدف الأميين، مع تقديم حوافز للمشاركة فيها.
 - ٦- التعليم المهني: حيث يتم توفير مراكز تدريب مهني للأفراد ذوي التعليم المحدود لتأهيلهم لوظائف يدوية أو صناعية بسيطة.
 - ٧- دعم تعليم الأطفال: من خلال تقديم الدعم المالي للأسر الفقيرة لضمان تعليم أطفالهم وتقليل احتمالية دخولهم دائرة التسول في المستقبل.
 - ٨- إشراك المجتمع المدني: بتعزيز دور الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الحكومية لدعم التعليم وإعادة التأهيل المهني للمتسولين.

هذه التدابير يمكن أن تساهم في كسر الحلقة المفرغة للأمية والفقير، مما يؤدي إلى تقليل الاعتماد على التسول كوسيلة للعيش.

٩- تطوير برامج الإسكان: بحيث يتم توفير مساكن ميسورة التكلفة للفئات الفقيرة، مع التركيز على المناطق العشوائية.

١٠- تحسين البنية التحتية للمناطق العشوائية: بتحسين الخدمات الأساسية كالمياه والصرف الصحي والكهرباء لجعل هذه المناطق أكثر ملاءمة للسكن.

١١- دعم الأسر: بتقديم دعم مالي أو برامج تأهيل لأسر المتسولين لمساعدتهم على تحسين ظروفهم الاقتصادية.

١٢- توعية مجتمعية: وذلك من خلال توعية المجتمع بأهمية التخطيط الأسري والعمل الجماعي لتحسين أوضاعهم بعيداً عن الاعتماد على التسول.

كما أن هذه التدابير يمكن أن تسهم في تحسين الظروف المعيشية والحد من ظاهرة التسول الناجمة عن سوء الأوضاع السكنية.

١٣- التعامل مع الظاهرة في المساجد: وذلك بتعزيز الوعي لدى المصلين حول تقديم المساعدات عبر قنوات رسمية ومنظمات موثوقة، بدلاً من تقديمها مباشرة في المسجد.

١٤- تنظيم المناطق المحيطة بالبنوك: من خلال وضع آليات لمراقبة الظاهرة في الأماكن الاقتصادية الحساسة، مع توفير حلول بديلة للمحتاجين.

١٥- تشجيع دعم الجمعيات الخيرية: التوجيه بأن تكون التبرعات عبر جمعيات خيرية معتمدة لضمان توجيه الأموال للمستحقين بطرق فعالة.

١٦- تحسين ظروف الدخل للفقراء، وذلك من خلال الآتي:

• توفير برامج دعم مالي مباشر للفئات الفقيرة الأكثر حاجة لتقليل الاعتماد على التسول.

• تعزيز فرص العمل البديلة التي تحقق دخلاً أعلى من التسول.

١٧- مشاريع إنتاجية صغيرة: وذلك لتشجيع المتسولين على دخول مشاريع صغيرة تساعد على تحقيق دخل مستدام وبكرامة.

١٨- تحفيز المجتمعات المحلية: بتقديم المساعدات الموجهة للفقراء بدلاً من إعطاء الأموال بشكل مباشر للمتسولين، مما يحد من الاعتماد على التسول كوسيلة للدخل.

١٩- إيجاد بدائل اقتصادية مستدامة، كما يلي:

• توفير فرص عمل مناسبة، خاصة للأميين أو ذوي المهارات المحدودة.

• تقديم قروض صغيرة أو مشاريع اقتصادية لدعم الأفراد والأسر.

٢٠- برامج التوعية، وذلك ما يلي:

• توعية المتسولين بأضرار التسول على المدى الطويل وأهمية البحث عن مصادر دخل بديلة.

• توجيه المجتمع لدعم المبادرات الإنتاجية بدلاً من التشجيع غير المباشر للتسول.

٢١- برامج التأهيل المهني: بإنشاء مراكز تدريب مهني مجانية تستهدف المتسولين لإعدادهم لسوق العمل.

٢٢- تعزيز دور الجهات الحكومية والمجتمعية، وذلك وفقاً للآتي:

• دعم الجمعيات الخيرية لتقديم حلول مستدامة بدلاً من المساعدات المباشرة التي قد تعزز الاعتماد على التسول.

• تقنين الظاهرة وتفعيل دور الجهات الأمنية والإدارية لمنع انتشارها.

قائمة المراجع:

أولاً: المراجع العربية:

الصوبان، نور إبراهيم (٢٠١٩م): التسول في المملكة العربية السعودية وأثره الإجمالي والاقتصادي، الرياض: مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، مجموعة قضايا وطنية، الدورة السادسة.

عبد المعطي، عبد الباسط (٢٠٠١م): التسول: دراسة في علم الاجتماع، القاهرة: دار المعرفة الجامعية.

ثانياً: الدراسات العلمية:

أبو تراب، تغريد قاسم محمد (٢٠٢١م): الآثار الاقتصادية لظاهرة التسول في العراق وطرق معالجتها، ورقة علمية منشورة في مجلة دراسات في الاقتصاد وإدارة الأعمال، العراق: جامعة البصرة، مركز دراسات البصرة والخليج العربي، المجلد رقم ٤، العدد رقم ٢.

اسماعيل، فرحات آدم (٢٠١٩م): الفقر وعلاقته بالتسول في ولاية الخرطوم (دراسة تطبيقية على عينة من المتسولين في منطقة السوق العربي)، بحث لنيل درجة الماجستير في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، الخرطوم: جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا.

حسن، عزت ملوك قناوي (٢٠١٧م): الآثار الاقتصادية والاجتماعية لظاهرة التسول في مصر خلال الفترة (٢٠٠٠ - ٢٠١٦م)، ورقة علمية منشورة في مجلة العلوم الاقتصادية والقانونية، الولايات المتحدة الأمريكية: المؤسسة العربية للعلوم ونشر الأبحاث، المجلد (١)، العدد (١).

حمزه، جمال مختار (٢٠١٠م): الأسر المفككة وعلاقتها بخصائص وسمات شخصية المتسول، مقالة علمية منشورة بمجلة علم النفس، القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب، مجلد رقم ٢٣، الأعداد ٨٤ - ٨٧.

دبعون، حسون عبود وصبرية، علي حسين (٢٠٢١م): تحليل جغرافي لظاهرة تسول الأطفال وأثرها على سكان مدينة الديوانية، ورقة علمية مقدمة في مجلة القادسية للعلوم الإنسانية، العراق: جامعة القادسية، كلية الآداب، المجلد رقم ٢٤، العدد رقم ٣.

الصاحب، محمد عبد المحمود (٢٠٠٧م): المنهج النبوي في علاج التسول، مقالة علمية منشورة بالمجلة الاردنية في الدراسات الاسلامية، الأردن: جامعة آل البيت، المجلد السادس، العدد (١).

عبود، زينب هاشم (٢٠١٩م): العوامل الاجتماعية لظاهرة التسول وسبل معالجتها من وجهة نظر اساتذة الجامعات، ورقة علمية منشورة في مجلة آداب المستنصرية، العراق: الجامعة المستنصرية، العدد رقم ٨٨.

علام، ابتسام (٢٠٠٢م): ظاهرة التسول، دراسة لبعض جماعات المتسولين في مصر، رسالة دكتوراة غير منشورة، القاهرة: جامعة القاهرة، كلية الآداب.

الفايز، عبد العزيز بن ابراهيم بن ناصر (٢٠٠٤م): الابعاد الأمنية لظاهرة التسول في المجتمع السعودي (

دراسة تحليلية مسحية بمدينة الرياض)، رسالة ماجستير منشورة، الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم
الامنية.

ثالثاً: المؤتمرات والندوات:

الجرجاوي، زياد علي والهمص، عبد الفتاح عبد الغني (٢٠١٤م): دراسة تحليلية لظاهرة التسول في مدينة
غزة وسبل علاجها، ورقة مقدمة في مؤتمر علم النفس في عالم متغير، مصر: جامعة طنطا، كلية الآداب،
٢٢ - ٢٤ مارس.

The role of the carbon footprint in the transition to a sustainable green future in buildings and tourist facilities

دور البصمة الكربونية في الانتقال إلى مستقبل أخضر مستدام في المباني والمنشآت السياحية

د. م / إبراهيم حسن توفيق حسنين

إستشاري نظم السلامة والأمان والبيئة - جمهورية مصر العربية

Dr. Eng. Ibrahim Hassan Tawfick Hassanein

Security and Environmental Systems Consultant - Arab Republic of Egypt - Safety

E-mail: ibrahintawfick@gmail.com

معرف الوثيقة الرقمي: 10.13140/RG2.2.10919.82088

بحث رقم (٣) / السنة الأولى - العدد الأول / شعبان ١٤٤٧هـ / يناير ٢٠٢٦م

الاستشهاد المرجعي بالمقال: إبراهيم حسن توفيق حسنين " دور البصمة الكربونية في الانتقال إلى مستقبل أخضر مستدام في المباني والمنشآت السياحية"، مجلة برؤوت للدراسات الجغرافية والبيئية، السنة الأولى، العدد الأول - يناير ٢٠٢٦م - ص ٥٧ - ٩٥.

٢٠٢٦/٠٢/٠٣

تاريخ النشر

٢٠٢٦/٠١/١٥

تاريخ القبول

٢٠٢٥/١٢/٢٧

تاريخ تقديم البحث

المستخلص:

حيز داخلي صفري الطاقة، والهدف الأساسي هو النهوض بالمجتمع وقدرته على التحسين الداخلي والذي يعتبر أداة ارتكاز أساسي للحد من الانبعاثات، وبالتالي التقليل من التأثير على البيئة وتوفير حلول للترشيد، وذلك عن طريق إختيار المواد من المصادر الطبيعية لتحسن المناخ الداخلي وأيضاً تحقيق كفاءة الطاقة، كما يوضح البحث كيفية الحد من أثار البصمة الكربونية (CFP)، لتدعيم التنمية والانتقال الي مستقبل أخضر مستدام بالمباني والمنشآت السياحية، وأيضاً توضيح مفاهيم تصميم الحيز صفري الطاقة عن طريق استعراض كيف يمكن إستخدام نظم التصميم السلبي وتصميم العمارة الخضراء ونظم التظليل وهو الاتجاه المطروح حالياً من أجل تحقيق تدابير الكفاية للحيز، ومن خلال الإستعانة بتقنيات ونظم إنتاج الطاقة الشمسية توفر الكفاءة للعمارة الداخلية وبالتالي تحقق التوازن المطلوب للحيز صفري الطاقة،

مع تفاقم أزمة تغير المناخ ومشكلة الطاقة الناتجة عن قلة الموارد المتجددة ظهرت في الفترة الأخيرة العديد من المشكلات المتعلقة بالمناخ وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG)، حيث يعتبر قطاع البناء والتشييد الأكثر استهلاكاً للطاقة عالمياً، ومن هنا جاءت الحاجة إلى ضرورة وجود منهج لتصميم حيز داخلي عالي الكفاءة وإنتاج بيئة داخلية تناسب راحة ورفاهية الفرد، ومع متطلبات التكيف الحراري والمتطلبات البيئية خصوصا في إطار اهتمام الدولة واستضافتها للقمة العالمية للمناخ (COP27) في نوفمبر ٢٠٢٢م)، والاتجاه التنموي الحديث الذي يهدف إلى تحقيق حالة من الاستقرار في استهلاك الطاقة خاصة في المناطق الحضرية لتحقيق مجتمع منخفض الكربون.

يناقش هذا البحث بعض الحلول من إستراتيجيات ومحددات التصميم المختلفة للوصول إلى

مركز برؤوت للدراسات والأبحاث والنشر العلمي - مجلة برؤوت للدراسات الجغرافية والبيئية - العدد الأول يناير ٢٠٢٦م

حيز العمارة الداخلية صفري الطاقة لتحقيق معايير الاستدامة والحد من آثار البصمة الكربونية.

وصولاً إلى استعراض عناصر تصميم مبنى خالي من الطاقة كتصميم مرجعي، كذلك إستراتيجيات تصميم

الكلمات الافتتاحية:

الإستدامة - البصمة الكربونية - المباني صفرية الكربون - المباني الخضراء.

Abstract:

With the aggravation of the climate change crisis and the energy problem caused by the lack of renewable resources, many problems related to climate and greenhouse gas emissions have recently emerged (GHG), where the construction sector is the most consumed. Hence the need for a platform to design a highly efficient indoor space and produce an indoor environment It suits the comfort and well-being of the individual with the requirements of thermal adaptation and environmental requirements, especially within the framework of the state's attention and its hosting of the world climate summit (COP27 in November 2022) and the modern development trend that aims to achieve a state of stability in energy consumption, especially in urban areas, to achieve a low-carbon society.

This research discusses some solutions from various design strategies and determinants to reach a zero-energy indoor space, and the main goal is to promote society and its ability to improve the interior, which is considered.

an essential tool to reduce emissions, and thus reduce the impact on the environment and provide solutions for rationalization, by choosing materials from natural sources to improve the indoor climate and also achieve energy efficiency, the research also shows how to reduce the carbon footprint (CFP) to support development and transition to a sustainable green future in buildings and tourist facilities. And also to clarify the concepts of zero-energy space design by showing how passive design systems, Green Architecture Design and shading systems can be used, which is the current trend in order to achieve space efficiency measures, and through the use of solar energy production technologies and systems provide efficiency to the interior architecture and thus achieve the required balance of zero-energy space, up to reviewing the design elements of an energy-free building as a reference design, as well as zero-energy interior architecture space design strategies to achieve sustainability standards and reduce the carbon footprint.

Keywords:

Sustainability-Carbon Footprint-Zero Carbon Buildings-Green Buildings.

المقدمة:

ترسم الهندسة المعمارية ملامح العالم من حولنا، وأيضاً تلعب دوراً كبيراً في خلق بيئات مرنة ومستدامة للأجيال القادمة، حيث تقع على عاتق المعماريين مسؤولية إنشاء مباني تستمر لسنوات كما تحافظ على البيئة من خلال تصميمها بطريقة تساهم في خفض الانبعاثات (GHG)، وتعزيز استهلاك الطاقة وتقليل النفايات، وتوفير بيئة صحية، لذا تُعد العمارة المستدامة والمباني الخضراء جزءاً لا يتجزأ من التنمية المستدامة لبناء مستقبل أفضل. ويعتبر الاحتباس الحراري من أهم المشاكل البيئية في الأونة الأخيرة، وذلك نتيجة إمتصاص الأشعة واحتباسها بواسطة غازات الصوبة الزجاجية (GHG)، والتي تم تصنيفها الي سبع غازات مختلفة من ضمنها غاز ثاني أكسيد الكربون، حيث يصدر هذا الغاز من خلال قطاعات عديدة أحدهم قطاع البناء والتشييد، والذي يمثل أحد أهم القطاعات للانبعاثات الكربونية بنسبة تمثل (٤٣٪)، وقد تم التأكيد والدعوة الي ذلك من خلال إتفاقية باريس لعام ٢٠١٥م نحو خفض الانبعاثات لغازات الصوبة الزجاجية فيما يعرف بصفريية الكربون (Zero Carbon) حتي عام ٢٠٥٠م، وعلي هذا أصبح خفض تلك الانبعاثات أحد أهم الأهداف نحو تحقيق التنمية بشكل عام والإستدامة بالمباني والمنشآت بشكل خاص، ونتيجة لذلك ظهر العديد من المصطلحات الخاصة بخفض الكربون والبناء صفري الكربون وغيرها، والنداء نحو تطويع كافة السبل والإمكانات المتاحة نحو تحقيق ذلك، ومن هنا بدأت الدراسات نحو إستحداث آلية

لتحقيق خفض انبعاثات الكربون ومتابعة تقييمه. وأدى السعي نحو تحقيق الحفاظ علي البيئة الي البحث نحو وضع منهجيات ومعايير لتقييم معدل خفض الانبعاثات الكربونية بكافة المباني والمنشآت ومدى تحقيق الجودة واستدامتها البيئية، لذلك ظهر العديد من الأنظمة والبرامج لتقييم وتطبيق معايير الإستدامة بالمباني، كما توالي تطورها تبعاً للمتغيرات البيئية والعوامل المختلفة المؤثرة علي ذلك، وكان من الملاحظ عدم وضع مؤشر صفرية معادلة الانبعاثات الكربونية بالمباني كمعيار تقييم أساسي لمعايير الإستدامة، ولكن ظهرت ضمن النقاط الثانية للتقييم بأنظمة التقييم للمباني المستدامة، وبالتالي أصبحت تقنيات المباني الخضراء إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، والتي تسعى لتقليل التأثير السلبي على البيئة من خلال تصميمها وتشغيلها بطرق تعتمد على تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليلاً لانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي.

ويختلف تأثير مواد البناء بناءً على التلوث ووظيفة المادة في كل مرحلة من مراحل دورة حياتها الإنتاجية من المهد إلى اللحد، حيث ان المواد الخضراء التي لها تأثير منخفض أو معدوم على البشر والبيئة يمكن أن تقلل الطاقة المتجسدة، واستهلاك الطاقة، وانبعاث ثاني أكسيد الكربون، وتلوث الهواء الداخلي، وإعادة التدوير. وبناءً على معايير الاستدامة، فإن اختيار المواد ذات الطاقة المتجسدة المنخفضة والنفايات واستهلاك الطاقة والتلوث يقلل بشكل مباشر من الأعباء البيئية لمواد البناء ويؤثر بشكل غير مباشر على البعدين الآخرين للاستدامة هما: (الاقتصادي، والاجتماعي). فمن الناحية الاقتصادية تساهم مواد البناء ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة في معايير الاستدامة، أما من الناحية الاجتماعية فيساهم نوع المواد في الحالة الصحية للسكان، حيث يقضي الناس أكثر من (٨٠٪) من وقتهم في الداخل. كذلك أدى السعي نحو تحقيق الحفاظ علي البيئة الي البحث نحو وضع منهجيات ومعايير لتقييم معدل خفض الانبعاثات الكربونية بالمباني ومدى تحقيق جودة المباني واستدامتها البيئية، لذلك تسعى مختلف شركات البناء والتشييد بشكل متزايد إلى تلبية متطلبات كافة العملاء والحكومات فيما يتعلق بممارسات البناء الخضراء، حيث عند التخطيط والتصميم والبناء للمباني يتم الإعتماد بشكل كبير على المواد والمستلزمات واستخدامات الطاقة، والتي تؤثر بشكل مباشر على بصمة الكربون لكوبنا.

مشكلة البحث:

علي الرغم من الدور الذي يلعبه قطاع البناء والتشييد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدى مختلف دول العالم من حيث استنزافه الهائل للموارد الطبيعية والمياه ومصادر الطاقة المختلفة وزيادة الانبعاثات والتصحّر، وآثاره الكارثية على مختلف النواحي البيئية، فضلاً عن زيادة الاحتباس الحراري، قد ادرك العالم هذه المخاطر منذ تسعينات القرن الماضي وبداية الانطلاق للعمل بنظم التحول نحو البناء الأخضر. وأيضاً لتعدد نظم تقييم إستدامة المباني عالمياً ومحلياً، وتناولها لكافة المعايير التي بدورها تحقيق حماية البيئة والحفاظ علي الموارد كمعايير أساسية والتي يتم تطويرها كل فترة تبعاً للمعطيات والمتغيرات، إلا أنها لم تعطي الإهتمام الكافي بمؤشر خفض الانبعاثات الكربونية بالمباني كمؤشر أساسي أو كمعيار منفصل، كذلك لم تدرج كمعيار منفصل كتلبية لأحدث توجهات التنمية المستدامة وهي خفض معدلات الانبعاثات الكربونية، وهذا ما يتطلب البحث في النظم الحالية للتصميم والبناء والتشييد والتقييم وتحديد معايير القياس للانبعاثات الكربونية كخطوة نحو توجيهها كمعيار تقييم رئيسي يراعي كافة المتطلبات البيئية للمبنى على طول دورة حياته، وتوضيح مفاهيم تصميم الحيز صفرية الطاقة لتحقيق معايير الإستدامة والحد من البصمة الكربونية.

أهداف البحث:

١- الاسهام في الحفاظ على البيئة في حياة الانسان، والتأكيد على الدور الاساسي للاستدامة نحو البيئة والعمران.

- ٢- تطبيق مفهوم العمارة الخضراء في تصميم وإنشاء المباني وبالتالي تطبيق مفهوم التصميم الداخلي الصديق للبيئة للحفاظ علي صحة المستخدم وذلك عن طريق إستخدام الخامات الصديقة للبيئة.
- ٣- دراسة نظام التقييم الحالي للمباني للتعرف علي عناصره الأساسية لتفادي سلبيات المبني، وإيجاد البدائل المناسبة له للتحويل نحو الجودة الخضراء ومعرفة ما يحتاجه المبني من تكلفة إضافية ووقت للوصول الى مبنى ذو جودة خضراء، والاستفادة القصوى من النواحي الإيجابية الناشئة عنه.
- ٤- التعرف علي أهمية النظم الصديقة للبيئة والآليات الحديثة في تصميم نظام لقطاع البناء والتشييد يحقق الجودة الخضراء للمباني والمنشآت، وكذلك تلبية متطلبات البيئة في مجال التصميم والتنفيذ والتطوير والاشغال للأبنية بقطاع البناء والتشييد، وبيان نقاط تقييم مؤشرات أداء المباني نحو الخفض من الانبعاثات بشكل كافي خلال دورة حياة المباني، أم السعي نحو إستنباط نظام يغطي كافة الجوانب المستدامة بما فيها مؤشر الانبعاثات الكربونية كمعيار أساسي.
- ٥- التعرف علي أهم الخيارات والاستراتيجيات المبتكرة لتخطيط حيز صفري الطاقة يدعم مبادئ الاستدامة في العمارة الداخلية سواء القائمة منها أو المخطط لإنشائها بالأخص فيما يتعلق بموارد الطاقة وتوليدها.
- ٦- التعرف علي المعوقات والتحديات التي تواجه التطبيق والحلول الممكنة للوصول إلى النمو الأخضر.

أهمية البحث:

- تتضح أهمية البحث للعديد من المؤسسات والجهات المتخصصة بالتنمية المستدامة في قطاع التشييد والبناء ودورها في إدخال التكنولوجيا والتطوير بالمباني والمنشآت السياحية، ويمكن ايجاز أهمية البحث بما يلي:
- ١- ترجع أهمية البحث في تطوير وتحسين نظام مشتق من أنظمة عالمية يمكن الاستفادة منه في تطوير قطاع البناء والتشييد بالمباني والمنشآت السياحية، والتحول نحو المباني الخضراء.
 - ٢- يساهم النظام والتقييم المقترح في تحديد وتقييم الأثر البيئي في قطاع التشييد والبناء للمباني والمنشآت السياحية.
 - ٣- استفادة الجهات المهتمة ذات العلاقة في قطاع التشييد والبناء، وقطاع البيئة في كيفية التحول من المباني التقليدية الى مباني مستدامة.
 - ٤- يساهم البحث في مساعدة متخذي القرار والمخططين والمصممين العمرانيين على تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠م، التي من أحد مجالات تحقيقها العمارة الخضراء بشكل عام ونظام الهرم الأخضر بشكل خاص، الأمر الذي دفع الدولة المصرية إلى إصدار نظام لتقييم المباني، ألا وهو نظام الهرم الأخضر.
 - ٥- يساهم البحث في دعم العاملين في قطاع البناء والتشييد للتعرف على أهم التقنيات والموارد والمواد التي تستخدم في المباني الخضراء، والاستخدام الفعلي لها ومدى الاستفادة منها في تطويرها وتحديثها.
 - ٦- الإستفادة من البحث ليكون مصدرا يضاف الى المكتبة والباحثين لتطوير المعلومات الواردة فيه واستكمال ما انتهت به.

منهجية البحث:

استخدم الباحث المنهجين الإستقرائي والتحليلي لدراسة المشكلة للوصول إلى مجموعة من المفردات والمعايير التي تؤثر على كيفية توظيف التكنولوجيا والمعايير لخدمة الفراغات العمرانية في قطاع البناء والتشييد ومحاولة الارتقاء بها ومدى إمكانية تحسين الحالة العامة للمباني والمنشآت السياحية وتحقيق فكرة الاستدامة والانتقال بها الي مستقبل اخضر مستدام.

دراسات وبحوث مرتبطة بالبصمة الكربونية:

١/ دراسة (al et Whitmarsh - 2011) ^(١): والتي هدفت الى تحديد القدرة الكربونية للأفراد في بريطانيا وتشمل الوعي بالتغير المناخي و الوعي بالكربون وتأثيراته و السلوكيات والممارسات الفردية الواجب اتباعها للتقليل من انبعاث الكربون و المشاركة في تنفيذ خطط الحكومة للحد من انبعاث الكربون، ووضحت الدراسة أنه بالرغم من الجهود المبذولة لتنمية سلوكيات الأفراد لخفض انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون إلا أنه لا يزال هناك فجوة في معلومات الأفراد عنها واتباعهم لأسلوب حياه ذي بصمة كربونية منخفضة، ووضحت الدراسة بضرورة تعزيز مشاركة الأفراد في تقليل بصمتهم الكربونية من خلال تدريس مفهوم البصمة الكربونية وطرق قياسها.

٢/ دراسة (زايد واخرون - ٢٠٢٢م) ^(٢): والتي هدفت الي وضع اطار مقترح لتوظيف السندات الخضراء من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأثر ذلك علي المحافظة علي البيئة وخفض البصمة الكربونية، حيث اوصت الدراسة بضرورة تكثيف الجهود في مجال مكافحة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطاقة من خلال التخفيف من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون وتخفيض البصمة الكربونية.

٣/ دراسة (المنشاوي - ٢٠٢٤م) ^(٣): والتي هدفت إلي التعرف علي تأثير البصمة الكربونية علي التنمية المستدامة، وتوصلت الدراسة إلى أن الحد من البصمة الكربونية يعمل على الحفاظ على الموارد الطبيعية للبيئة وعلى القدرة التجديدية لها، كما أنه يعتبر خطوة مهمة في تحقيق الإستدامة عن طريق تلبية احتياجات الاجيال الحالية والحفاظ على حقوق الاجيال القادمة.

التعقيب علي الدراسات السابقة:

أكدت بعض الدراسات، مثل دراسة (al et Whitmarsh - 2011)، على أهمية تقديم محتوى علمي يبرز العلاقة بين السلوكيات الفردية وتأثيراتها البيئية، وهو ما يتماشى مع التركيز في البحث الحالي على تضمين ابعاد البصمة الكربونية في المناهج، كما تناولت أهمية المسؤولية الفردية والجماعية في الحد من الانبعاثات الكربونية، سواء من خلال المناهج، أو من خلال تعزيز سلوكيات الاستدامة، وهو ما يدعم أهداف البحث الحالي في تعزيز وعي المصممين وتحفيزهم على اتخاذ ممارسات بيئية مسؤولة. كما أن هناك دراسات تناولت البصمة الكربونية بشكل شامل مثل دراسة (زايد وآخرون - ٢٠٢٢م)، ودراسة (عبد الفتاح - ٢٠٢٤م)، بينما يختص البحث الحالي في الربط بين التصميم المستدام وأبعاد البصمة الكربونية (CFP)، مما يضيف بعداً محدداً، وقد تم الاستفادة في تحديد الاحتياجات المعرفية لمفهوم البصمة الكربونية وأهمية سد الاحتياجات عند تصميم قائمة بأبعادها، وكانت الدراسات السابقة بمثابة مرجع أساسي لفهم التحديات والفرص المرتبطة بتعزيز الوعي والتصميم المستدام في العمارة الخضراء، مما ساعد علي صياغة رؤية متكاملة لكيفية دمج ابعاد البصمة الكربونية وتأثيراتها في الانتقال إلى مستقبل أخضر مستدام بشكل فعال.

1/ Whitmarsh, Lorraine & O'Neill, Saffron & Lorenzoni, Irene. (2011). Climate Change or Social Change? Debate within, amongst, and beyond Disciplines. Environment and Planning A. 43. 258-261. 10.1068/a43359.

٢/ زايد، نوران السيد ومنصور، أحمد فؤاد والشحات، توفيق محمد وعبد البصير، أحمد ماهر (٢٠٢٢م): إطار مقترح لتقييم سياسات توظيف السندات الخضراء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، مقالة علمية منشورة بمجلة العلوم البيئية، القاهرة: جامعة عين شمس، كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، المجلد رقم ٥١، العدد رقم ٨، ص ٤٩ - ٥٠.

٣/ المنشاوي، أحمد نبيه عبد الفتاح (٢٠٢٤م): البصمة الكربونية وتأثيرها على التنمية المستدامة " حالة الدراسة المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان"، مقالة علمية منشورة بمجلة العلوم البيئية، القاهرة: جامعة عين شمس، كلية الدراسات العليا، المجلد رقم ٥٣، العدد رقم ٧، ص ١٩٠٠ - ١٩١٩.

أولاً: مبادئ ومفهوم التنمية المستدامة:

مفهوم الاستدامة:

هي مصطلح شامل ومرتبط بالتنمية المطلوبة للمجتمع الإنساني، كما أن الأساليب المتطورة والأفكار الخلاقة للتعامل مع المصادر الطبيعية تتطلب تضافر جهود ذوي التخصصات: (المعماريين والمخططين والباحثين بالتعاون مع أصحاب القرار)، للتركيز على التقنيات الصديقة للبيئة خاصة في مجال البناء وتخطيط المدن.

مفهوم الاستدامة البيئية:

فهي تعني الحفاظ على الأنظمة المادية والحيوية، ويتحقق التواصل بتأكيد مسؤولية المجتمع تجاه البيئة المحيطة عن طريق تمكين المجتمع في اتخاذ القرارات وفي العمليات الإدارية منذ بداية المراحل الأولى لمشروعات التنمية^(١).

ويعتبر مفهوم الاستدامة من المفاهيم المستحدثة نسبياً في المعالجة السياسية والإقتصادية والبيئية والاجتماعية، حيث يشكل موضوع الاستدامة بمختلف مفاهيمه أهمية كبيرة على الصعيد الدولي، وخاصة في الآونة الأخيرة، وذلك بعد أن كاد العالم يتجه نحو مجموعة من الكوارث البشرية والبيئية المحتملة، ما أدى إلى تغير النظرة العامة والاعتراف بأن المشاكل البيئية لا تنفصل عن مشاكل الرفاهية البشرية والتنمية الإقتصادية، وبهذا فإن مصطلح الاستدامة اكتسب اهتماماً عالمياً كبيراً من خلال ما توصل له تقرير بروند لاند الشهير "مستقبلنا المشترك"، الصادر عن اللجنة العالمية للتنمية والبيئة (WCED) في عام ١٩٨٧م. وقد تم صياغة أول تعريف للتنمية المستدامة في هذا التقرير على أنها التنمية التي تفي وتلبي احتياجات المجتمع الحاضر دون المجازفة والمساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتهم^(٢).

ويمكن التعرف على ثلاث خصائص رئيسية مشتركة كما أشار لها (الغامدي - ٢٠٠٧م)^(٣)، وهي:

- أن الاستدامة تمثل ظاهرة عبر جيليه، حيث يتراوح الزمن الكافي للاستدامة من (٢٥-٥٠ سنة).
- مستوى القياس في الاستدامة (عالمياً، إقليمياً، محلياً).
- تتكون الاستدامة من ثلاث مجالات متعدد: (إقتصادية، وبيئية، واجتماعية).

وتجدر الإشارة حول مفهوم الاستدامة قد خلق بالتأكيد مجالاً جديداً من الخطاب، لذا تعتبر تلك الظاهرة مؤشر إيجابي لقضية الاستدامة، وتكمن أهمية مفهوم الاستدامة تحديداً في العلاقات المتداخلة بين تلك المجالات، حيث إنها تمثل الكفاءة المبدأ الرئيسي في التنمية الإقتصادية المستدامة، والعدالة هنا تعتبر محور التنمية المستدامة، بينما تؤكد التنمية البيئية المستدامة على المرونة وقدرة الأرض على تجديد مواردها.

أهداف الاستدامة:

فيما يلي استعراض لبعض الأمثلة لأهم أهداف الاستدامة كما بالجدول التالي:

١/ الزبيري، مها صالح (١٤٢٥هـ): المسكن المتوافق بيئياً - توجه مستقبلي للعمارة المستدامة والحفاظ على البيئة - دراسة مقارنة لكفاءة الأداء البيئي للمسكن التقليدي والحديث، ندوة الإسكان الثانية (المسكن المبسر)، الرياض: الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.

2/B Brundtland، H. (1987 AD): Our Common Future، Oxford: Oxford University Press، for the World Commission on Environment and Development.

٣/ الغامدي، عبد الله بن جمعان (٢٠٠٧م): التنمية المستدامة بين الحق في استغلال الموارد الطبيعية والمسؤولية عن حماية البيئة، مقالة علمية منشورة بمجلة جامعة الملك عبد العزيز - الاقتصاد والإدارة، المملكة العربية السعودية: جامعة الملك عبد العزيز، مجلد رقم ٢٣، عدد رقم ١.

مركز برزوت للدراسات والأبحاث والنشر العلمي - مجلة برزوت للدراسات الجغرافية والبيئية - العدد الأول يناير ٢٠٢٦م

جدول رقم (١) أمثلة لأهداف الاستدامة

الهدف	الاستدامة الاقتصادية	الاستدامة الإجتماعية	الاستدامة البيئية
المياه	ضمان إمداد كافي للمياه ورفع كفاءة استخدامها في التنمية.	تأمين الحصول على المياه للاستعمال المنزلي والزراعة الصغيرة.	ضمان الحماية الكافية لمجمعات المائية والمياه الجوفية والموارد العذبة وأنظمتها الإيكولوجية.
الغذاء	رفع الإنتاجية الزراعية والأنواع الأخرى لتحقيق الأمن الغذائي في الإقليم.	تحسين الإنتاجية وضمان الأمن الغذائي للسكان.	ضمان الاستخدام والحفاظ على المياه والأراضي والأسماك.
الصحة	زيادة الإنتاجية من خلال الرعاية الوقائية وتحسين الامان والصحة لأماكن العمل.	فرض معايير للماء والهواء والضجيج لحماية البشر وضمان الرعاية.	ضمان الحماية للأنظمة الداعمة للحياة والإيكولوجية، والموارد.
السكن والخدمات	ضمان الإمداد الوافي لموارد البناء ونظم المواصلات والاستعمال الأكفأ لهم.	ضمان الحصول لسكن مناسب وبسعر مناسب، وخدمات صرف ومواصلات للغالبية.	ضمان استخدام مستدام للغابات، والأرض، والموارد المعدنية، والطاقة.
الدخل	الارتقاء بالكفاءة الإقتصادية وفرص العمل في القطاع الرسمي والنمو.	ايجاد وخلق وظائف للأغلبية الفقيرة بالقطاع غير الرسمي ودعم المشاريع الصغيرة.	ضمان استخدام مستدام للموارد الطبيعية للنمو الإقتصادي بالقطاعين(خاص-عام).

العمارة والبناء المستدام:

يعتمد مفهوم العمارة المستدامة على حقيقة لا يمكن إنكارها وهي أن الظروف البيئية يمكن أن تؤثر على الأنشطة الإقتصادية. وتتضمن هذه الشروط فكرة إنشاء بيئة منطقية تصبح فيها مطالبات التنمية تحدياً لتعزيز جودة الحياة الشاملة.

ومفهوم البناء المستدام يعني إيجاد إدارة بيئية صحية تعتمد على إحترام المبادئ المؤدية إلى التجانس مع البيئة عن طريق إعادة تدوير المواد، وايضا الكفاءة في استخدام الموارد، حيث ان المباني التي صممت بأسلوب مستدام تهدف لخفض الآثار السلبية على البيئة وذلك عن طريق الكفاءة في استخدام كلا من الموارد والطاقة، لذلك تعتبر المباني من أكثر المسببات للأضرار على الأرض، حيث يعتبر التلوث الناتج لأعمال التدفئة والتبريد لبيئة الداخلية بالمباني أكثر من تلوث عوادم السيارات، كما أن صناعة المواد للبناء تستهلك الكثير من الموارد غير المتجددة وتستهلك طاقة ضخمة.

وعلى سبيل المثال أوضحت بعض الدراسات للتلوث الناتج عن غاز (CO2) من استهلاك الصناعة للطاقة هو (٢٦,٧%)، والناتج من الاستهلاك التجاري والسكني (١٠,١%) من (٩٤) مليون طن من غاز (CO2) كنتيجة لاستهلاك الطاقة البترولية، حيث يتضمن البناء المستدام:

- التحسين للبيئة الطبيعية.

• خفض الإستهلاك للموارد (غير المتجددة).

• تخفيض/ إزالة للمواد السامة^(١).

وتعتبر المباني المستدامة من أهم المشاريع في البيئة العمرانية، لذا فإن تحقيق الاستدامة فيها يعم بالفائدة على جوانب كثيرة ترتبط بالبيئة والاقتصاد والمجتمع. وفي ظل انتشار المشاكل الصحية داخل الفراغات، وتزايد الآثار السلبية الناتجة من التصميمات الداخلية التي تفتقد إلى تطبيق المعايير التي تُحقق مُتطلبات الإنسان واحتياجاته الفسيولوجية والنفسية وغيرها، دون التسبب في إضراره أو إضرار البيئة المحيطة، لذا ضرورة السعي لتحقيق الاستدامة في التصميم الداخلي والذي يهدف لتحسين البيئة الداخلية للفراغات مع تقليل الآثار السلبية على الإنسان والبيئة المحيطة، كما يهتم التصميم الداخلي المستدام بالعلاقة بين المبنى وبيئته سواء كانت طبيعية أو مصنوعة، حيث أن المشكلة مع الطبيعة تتجسد في إعطاء الطبيعة الاستمرارية بكفاءة كمصدر للحياة.

التصميم المستدام:

يعرف التصميم المستدام بأنه التداخل بين العمارة، والهندسة الكهربائية، والميكانيكية، والإنشائية. والاهتمام بالجمال التقليدي للنسب وللمقاييس وللحجم وللضوء وللظلال، حيث يجب علي فريق التصميم أن يأخذ في حسابه للتكاليف طويلة المدى بيئياً، اقتصادياً، وبشرياً. ويُعرف التصميم الداخلي المستدام بأنه عملية تشكيل الفراغ الداخلي من خلال التعامل مع الفراغات بطريقة مسئولة بيئياً،

حيث يتم تقليل الهالك من الطاقة، وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة، والاتجاه إلى المواد المتجددة، واستخدامه للمواد الصديقة للبيئة والقابلة لإعادة التدوير، والاستفادة من المعالج البيئي والتي تُخلق راحة بالفراغات، وتقليل الأضرار على الإنسان والبيئة. وقد حدد معهد (روكي ماونت- كولورادو) العناصر التالية:

١- أهمية القرارات الابتدائية وشمولية التصميم والتخطيط، حيث لها الأثر الأكبر في الكفاءة لاستخدام الطاقة، مثل (التصميم الشمسي السلبي بالتوجيه المناسب، والتبريد الطبيعي، والإضاءة الطبيعية).
٢- إعتبار فلسفة بناء التصميم المستدام أكثر من انه طراز مقترح، لأن المباني غير محددة الطابع/ والفكر.
٣- تكلفة المباني المستدامة لا يتعين عنها زيادة عن المباني التقليدية، ولا تختلف عنها في البساطة، وعدم التعقيد بالتصميم.

٤- يجب تكامل التصميم لكل عنصر باعتباره جزءاً من الكل، ويعتبر ضروريا لنجاح التصميم.

٥- الحفاظ على صحة الأفراد وتحسينها أهم مبادئ التصميم المستدام، وخفض استهلاك الطاقة.

وتتضمن العناصر الأخرى للتصميم مثل: المراعاة لملامح المبني المعمارية، وأيضا الغلاف الخارجي وحفاظه على الطاقة، وتوفير الظروف الصحية الملائمة للمستخدمين، استخدام الأنظمة للطاقة بكفاءة، ومن الأمور التي نسعى لتحقيقها هي إقامة بيئة خالية من التلوث. أيضاً تعنى مفاهيم التنمية المستدامة بفكرة إيجاد نوع من التوازن المستدام بفكرة إيجاد نوع من التوازن بين قرارات التنمية في مكوناتها الثلاثة: "البعد البيئي، البعد الإقتصادي والبعد الإجتماعي"^(٢).

وجدير بالذكر فإن بواعث تبني مفهوم الاستدامة لا يختلف بالنسبة لظهور وتبني مفهوم التنمية المستدامة

١/ الحزمي، أحمد محمد احمد (٢٠١٣م): العمارة المستدامة وأهميتها للبيئة والإنسان، مقالة علمية منشورة بمجلة العلوم والتكنولوجيا، اليمن: جامعة العلوم والتكنولوجيا، المجلد رقم ١٨، العدد رقم ٢، ص ٧.

٢/ يحيى، وزيري (٢٠٠٣م): التصميم المعماري الصديق للبيئة - نحو عمارة خضراء، القاهرة، مكتبة مدبولي.

بأبعادها المتداخلة، نظراً لتغير الاتجاه العالمي من الاهتمام بالكم إلى الكيف، فالعمران المستدام انطلاقاً من هذه المبادئ يعرف بأنه ممارسات البناء التي تسعى إلى الجودة المتكاملة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بطريق شاملة، فالاستخدام المنطقي للموارد الطبيعية والإدارة الملائمة لمشاريع العمران يسهم في إنقاذ الموارد المحدودة وتقليل استهلاك الطاقة وتحسين البيئة^(١).

لذلك وجب التأكيد على أن مفاهيم وتطبيقات الاستدامة بالعمران ليس ترفاً علمياً وإنما هي أسلوب عملي جديد للممارسة المهنية الهادفة، حيث إن الاستدامة تؤثر على كل مستويات التخطيط العمراني من المبنى الواحد إلى كامل المنطقة العمرانية^(٢).

أهداف التصميم المستدام:

التصميم الداخلي المستدام يهدف في المقام الأول لإيجاد إدارة تعتمد على كفاءة استخدام الموارد بطريقة مستدامة تهدف لخفض الآثار السلبية المختلفة على كافة الفراغات، وذلك من خلال كفاءة استخدام الطاقة والموارد المتاحة، كما يُحقق كفاءة مستمرة في العلاقات بين المساحات المستخدمة ومسارات الحركة داخل الفراغات، بالإضافة إلى التشكيل، والنظم الميكانيكية والتكنولوجيا المستخدمة^(٣)، حيث التوجه نحو توظيف المفاهيم في المعالجات التصميمية للفراغات من الاهتمامات الحديثة التي تتوجه نحو زيادة القدرة للموائمة البيئية وتحقيق الاحتياجات الإنسانية للحفاظ على الطاقة والموارد، وتحسين كفاءة الفراغات^(٤).

كما يهدف التصميم المستدام لتحسين كفاءة الفراغات وذلك من خلال الكفاءة للطاقة، وتوظيف الطاقات المتجددة لتحقيق أقصى استفادة، وتحقيق الكفاءة لاستعمال المياه^(٥)، كما يهدف إلى إدخال العمليات الطبيعية في التصميم، كالاستفادة من الإضاءة والتهوية الطبيعية، بما يحقق الوفرة في استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة الفراغات اقتصادياً وبيئياً وذلك بتوفير بيئة داخلية جيدة، واجتماعياً بحيث تتحقق الاحتياجات الحالية والمستقبلية^(٦). وهناك مجموعة من المعايير الإرشادية للتأكد من الاستدامة، ويتوافق مع مبادئها وأفكارها، وهي كالتالي:

- ١- التقليل من استعمال الطاقة الضار بالبيئة في المراحل البنائية التي يمر بها المبنى.
- ٢- الاستخدام الأمثل للمواد المتجددة والمطورة من المصادر المتاحة بالموقع.
- ٣- تجنب الاستخدام للمواد المدمرة للبيئة الطبيعية والداخلية للفراغات والإنسان الذي يشغل تلك الفراغات.
- ٤- توافق التصميم مع الاستخدام الأمثل للإضاءة الطبيعية مع مراعاة الحدود المسموح بها.
- ٥- استثمار الإمكانيات المتجددة في التهوية، وخطة التحكم التي تقلل استخدام الطاقة وتحقق أقصى راحة.

١/ القيق، فريد صبح (٢٠١٠م): مفاهيم الاستدامة كمنهجية شاملة لتقييم المخططات العمرانية- قطاع غزة كحالة دراسية، المؤتمر الدولي الثالث للهندسة وإعمار غزة، فلسطين: الجامعة الإسلامية بغزة، كلية الهندسة.

٢/ السواط، علي بن محمد (٢٠٠٥م): الاستدامة كمدخل لتعزيز دور المهندسين السعوديين في بناء الاقتصاد الوطني، ندوة بعنوان "المهندس ودوره في بناء الاقتصاد الوطني"، الرياض: مركز الملك فهد الثقافي.

٣/ سويدان، عبير حامد علي أحمد (٢٠١٣م): جودة البيئة الداخلية في التصميم الداخلي المستدام وأثر الإعلان كمحدد في تنمية الوعي الثقافي، المؤتمر الثامن عشر، عمان: جامعة فيلادلفيا الدولية، ص ٢.

٤/ الحوتي، إيمان محمد (٢٠١٨م): دور العمارة البيئية المستدامة في التصميم الداخلي للمنتجات السياحية، بحث علمي بمجلة العمارة والفنون والعلوم الانسانية، القاهرة: الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية، العدد رقم ١٢، ج ٢، ص ٤٢.

٥/ مطر، نرمين محمد سيد أحمد (٢٠١٣م): معايير تطبيق مفاهيم وأبعاد التنمية المستدامة لرفع كفاءة مباني العمارة العربية، رسالة ماجستير غير منشورة، مصر: جامعة حلوان، كلية الهندسة، قسم الهندسة المعمارية، ص ١٩٤.

٦/ العطار، محمد عصمت ومبارك، لبنى محمود والجميلي، زينب حسن (٢٠١٨م): المنهجية الحالية لتقييم المباني المستدامة في مصر بين الإمكانيات والعقبات، مقالة علمية منشورة بمجلة العلوم الهندسية، مصر: جامعة أسبوط، كلية الهندسة، المجلد رقم ٤٦، العدد رقم ١، ص ٢٦٦.

- ٦- الاستخدام الأمثل للطاقة الشمسية للتسخين والتبريد بهدف تحسين الكفاءة وتحقيق الراحة الحرارية.
 - ٧- ضمان ان تكون نظم المبنى متوافقة بيئياً وللمستخدم، بالإضافة إلى كونها غير معقدة.
 - ٨- تحقيق الفرص المتاحة لتوليد الطاقات المتجددة.
 - ٩- تقليل استهلاك المياه داخل المبنى.
 - ١٠- استخدام العناصر المناسبة النباتية بالفراغات والإبداع بالبيئة الخارجية لتتناسب مع الراحة البصرية^(١).
- ومن هنا نرى أهمية عملية تصميم المباني أنها بأسلوب يحترم البيئة مع الأخذ في الاعتبار تقليل استهلاك الطاقة والموارد مع تقليل تأثيرات الإنشاء والاستعمال على البيئة مع تنظيم الانسجام مع الطبيعة.

ثانياً: مفهوم البصمة البيئية، والبصمة الكربونية:

كانت أولى محاولات حساب مساحة الأرض والموارد المطلوبة في تسعينات القرن الماضي لسد احتياجات السكان بالموارد والمواد، كذلك امتصاص نفاياتهم بناء على التباين الجغرافي لمعدلات استهلاك الموارد، وهو ما يعرف بمصطلح البصمة البيئية (The Ecological Footprint)، الذي ظهر كأحد نتائج أعمال قمة الأرض المنعقدة في ريودي جانيرو عام ١٩٩٢م، بعد أن قام ويليام ريبس بنشر أول النشرات الأكاديمية التي تناولت أثر الاقتصاد الحضري وعلاقته بالبصمة البيئية والسعة البيولوجية، واستطاع ويليام ريبس بمشاركة ماتيس وكرناجيل تطوير مفهوم "البصمة البيئية"، كأداة تخطيط لتصور وتطوير الاستدامة، ليشبع استخدام المفهوم في الرصد البيئي واستخدام الموارد^(٢).

مفهوم البصمة البيئية:

- هي مقياس للضغط الذي يمارسه البشر على الكوكب، ويتم التعبير عنه بالهكتارات العالمية، أو بعدد الكواكب، ويسمح لنا بتقدير مساحة الأرض التي يحتاجها كل فرد لتلبية احتياجاته^(٣).
- وهي مقياس لتأثيرات الفرد أو المجتمع على البيئة ويمكن التعبير عنها كمقدار من الموارد المستهلكة^(٤).

مفهوم البصمة الكربونية:

- عرفتها المفوضية الأوروبية أنها إجمالي انبعاثات غاز (CO₂)، وغازات الاحتباس الحراري الأخرى، والتي يتسبب الأفراد أو المؤسسات فيها نتيجة حركة الحياة اليومية، والتي تترك أثرها على البيئة المحيطة.
- وعرفها البنك المركزي في مؤتمر قمة المناخ (COP27)، أنها مؤشر لقياس معدلات انبعاثات الغازات الضارة مثل غاز (CO₂-CH₄)، وغيرها المسببة للاحتباس الحراري والتغير المناخي.
- وعرفها وكييمب وويمايز بأنها مقياس للكمية الإجمالية من انبعاثات غازي (CO₂-CH₄)، لمجتمع أو نشاط معرف، بأخذ كل المصادر والمصارف والخزانات ضمن الحدود المكانية والزمنية للمجتمع/النظام/النشاط. ويحسب كمكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO₂e) باستخدام الاحترار الحراري (GWP) لمائة عام.
- وتعرف البصمة الكربونية أيضاً على أنها مؤشر يتم من خلاله التعبير عن كمية الانبعاثات لغاز ثاني أكسيد الكربون التي تنتج عن احتراق الوقود الأحفوري الذي يشمل البترول ومشتقاته والفحم الحجري والغاز

١/ إبراهيم، محسن محمد (٢٠٠٤م): العمارة المستدامة، المؤتمر العلمي الأول العمارة والعمران في إطار التنمية، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، ص.٧
 2/ Wackernagel, M. (1994). Ecological footprint and appropriated carrying capacity: a tool for planning toward sustainability. University of British Columbia
 3/Garrett, C. (2022). Ecological footprint: definition, meaning and calculator. Climate consulting selectra.
 4/ Nautiyal, H., & Goel, V. (2021). Sustainability assessment: Metrics and methods. In Methods in sustainability science (pp. 27-46). Elsevier

الطبيعي التي تستخدم في إنتاج الطاقة^(١).

تعتبر البصمة الكربونية جزءاً من البصمة الإيكولوجية، ويعرف إمتصاص الكربون على أنه القدرة البيولوجية اللازمة لحجز الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الاستهلاك للوقود الأحفوري بواسطة عملية التمثيل الضوئي. أي إنها القدرة البيولوجية المطلوبة (مثل الغابات) لاستيعاب هذا المقدار من الكربون الأحفوري الذي لا تقدر المحيطات على امتصاصه، ويستخدم الكثير من الأشخاص بصمة الطاقة وعبارات البصمة الكربونية بالتبادل، لأن معظم انبعاثات الشخص أو المنتج أو المؤسسة تأتي من استخدام الطاقة المستندة إلى الوقود الأحفوري^(٢)، وهي تشير إلى "مساحة الأرض المطلوبة لاستيعاب ثاني أكسيد الكربون الذي ينتجه البشر خلال حياتهم"، وتحسب بصمة الكربون كمكافئ لثاني أكسيد الكربون باستخدام احتمالية الاحتراق العالمي لمائة عام^(٣).

وفي صناعة البناء تتولد انبعاثات من مصادر عديدة، حيث تشمل الاستهلاك الضخم للطاقة في عمليات التشييد وعمليات التشغيل للمبني، واستهلاكات الوقود والكهرباء، وأيضاً استخدام المواد البنائية نفسها في التصنيع والتركيب والنقل وتتسبب في انبعاثات إضافية، وأيضاً تسهم النفايات في البصمة الكربونية. وتهدف جهود خفض (CFP) في البناء لتحقيق استدامة بيئية مع التقليل للتأثيرات البيئية الناتجة للعمليات.

طرق قياس البصمة الكربونية:

يتم قياس البصمة الكربونية من خلال ثلاث خطوات هي:

- ١- اختيار نوع الغازات الدفيئة المطلوبة.
- ٢- وضع الحدود.
- ٣- جمع البيانات حول انبعاثات الغازات الدفيئة المطلوبة لمنطقة الدراسة.

مفهوم المبنى المتعادل:

- هو المبنى الذي تم تصميمه وإنشائه وتشغيله وكذلك هدمه / تفكيكه وفقاً لمعايير المباني الخضراء التي تضمن في استخدام الموارد بكفاءة، وهو بالمقابل يعوض جميع انبعاثات الكربون المرتبطة به من مصادر الطاقة المتجددة.
- ووفقاً للمجلس العالمي للمباني الخضراء: هو مبنى يتميز في استخدام الطاقة بكفاءة عالية، بحيث يتم تعويض جميع ما تبقى من الطاقة المستهلكة من الموارد المتجددة في الموقع أو خارج الموقع وفقاً للمجلس العالمي للمباني الخضراء^(٤).

السندات الخضراء:

- تعرف بأنها: "الأداة المالية التي تصدرها الحكومات، أو القطاع الخاص، أو المصارف التجارية، أو مؤسسات التمويل الدولية على سبيل المثال (البنك الدولي الذي أصدر أول سند أخضر في عام ٢٠٠٨م)، وحصيلة هذه السندات الخضراء تذهب فقط لمساندة مشاريع محددة تستوفي معايير محددة مسبقاً للتنمية منخفضة

1/ Harris، D. (2015). The advantages of designing high-resistance swirl chambers for use in dry-powder inhalers. ONdrugDelivery Mag، 57، 10-13.

2/ Franchetti، M. J.، & Apul، D. (2012). Carbon footprint analysis: concepts، methods، implementation، and case studies. CRC press.

3/ Pandey، D.، Agrawal، M.، & Pandey، J. S. (2011). Carbon footprint: current methods of estimation. Environmental monitoring and assessment، 178، 135-160

٤/ صلاح، إيمان (٢٠٢٠م): المباني المتعادلة بالأردن، عمان: المجلس الأردني للأبنية الخضراء.

الانبعاثات الكربونية، وقد لاقت هذه السندات ترحيباً كبيراً من جانب المستثمرين المستدامين بيئياً^(١).
■ ويمكن تعريفها إجرائياً: بأنها: "شكل من صكوك الدين، وصك الدين هو تعاقداً قانونياً لعلاقة استدانة يمكن تداوله بالبيع والشراء بين الأطراف، وان للكيانات الباحثة عن التمويل خياران رئيسيان لتعبئة الأموال، الأسهم (حصى الملكية)، والسندات، فالسندات هي شكل من أشكال الاستدانة"^(٢).

مصادر الانبعاثات الكربونية خلال دورة الحياة للمباني (LCA):

ترتبط الانبعاثات الكربونية خلال دورة حياة المباني بالبصمة الكربونية (CFP)، وهي تمثل إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة التي تصدر من خلال الأنشطة المقامة بقطاع البناء، والتي تتعدد بدورها اعتماداً على مراحل البناء، والتي تم تصنيفها إلى ثلاث مراحل كالتالي:

١/ مرحلة الإنتاج (The production stage): وتشمل انبعاثات الكربون الناتجة من عملية إنتاج مواد البناء، بما في ذلك استخراج المواد الخام، وعملية التصنيع اللاحقة لها ونقلها. وتمثل انبعاثات هذه المرحلة بأنها الانبعاثات الأولية لتأثيرات دور الحياة على البيئة، هذه الانبعاثات تعرف بالانبعاثات المتجسدة، كما تعتمد مساهمة الانبعاثات المتجسدة في تقييم دورة الحياة على عدة عوامل منها طبيعة مواد البناء، عمر المبنى، ونوع الطاقة المستخدمة في عملية الإنتاج، وقد أهتمت العديد من الهيئات والمؤسسات الصناعية لتحديد الكربون المنبعث من مواد البناء ونشر عوامل الكربون المتجسدة لمنتجاتها في أوراق بيانات المنتج أو منصات إعلان المنتج البيئي (EPD)، حيث يمكن العثور عليها في قواعد البيانات مثل: "قاعدة بيانات جرد الكربون والطاقة"^(٣).

٢/ مرحلة البناء (The construction stage): تشير مرحلة البناء إلى الأنشطة بين مرحلتى التصنيع والتشغيل، حيث يوجد العديد من العوامل التي تؤثر على انبعاثات الكربون خلال هذه المرحلة مثل (حجم المبنى، موقعه ونوعه ونوعية الطاقة المستخدمة والنظام الإنشائي، على خلاف الأنشطة البشرية فقد أوضحت معظم الدراسات استبعاد الانبعاثات منها أثناء مرحلة البناء، على الرغم من ذلك تعتبر الانبعاثات المرتبطة بمرحلة البناء ليست كبيرة مقارنة بمرحلة التشغيل، حيث يبلغ متوسط إجمالي الانبعاثات خلال هذه المرحلة حوالي ٢٪ من إجمالي الانبعاثات الكربونية خلال (ICA)^(٤).

٣/ مرحلة التشغيل (The Operation stage): تمثل مرحلة التشغيل بشكل عام كل الأنشطة للمستخدمين ومدى الاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد الطاقة اللازمة لتحقيق تلك الأنشطة، وتوجد عدة عوامل تؤثر على كم الانبعاثات مثل (موقع المبنى، النشاط، ومصادر الطاقة)^(٥).

كما أن أعمال الصيانة التي تقام للمباني تضاف إلى الأنشطة التي يهتم بها خلال مرحلة التشغيل بكافة مؤثراتها على البيئة، ولذا يجب أخذها في الاعتبار عند حساب البصمة الكربونية، كذلك النقل والمواصلات من قبل

١/ شعبان، غادة (٢٠٢١م): السندات الخضراء ودورها في دعم الاقتصاد المصري - بالإشارة إلى بعض التجارب الدولية، مقالة علمية منشورة بالمجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، مصر: جامعة قناة السويس، كلية التجارة، مجلد رقم ١٢، عدد رقم ٤، ص ١ - ١٠١.

٢/ الزلاط، شيماء السيد فاضل (٢٠٢٢م): دور النمو الأخضر في دعم قطاع الطاقة في مصر: التحديات والحلول، مقالة علمية منشورة بالمجلة الدولية للسياسات العامة في مصر، القاهرة: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، مجلد ١، عدد ١، ص ١٢ - ٢٥.

3/Chau C، Leung T، Ng W. A review on life cycle assessment، life cycle energy assessment and life cycle carbon emissions assessment on buildings. Appl Energy 2015، 143

4/Gong Y، Song D، Life cycle building carbon emissions assessment and driving factors decomposition analysis based on LMDI، a case study of Wuhan City in China، Sustainability 2015 -86

5/Guggemos AA، Horvath A، Comparison of environmental effects of steel-and concrete-framed buildings. J Infrastruct System 2005؛-101

الشاغليين للمبني خلال فترة إشغاله، والذي يرجع بدوره الي موقع المبني ومدى توفير وسائل النقل للشاغليين، وأيضاً يمثل البناء نحو (٤٠%) من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على الصعيد العالمي، ذلك وفقاً لتقديرات شركة ديلويت، نقلاً عن بيانات مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة لعام ٢٠١٨م، وفي النهاية نجد أن لكل مرحلة من المراحل السابقة عوامل مختلفة لها تأثيراتها النسبية طبقاً لمدي استهلاكها للطاقة، ومن جهة أخرى فإنه يجب التركيز علي أن هذه العوامل ليست بالمرونة الكافية التي يمكن التعامل معها تحت أي متطلب، وذلك لأنها تخضع لعدد من القوانين والاشتراطات العامة والخاصة والتي تحد من مرونة التحكم بها^(١).

وبالتالي يكون سلوك المباني عديمة الكربون هو من خلال إدراك كفاءة الطاقة المستخدمة في كافة مراحل البناء والتشييد، هذا من خلال نهج المبني بالكامل، حيث يتم دمج التصميم والهندسة المعمارية ومواد البناء بما في ذلك العزل والنوافذ والتدفئة والتبريد والكهرباء، ومعدات تبادل الهواء لتقليل استخدام الطاقة قدر الإمكان وبالتالي تقليل الانبعاثات الكربونية.

مساهمة صناعات مواد البناء في تلوث البيئة:

تنتج مواد البناء نوعين من الانبعاثات هما: (انبعاثات احتراق الوقود، وانبعاثات العمليات الصناعية)، وهي تقاس بشكل منفصل، وتقاس انبعاثات (GHG) ضمن أربع فئات محددة هي: الطاقة، والعمليات الصناعية واستخدام المنتجات (IPPU)، والنفايات والزراعة، وتشجير الغابات واستخدامات الأراضي الأخرى (AFOLU)، باتباع إرشادات الأمم المتحدة (IPCC)، وتندرج انبعاثات احتراق الوقود من مواد البناء تحت الطاقة، وانبعاثات العمليات الصناعية تحت العمليات الصناعية واستخدام المنتجات، كما يشير الدليل الإرشادي (لبيانات مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة لعام ٢٠١٨م).

وعلى الصعيد العالمي، يمثل البناء نحو (٤٠%) من انبعاثات (GHG)، ذلك وفقاً لتقديرات شركة ديلويت، نقلاً عن (بيانات مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة لعام ٢٠١٨م). وتُظهر أحدث الإحصائيات المتاحة في مصر أن الإنشاءات مسؤولة عن (٢٣%) على الأقل من انبعاثات (GHG) في البلاد حيث بلغ إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لعام ٢٠١٥م، في مصر حوالي (٣٢٥ مليون طن Mt CO2e)، وفق تقرير وزارة البيئة لعام ٢٠١٨م. كذلك شكلت انبعاثات الطاقة (٦٤,٥%) أي ما يقرب من (٢١٠ مليون طن Mt CO2e)، أما انبعاثات العمليات الصناعية واستخدام المنتجات فمسؤولة عن (١٢,٥%) (٤٠ مليون طن Mt CO2e) من إجمالي الانبعاثات. وشكلت انبعاثات البناء والتصنيع حوالي (٢٣%) من انبعاثات الطاقة هذه (٤٧ مليون طن Mt CO2e). وساهم إنتاج مواد البناء بنسبة ٧٥% على الأقل (٣٠ مليون طن Mt CO2e) في انبعاثات عام ٢٠١٥م من انبعاثات العمليات الصناعية واستخدام المنتجات في مصر. في المجمل جاء ما لا يقل عن (٢٣%) من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لعام ٢٠١٥م (٧٧ مليون طن Mt CO2e) من البناء.

تشكل الانبعاثات القاتلة من ثاني أكسيد الكربون نحو (٧٣%) من انبعاثات (GHG) في مصر: وثاني أكسيد الكربون هو أكبر مساهم في انبعاثات (GHG) على مستوى العالم، ويعرف بأنه أخطر غازات الاحتباس الحراري. وجدري بالذكر في عام ٢٠١٥م بلغت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مصر حوالي (٢٣٧ مليون طن Mt CO2e) مما يعني أن غاز (CO2) يمثل نحو (٧٣%) من إجمالي انبعاثات (GHG). وعلى الصعيد العالمي تعتبر الخرسانة هي الجاني الأكبر، ولكن الصلب والزجاج والطوب الأحمر والطلاء والمذيبات تلعب أيضاً دوراً كبيراً، فالخرسانة - التي

1/ Hetherington et al, Zero and low carbon buildings: A driver for change in working practices and the use of computer modelling and visualization, In: 14th International Conference on Information Visualization, 27-29 July 2010, London South Bank University, London, UK. P3.

يشكل الأسمنت منها (١٠-١٥%) من الخليط تعتبر مسؤولة عن نحو (٤-٨%) من انبعاثات (CO2) في العالم، وكذلك يعتبر الفحم والنفط والغاز هي مصادر أكبر للانبعاثات. وينبعث ما يقدر بنحو (١,٨٣ طن من CO2 لكل طن للفولاذ المنتج)، وحسب الدراسة التي تمت ببيركلي يعد الزجاج مصدر رئيسي للانبعاثات (GHG)، بالإضافة الي ان الطوب المصنوع من الطين (الأحمر) يعتبر كثيف الاستخدام للطاقة أيضاً، وفقاً لدراسة مشتركة أجرتها الجامعة البريطانية في مصر والعديد من الجامعات الإسكندنافية. ويعد الطلاء والمذيبات من المصادر الرئيسية للمركبات العضوية المتطايرة، والتي تتفاعل مع أكسجين الهواء لإنتاج الأوزون، وهو أكثر مكونات الضباب الدخاني سمية.

تطور قطاع البناء والإنشاءات:

وصفت المجموعة المالية "هيرميس" قطاع الإنشاءات بأنه أحد "القطاعات الأكثر استقراراً" في مصر في تقريرها لعام ٢٠٢١م، وتشير التقديرات بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام ٢٠١٨م للنمو في تشييد المباني ٦,٦% على أساس سنوي في الفترة (٢٠٠٥ - ٢٠٣٠)، بينما نمت صناعة الأسمنت لدينا وحدها من (٤) مصانع تنتج (٤ ملايين طن) من كلنكر الأسمنت سنويا في عام ١٩٧٥ إلى ١٤ مصنعا تنتج نحو (٣٨ مليون طن) في عام ٢٠١٦م، وفقاً لدراسة (إي جاست). ولكي تكون مواد البناء صديقة للبيئة يجب أن يتوفر فيها شرطين أساسيين هما:

- ١- لا تكون ضمن المواد المستهلكة العالية للطاقة (مراحل التصنيع/التركيب/الصيانة).
- ٢- لا تؤدي لزيادة التلوث الداخلي بالمبنى (تتكون من مجموعة مواد البناء والتشطيبات الصحية-المواد الطبيعية).

وكمؤشر عام فإن كثافة أو كمية الطاقة المستخدمة في مواد البناء لمبنى ما تعتبر مقياساً لمدي صداقته للبيئة، ولعرفة محتوى الطاقة لمواد البناء المستخدمة في أي مبنى فإن ذلك يستلزم حسابات تفصيلية ودقيقة، ولقد أورد بعض الباحثين تصنيفات لمحتوي طاقة مواد البناء للنوعيات المختلفة من المباني والحدود القصوى لها كما يلي:

- ١- المباني السكنية: لا يتجاوز محتوى طاقة المواد المستخدمة (١,٠٠٠) كيلوات/ ٢م.
 - ٢- مباني المكاتب: لا يتجاوز محتوى طاقة المواد المستخدمة (٥,٠٠٠) كيلوات/ ٢م.
 - ٣- المباني الصناعية: لا يتجاوز محتوى طاقة المواد المستخدمة (١٠,٠٠٠) كيلوات/ ٢م.
- وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في مصر ما زال الوقت مبكراً عندما يتعلق الأمر بجعل مواد البناء صديقة أكثر للبيئة، لكن فعلياً بدأ معظم اللاعبين في الإنضمام، حيث بدأت بعض شركات البناء التقليدية في دمج معظم الأساليب الحديثة والتكنولوجيا الصديقة للبيئة في مختلف عملياتها.

تصنيفات محتوى الطاقة لبعض مواد البناء:

يوضح الجدول التالي بعضاً من المواد المستخدمة ومحتوي الطاقة لها وهي كالتالي:

جدول رقم (٢) المواد ومحتوي الطاقة

محتوى الطاقة (كيلوات ساعة/كجم)	المواد	
0.01	زلط ورمل	قلية المحتوى
0.1	خشب	
0.2	خرسانة	
0.4	طوب (جير + رمل)	
0.5	خرسانة خفيفة الوزن	
1.0	ألواح بلاس (Plaster Board)	متوسطة المحتوى
1.2	طوب	
1.5	جير	
2.2	إسمنت	
6	زجاج	
6.1	بورسلين	عالية المحتوى
10	فلباستيكات والحديد	
14	رصاص	
15	زئبق	
16	نحاس	
56	ألمنيوم	

مواد البناء المعاد تدويرها:

تسهم إعادة التدوير للمواد للمحافظة بيئياً، وأيضا في تقليل التلوث وذلك من خلال دورها في تحقيق النقاط

التالية:

- ١- المحافظة على موارد المواد والطاقة.
 - ٢- تقليل الاستهلاك من خلال إطالة عمر المنتج.
 - ٣- تقليل الاستهلاك من خلال إعادة التصنيع.
 - ٤- توفير الطاقة من خلال التقليل من العمليات الإنتاجية.
 - ٥- حماية الأراضي المستخدمة كمكبات لرمي القمامة من خلال التقليل من المخلفات.
 - ٦- حماية البيئة من المواد الضارة والسامة الناتجة عن الصناعات التحويلية.
- عوائد مادية تتولد من بيع مواد مختارة يعاد تدويرها^(١).
- إستراتيجية تطبيق معايير الاستدامة لحل مشكلات المباني: يوضح الشكل التالي إستراتيجية تطبيق معايير الاستدامة لحل مشكلات المباني للانتقال لمستقبل اخضر مستدام.

شكل رقم (١) إستراتيجية تطبيق معايير الاستدامة لحل مشكلات المباني

* المصدر: السعيد (٢٠١٧م).

ثالثاً: مفهوم ومبادئ المباني الخضراء:

يعرف مفهوم العمارة الخضراء حسب آراء المعماريين كالتالي:

- المعماري " كين يانج ": لقد ناقش مفهوم العمارة الخضراء من وجهة نظر بيئية، فهو منزعج من تأثير المباني علي الأنظمة الطبيعية وهو يري أن العمارة الخضراء/العمارة المستدامة يجب أن تلبى الاحتياجات في الحاضر وعدم إغفال لحق الأجيال القادمة لمقابلة احتياجاتهم أيضاً، فالقرارات التصميمية لا تنحصر تأثيرها علي البيئة فقط، ولكن يمتد تأثيرها للأجيال القادمة أيضاً.
- المعماري "وليام ريد": إن المباني الخضراء ما هي إلا مباني تصمم وتنفذ وتتم إدارتها بأسلوب يضع البيئة في اعتباره، وهو يري أيضاً أن احد اهتمامات المباني الخضراء يظهر في تقليل تأثير المبني علي البيئة إلي جانب

١/ السعيد، جمال عبد الغني (٢٠١٧م): مواد البناء وأثرها على الأبنية الخضراء، المؤتمر العربي الثالث للتطوير والإستثمار العقاري والصناعي، تنظيم غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية والاتحاد العربي للتطوير والاستثمار العقاري، الامارات العربية المتحدة: إمارة الفجيرة.

مركز برؤوت للدراسات والأبحاث والنشر العلمي - مجلة برؤوت للدراسات الجغرافية والبيئية - العدد الأول يناير ٢٠٢٦م

تقليل تكاليف إنشائه وتشغيله.

- المعماري "ايان مشارج": إن مشكلة الإنسان تتجسد في ضرورة إعطاء الطبيعة الاستمرارية كمصدر للحياة، أي ينظر للمشكلة من وجهة بيئية للتفكير في العالم والتعلم منه. ومن هنا نرى أنه يجب ان يتم التصميم بأسلوب يراعي البيئة، كما يجب تقليل استهلاك الموارد والطاقة، وتقليل التأثيرات الإنشائية والاستخدام للبيئة وايضا الانسجام الملائم للطبيعة.
- وتعرف المنتوجات الخضراء بانها تلك المنتجات التي تكون لها بصمة كربونية أقل على طول دورة حياة المنتج او التي تكون لها كمية الانبعاث أقل، وكلما قلت كمية الانبعاث كلما كان المنتج أكثر إخصاراً⁽¹⁾.
- استخدم مصطلح "جودة المنتج الأخضر" لمنتوج تم تطويره بأقل تأثير على البيئة طوال دورة حياته لتقليل التدهور البيئي وتحقيق الأرباح للشركات.
- وعرفت جودة المنتج الأخضر بانها: "عملية تعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة والتي تتميز بالكفاءة في استخدام الموارد والطاقة، والنفائيات المنخفضة وغير الملوثة والأمنة، والتي تتم ادارتها بطريقة مسؤولة طيلة دورة حياتها، حيث ان المنتج الأخضر هو ليس بالضرورة منتج جديد، ولكن يمكن أن يكون منتج تقليدي يتم إجراء التعديلات عليه للوصول للهدف المصمم من أجله، وأنها مصممه لتدوم أو لإعادة استخدامها او تجديدها في نهاية العمر الافتراضي لها".
- أما مفهوم عمارة البيئة المستدامة فهي تعني العمارة المستندة على المواد الطبيعية في عمليات الإنشاء والتشطيب والتي تتلاءم مع البيئة المحيطة، والاعتماد على تصاميم تراعي احتياجات كل القاطنين سواء أكانوا كباراً/نساءً/أطفالاً/أصحاء أو ممن يعانون من قصور في أداثهم، فتكون هذه العمارة متوافقة مع متطلبات وتوجهات من يستعملونها⁽²⁾.
- مما تقدم يتبين لنا أن التعاريف التي تناولت المفهوم الأخضر أو المنتج الأخضر أو الجودة الخضراء تشترك بمجموعة من النقاط الأساسية هي:

- 1- الحفاظ على البيئة وتجنب المواد السامة وتقليل التأثيرات الضار بالبيئة على طول دورة حياة المنتج.
- 2- توفير الطاقة والموارد الطبيعية والبحث عن موارد متجددة.
- 3- تقليل النفائيات والحد من التلوث.
- 4- تقليل البصمة الكربونية للمنتج على طول دورة حياة المنتج.
- 5- تعدد أساس لتحقيق اهداف الاستدامة وبالتالي مجتمع مستدام.
- 6- التركيز على عملية إعادة التدوير على طول دورة حياة المنتج.

مبادئ وخصائص العمارة الخضراء:

- 1- الحفاظ على الطاقة: يجب ان يصمم المبنى ويشيد بأسلوب يتم فيه التقليل للاحتياج للوقود الأحفوري والاعتماد بصورة كبيرة على الطاقات الطبيعية، علي سبيل المثال استخدام التصميمات التي تراعي البيئة مع استخدام التكنولوجيا المتاحة قد يخفض استخدام الطاقة بالمباني السكنية بمقدار (٧٠%)، وحوالي (٦٠%) في المباني التجارية، طبقاً لتقرير العمل القومي للطاقة المتجددة (كولورادو)، وفي تقرير عام ١٩٨٨م لقسم الطاقة (المملكة المتحدة)، تم الاقتراح بان يكون (٥٠%) من اعتماد المملكة في استهلاك الطاقة علي الموارد

1/Gouda، Prakash Awasthy، T.S. Krishnan، R. Sreedevi، (2018) "What does "green quality"،P13.

٢ /الحزبي (٢٠١٣م): مرجع سبق ذكره.

والطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية-الرياح-الأمواج-المساقط المائية-الكتلة الحية). كما يمكن خفض استهلاك الكهرباء عن طريق استخدام الخلايا الكهروضوئية المنتجة للكهرباء المباشرة من الشمس. وحالياً قد انخفضت تكلفة الكهرباء المنتجة من الخلايا الشمسية واستخدام التكنولوجيا بجانب التوجه للإنتاج بالجملة منذ ١٩٨٠م بنسبة أعلى (٩٠٪)، ومع الاستمرار في انخفاض أسعار الخلايا الشمسية بات دمجها بشكل كبير بواجهات سقف المبنى مباشرة بدلاً من لصق للألواح الشمسية منفصلة وأصبح تعميمها قريباً، حيث استطاعت شركة ألمانية من دمج الخلايا الشمسية لتمتد الحيز بالضوء بالنوافذ الزجاجية النصف شفافة أثناء توليدها للكهرباء.

٢- التكيف مع المناخ: حرص الإنسان علي أن يتضمن بناءه للمأوى عنصرين رئيسيين هما: الحماية من المناخ ومحاولة إيجاد جو داخلي ملائم لراحته، فمثلاً نجد المسكن الجليدي (الاسكيمو) بتشكيله الخارجي المتميز وتشكيل فراغه الداخلي يوفر مرتفعاً لتجميع الهواء الساخن للاستخدام في التدفئة بعيداً عن المناخ القارس بالخارج، وهو أسلوب بسيط وفي المقابل نجد المسكن ذو الفناء الداخلي يقوم بتخزين الهواء البارد ليلاً لمواجهة الحرارة الشديدة نهاراً في المناخ الحار الجاف، وهذه الأساليب ناتجة بين عنصرين أساسيين هما: (الثروات الطبيعية من المواد الخام- المناخ السائد بالمنطقة).

٣- التقليل في استخدام الموارد: الدعوة عند تصميم المباني وإنشائها بأسلوب يجعلها هي نفسها/ بعض عناصرها في نهاية العمر الافتراضي لهذه المباني مصدراً ومورداً للبنى التحتية الأخرى. ونظراً لقلة الموارد عموماً علي مستوى العالم لإنشاء مباني الأجيال القادمة خاصة مع الزيادات السكانية المتوقعة يدعو العاملين بمجال البناء والتشييد للاهتمام بتطبيق هذا المبدأ من خلال أساليب وأفكار مختلفة ومبتكرة في نفس الوقت، وهناك طرق أخرى للإقلال من استخدام الموارد، والمواد الجديدة تتمثل في إعادة التدوير للمواد وبقايا المباني.

٤- إحترام الموقع: الغاية منه أن يطمأ المبنى الأرض بطريقة لا تعمل على إحداث تغيير لمعالم الموقع، ومن وجهة نظر أخرى إن المبني إذا تم إزالته أو تحريكه من موقعه فإن الموقع يعود لحالته السابقة قبل البناء.

٥- إحترام العاملين والمستعملين: تولي العمارة الخضراء الاهتمام بقضية الحفاظ علي كلا من الموارد والطاقة، حيث تنبه المصممين لاحترام البيئة بصفة عامة فلا شك أنها تعطي اهتمام أكبر للمتعاملين معها سواء أكانوا عمالاً أو مستعملين، فسلامة الإنسان والحفاظ عليه هو الهدف الأهم والأسمى لها.

٦- التصميم الشامل: يجب أن تراعي المبادئ عامة وبشكل متكامل أثناء التصميم/التخطيط للمدينة، وربما يكون من الصعب في الواقع العملي تحقيق كل المبادئ السابقة، ولكن مع الدراسة الدقيقة والمتأنية إلى جانب اقتناع المجتمع بهذا الفكر فلن يكون ذلك مستحيل.

٧- التصميم الجيد: يجب الاهتمام للحصول على تصميم يحقق كفاءة عالية في العلاقات بين المساحات ومسارات الحركة، وتشكيل المبنى، والنظم الميكانيكية وتكنولوجيا البناء، وللتعبير الرمزي عن تاريخ المنطقة تراعي القيم والمبادئ الروحية، لذا يمكن القول أن تصميم المباني الخضراء يضع الأولوية للصحة والبيئة، والحفاظ على الموارد وأداء المبنى خلال دورة حياته (LCA).

لذا يعتبر حسن فتحي أول من دعي لهذا الاتجاه، حيث يعتبر من مساندي الحفاظ على الطبيعة، حيث في

أعماله يتم العزل الحراري الطبيعي من خلال تصميم نسيج المبنى، والتصميم حول الفناء الداخلي تطبيقاً لمبدأ الحفاظ على التهوية الطبيعية والطاقة. لذلك يجب الحفاظ علي الموارد الطبيعية من خلال اختياره للمواد وأيضاً لممارسات البناء الصديقة للبيئة، والذي يحدد هذا النهج فهماً للعمارة الصديقة للبيئة تحت جميع التصنيفات بحيث تحتوي على بعض الموافقة العالمية، وقد يكون لها العديد من هذه الخصائص مثل:

- ١- أنظمة تهوية مصممة بكفاءة للتدفئة والتبريد.
- ٢- أجهزة إضاءة وأجهزة موفرة للطاقة.
- ٣- الحد الأدنى للموائل الطبيعية.
- ٤- تركيبات السباكة الموفرة للمياه.
- ٥- التخطيط الجيد للمناظر الطبيعية.
- ٦- مواد غير صناعية وغير سامة.
- ٧- مصادر للطاقة البديلة (الشمسية-الرياح).
- ٨- إستخدام الإنقاذ المعماري المعاد تدويره.
- ٩- الحصول علي الأخشاب والحجارة محلياً.
- ١٠- الأخشاب المقطوعة بطريقة مسؤولة.
- ١١- إعادة استخدام تكييفية للمباني القديمة.
- ١٢- الاستخدام الفعال للمساحة.

المباني الخضراء غالبيتها لا تحتوي على ميزات كتلك، لأنها تهدف بأن تكون مستدامة دوماً، وتعرف أيضاً بالتنمية المستدامة، والتصميم البيئي، والهندسة المعمارية الصديقة للبيئة، والهندسة المعمارية الصديقة للأرض، والهندسة المعمارية البيئية، والعمارة الطبيعية^(١).

الأسس العامة لتصميم المباني الخضراء:

وهي تتمثل في الآتي:

- ١- المحافظة على الصحة العامة للسكان والمحيط وعلى الكرة الأرضية بشكل عام.
- ٢- المحافظة على المصادر الطبيعية والماء والطاقة.
- ٣- تحقيق مفهوم الاستدامة (sustainable) في المباني والاقتصاد في إنشائها وصيانتها.
- ٤- استعمال المواد التي لا تؤثر سلباً على البيئة سواء في الإنتاج والاستخدام، والصيانة وغيرها.
- ٥- التخلص من المخلفات بأن لا تؤثر سلباً على البيئة، مع معالجة النفايات ليخدم النظام البيئي^(٢).

خصائص ومزايا المباني الخضراء:

لا تعتبر مزايا المباني اتجهاً تطويرياً فقط، ولكن يعتبر منهاج ملائم للمتطلبات العصرية، والتي ستستمر أهميتها مستقبلاً وهي كالتالي: (USGBC، 2004).

- ١- الراحة: نظراً لأن المبنى الشمسي سلباً والمصمم جيداً يعتبر عالي الكفاءة لاستخدامه للطاقة، فهو خال من المسودات. وضوء الشمس الإضافي (بالنوافذ الجنوبية)، يكون ذو بهجة أكبر وسعادة بالاشتاء من المبنى التقليدي.

1/Baum، M. (2005). USGBC Greenbuild 2004. Places، 17.

٢/ الحزمي (٢٠١٣م): مرجع سبق ذكره.

- ٢- الاقتصاد: عند مرحلة التصميم لو تم معالجته فبالتالي لن تكون تكلفته أكثر من التقليدي، وهليه توفير المال يكون من فواتير الوقود.
- ٣- الجماليات: قد يكون للمباني مظهر تقليدي خارجياً، وتجعلها الميزات مشرقة وممتعة بالداخل.
- ٤- مسؤولية بيئياً: المباني المستخدمة للطاقة الشمسية تقلل من استخدامات (الوقود) للاستضاءة، وعند التصميم يستخدم التبريد السلبي، ويمكن تخفيض تكلفة التكييف الصيفي^(١).

المبادئ المتبعة في استخدام البناء الأخضر:

- ١- كفاءة المواد المستخدمة: يتم مراعاة خصائص هذه المواد من حيث انعدام/انخفاض ما ينبعث منها من عناصر، وغازات ضارة وانخفاض السمية للمواد المستخدمة، ويمكن تدويرها لإعادة استخدامها، ومقاومتها للاضمحلال، والعمر الافتراضي، والقدرة على الإنتاج محلياً، ويفضل للمواد الناتجة عن الهدم والإزالة إعادة استعمالها، حيث أنها تضم مواد غير ذ شطة لانعدام التفاعلات الداخلية الكيميائية لها، وايضا استخدام التصميم المتوافق الأبعاد اعتماداً على المقاييس المتكررة المؤدي لإقلال التكلفة، ويهتم أيضاً بتوفير فراغ كافي لتنفيذ التخلص من المخلفات، وإعادة تدوير مخلفات الهدم، وتضمين زمني لتجميع المخلفات المزمع تدويرها.
- ٢- صحة وأمان مستخدمي المباني: المباني التي تتميز ببيئات داخلية جيدة الت شطيب قد تؤدي إلى انخفاض أمراض الحساسية، والأمراض الناتجة عن التأثيرات السلبية (كيميائية - نواتج م شتقات البترول والبتر وكيميائية)، كما أن تحسين البيئة الداخلية يؤدي لرفع كفاءة أداء العاملين وفوائد ذلك تفوق التكلفة بمعامل (١ - ٨). ويراعى التلوث الميكروبي، وتهوية الحمامات، الصـرف الجيد لـرطوبة أجهزة التكييف والتحكم في أنظمة المبنى الأخرى، لذا يعتبر البناء باستدامة (Sustainable building) أسلوب بناء يؤدي للتكامل للجودة مع أداء (اقتصادي، وإجتماعياً، بيئياً) للمبنى.

سياسات التوجه نحو النمو الأخضر:

كان هناك إدراك من الدولة بأن الانتقال إلى النمو الأخضر لن يحدث تلقائياً، ولا يعتمد فقط على وضع إستراتيجيات وطنية وقطاعية؛ لذا تمت صياغة الأطر السياسية والمؤسسية التي تعضد من قدرة الاقتصاد على الانتقال التدريجي. وتنقسم سياسات النمو الأخضر إلى السياسات القائمة على السوق مثل: الحد من دعم الوقود الأحفوري، وتسعير التلوث والضرائب البيئية، ونظام رخص انبعاثات التلوث القابلة للتداول (أو الحصص) وفرض رسوم على النفايات، كما أن هناك السياسات غير القائمة على آليات السوق، ومنها: صياغة الهياكل التشريعية، ووضع المعايير التنظيمية التي تركز على النتائج؛ مثل: معايير الأداء والتكنولوجيا والتنافسية، أو مواصفات الحد الأقصى المسموح به للانبعثات، أو المتطلبات التفصيلية للمنتجات وعمليات الإنتاج، هذا إلى جانب السياسات المرتبطة بتشجيع الابتكارات الخضراء، عن طريق تمويل البحوث ذات الصلة، وأيضا تلك المتعلقة بجانب الطلب. بالإضافة إلى مفهوم الائتمان الكربوني (Carbon Credit) القائم على فكرة تجارة الكربون، حيث تحدد الجهات الرسمية الحد الأقصى للانبعثات للمنشآت، وكل ائتمان يمثل رصيداً للمنشأة ويعادل طناً من الكربون أو ما يكافئه من الغازات الدفيئة، وبناء على ذلك فإن المنشآت التي تنتج انبعثات أكثر من الحد الأقصى المسموح به عليها أن تشتري

1/ Baum, M. (2005). USGBC Greenbuild 2004. Places: 17.

رخص كربونية من المنشآت التي تنتج انبعاثات أقل، ومن الممكن أن تحقق أرباحاً من مبيعات الرخص الكربونية، بينما تضطر تلك التي تنتج أكثر من الحد المسموح به أن تدفع الأموال.

وتعد شركة أبو قير للأسمدة أول من طبق هذه الآلية للتنمية النظيفة في مصر (CDM) (Clean Development Mechanism)، حيث تم بناء مصنع جديد قائم على التخلص من أكسيد النيتروز في عملية الإنتاج، ويتم بيع أرصدة الكربون إما مباشرة إلى مستخدم نهائي أو من خلال مزاد، وذلك من خلال عدة أسواق للسلع حول العالم تهتم بشراء وبيع أرصدة الكربون، وقد تلتها شركات أخرى في تطبيق هذه الآلية للتنمية النظيفة، والتي منها شركة تري أوغن للكربون في كفر الدوار، حيث حولت الشركة الغلايات التي تعمل بالنفط في المصنع إلى غلايات تعتمد على الغاز الطبيعي، بما يؤدي إلى تخفيض الانبعاثات المولدة من المشروع^(١).

إستخدام الخامات الصديقة للبيئة:

استخدام الخامات الصديقة للبيئة في التشطيبات والغير مضرّة بالصحة التي تكون غالباً طبيعية مثل استخدام الخشب السائل (أربور فورم)، كبديل للبلاستيك، حيث تمكن فريق من العلماء الألمان في (معهد فرون هوفر للكيمياء والتقنية) في بنزقال من اختراع مادة (أربور فورم)، أو الخشب السائل. ويصنع من مزيج من ألياف اللجنين الطبيعية مثل الكتان، والمواد المضافة مثل الشمع ويسخن الخليط أو يوضع تحت ضغط عالي وتصب بشتى القوالب وتستخدم كبديل خالي من المواد الضارة للبيئة ويتم تلويحه عن طريق لون الألياف المستخدمة، واستطاعوا خفض كمية الكبريت في مادة أربور فورم بنسبة (٩٠٪)، وهذا ما يجعله منتجاً آمناً نظراً لخلوه من المواد الكيميائية، وهو يتحلل مثل الخشب في الماء. ويمكن الاستفادة من المادة الجديدة لصنع أشياء مثل دمي الأطفال وذلك بسبب "صداقته للبيئة"، وقد تؤدي في المقابل إلى الاستغناء عن استخدام ملايين البراميل من النفط لصنع البلاستيك، وقال العلماء إنه باستخدام هذه المادة قد يكون بالاستطاعة استبدال ربع منتجات العالم من البلاستيك^(٢).

استخدام مواد البناء المستدامة والتقنيات الحديثة لخفض الأضرار بالبيئة:

تستهلك مواد البناء طاقة ضخمة وموارد غير متجددة، ولحفاظ على الطاقة يجب أن يصمم المبنى ويشيد بأسلوب مبتكر وإبداعي لتقليل الاحتياجات للوقود الحفري والاعتماد بصورة أكبر على الطاقات الطبيعية والمتجددة والنظيفة صديقة البيئة، وتقتضي الضرورة تقليل البصمة الكربونية وتعزيز ممارسات البناء المستدامة في ضرورة دمج مواد البناء الصديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير، ويتزايد الطلب باستمرار على البدائل البيئية، حيث يفضل إختيار مواد مستدامة (الأخشاب المعاد تدويرها والمستصلحة - أرضيات البامبو). وتساهم ممارسات إدارة النفايات الفعالة (إعادة التدوير- استعادة المواد) في تقليل كمية النفايات للمدافن بشكل كبير، ولزيادة استدامة استهلاك الموارد يوصى بتنفيذ تقنيات استخدام المواد الذكية (البناء المعياري). ولخفض أو إزالة المواد السامة الضارة للحد من التلوث البيئي للمباني يتم الآتي^(٣):

١/ الزلاط (٢٠٢٢م): مرجع سبق ذكره.

٢/ يسر الله، داليا (٢٠١٢م): التصميم الداخلي الصديق للبيئة وعلاقته بالعمارة الخضراء"، بحث علمي تم تقديمه في المؤتمر الدولي الثاني لكلية الفنون التطبيقية، مصر: جامعة حلوان، كلية الفنون التطبيقية.

3/ Edward & Torrent، Passive Solar Energy Book، Rodale Press، Emmaus، PA 2000، p328.

- ١- استخدام مواد بديلة لمادة (PVC) والפורمالدهايد ومادة الفينيل المستخدمة في الارضيات والتي تسبب غازات مضره بالصحة كما تستخدم الدهانات التي تعتمد في تكوينها على الزيوت الطبيعية (كزيت الذرة والكتان أو القطن)، بدلاً عن الدهانات الكيماوية.
- ٢- استخدام كافة الموارد بكفاءة، والتقليل من استهلاك الموارد غير المتجددة.
- ٣- استخدام الطاقة بكفاءة، والاعتماد على موارد الطاقة المتجددة.
- ٤- تعزيز البيئة الطبيعية وتقليل نسب التلوث.
- ٥- تقليل استخدام المواد الملوثة للبيئة.
- ٦- تكامل نظم الإدارة البيئية.

وهناك تقنيات أخرى تتضمن: (استخدام الواقع الافتراضي -VR، والمعزز -AR)، في عمليات التصميم والتنفيذ، بالإضافة إلى ذلك يساهم استخدام برمجيات إدارة البناء في خفض البصمة الكربونية وتعزيز الاستدامة في صناعة البناء.

مفهوم الحيز صفري الطاقة (Zero Energy Building) ZEB:

تم تقديم مفهوم الحيز صفري الطاقة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وازدادت شعبيته في جميع أنحاء العالم حيث اكتسب أداء المباني الخالية من الطاقة الصافي مزيداً من الاهتمام منذ نشر إعادة صياغة EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) من توجيه أداء الطاقة في المباني عام ٢٠١٠، لكنه إلى الآن ليس هناك إجماع حول تعريف موحد لمفهوم الحيز صفري الطاقة^(١). ويمكن وصف وتعريف صافي الطاقة الصفري بتحقيق توازن الطاقة المتجددة في المباني. والهدف الأساسي من هذه العملية يتمثل في إنشاء مباني تساهم في علاقة مستدامة بين الأنشطة البشرية والغلاف الحيوي^(٢).

وتعرف العمارة الداخلية صفرية الطاقة (Net Zero Energy spaces) بأنها حيز تم تصميم ابعاده الداخلية وظيفياً وجمالياً بصورة تدعم تقليل إحتياجات الحيز المختلفة من الطاقة بشكل كبير من خلال الرفع من كفاءة الطاقة لخلق التوازن بين احتياج الحيز من الطاقة حرارياً وكهربائياً وبين ما يمكن ان يوفره من انتاج للطاقة المتجددة^(٣). وعلى وجه التحديد فان مفهوم (NZES) هو حيز محايد يوفر قدراً وثيراً من الطاقة لشبكات الإمداد مثلما يستخدم من تلك الشبكات، وذلك عندما يقوم بالدمج بين تدابير كفاءة الطاقة والكفاية من مصادر الموارد المتجددة للطاقة.

المباني صفرية الكربون ZCB (Zero Carbon Building):

يعبر هذا المصطلح عن المباني صفرية الكربون/ الطاقة، كما يستخدم المصطلح (ZCB) في بعض الأحيان بالتبادل مع العديد من المصطلحات ذات الصلة مثل البناء المستدام، والبناء الأخضر . وحددت

1/Recast، E. P. B. D. "Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings (recast)." Official Journal of the European Union 18.06 (2010).

2/Srinivasan، Ravi S، et al. "Re (De) fining net zero energy: renewable emery balance in environmental building design." Building and Environment 47 (2012): 300-315.

3/Carlisle، Nancy، Otto Van Geet، and Shanti Pless. Definition of a'Zero Net Energy'Community. No.NREL/TP-7A2-46065. National Renewable Energy Lab. (NREL)، Golden، CO (United States)، 2009.

دراسة استقصائية أجرتها منظمة لدعم العمل المشترك (Energy Performance of Building Directive) EPBD في عام ٢٠٠٨م حوالي سبعة عشر مصطلح مستخدم لوصف المباني منخفضة الكربون والطاقة علي مستوى العالم، ثم تم تزايد ذلك في تقرير العمل التالي للمنظمة، والذي قدم حوالي (٢٣) مصطلح مختلفا لوصف المباني عالية الأداء للطاقة، وقد علق (Erhorn and Erhorn Kluttig) بأن هذه المصطلحات، يمكن تصنيفها على أنها تشير إلى نطاق أوسع وهو كما يلي:

١- استهلاك منخفض للطاقة (منشأ منخفض الطاقة، موفر للطاقة، طاقة منخفض للغاية، طاقة بدون تدفئة، بدون طاقة ومكتفي ذاتيا للطاقة).

٢- انبعاثات منخفضة (منشأ خال من الانبعاثات، خال من الكربون).

٣- الجوانب المستدامة/ أو الخضراء (المباني البيئية، المباني الخضراء، المباني المستدامة، المباني والمناخ الحيوي: المبني النشط أو الفعال) ^(١).

حدد (Riedy, ET. AL) لتعريف المباني ذات الانبعاثات الصفرية العديد من المصطلحات المماثلة في الإستخدام الشائع، مثل الطاقة القريبة من الصفر، صفر طاقة، صافي الطاقة، البيت السلبي، الطاقة زائد خالية من الوقود الأحفوري (١٠٠٪) قابلة للتجديد، صفر كربون، صافي الكربون، صفر انبعاثات الكربون ومناخ محايد. كما أنتقد فريق الابتكار والنمو في البناء، منخفض الكربون تعدد تلك المصطلحات المتغيرة وعدد الأدوات والمنهجيات التي تؤدي أحيانا إلى إجابات مختلفة تماما عن الأسئلة نفسها، والتي قد ساهمت في عائق كبير أمام التقدم في تحقيق مستقبل منخفض الكربون، كما يزداد مفهوم (ZCB) تعقيدا من خلال المفاهيم التي تأخذ في الإعتبار محددات أكثر من الكربون/ الطاقة. وعليه فإن تقليص المصطلحات وتحديدتها فيما يخص الطاقة والكربون، يحد من تعدد وتشتت المعني المقصود من (ZCB)، ويمكن تصنيفها بإستخدام بعدين أساسين (الطاقة - الكربون) تبعا للجانب الوصفي/ أو الأنشطة، وهي كالتالي:

• المصطلحات القائمة على الكربون/ الطاقة ضمن نطاق محدد السياق، مقسم إلى قائم على انبعاثات الكربون مثل (ZCB)، وبناء انبعاثات صفرية، وتستند إلى استهلاك الطاقة مثل (ZEB).

• المصطلحات القائمة علي الكربون / الطاقة ضمن السياق العام، على سبيل المثال دورة حياة (ZCB) و (ZEB).

• مصطلحات واسعة النطاق مع نطاق أوسع من الكربون / الطاقة في سياق معين، على سبيل المثال المباني المعتمد لـ (BREEAM)، البناء المستدام، البناء الأخضر والبناء البيئي وغيرها ^(٢).

ووفقاً لتقرير العمل المنسق تم تعريف المباني (ZCB) على أنها المباني التي تسعى الي ترشيد استهلاك الطاقة وبالتالي (تعمل علي خفض معدل انبعاثات الكربون الصادر عنها)، أو يمكن اعتبارها أنها مباني متوازنة سنوياً. في هذه الحالة سوف تستمر المباني تستهلك الطاقة، ولكنها تنتج في فترة زمنية واحدة من العام على الأقل نفس القدر من الطاقة التي تحتاجها خلال العام بأكمله.

العلاقة بين التصميم الداخلي والاستدامة لتحقيق حيز صفرى خالي من الكربون:

يرتبط التصميم الداخلي بالعديد من قضايا الاستدامة وتحقيق التوازن بين الحيز المستدام وأداء الطاقة الصفرية، حيث يعتبر أحد الحلول الفعالة في تحسين استدامة البيئة بالمباني لما له من أثر على

1/Erhorn-Kluttig, H. and Erhorn, H.: Terms and definitions used in the EU Member States for High Performance Buildings (2009). Information Paper soon available on the EU portal BUILD UP

2/ Hetherington(2010): p3.

جودة المناخ والتقليل من انبعاثات الكربون ويعزز العلاقة بين التصميم الداخلي واهداف أداء الطاقة والاستدامة، وتمثل جوانب الارتباط بين التصميم الداخلي ونظم الاستدامة الرئيسية في كفاءة استهلاك الطاقة، وجودة المناخ الداخلي والاضاءة الطبيعية، واستخدام موارد متجددة، الى جانب العنصر الإنساني حيث ان تحقيق متطلبات متداولي الحيز تنعكس على الصحة والسلامة بالإضافة الى القدرة الإنتاجية والرفاهية وهو ما يعزز العلاقة التبادلية بين تصميم الحيز واهداف الاستدامة وأداء الطاقة، ويعتمد نظام الطاقة لحيز المبنى صفري الطاقة عادةً على شبكة الامداد لتزويد الطاقة الكهربائية التشغيلية للحيز عندما لا تتوفر طاقة متجددة، على ان يقوم المبنى بتصدير الطاقة مرة أخرى إلى الشبكة عندما يكون لديه فائض من توليد الطاقة، ولتحقيق التوازن يجب أن ينتج عن هذا التدفق والذي يطلق عليه "ثنائي الاتجاه" صافي موجب أو صفر تصدير للطاقة من المبنى إلى الشبكة^(١).

متطلبات واستراتيجيات تصميم الحيز الداخلي للوصول إلى حيز صفري الطاقة منخفض الكربون:

هناك مجموعه نقاط إرشادية يجب توافرها في الحيز لتحقيق توازن الطاقة وضعها (المختبر الوطني للطاقة المتجددة بالولايات المتحدة الامريكية - NREL)، فكان اول من أوضح مفهوم معادلة صفرية الطاقة للحيز وتتلخص في الاستراتيجيات التالية:

- ١- الرفع من مستوى كفاءة الطاقة: استخدام إستراتيجية كفاءة الطاقة عند التخطيط والتصميم للحيز الداخلي وبنيته التحتية بالإضافة إلى أنظمة الانتقال.
- ٢- تحسين أداء مستخدمي الحيز: مراعاة الجانب الانساني عند التصميم والأخذ في الإعتبار تأثيره على استهلاك الطاقة، عن طريق الحملات التوعوية والإرشاد لتحسين سلوك المستخدمين وتحفيزهم على ترشيد استهلاك الطاقة.
- ٣- استخدام الطاقة المولدة والمتجددة داخل الحيز (On-site system): من خلال توفير إحتياجات الحيز من الطاقة عن طريق مصادرها المتجددة، وذلك من خلال أنظمة توليد للطاقة المختلفة داخل حدود الحيز نفسه.
- ٤- استغلال الطاقة المتجددة المتولدة المدعمة من خارج الحيز (Off-site systems): من خلال إمكانية توفير احتياج الحيز من الطاقة المتجددة عن طريق أنظمة التوليد المختلفة لمصادر الطاقة المتجددة المدعمة للحيز خارج حدوده.
- ٥- إمكانية توفير شهادات للطاقة (RECs): في حالة عدم توافر مصادر الطاقة المتجددة لإمداد الحيز من داخل الحيز او من الخارج يمكن شراء شهادات للطاقة المتجددة بقيمة تعادل مقدار الطاقة اللازمة للحيز ثم تستخدم قيمة تلك الشهادات في انتاج طاقة متجددة في مناطق ابعد وتدعيم إمداد شبكة الكهرباء العامة بها لاحقاً.
- ٦- لقد أصبح واضحاً بشكل جلي الأدلة العلمية لتغيرات المناخ والآثار المرتبطة بانبعاث لغازات الاحتباس الحراري، لذلك يسعى العلماء والمختصون في المجالات المختلفة بما فيهم مصممي العمارة الداخلية الى محاولة إيجاد تقنيات حديثة متقدمة وإستراتيجيات جديدة للتقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال توفير طاقات متجددة، حيث انه لا توجد استراتيجيات محددة

1/Clarke, J., et al. "Simulation-based design procedure to evaluate hybrid renewable energy systems for residential buildings in Korea." Proceedings of 9th International IBPSA Conference. 2005.

أو مبادئ توجيهية للتصميم متوفرة لتحقيق تصميمات المباني ذات الطاقة الصفرية. لذا تعتمد أنظمة الحيز صفري الطاقة لتكيف الفراغ داخلياً على مجموعة من الجوانب التصميمية كالاعتماد على ضوء النهار، والتدفئة بالإشعاع، والتهوية الطبيعية، والتبريد بالتبخير، ومضخات الحرارة الأرضية، واستراتيجيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، جميعها تستخدم طاقة أقل بكثير من المباني المتوافقة مع كود الطاقة المماثلة، فهي تقلل من استهلاك الطاقة للمباني لحوالي (٢٥-٧٠٪) أقل من الكود^(١).

ومن أهم الاستراتيجيات المبتكرة لتخطيط حيز صفري الطاقة يدعم مبادئ الاستدامة هي:

- ١- الحد من استهلاك الطاقة التشغيلية للمباني والحيز الداخلي والتقليل من انبعاثات الكربون ووضع الأولوية للاعتماد على موارد طبيعية في التصميم واستهلاك الطاقة للمحافظة على البيئة والحياة البرية وموارد المياه.
- ٢- إن يدعم التصميم الداخلي وتخطيط الحيز التقليل من إحتياجات الطاقة وتعزيز استخدام الشمس والرياح وموارد المياه في إنتاج طاقة متجددة للحيز قبل اللجوء الى الحلول التكنولوجية.

عناصر وأسس لخفض البصمة الكربونية:

- هناك مجموعة من عناصر وأسس لخفض البصمة الكربونية التي تساعد على الحد من استخدام الطاقة وخفض البصمة الكربونية للحيز الداخلي والمباني من أهمها النقاط التالية:
- ١- العزل: تحقيق نسبة كافية من العزل منخفض التكلفة وصديق للبيئة للمحددات الرأسية والأفقية يؤدي إلى تخفيض استهلاك الطاقة.
 - ٢- الفتحات: فتحات نوافذ من طبقتين أو ثلاثة من الألواح الزجاجية منخفضة الإشعاع لتمرير أو حجب أشعة الشمس عن الحيز الداخلي، ومعالج حرارياً للحد من نقل الحرارة من الخارج إلى الداخل والعكس.
 - ٣- استخدام الخلايا الشمسية: هي مصفوفة من الخلايا الفولطية الضوئية (Photovoltaic) PV تنتج جهد مستمر ثم باستخدام محول جهد (inverter) يتم تحويله الى جهد متناوب، ومن ثم إمكانية استخدامه فيما بعد دعم تغذية حيز البناء بالطاقة الكهربائية حسب احتياجه.
 - ٤- التبريد / التدفئة: يتم الإستعانة بمضخات تسخين هوائية لتدفئة المباني ذات الطاقة الصفرية، تتوفر على شكل نظام تدفئة مركزي أو وحدات صغيرة، وهو نظام لنقل الحرارة من داخل حيز المبنى الى خارج البناء والعكس.
 - ٥- تسخين المياه: وهي تنقسم الى نوعان - الاول نظام تسخين شمسي لتدوير الماء الساخن، يستخدم للحيز الذي يحتاج الى استخدام كميات كبيرة من المياه، أما الثاني فهو سخان كهربائي مغذي منتج من الخلايا الشمسية PV لتلبية متطلبات الابنية التي تحتاج لإستخدام كميات قليلة من الماء الساخن.

1/Tortellini, Paul A., and Drury B. Crawley. "Understanding zero-energy buildings." ASHRAE journal 48.9 (2006): 62-69.

٦- أنظمة ذكية في ادارة الطاقة داخل الحيز: وهي مجموعة من التقنيات والأنظمة التي تقلل استهلاك الطاقة قدر الإمكان مثل إستخدام تقنيات ذكية تعمل على إغلاق الاجهزة الإلكترونية غير الضرورية^(١).

نظم التصميم السلبي في هيكله تصميم الحيز الداخلي لتحقيق توازن الطاقة الصفرية:

يعد مفهوم تصميم حيز المباني صافي الطاقة بمثابة نموذج متقدم للتصميم المستدام السلبي، حيث لا يهدف الحيز صفري الطاقة على ترشيد استهلاك طاقة المبنى بأساليب التصميم السلبي فقط وإنما أيضاً تحقيق التوازن بين ما يتطلبه الحيز من الطاقة، وبين التقنيات النشطة الذكية، وتقنيات الموارد المتجددة، مثل (إستخدام الطاقة الحرارية الشمسية، الصوتية الشمسية او رياح التوربينات)، وهي تتمثل كالتالي:

١- إستراتيجيات التصميم السلبي للحيز الداخلي: يتم إستخدام الاستراتيجيات السلبيه لتقليل إحتياجات الطاقة للمبنى، حيث تعد أقدم طريقة لتقليل أحمال التدفئة والتبريد في المباني، واليوم يتم تحسينها لتقنيات أكثر تطوراً، والتي نذكر منها (أنظمة التظليل، إستراتيجية الجدران السلبيه، تصميم الطاقة الشمسية السلبيه)^(٢).

٢- تقنيات ونظم التظليل الشمسي: ظهرت أنظمة التظليل النشطة كحل تظليل عالي الأداء يتحكم بشكل انتقائي ومثالي في ضوء النهار ومكاسب الحرارة، ويمكن تصنيف أنظمة التظليل إلى ثلاث فئات هي: (الزجاج الذكي- والتظليل الحركي- والتظليل المتكامل للطاقة المتجددة). وفي حالة تصميم الحيز صفري الطاقة تعتبر نظم التظليل فعالة جداً، حيث ثبت ان أنظمة التظليل النشطة توفر حوالي (١٢-٥٠%) من طاقة استهلاك الكهرباء اللازمة لتبريد الحيز. وتم تصنيف متطلبات نظم التظليل للوصول بالحيز الى فراغ صفري الطاقة^(٣).

٣- إستراتيجية الجدران السلبيه: نظم الجدار او المحدد الرأسى السلبي هو إعادة تجهيز لفراغات المباني الحالية بجدران خارجية ضخمة غير معزولة تعمل على التأخير الزمني ما بين امتصاص الطاقة الشمسية وتوصيل الطاقة الحرارية إلى المساحات الداخلية ويوفر الراحة الحرارية في المساحات المتصلة به، كما إنه يساهم في تحسين ظروف الراحة الحرارية للمساحات المجاورة.

إستخدام مساحات التصميم الأخضر لتحسين الجوانب المناخية لحيز العمارة الداخلية:

وهي عبارة عن مجموعة من النظم يتم إستخدامها بشكل واسع في تخطيط الحيز الداخلي، فيستخدم في المحددات الرأسية والأفقية كأسطح والواجهات الخارجية والشرفات وغيرها من مكملات التصميم، وتعد من المرشحات الحيوية التي تستخدم في الغالب لترشيح الهواء الداخلي وتعزز من جماليات الهيكل المعماري وعناصر التصميم الداخلي بالإضافة الى إمكانية تنقية الهواء بشكل سلبي، ويوضح الشكل التالي رقم (٢) تصنيفات مختلفة لإستخدام التصميم الأخضر في مباني صفرية الطاقة وهي تعد من

1/ Amal Abdo، Iman Osama Abdel-Gawad، Marwa Hassan Farouk. "Ta3rif adaht marge3ya lta5tit w tasmim almogam3at alsakaniah sefriat altaqah fe maser" Baheth 1.1 (2018): 12

2/Hamed، Asmaa. "The effect of solar energy on interior design leading to zero energy buildings." Journal of Architecture، Arts and Humanities 5.23 (2020): 1-21.

3/Attia، Iman Mohamed Eid، et al. "estratigiat al3marh al5adraa llwsool ila mabany sefriat altaqah" ERJ.Engineering Research Journal 41.3 (2018): 221-230.

التصميمات الحية في عزل الكربون والتي لها دوراً كبيراً ومؤثراً^(١).

شكل رقم (٢) يوضح تقنيات توزيع أنظمة العمارة الخضراء على تصميم الحيز الداخلي والمباني وصولا لفرغات صفرية الطاقة^(٢)

وبالتالي يمكن أن تكون التدخلات التكنولوجية وسلوكية وتنظيمية، حيث هناك العديد من التقنيات التي يمكن أن تقلل من استخدام الطاقة في المباني واهمها في إستراتيجية تصميم حيز ومبنى صفري الطاقة كما يلي في الرسم التخطيطي للشكل التالي رقم (٣) الذي يوضح الجوانب الأساسية لتحقيق استراتيجيات التنفيذ لـ (ZEB).

الشكل رقم (٣) الاستراتيجيات السلبية والنشطة لتحقيق حيز داخلي ومبني خالي من الطاقة منخفض الكربون

1/ Hamed: 2020.

2/ Source: Raji, Babak, Martin J. Tenpierik, and Andy Van Den Dobberstein (2015): 610-623

الحلول والبدائل التي تجعل التصميم الداخلي والعماري صديق للبيئة:

إن الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقات الغير متجددة وتأثيرها السلبي علي الأرض تعتبر في تزايد مستمر، لذلك أصبحت الحاجة ملحة الي استخدام بعض البدائل التصميمية التي تتلافي مثل هذه العيوب مثل:

- ١- إستخدام الطاقات البديلة في تشغيل المبنى.
- ٢- مبدأ إعادة تدوير المواد.
- ٣- إعادة تدوير المياه.
- ٤- إستخدام الطرق الإيكولوجية في تشغيل المبنى.

إستخدام الطاقات البديلة في تشغيل المباني:

تستخدم الطاقات البديلة في تشغيل المباني حتي يمكن تقليل تلوث بيئة الأرض، والسبيل في تقليل التلوث بجانب ترشيد استهلاك الطاقة التقليدية هو تنشيط استخدام الطاقات المتجددة مثل (الطاقة الشمسية - طاقة الرياح - وغيرها.....)، حيث يزيد الإعتماد على مثل هذه الطاقات نتيجة لاستدامة توافرها، وهي كالتالي:

١/ الطاقات البديلة: وتتمثل في:

(أ) الطاقة الكهروضوئية (Photovoltaic): هي وسيلة لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق تحويل الإشعاع الشمسي إلى كهرباء مباشرة عن طريق أشباه موصلات، لذا تستخدم الخلايا الكهروضوئية الألواح الشمسية المشتملة علي خلايا الشمسية، وتحتوي على مواد ضوئية.

(ب) الخلايا الشمسية (Solar Panels): هي جهاز يحول الطاقة الشمسية مباشرة الي طاقة كهربائية مستغلا التأثير الضوئي الجهدي، حيث تركيب الخلايا كوحدة يتم توجيهها علي سطح واحد تسمي بلوح الطاقة الشمسية.

(ت) طاقة الرياح: تعرف طاقة الرياح بأنها شكل من أشكال الطاقة التي تقوم فيها التوربينات بتحويل الطاقة الحركية لطاقة ميكانيكية، أو كهربائية تستخدم في توليد الطاقة، وهي شكل غير مباشر من الطاقة الشمسية الناتجة عن مجموعة من العوامل تتضمن التسخين الغير متكافئ للغلاف الجوي للأرض، وقد تم استخدام طاقة الرياح في طواحين الهواء ودفع قوارب الشراع ومضخات المياه.

٢/ المصادر المتجددة: تُعد الخامات الطبيعية من المصادر المتجددة بسرعة مثل خشب من غابات معتمدة (الخيزران) وهي مادة متاحة على نطاق واسع وصديقة للبيئة تنمو بكثرة وبسرعات عالية بشكل ملحوظ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والأميركتين، كما إنه مورد طبيعي متجدد ممتاز يلتقط ثاني أكسيد الكربون ويحوله إلى أكسجين، وهو قوي وخفيف وسهل المعالجة والنقل، ويتم تطبيقه عادةً كبديل للخشب أو الفولاذ، بدلاً من الطرق التي تستخدم خصائص الانحناء الفريدة لهذه المواد وقوتها.

٣/ إعادة استخدام النفايات: تستخدم النفايات كمورد متجدد بدءاً من المنتجات المسوقة، ومن بينها ألواح الواجهات المصنوعة من القش والخرسانة ذاتية الإصلاح، الجرائد أو الخشب أو الجينز المستخدم كألياف عازلة، وعند تجاوز جانب إعادة التدوير للمواد المعاد استخدامها، فإنه يبحث في مفاهيم مبتكرة لكيفية معالجة المواد التي تعتبر عادةً نفايات إلى عناصر بناء جديدة، ويتم تنظيم المنتجات وفقاً لعمليات التصنيع: مواد مكثفة، معاد تكوينها، وتحويلها، وتصميمها، وزراعتها.

مفهوم أنظمة تقييم المباني الخضراء/ المستدامة:

نتيجة إدراك أهمية الحفاظ على النظام البيئي، بالإضافة إلى إدراك التحديات الصناعية والاجتماعية في المنطقة، ظهرت الحاجة لنظام تصنيف يساعد على تحديد شكل البناء الأخضر، ويعني مفهوم التقييم على مستوى المبنى أن النموذج الوصفي للمبنى مطابق مع المتطلبات الفنية والوظيفية الرئيسية التي تم تحديدها في اللوائح، وتعرف أنظمة تقييم المباني الخضراء بأنها عملية تحديد وتوقع وتقييم الآثار المحتملة للمبادرات والبدائل وفقاً للأبعاد والمتطلبات المختلفة التي تم تحديدها للاستدامة، وتعرف كذلك بأنها الأدوات التي تدرس الأداء أو الأداء المتوقع من " المبنى كله " عن طريق اجراء تقييم شامل يسمح للمقارنة بين أداء المبنى والأداء القياسي المطلوب^(١).

وأيضاً تعرف بأنها أحد القواعد الفنية الرئيسية لتقييم ممارسة المباني الخضراء. كان الدافع وراء إصدارها من قبل مجالس المباني الخضراء في أنحاء العالم، لتوصيل مدى التزام المبنى بالتنمية المستدامة إلى السوق، ويلاحظ مما تقدم أن التعريفات السابقة ارتكزت على التالي:

١- أنها مجموعة من الممارسات الفنية.

٢- تقييم الآثار للبيئة المبنية.

٣- تحديد درجة مطابقة المبنى للمواصفات المحددة مسبقاً.

٤- التأكيد على ضرورة وجود معايير وفئات محددة مسبقاً.

فأنظمة تقييم الجودة الخضراء في قطاع البناء والتشييد يمكن تعريفها بأنها "مجموعة من المعايير والفئات التي توضع من قبل جهات مختصة تساهم في تحديد درجة التخضير للأبنية عن طريق تقييم الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمبنى وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

نظام تقييم المباني الخضراء في مصر (الهرم الأخضر Green Pyramid Rating System-GPRS):

يُعد نظام تقييم الهرم الأخضر (GPRS) هو نظام تقييم الأبنية المستدامة في مصر، وهو يعتبر تقييم بيئي محلي، تم صياغته من قبل المجلس المصري للأبنية الخضراء (EGBC) وبمشاركة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء (HBRC) وذلك في عام ٢٠١٠م، حيث خرجت النسخة الأولى لهذا النظام في إبريل ٢٠١١م، ويعد المجلس المصري للعمارة الخضراء منهج بناء كامل للاستدامة من خلال إدراك الأداء في سبعة مجالات رئيسية هي: (مواقع التنمية المستدامة - ترشيد استهلاك المياه - كفاءة استخدام الطاقة والبيئة - اختيار نظم ومواد البناء - جودة البيئة في الأماكن المغلقة - عملية التصميم والابتكار- إعادة تدوير النفايات الصلبة). يهدف هذا النظام الي توفير مرجعية للممارسات الجيدة التي تمكن المصمم علي إتخاذ القرارات المنطقية التي تحد من الضرر البيئي، وكذلك زياد الوعي بالحفاظ علي البيئة بواسطة الأطراف المعنية والمساهمة في تطبيق ذلك علي مدي الحقب المقبلة في مصر. حيث يكون التقييم للمبني من خلال مرحلتين هما: (مرحلة التصميم، ومرحلة ما بعد الإنشاء)، ويشترط الخضوع للتقييم أثناء مرحلة التصميم.

١/ الشيخ، حمادة محمد عبد العظيم وأبو الفتوح، محمد عبد الرؤوف وعلي، اسلام احمد ابو ضيف (٢٠١٧م): الاستدامة في مجال الانشاء والبناء،(دراسة حالة: أنظمة تقييم المباني المستدامة)، بحث علمي منشور بمجلة قطاع الهندسة، القاهرة: جامعة الأزهر، كلية الهندسة، ص ٤١٣ - ٤٢٨.

ويشترط لتقييم المبني في هذا النظام تحقيق الحدود الدنيا لشروط الكود المصري للبناء، وبُوضح الشكل التالي رقم (٤) شعار نظام التقييم المصري^(١).

شكل رقم (٤) شعار نظام الهرم الأخضر المصري (GPRS)

ويُعتبر الهدف الرئيسي من هذا النظام هو دعم التنمية المستدامة في مصر، بالإضافة إلى مجموعة أهداف أخرى مثل:
توفير معايير للممارسة الجيدة تُساعد في تقييم الأبنية عن طريق تصنيف بيئي يتمتع بالشفافية والمصداقية.

- ١- توفير مرجعية لتُحدد المعايير البيئية الواجبة للأبنية.
- ٢- الحد/ أو التقليل من الآثار البيئية السلبية للأبنية، وتشجيع الحلول المبتكرة.
- ٣- التشجيع على الاهتمام البيئي، مع رفع مستوى الوعي لأهمية الأبنية المستدامة.
- ٤- السماح بحوار مستنير مع كل الأطراف، والمساهمة أيضا في التطوير.
- ٥- الإستغلال الجيد للموارد الطبيعية بما يضمن الحفاظ على المخزون الاستراتيجي وهوية البيئة.

الأبنية التي يشملها نظام تقييم الهرم الأخضر (GPRS):

يقوم النظام بتقييم العديد من فئات الأبنية وتحديد مدى تحقيقها لمحددات واستراتيجيات الاستدامة، ولم يتم تحديد فئات محددة بالنسخة الأولى لِيُتاح لأنواع المختلفة من الأبنية إمكانية تقديم الطلب على اعتمادها كأبنية مستدامة.

محددات وعناصر نظام تقييم الهرم الأخضر (GPRS): يحتوي النظام على مجموعة محددة من عناصر عامة وثابتة لجميع أنواع الأبنية، حيث إنه لم يستهدف فئات معينة، ولا يوجد به اي فئة خاصة لتقييم التصميم الداخلي. كما أنه لا يوجد اختلاف بين محددات وعناصر التقييم من فئة لأخرى، كما في أنظمة التقييم العالمية مثل: (BREEAM، LEED، GREEN STAR). وتُعد محدداته وعناصره هي نتاج الدمج بين محددات وعناصر التقييم المتبعة في نظامي (LEED، BREEAM) مع التوظيف لما يتلاءم للأبنية بمصر. وتنقسم عناصر محددات التقييم بهذا النظام إلى:

- ١- عناصر إلزامية (Compulsory): يجب أن يستوفي المشروع جميع المتطلبات/العناصر الإلزامية للحصول على التصنيف والشهادة من قبل نظام تقييم (GPRS)، ويحرم المشروع من التصنيف عند الفشل في تحقيقها.
- ٢- عناصر مُكتسبة (Credits): ولا يفترض بالمشروع أن تتحقق كل نقاط الاعتماد للعناصر، وإنما يجب

١/ طه، أمل محمد إبراهيم، وآخرون (٢٠١٤): دراسة تحليلية لتقييم نظام الهرم الأخضر، بحث علمي منشور بمجلة العلوم الهندسية، مصر: جامعة أسيوط، كلية الهندسة، المجلد رقم ٤٢، العدد رقم ٤، ص ١٠٥٦.

تحقيق نقاط الاعتماد للحصول على المستوى المطلوب.

أعتمد تقييم نظام (GPRS) علي عدد (٧) معايير أساسية هي: (المواقع المستدامة - كفاءة الطاقة - كفاءة استخدام المياه - المواد والموارد - جودة البيئة الداخلية - الإدارة - الابتكار والقيمة المضافة)، وهي بمجموع (١٨٠) نقطة، ويوضح الجدول التالي رقم (٣) محددات هذا النظام^(١).

جدول رقم (٣) يوضح تحليل نظام (GPRS) لعرض عناصر التقييم والأوزان النسبية لكل عنصر، وحصص لنقاط التقييم الخاصة بالانبعاثات

الأوزان النسبية لنقاط تقييم الانبعاثات لنظام GPRS			عناصر التقييم والأوزان النسبية لنظام GPRS		
عدد النقاط	نقاط تقييم الانبعاثات	م	الوزن النسبي	عناصر التقييم	م
٢	مخزون الطاقة والكربون	١	٥٪	المواقع المستدامة	١
٥	التحكم في الانبعاثات الناتجة عن مواد البناء	٢	٢٥٪	كفاءة الطاقة	٢
٢	التحكم في الانبعاثات والملوثات	٣	٣٥٪	كفاءة استخدام المياه	٣
٩	المجموع		١٠٪	المواد والموارد	٤
مجموع نقاط تقييم الانبعاثات (٩) نقاط من إجمالي (١٨٠) نقطة، مما يمثل (٥٪) وزن نسبي			١٠٪	جودة البيئة الداخلية	٥
			١٠٪	الإدارة	٦
			٥٪	الابتكار والقيمة المضافة	٧
			١٠٠٪	المجموع	

* المصدر: المركز القومي لبحوث البناء، والإسكان ٢٠١٥م.

٨ من خلال التحليل السابق بالجدول رقم (٣) لنظام (GPRS) يلاحظ إرتفاع ملحوظ في قيم كفاءة استخدام المياه بوزن نسبي حوالي (٣٥٪)، ثم يليها الطاقة بوزن نسبي حوالي (٢٥٪)، وهو يمثل معدل مرتفع تم تحديده لنقاط تقييم الأبنية في هذا النظام، وهذا يعكس نتيجة إهتمام الدولة بترشيد المياه كهدف أساسي للتنمية خلال الآونة الأخيرة، ثم جاءت باقي المعايير بنسب متفاوتة وذلك تبعاً لنقاط تقييمها، وكان أقل معدل تم تحديده هو: محدد المواد والموارد، بالإضافة إلى محدد جودة البيئة الداخلية، ومحدد الإدارة وهم بوزن نسبي حوالي (١٠٪)، أما محدد المواقع المستدامة ومحدد الابتكار والقيمة المضافة فهم بوزن نسبي حوالي (٥٪)، كما يلاحظ من خلال التحليل السابق أن قيم الانبعاثات في نظام تقييم الأداء البيئي للمباني (GPRS)، مثلت وزن نسبي حوالي (٥٪)، وبعده (٩) نقاط فقط من إجمالي نقاط التقييم لكامل النظام مندرجة ضمن عناصر التقييم الأساسية للنظام.

كذلك أتفقت نقاط تقييم الانبعاثات الكربونية علي استهداف مواد البناء خلال مراحل دورة

١/ المركز القومي لبحوث البناء والإسكان (٢٠١٥م): نظام تصنيف مباني الهرم الأخضر، القاهرة: المجلس المصري للأبنية الخضراء، تم الاسترجاع من الرابط التالي: <http://egypt-gbc.org/history.html>.

الحياة (LCA)، ثم الأجهزة المستخدمة بالمباني ولاسيما أجهزة التبريد والتكييف، حيث اتفقت الأوزان النسبية لمعايير التقييم محل الدراسة علي ثقل الوزن النسبي لكل من معيار الطاقة، والموقع ومعيار جودة الفراغات الداخلية. وطبقا للجدول السابق رقم (٣) يتضح لنا بعض النقاط الهامة التي لا بد من وضعها في الإعتبار كنقاط رئيسية وهي:

- ١- أن نظام الهرم الأخضر للمباني به بعض المعايير التي يمكن أن يتم التغاضي عن وجودها في التقييم على الأقل في المراحل الأولية لبدء التطبيق الفعلي في مصر وأن يكون النظام أكثر واقعية وشمولية من الأنظمة الأخرى من خلال تركيزه على ما تم تنفيذه على أرض الواقع.
- ٢- أن يتم تطبيقه وتطويره بشكل مستمر ليلائم كافة الظروف التي تناسب المباني في جميع القطاعات التي تعتمد عليه في التقييم.
- ٣- يجب إعادة النظر في بعض المعايير بنظام الهرم الأخضر التي يتم التقييم عليها لتحل محلها أخرى بمواصفات قياسية مصرية حسب الظروف والأولويات المصرية.
- ٤- لم يتم تطوير النظام ليصبح أكثر تكاملا ليشمل جميع مراحل المشروع بدءا من مرحلة التصميم، ومرحلة البناء والتجهيز، والصيانة ثم في النهاية الهدم، كذلك لم يتم دمج جميع التشطيبات من إنشائية، وكهربائية، وميكانيكية، وطبية، وغيرها.
- ٥- لم يرقم النظام بالنظر للمشروع ككل وتقييم أهمية ومنطقية وجوده قبل تقييم النقاط الفرعية.
- ٦- النظام لم يحدد فترة زمنية لصلاحيته الشهادة المعطاة للمبنى الأخضر، وأيضا لم يتضمن تقييم دوري.
- ٧- عدم شمولية منهجية التقييم وعدم إستخدام فكر المباني المستدامة، وهو الأهم والأشمل من المباني الخضراء وعدم دمج النقاط الخاصة بالتقييم البيئي مع التقييم الإقتصادي والإجتماعي.
- ٨- لم يتم التطرق الى أهمية ضرورة مشاركة جميع شرائح المجتمع لدعم المباني الخضراء، فالقطاع العام يمكن أن يقوم بتوفير القوانين والتشريعات ويقدم التسهيلات والإعفاءات الضريبية وإعطاء الامتيازات والاعتمادات المختلفة للمباني الخضراء، أما بالنسبة للقطاع الخاص فيمكن أن يدعم الصناعة التي تدعم المباني الخضراء في السوق من منتجات وصناعة لازمة لتطبيق هذه المفاهيم، وتسهيل نشر إستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل طرق قياس وترشيد استهلاك المواد والموارد والتحكم في استهلاك الطاقة والمياه.
- ٩- لم يتضمن النظام اي نقاط تتعلق بالتدريب المستمر للمصممين، والمقاولين، والعمال، والموظفين كخطوة أولى نحو تحقيق المباني الخضراء في مصر، وأيضا لم يتضمن النظام ضمانات لعدم وجود استبعاد إجتماعي لأي فئة من المجتمع (كبار السن، أو الفقراء، أو المعوقين، أو غير المتعلمين، أو قبيلة، أو طائفة معينة).
- ١٠- لم يتم التركيز على إضافة نقاط للمعايير التي يمكن أن تعالج المشكلات التي تميز المجتمع المصري وخاصة في المشروعات الضخمة كالاهتمام بالإدارة البيئية في كل المراحل للبناء بين مستخدمي المبنى بأهمية المباني الخضراء وتوعيتهم بطرق استخدام المبنى حتى لا يسيء المستخدمون إستخدام السمات الخضراء بالمبنى، مثل: (وجود أماكن لوقوف الدراجات الهوائية، ونوافذ قابلة للفتح، فضلا عن الكثير من المعايير المستخدمة في التقييم).
- ١١- لم يراع النظام الحالة الإقتصادية للمصريين عند تحديد قيمة الرسوم الإدارية والمصاريف

الإضافية للمباني الخضراء حتى يتم تشجيع المالك على هذا مثل المفاهيم ودعمها. وجدير بالذكر بأن نقاط القوة في هذا النظام تتركز على عدة محاور في التقييم هي: (الإهتمام بوجود النقل العام والحد من استخدام النقل الخاص- إنتاج الطاقة المتجددة - الإهتمام بوجود التهوية الطبيعية - الأقلال من إستخدام المياه بالمناظر الطبيعية والري- إختيار الموقع، إعادة استخدام الأراضي). كذلك يفتقد النظام لعدة نقاط مهمة في التقييم وهي: (حماية النظام الطبيعي والقيمة البيئية للموقع وحماية السمات البيئية - عدم الإهتمام بمساحة وقوف السيارات ومواقف السيارات المظللة - عدم وضع إدارة مياه الأمطار والجريان السطحي في الإعتبار- عدم وضع تخزين وجمع المواد القابلة لإعادة التدوير وإدارة النفايات في الاعتبارات -عدم الحد من انبعاثات CO2 والطاقة الخضراء وتعويض الكربون وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون - عدم وجود خطة التوعية بالاستدامة، التواصل بشأن الإستدامة - عدم النظر الى مقاومة الزلازل - عدم الكشف عن منتجات البناء وتحسينها، والمكونات المادية).

شكل رقم (٥) يوضح معايير التقييم المقترحة لنظام الهرم الأخضر المقترح لتقييم المدن في مصر (GPRS)

واستناداً لما سبق فإنه يجب إعادة النظر في بعض المعايير الخاصة بنظام الهرم الأخضر التي يتم التقييم عليها لتحل محلها أخرى بمواصفات قياسية مصرية حسب الظروف والأولويات المصرية. وأن نظام الهرم الأخضر المقترح تحسينه يعتبر وسيلة لتقييم المدن وغيرها وذلك طبقاً لعشرة مجالات أساسية توضع بالحسبان كما بالشكل التالي رقم (٥) وهي: (الموقع الذكي والإتصال الحضري - أنماط وتصميم الأحياء - البنية التحتية والأبنية الخضراء - الأولوية الجغرافية - مواد التشييد والبناء - تحقيق الأبعاد الإقتصادية - الإبداع في التصميم - كفاءة استخدام الطاقة - إعادة تدوير النفايات - والإدارة) وهذه المجالات تضم داخلها نقاط إلزامية ونقاط إضافية اختيارية، ولا يتم احتساب أي نقاط في أي مجال منهم إلا بعد استيفاء نقاطه الإلزامية التي لا تحسب لها أي نقاط.

ومن هذا المنطلق يوصي البحث بضرورة الإتفاق علي معايير شاملة ومشاركة لهذا النظام، مع تخصيص بند يمكن من خلاله تخصيص نقاط تعتمد علي المحلية تبعاً لما تراه كل مؤسسة أو قطاع مختص،

مع مراعاة أن تستمد تلك المعايير الأساسية من الأهداف العامة للتنمية المستدامة بشكل عام، وضرورة إعادة سياق نقاط التقييم لنظام (GPRS) فيما يخص النقاط الخاصة بالانبعاثات وغيرها من المعايير الأخرى، حيث إنه يعطي مؤشراً هاماً لإهتمامه بتقييم وتطبيق صفرية الانبعاثات بالمباني والمنشآت السياحية.

وكذلك ضرورة استخدام نفس المنهجية البحثية للوصول لأنظمة تقييم محلية يمكن إستخدامها لتصنيف أنواع معينة من المباني مثل: (المستشفيات، المباني التعليمية، المتاحف ... وغيرها)، للوصول إلى نماذج مستدامة لهذه المباني تحقق الراحة لمستخدميها وتحافظ على الموارد الطبيعية وتقلل من التكلفة اللازمة لإنشائها وتشغيلها وصيانتها.

رابعاً: المعوقات والتحديات التي تواجه تطبيق التنمية المستدامة والنمو الأخضر في مصر: المعوقات التي تواجه تطبيق مبدأ التنمية المستدامة في مصر:

هناك مجموعة من المعوقات التي تواجه تطبيق التنمية المستدامة في مصر نظرا لطبيعة الظروف العمرانية والإقتصادية والسياسية والإجتماعية الموجودة في مصر حالياً، والتي يجب العمل عليها، كما يوضحها الشكل التالي:

شكل رقم (٦) يوضح المعوقات التي تواجه تطبيق الاستدامة في مصر

التحديات التي تواجه النمو الأخضر في مصر:

- هناك العديد من المعوقات التي تواجه النمو الأخضر في مصر لعل من أهمها ما يلي:
- ١- ارتفاع تكلفة تطبيق السياسات البيئية للحصول على الطاقة المتجددة مقارنة بالطاقة التقليدية.
 - ٢- ارتفاع تكلفة البحث والتطوير في مجال التكنولوجيات البيئية "الخضراء".
 - ٣- الانتقال إلى نمو أخضر يصاحبه اندثار بعض الصناعات، مما يتطلب تحول الوظائف من قطاعات إلى أخرى.
 - ٤- تطوير المناهج التعليمية، وعمل برامج تدريبية تساعد العمال على تطوير مهاراتهم التي تساعدهم

على العمل في القطاعات الجديدة والقائمة المطورة.

- ٥- المخاطر المصاحبة لاستخدام البيئة لأغراض تجارية، وبوجه خاص الدول المتقدمة التي يمكنها أن تستخدم هذا المفهوم كمبدأ لتبرير التدابير التجارية الانفرادية ضد منتجات الدول النامية.
- ٦- التقلبات الكبيرة في السوق العالمية للطاقة، وتزايد عدد السكان والطلب على الطاقة.
- ٧- التغيرات المناخية الشديدة التي تؤثر على مصادر المياه والطاقة.
- ٨- ربط تحقيق النمو الأخضر كشرط لحصول الدول النامية على المعونة والقروض الميسرة أو تخفيف عبء الديون، وعدم وجود حوافز تنظيمية ومالية لتوليد الطاقة النظيفة بصورة مستدامة

الحلول المقترحة لدعم النمو الأخضر في مصر:

- هناك عدد من الحلول المقترحة التي من الممكن أن تساعد على دعم النمو الأخضر وتمثل في:
- ١- ضرورة وضع ضوابط أو فرض "تعريف الكربون" على المنتجات المستوردة التي تولد ثاني أكسيد الكربون أثناء عملية الإنتاج بمستوى عالي، بما يتيح إمكانية المنافسة للمنتج المحلي، وهذا بدوره يرتبط بإصدار علامات البصمة الكربونية لزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، في ضوء معايير الجودة البيئية.
 - ٢- ضرورة تمديد ضمانات الائتمان الحكومي للصناعات المعتمدة على الطاقة المتجددة للتوجه نحو النمو الأخضر وتشجيع الطلب على السندات الخضراء.
 - ٣- أن توجب الحكومة زيادة الشراء الإلزامي للسلع والمنتجات والمواد الخضراء، مع ضرورة التنسيق بين كل السياسات التحفيزية لدعم القطاع الخاص، هذا إلى جانب مراجعة الحوافز الضريبية.
 - ٤- تعزيز التعاون الإقليمي بشأن القضايا المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي، مع تحقيق الشراكات الدولية للاستثمار في تحسين جودة شبكات الطاقة، وتطبيق بدائل منخفضة في ظل الالتزام الفعلي بسياسات مصممة بشكل جيد وقابلة للتنفيذ خلال أوقات زمنية محددة.
 - ٥- تطبيق سياسات تطوير وسائل النقل والاستفادة بالاستثمار الذي حدث في البنية التحتية للنقل والشبكات الذكية للتعامل مع الازدحام المروري.
 - ٦- ضرورة إدماج الوعي بالنمو الأخضر وما يتعلق به في نظام التعليم وفي الثقافة العامة بين أفراد المجتمع.

الخلاصة:

ان لبصمة الكربونية (CFP) في قطاع البناء والتشييد والتقليل منها ضروري جدا وهي تعتبر مسؤولية مشتركة لنا جميعاً، وذلك من خلال تنفيذ الاستراتيجيات المحددة وتبني الممارسات المستدامة لتحقيق خطوة مهمة نحو التطوير المستدام، ويمكن ايضا لصناعة البناء والتشييد أن تتبنى مبدأ المسؤولية وخلقها كإرث مستداماً للأجيال القادمة. وباستخدام استراتيجيات خفض البصمة الكربونية، ولنتمكن من بناء مجتمع يعكس إلتزامنا الكامل للاستدامة والحفاظ على البيئة يجب علينا استخدام كافة الإستراتيجيات المتاحة للحد والتخفيض منها، ومنها قد نحقق فوائد بيئية وإقتصادية وإجتماعية على المدى الطويل، ولعل البصمة الكربونية (CFP)، من أهم ما يمكن أن يعتمد عليه سواء على المستوى الفردي/ أو المجتمعي بكافة القطاعات والمؤسسات بالدولة، فهو تعتبر مؤشر يتم من خلاله التعبير عن كمية الانبعاثات لغاز (CO2) التي تنتج عن احتراق الوقود الأحفوري والتي تنبعث في الغلاف الجوي، وأيضا يتم

قياس مستوى إستدامة نمط عيش مجتمع معين ومدى تأثيره وإلحاق الضرر بالبيئة، ولأجل تكامل المؤشرات البيئية مع مؤشرات التنمية المستدامة كانت البصمة الكربونية (CFP)، تقنية مهمة لذلك، حيث أن الاهتمام الحالي بالتصميم المتوافق للبيئة لا يُعد رفاهية، بل أصبح ضرورة ملحة لمواجهة مختلف مشاكل البيئة للفراغات، والتي تنعكس على البيئة المحيطة، وتعمل على تعزيز وحماية صحة ورفاهية المستخدمين، والرفع من معدلات إنتاجيتهم، والتقليل من المسؤولية التي ربما تنشأ بسبب الأمراض في المباني.

النتائج:

- 1- الحد من تأثير البصمة الكربونية (CFP)، يعتبر خطوة مهمة في تحقيق الاستدامة عن طريق تلبية احتياجات الأجيال الحالية، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
- 2- ساهمت كلا من البصمة البيئية والكربونية في استرشاد المواد والموارد الطبيعية للبيئة، والحفاظ على القدرة التجديدية لها.
- 3- يعمل التصميم الأخضر لإستراتيجيات التصميم للحيث صفري الطاقة في الحفاظ على التوازن الحيوي بين المبنى والبيئة المحيطة ويساعده على التكيف والراحة الحرارية للفرد دون التأثير سلباً على البيئة وبالتالي يخفض من انبعاثات الكربون.
- 4- يحقق الحيث صفري الطاقة للعمارة الداخلية تدابير الكفاية من خلال تدابير تحسين الحيث الداخلي بإستخدام نظم التصميم السلبي وتقنيات التظليل ويحقق الإكتفاء الذاتي بإنتاج ما يعادل استهلاكه من الطاقة أو يفيض عن احتياجاته من الطاقة بأقل تكلفة ممكنه.
- 5- العمارة الخضراء أو البناء الأخضر يعتمد على كفاءة المواد المستخدمة وكيفية استغلال المواد الطبيعية التي لم يكن للإنسان تدخل مباشر فيها، ويراعي تفاذي التلوث في المنشآت وعلى مستوى المدن.
- 6- يحتاج التحول لتكاليف إضافية أثناء مرحلة التنفيذ، أما في مرحلة التشغيل فتكون التكلفة أقل بنسبة تتراوح بين (٤٠-٥٠%)، وبالتالي يكون الإستثمار أسرع في المباني الخضراء.
- 7- من خلال نظم إنتاج الطاقة بإستخدام خلايا الطاقة الشمسية الكهروضوئية يمكن تحقيق الإستقرار في استهلاك الطاقة ورؤية مصر ٢٠٣٠م، لأهداف التنمية المستدامة، حيث إن مصر تمتلك قدر كبير من الطاقة الشمسية متوفر طوال العام.

التوصيات:

- 1- العمل على جذب وتشجيع المستثمرين (الدوليين، المحليين) على الاستثمار في إنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، والدخول في مجال تصنيع وتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وتوفير وسائل جديدة لإنتاج الطاقة مثل خلايا الطاقة الشمسية كمصدر طبيعي لتوليد الطاقة، واستبدال مواد البناء من الموارد غير المتجددة بأخرى متجددة بهدف التقليل من الانبعاثات الكربونية المؤثرة على النظم البيئية والمتسببة في تغير المناخ.
- 2- ضرورة وضع سياسات مناسبة وآليات تحفيزية وأطر تنظيمية، وامتيازات تمويلية لتطوير ونشر الطاقة المتجددة، كما قامت الدولة سابقا بدعم الطاقة الأحفورية عليها أيضا توفير الدعم لإنتاج الطاقة المتجددة.
- 3- يجب الاتجاه لفكر الاستدامة عند التصميم الداخلي، والخروج عن واقعه الذي اقتصر على

الرفاهية المفرطة والجمالية كعنصر مؤثر ومبهر من دون الإدراك لبعدها الاستدامة كمؤثر عالي على البيئة والمستخدمين.

- ٤- على القائمين بالتدريس بالجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى ضرورة نشر الوعي بأهمية موضوع الطاقة وخطورة الانبعاثات الكربونية على تغير المناخ، وإضافة مواد تعليمية الى المقررات الدراسية تشتمل على طرق منهجية للتصميم صفري الطاقة المستدام لتحقيق الإكتفاء الذاتي من الطاقة التي يصبح بها البناء عنصر منتج وليس مستهلك.
- ٥- الاهتمام بدراسة الأبنية المستدامة والفراغات التي استخدمت المعالجات والحلول المبتكرة بيئياً، بهدف الاستفادة ومحاولة توظيف تلك الأفكار في التصميم الداخلي لفراغات الأبنية المحلية.
- ٦- إتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان انه لا توجد غازات سامة ناتجة عن الأنظمة او المواد الإنشائية للمبنى، والأخذ في الاعتبار للمواد لعدم سمية العناصر المنتجة منها، وتجديد الهواء، وزراعة المزيد من الأشجار لتعمل كبالوعة للكربون، والاهتمام بشكل كبير بزيادة التشجير في المساحات الخضراء.
- ٧- يجب مراعاة العلاقة لشكل المبنى والطبيعة المحيطة في التصميم، وفي الموارد سواء كانت طاقة، أو مواد، وتوفير طرق لإعادة التدوير للمخلفات (waste recycling).
- ٨- ضرورة تفعيل نظم ولوائح اعتماد المباني الخضراء كإستراتيجية للتحويل نحو الأخضر واجبار الجهات المعنية بتنفيذه والعمل بموجبه، ووضع أهداف واضحة ولها سقف زمني محدد، والعمل على تنفيذها ودعمها من قبل الحكومات والهيئات محلياً.
- ٩- ضرورة الإهتمام بشكل كبير بتوفير مصانع أو معامل لإعادة التدوير في كافة القطاعات ولا سيما قطاع البناء والتشييد، اذا أن حجم مخلفات البناء تعد كبيرة جداً وتسبب تضخم بحجم النفايات، وان العالم اليوم يعد النفايات مصدراً للدخل ويتم الاستفادة منه بشكل كامل.
- ١٠- إفساح المجال امام القطاع الخاص لدعم التحويل نحو قطاع أخضر، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات ونقل التكنولوجيا، اذ ان في كل الدول المتقدمة تكون عملية ادخال الأفكار الإبداعية عن طريق القطاع الخاص.
- ١١- الاهتمام بتوعية شاغلي المبنى بأهمية السكن بمباني خضراء والعيش في بيئة صحية خالية من الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة والمغيرة للمناخ، والفوائد التي تعود عليهم من حيث تقليل التكلفة التشغيلية وتحقيق جودة هواء داخلي والحفاظ على الصحة العامة، عن طريق حملات التوعية في مواقع التواصل الإجتماعي.
- ١٢- توفير التسهيلات اللازمة وخفض الضرائب فضلاً عن توفير القروض الميسرة لدعم الأفكار والابداعات للتحويل نحو الأخضر، لا سيما ان كلفة التحويل الى الأخضر في مرحلة التنفيذ تكون أكبر من التقليدي والتي تعود بفوائد كبيرة في مرحلة الاشغال التي تقلل التكاليف فيها.
- ١٣- ضرورة التكامل بين القوانين والتشريعات المنظمة للبناء والمعايير النظام للهرم الأخضر، من خلال مبادئ العمارة المستدامة والتصميم الداخلي المستدام في قوانين وأكواد البناء بمصر، وإعادة سياق نقاط التقييم للنظام المصري فيما يخص النقاط الخاصة بالانبعاثات وغيرها من المعايير الأخرى، حيث إنه يعطي مؤشر هام لإهتمامه بتقييم وتطبيق صفرية الانبعاثات بالمباني.
- ١٤- وأخيراً لا بد من وضع خارطة طريق تأخذ فيها الحكومة دور المبادرة لجعل المباني والمنشآت

(الحكومية، الخاصة) خالية من الكربون، من خلال التعليم والبحث النوعي المتخصص، والتنسيق لهذا الاتجاه، لضمان مقومات النجاح.

المراجع:

أولاً: المراجع العربية:

صلاح، إيمان (٢٠٢٠م): المباني المتعادلة بالأردن، عمان: المجلس الأردني للأبنية الخضراء.
يحيى، وزيري (٢٠٠٣م): التصميم المعماري الصديق للبيئة - نحو عمارة خضراء، القاهرة، مكتبة مدبولي.

ثانياً: المراجع الأجنبية:

- Amal Abdo, Iman Osama Abdel-Gawad, Marwa Hassan Farouk. "Ta3rif adapt marge3ya Ita5tit w Tamim almogam3at alsakaniah sefriat Altamaha fe maser" Baheth 1.1 (2018): 12.
- Attia, Iman Mohamed Eid, et al. "estratigyat al3marh al5adraa llwsool ila mabany sefriat altaqah" ERJ.Engineering Research Journal 41.3 (2018).
- B Brundtland, H. (1987 AD): Our Common Future, Oxford: Oxford University Press, for the World Commission on Environment and Development.
- Carlisle, Nancy, Otto Van Geet, and Shanti Pless. Definition of a'Zero Net Energy'Community. No.NREL/TP-7A2-46065. National Renewable Energy Lab. (NREL), Golden, CO (United States), 2009.
- Chau C, Leung T, Ng W. A review on life cycle assessment, life cycle energy assessment, and life cycle carbon emissions assessment on buildings. Appl Energy 2015.
- Clarke, J., et al. "Simulation-based design procedure to evaluate hybrid renewable energy systems for residential buildings in Korea." Proceedings of 9th International IBPSA Conference. 2005.
- Edward & Torrent, Passive Solar Energy Book, Rodale Press, Emmaus, PA 2000.
- Erhorn-Kluttig, H. and Erhorn, H.: Terms and definitions used in the EU Member States for High Performance Buildings (2009). Information Paper is soon available on the EU portal BUILD UP
- Franchetti, M. J. & Apul, D.(2012).Carbon footprint analysis: concepts, methods, implementation, and case studies. CRC press.
- Garrett, C. (2022). Ecological footprint: definition, meaning and calculator. Climate consulting selectra.
- Gong Y, Song D, Life cycle building carbon emissions assessment and driving factors decomposition analysis based on LMDI, a case study of Wuhan City in China, Sustainability 2015.
- Gouda, Prakash Awasthy, T.S. Krishnan, R. Sreedevi, (2018) "What does "green quality"
- Guggemos AA, Horvath A, Comparison of environmental effects of steel-and concrete-framed buildings. J Infrastruct System 2005.
- Hamed, Asmaa. "The effect of solar energy on interior design leading to zero energy buildings." Journal of Architecture, Arts, and Humanities 5.23 (2020).
- Harris, D. (2015). The advantages of designing high-resistance swirl chambers for use in dry-powder inhalers. ONdrugDelivery Mag, 57, 10-13.
- Hetherington et al, Zero and low carbon buildings: A driver for change in working practices and the use of computer modelling and visualization, In: 14th International Conference on Information Visualization, 27-29 July 2010, London South Bank University, London, UK.
- Nautiyal, H., & Goel, V. (2021). Sustainability assessment: Metrics and methods. In Methods in sustainability science (pp. 27-46). Elsevier

- Pandey, D., Agrawal, M., & Pandey, J. S. (2011). Carbon footprint: current methods of estimation. Environmental monitoring and assessment.
- Recast, E. P. B. D. "Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings (recast)." Official Journal of the European Union 18.06 (2010). Source: Raji, Babak, Martin J. Tenpierik, and Andy Van Den Dobberstein (2015).
- Srinivasan, Ravi S. et al. "Re (De) fining net zero energy: renewable energy balance in environmental building design." Building and Environment 47 (2012).
- Tortellini, Paul A., and Drury B. Crawley. "Understanding zero-energy buildings." ASHRAE journal 48.9 (2006).
- Wackernagel, M. (1994). Ecological footprint and appropriated carrying capacity: a tool for planning toward sustainability. University of British Columbia
- Whitmarsh, Lorraine & O'Neill, Saffron & Lorenzoni, Irene. (2011). Climate Change or Social Change? Debate within, amongst, and beyond Disciplines. Environment and Planning A. 43. 258-261. 10.1068/a43359.

ثالثاً: الدراسات العلمية:

- الحزمي، أحمد محمد احمد (٢٠١٣م): العمارة المستدامة وأهميتها للبيئة والإنسان، مقالة علمية منشورة بمجلة العلوم والتكنولوجيا، اليمن: جامعة العلوم والتكنولوجيا، المجلد رقم ١٨، العدد رقم ٢.
- الحوتي، إيمان محمد (٢٠١٨م): دور العمارة البيئية المستدامة في التصميم الداخلي للمنتجات السياحية، بحث علمي بمجلة العمارة والفنون والعلوم الانسانية، القاهرة: الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية، العدد رقم ١٢، ج ٢.
- زايد، نوران السيد و مندور، أحمد فؤاد والشحات، توفيق محمد وعبد البصير، أحمد ماهر (٢٠٢٢م): إطار مقترح لتقييم سياسات توظيف السندات الخضراء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، مقالة علمية منشورة بمجلة العلوم البيئية، القاهرة: جامعة عين شمس، كلية الدراسات العليا، المجلد رقم ٥١، العدد رقم ٨.
- الزلاط، شيماء السيد فاضل (٢٠٢٢م): دور النمو الأخضر في دعم قطاع الطاقة في مصر: التحديات والحلول، مقالة علمية منشورة بالمجلة الدولية للسياسات العامة في مصر، القاهرة: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، مجلد ١، عدد ١.
- شعبان، غادة (٢٠٢١م): السندات الخضراء ودورها في دعم الاقتصاد المصري - بالإشارة إلى بعض التجارب الدولية، مقالة علمية منشورة بالمجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، مصر: جامعة قناة السويس، كلية التجارة، مجلد رقم ١٢، عدد رقم ٤.
- الشيخ، حمادة محمد عبد العظيم وأبو الفتوح، محمد عبد الرؤوف وعلي، اسلام احمد ابو ضيف (٢٠١٧م): الاستدامة في مجال الانشاء والبناء،(دراسة حالة: أنظمة تقييم المباني المستدامة)، بحث علمي منشور بمجلة قطاع الهندسة، القاهرة: جامعة الأزهر، كلية الهندسة.
- ظه، أمل محمد إبراهيم، وآخرون (٢٠١٤): دراسة تحليلية لتقييم نظام الهرم الأخضر، بحث علمي منشور بمجلة العلوم الهندسية، مصر: جامعة أسيوط، كلية الهندسة، المجلد رقم ٤٢، العدد رقم ٤.
- العطار، محمد عصمت ومبارك، لبنى محمود والجميلي، زينب حسن (٢٠١٨م): المنهجية الحالية لتقييم المباني المستدامة في مصر بين الإمكانيات والعقبات، مقالة علمية منشورة بمجلة العلوم الهندسية، مصر: جامعة أسيوط، كلية الهندسة، المجلد رقم ٤٦، العدد رقم ١.

الغامدي، عبد الله بن جمعان (٢٠٠٧م): التنمية المستدامة بين الحق في استغلال الموارد الطبيعية والمسئولية عن حماية البيئة، مقالة علمية منشورة بمجلة جامعة الملك عبد العزيز - الاقتصاد والإدارة، المملكة العربية السعودية: جامعة الملك عبد العزيز، مجلد رقم ٢٣، عدد رقم ١.

مطر، نرمين محمد سيد أحمد (٢٠١٣م): معايير تطبيق مفاهيم وأبعاد التنمية المستدامة لرفع كفاءة مباني العمارة العربية، رسالة ماجستير غير منشورة، مصر: جامعة حلوان، كلية الهندسة، قسم الهندسة المعمارية.
المنشاوي، أحمد نبيه عبد الفتاح (٢٠٢٤م): البصمة الكربونية وتأثيرها على التنمية المستدامة " حالة الدراسة المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان"، مقالة علمية منشورة بمجلة العلوم البيئية، القاهرة: جامعة عين شمس، كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، المجلد رقم ٥٣، العدد رقم ٧.

رابعاً: المؤتمرات والندوات:

إبراهيم، محسن محمد (٢٠٠٤م): العمارة المستدامة، المؤتمر العلمي الأول العمارة وال عمران في إطار التنمية، كلية الهندسة، جامعة القاهرة.

الزبيري، مها صالح (١٤٢٥هـ): المسكن المتوافق بيئياً - توجه مستقبلي للعمارة المستدامة والحفاظ على البيئة - دراسة مقارنة لكفاءة الأداء البيئي للمسكن التقليدي والحديث، ندوة الإسكان الثانية (المسكن الميسر)، الرياض: الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.

السعيد، جمال عبد الغني (٢٠١٧م): مواد البناء وأثرها على الأبنية الخضراء، المؤتمر العربي الثالث للتطوير والاستثمار العقاري والصناعي، تنظيم غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية والاتحاد العربي للتطوير والاستثمار العقاري، الامارات العربية المتحدة: إمارة الفجيرة.

السواط، علي بن محمد (٢٠٠٥م): الاستدامة كمدخل لتعزيز دور المهندسين السعوديين في بناء الاقتصاد الوطني، ندوة بعنوان "المهندس ودوره في بناء الاقتصاد الوطني"، الرياض: مركز الملك فهد الثقافي.

سويدان، عبير حامد علي أحمد (٢٠١٣م): جودة البيئة الداخلية في التصميم الداخلي المستدام وأثر الإعلان كمحدد في تنمية الوعي الثقافي، المؤتمر الثامن عشر، عمان: جامعة فيلادلفيا الدولية.

القيق، فريد صبح (٢٠١٠م): مفاهيم الاستدامة كمنهجية شاملة لتقييم المخططات العمرانية- قطاع غزة كحالة دراسية، المؤتمر الدولي الثالث للهندسة وإعمار غزة، فلسطين: الجامعة الإسلامية بغزة، كلية الهندسة.

يسر الله، داليا (٢٠١٢م): التصميم الداخلي الصديق للبيئة وعلاقته بالعمارة الخضراء"، بحث علمي تم تقديمه في المؤتمر الدولي الثاني لكلية الفنون التطبيقية، مصر: جامعة حلوان، كلية الفنون التطبيقية.

خامساً: التقارير الرسمية:

المركز القومي لبحوث البناء والإسكان (٢٠١٥م): نظام تصنيف مباني الهرم الأخضر، القاهرة: المجلس المصري للأبنية الخضراء، تم الاسترجاع من الرابط التالي: <http://egypt-gbc.org/history.html>.

Changes in temperature and rainfall and their impact on sesame crop production in Al Qadarif State during the period (1990-2021)

التغيرات في عنصري الحرارة والإمطار وأثرها على إنتاج محصول السمسم في ولاية القضارف في الفترة (١٩٩٠-٢٠٢١)

د. ميرغني محمد آدم محمد

قسم الجغرافيا - كلية التربية أساس -
جامعة القرآن الكريم وتأسيس العلوم -
جمهورية السودان

Dr. Mirghain Mohammed Adam Mohammed

Department of Geography - Faculty of Basic Education -
University of The Holy Qur'an and Islamic Sciences -
Republic of Sudan

E-mail: Myrghny@gmail.com

معرف الوثيقة الرقمي: 10.13140/RG2.2.14275.26405

بحث رقم (٤) السنة الأولى - العدد الأول / شعبان ١٤٤٧هـ / يناير ٢٠٢٦م

الاستشهاد المرجعي بالمقال: ميرغني محمد آدم محمد " التغيرات في عنصري الحرارة والأمطار وأثرها على إنتاج محصول السمسم في ولاية القضارف في الفترة من ١٩٩٠ حتى ٢٠٢١م"، مجلة برؤوت للدراسات الجغرافية والبيئية، السنة الأولى، العدد الأول - يناير ٢٠٢٦م - ص ٩٦ - ١١٠.

٢٠٢٦/٠٢/٠٣م

تاريخ النشر

٢٠٢٦/٠١/١٥م

تاريخ القبول

٢٠٢٥/١٢/٣٠م

تاريخ تقديم البحث

المستخلص:

بمنطقة الدراسة وأن درجات الحرارة تؤثر على إنتاج السمسم بمنطقة الدراسة وأن هنالك عوامل أخرى مصاحبة تؤثر في إنتاج السمسم بمنطقة الدراسة، من أهم توصيات الدراسة: العمل على إدخال أصناف من بذور السمسم عالية الإنتاجية خاصة السمسم الأبيض في منطقة الدراسة والسودان ككل؛ تنظيم دورات زراعية منتظمة وذلك من أجل الرفع من كفاءة التربة وزيادة الإنتاج والإنتاجية؛ إدخال أساليب الزراعة العلمية الحديثة بمنطقة الدراسة.

يمثل الإنتاج الزراعي هدفاً استراتيجياً لكافة دول العالم بغرض الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التغير في معدلات الأمطار على إنتاج السمسم بمنطقة الدراسة والتعرف على أثر درجات الحرارة على إنتاج السمسم بمنطقة الدراسة ومعرفة العوامل الأخرى المصاحبة التي تؤثر على إنتاج السمسم بمنطقة، أتبعته الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ومنهج الإحصاء التحليلي، توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن هنالك أثر للتغير في معدلات الأمطار على إنتاج السمسم

الكلمات المفتاحية:

الزراعة؛ الأمطار؛ درجات الحرارة؛ السمسم؛ المناخ الزراعي.

مركز برؤوت للدراسات والأبحاث والنشر العلمي - مجلة برؤوت للدراسات الجغرافية والبيئية - العدد الأول يناير ٢٠٢٦م

Abstract:

Agricultural production represents a strategic goal for all countries of the world for the purpose of self-sufficiency and exporting the surplus. The study aimed to identify the effect of changes in rainfall rates on sesame production in the study area, to identify the effect of temperatures on sesame production in the study area, and to identify other accompanying factors that affect sesame production in the area. The study followed the descriptive analytical approach and the analytical statistics approach. The study achieved several results, the most important of which are: That there is an effect of changes in rainfall.

rates on sesame production in the study area, that temperatures affect sesame production in the study area, and that there are other accompanying factors that affect sesame production in the study area. Among the most important recommendations of the study: working to introduce high-yielding sesame seed varieties, especially white sesame, in the study area and Sudan as a whole; organizing regular agricultural cycles in order to raise soil efficiency and increase production and productivity; Introducing modern scientific farming methods into the study area.

Keywords:

Agriculture - Rainfall - Temperatures - Sesame - Agricultural climate.

تمهيد:

يمثل الإنتاج الزراعي هدفاً استراتيجياً لكافة دول العالم بغرض الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض لذلك اهتمت الدول بالتخطيط الزراعي من أجل تحقيق ذلك، وتقسم العوامل المحددة للإنتاج الزراعي إلى ثلاثة عوامل هي العوامل الطبيعية، العوامل البشرية، العوامل الاقتصادية، تنبع أهمية العوامل الطبيعية خاصة العوامل المناخية منها لما لها من عظيم الأثر على سطح الأرض من جهة وفي مختلف نواحي الحياة البشرية والحيوانية من جهة أخرى^(١).

تتأثر الزراعة بشكل كبير بالعوامل الطبيعية والتي من أهمها المناخ الذي يعد فرعا رئيسياً للجغرافيا الطبيعية ولذلك يطلق عليه علم المناخ الجغرافي وعلى الرغم من ارتباط المناخ بباقي فروع الجغرافيا الأخرى إلا أن جوهر الظواهر التي يعالجها توجد في الجو لذلك علم المناخ وثيق الصلة بعلم الأرصاد الجوي^(٢).

يعتبر محصول السمسم من المحاصيل الزيتية الهامة، ويستخدم في مختلف الصناعات مثل الحلويات وغيرها من بعض الصناعات الدوائية كما يضاف لبض المخبوزات، وتتم زراعته أساساً للحصول على بذوره التي تستخدم في إنتاج المواد الغذائية.

مشكلة الدراسة:

يعتبر السمسم من المحاصيل الرئيسية في إنتاجية الزيوت في السودان ويدخل في كثير من الصناعات الأخرى، ولأنه يتأثر بالعوامل المناخية خاصة عنصري الحرارة والأمطار يمكن أن نصيغ مشكلة الدراسة في سؤال رئيسي: ما هو أثر التغير في عنصري الحرارة والأمطار على إنتاج السمسم في ولاية القضارف؟ على ضوء ذلك يمكن صياغة عدة تساؤلات كالآتي:

- ١- ما مدى أثر التغير في معدلات الأمطار على إنتاج السمسم بمنطقة الدراسة؟
- ٢- هل تؤثر التغيرات في درجات الحرارة على إنتاج السمسم بمنطقة الدراسة؟

١/ الزوكة، محمد خميس (١٩٩٨م): الجغرافيا الزراعية، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، ص ٥٤.

٢/ موسى، على حسن (١٩٩٤م): أساسيات علم المناخ، ط ١، دمشق: المطبعة العلمية، ٦٢.

٣- هل هنالك عوامل أخرى مصاحبة تؤثر في إنتاج السمسم بمنطقة الدراسة؟

فروض الدراسة:

١- هنالك اثر للتغير في معدلات الإمطار على إنتاج السمسم بمنطقة الدراسة؟

٢- درجات الحرارة تؤثر على إنتاج السمسم بمنطقة الدراسة؟

٣- هنالك عوامل أخرى مصاحبة تؤثر في إنتاج السمسم بمنطقة الدراسة؟

أهداف الدراسة:

١- التعرف على أثر التغير في معدلات الأمطار على إنتاج السمسم بمنطقة الدراسة.

٢- التعرف على أثر درجات الحرارة على إنتاج السمسم بمنطقة الدراسة.

٣- معرفة العوامل الأخرى المصاحبة التي تؤثر على إنتاج السمسم بمنطقة الدراسة.

اهمية الدراسة:

١- معرفة أهم التغيرات التي طرأت على إنتاج السمسم بفعل التغيرات في عنصري الحرارة والأمطار.

٢- تقديم حلول ومقترحات تسهم في زيادة إنتاج السمسم بمنطقة الدراسة.

٣- يعتبر البحث إضافة للدراسات الجغرافية في السودان.

منهج الدراسة:

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي للتعرف على عنصري الحرارة والأمطار وأثرها في إنتاج السمسم بمنطقة الدراسة والمنهج الإحصائي التحليلي الذي يقوم بتوضيح البيانات المختلفة رقمياً ومن ثم تحليلها للوصول إلي أفضل النتائج.

أ- المنهج الوصفي التحليلي:

المنهج الوصفي في الجغرافيا بدأ قبل الميلاد بدراسات الإغريق مروراً بالحتمية والإمكانية حتى القرن (١٩) والتي كانت تهتم بتقديم وصف للظواهر والأحداث دون ان تسعى لتحليلها وتفسيرها^(١)، واستخدم الباحث المنهج الوصفي لوصف طبيعة منطقة الدراسة ووصف المناخية المؤثرة على إنتاج السمسم بمنطقة الدراسة.

ب- المنهج الإحصائي التحليلي:-

هنالك العديد من المعلومات الكمية التي تعتمد علي أسلوب إحصائي في تطبيقها وتبويبها للحصول علي النسب والارتباطات المختلفة، ويتصف المنهج الإحصائي بأنه أداة لتقريب العلوم الإنسانية من الموضوعية وتكريس أكبر قدر من اليقين للنتائج فترتفع بذلك درجة المصداقية^(٢)، لقد استخدم الباحث المنهج الإحصائي في تحليل العناصر المناخية وفي تحليل الإستبانة والمقارنات للوصول إلى نتائج.

مصادر البيانات:

أولاً: المصادر الأولية:

١ / **الملاحظة:** هي المشاهدات والملاحظات الحقيقية لسلوك محدد أو لظاهرة معينة تعطي معلومات أعمق وأكثر شمولية، تمت زيارة ميدانية لمنطقة الدراسة وذلك لملاحظة أثر التغيرات في عنصري الحرارة

١/ عثمان، عبد الرحمن أحمد (١٩٩٥م): مناهج البحث العلمي وطرق كتابة الرسائل الجامعية، الخرطوم: دار إفريقيا العالمية، ص ٤.
٢/ المرجع نفسه: ص ٥.

٢ / المقابلة الشخصية: هي محادثة أو حوار بين الباحث وشخص أو عدت أشخاص بهدف الحصول على معلومات وافرة عن الظاهرة موضوع الدراسة. تم إجراء مقابلات شخصية مع عدد من أفراد منطقة الدراسة في مناطق مختلفة وذلك للاستفسار عن التنمية المستدامة وأثر التغيرات في عنصري الحرارة والأمطار على إنتاج السمسم^(١).

٣ / الإستبانة: هي مجموعة من الأسئلة المتنوعة والمرتبطة مع بعضها البعض بشكل يحقق الهدف الذي وضعت من أجله، وهي وسيلة لجمع المعلومات بموضوع بحثي معين تصمم بصورة تكفل الوصول إلى المعلومات المنشودة، تم تصميم استبانة شاملة وذلك للحصول على المعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة، وقد قسمت الإستبانة إلي محورين:

- المحور الأول: وشمل خصائص عينة الدراسة.
- المحور الثاني: وشمل الجوانب المتعلقة بالتغيرات بعنصري الحرارة والأمطار.

ثانياً: المصادر الثانوية:

- ١- الإحصاءات المناخية من الأرصاد الجوي والإحصاءات والمرتبطة بإنتاج السمسم.
- ٢- المراجع والكتب خاصة التي تهتم بالدراسات المناخية وزراعة السمسم.
- ٣- الرسائل الجامعية والأوراق العلمية وبعض التقارير الصادرة من المؤسسات والهيئات الرسمية.
- ٤- المواقع الالكترونية المعتمدة والمتخصصة في الدراسات المناخية وفي كل ما يتعلق بزراعة السمسم.

الدراسات السابقة:

١ / (دراسة صغب - ٢٠٠٥ م)^(٢): والتي جاءت بعنوان: (دور قطاع صناعة الزيوت النباتية في الإقتصاد السوداني)، هدفت الدراسة لتقييم وتحديد الدور الذي يؤديه قطاع الزيوت النباتية مثل السمسم وغيره من المحاصيل وإلى أي مدى ساهم هذا القطاع في الإقتصاد القومي وما هي معوقاته، ومن أهم نتائج الدراسة أن قطاع الزيوت يساهم بنسبة قليلة في الإقتصاد القومي وكان يمكن أن يكون ذو مساهمة فعالة على مستوى القطاع الصناعي والإقتصادي.

٢ / دراسة حمد النيل (٢٠١٥ م)^(٣): والتي جاءت بعنوان: (تقييم دالة وتكاليف محصول السمسم في السودان في الفترة ١٩٩٠ - ٢٠١٤ م)، هدفت الدراسة إلى تقدير دالة إنتاج وتكاليف محصول السمسم في السودان دراسة حالة لولاية القضارف وتكمن مشكلة الدراسة انه بالرغم من توفر قدر كبير من مقومات الزراعة إلا أن الإنتاج في تذبذب مستمر، توصلت الدراسة إلى أن إلى وجود علاقة طردية بين المساحات المزروعة وتكاليف الإنتاج كما توصلت إلى وجود علاقة طردية بين التمويل الزراعي والإنتاج.

١ / عثمان (١٩٩٥م): مرجع سبق ذكره، ص ٧.

٢ / صغب، عبد الرحمن محمد، (٢٠٠٥) دور قطاع صناعة الزيوت النباتية في الإقتصاد السوداني، رسالة ماجستير غير منشورة، الخرطوم: جامعة الخرطوم.

٣ / حمد النيل، نجم الدين الطيب (٢٠١٥م): تقييم دالة وتكاليف محصول السمسم في السودان في الفترة ١٩٩٠ - ٢٠١٤ م، رسالة ماجستير غير منشورة، الخرطوم: جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا.

الإطار النظري:

١ / مفهوم الزراعة:

الزراعة (Agriculture): كلمة مشتقة من كلمتين (Agre): إي الحقل أو التربة وكلمة (Culture): إي العناية أو الرعاية لذلك يمكن القول بأن الزراعة هي العناية بالأرض^(١)، ولقد اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر حول تحديد الموطن الأول للزراعة إذا يرجع بعضهم اكتشاف الزراعة وممارستها إلي التغييرات التي تمت في العصر الجليدي المسمى (Pleistocene)، حيث تبعها تغييرات في انتقال النباتات والحيوانات، ويرى آخرون أن الزراعة ضرورة اقتضتها التغييرات التي طرأت على المناخ في شمال إفريقيا بعد انتهاء الفترات المطير^(٢).

٢ / مفهوم المناخ الزراعي (Agricultural Climatology):

هو العلم الذي يهتم بتأثير العناصر المناخية المختلفة خاصة الحرارة والأمطار والإشعاع الشمسي في النباتات من حيث الإنتاج والنمو والأمراض^(٣).

٣ / أثر عنصري الأمطار والحرارة على الزراعة:

يعتبر المناخ أهم عامل يتحكم في الزراعة والإنتاج الزراعي فالمناخ بعناصره المختلفة والتي من أهمها الحرارة، الأمطار، يحدد نوع النبات وكثافته وذلك في إطار ظروف جغرافية معينة.

أ- الأمطار:

يعتبر التساقط من أهم عناصر المناخ^(٤)، ويعتبر المطر أهم مظاهر تكاثف بخار الماء في الهواء وترجع هذه الأهمية إلي الصلة الوثيقة بينه وبين مختلف أنواع الحياة على سطح الأرض، كما أن المطر أثره في تشكيل قشرة الأرض وتكوين أنواع متعددة من الظواهر الفوتوغرافية التي نشاهدها في كل مكان على سطح الأرض^(٥)، تعتبر الأمطار أهم عناصر المناخ المؤثرة على الغطاء النباتي وذات أهمية بالغة التأثير على تغذية التربة بالرطوبة اللازمة لنمو المحاصيل المختلفة فكمية الأمطار الساقطة وفصل سقوطها ونظام سقوطها يحدد نوع المحصول الذي يمكن زراعته^(٦).

وتعتمد مساحات واسعة في العالم في زراعتها على مياه الأمطار حيث تؤثر كمية الأمطار الساقطة بالسلب والإيجاب على الإنتاج الزراعي ولذلك فإن كمية الأمطار وفصل السقوط يحددان أنواع متعددة من المحاصيل الزراعية. واختلاف نوع النبات وشكله وقدرته على امتصاص الماء يؤدي بطبيعة الحال إلي اختلاف احتياجات هذه المحاصيل من المياه مثلاً محصول القمح يحتاج إلي ما لا يقل عن (٢٥٠ ملم) سنوياً

١/ عجمية، محمد عبد العزيز (١٩٧٨م): الموارد الإقتصادية، القاهرة: دار الجامعة المصرية للنشر، ص ٤١.

٢/ النور، عبد الحميد بله (٢٠٠٥م): الجغرافيا الزراعية، الخرطوم: جامعة السودان المفتوحة، ص ٣٣.

٣/ شرف، عبد العزيز طريح (٢٠٠٠م): الجغرافيا المناخية والنباتية (مع التطبيق على مناخ إفريقيا ومناخ العالم العربي)، ط ١١، القاهرة: دار المعرفة الإسلامية المصرية، ص ٥٦.

٤/ شرف، عبد العزيز طريح (١٩٩٦م): الجغرافيا المناخية والنباتية، ط ٥، الإسكندرية: منشأة المعارف، ص ٢٣.

٥/ أبو العطاء، فهمي هلال (١٩٩٤م): الطقس والمناخ (دراسة في طبيعية الجو و جغرافية المناخ)، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، ص ٢١.

٦/ هارون، على أحمد (٢٠٠٠م): الجغرافيا الزراعية، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، ص ٥٤.

بينما الأرز يحتاج إلي كمية من الأمطار تتراوح بين (١٠٠٠ - ٢٠٠ ملم) سنوياً، لمياه الأمطار أثر سلبي على الزراعة يتمثل في تعرية التربة وجرفها وغسلها ونقلها إلي أماكن أخرى^(١).

ب- الحرارة:

لكل نبات إطار حراري ينمو فيه ويحدد هذا الإطار بدرجة الحرارة التي تلائم نمو النباتات ويطلق عليها (صفر النمو) ويختلف صفر النمو من منطقة إلي أخرى حيث يقل في المناطق الباردة ويرتفع في المناطق المعتدلة، وإذا كانت هنالك درجة دنيا لنمو النبات فهنالك كذلك حد أقصى لدرجة الحرارة التي يستطيع النبات أن ينمو فيها، أنظر لجدول رقم (١) وكلما زادت سعت الإطار الحراري كلما كانت مقدرات النبات على احتمال الاختلافات الحرارية كبيرة، ومن المعروف أن النباتات تستمد طاقتها من الحرارة، وتقل درجات الحرارة اللازمة للنمو في المناطق الباردة بينما تزيد هذه الدرجات بالنسبة لنباتات المناطق الحارة التي تتحمل درجات حرارة تزيد على (١٠٠ - ٣٨) درجة، وتحاول النباتات من التخفيف في ارتفاع درجات الحرارة عن طريق التبخر والنتح وعلى هذا تزيد حاجة النباتات للماء كلما ارتفعت درجات الحرارة^(٢).

جدول رقم (١) درجات الحرارة الصغرى والعظمى والمفضلة لبعض المحاصيل

درجات الحرارة المثوية			المحصول
المفضلة	العظمى	الصغرى	
٢٥	٣٢ - ٣٠	٥ - ٤	القمح
٢٠	٣٠ - ٢٨	٥ - ٤	الشعير
٢٧	٣٠ - ٢٥	١٩ - ١٥	السوسم
٢٥	٣٠	٢ - ١	الشيلىم
٣٥ - ٣٢	٤٤ - ٤٠	١٠ - ٨	الذرة الشامية
٣٥ - ٣٢	٣٠	١٠ - ٨	الذرة الرفيعة
٣٢١ - ٣٠	٣٧ - ٣٦	١٢ - ١٠	الأرز
٣٥	٣٧	١٦ - ١٥	القطن
٢٥	٣٠	٣ - ٢	الكتان
٣٥	٤٥	٢ - ١	التيل
٣٠	٣٧	١	البرسيم الحجازي
٣٠	٣٦	٥ - ٤	العدس
٢٥	٣٠ - ٢٨	٥ - ٤	بنجر السكر

* المصدر: هارون (٢٠٠٠م): ص ٥٩.

١/ النور (٢٠٠٥م): مرجع سبق ذكره، ص ٣٤.

٢/ محمددين، محمد محمود والفراء، طه عثمان (٢٠٠٢م): المدخل إلى علم الجغرافيا والبيئة، ط ٤، الرياض: دار المريخ للنشر، ص ٨٨.

٤/ محصول السمسم:

يعتبر السمسم من أقدم المحاصيل الزيتية التي استعملها الإنسان أن لم يكن أقدمها، ويعد من محاصيل المناطق المدارية وشبه المدارية أي (٤٥) درجة شمال وجنوب خط الاستواء. وهو نبات عشبي له أزهار بيضاء إلى وردية اللون وعند النضج تتحول قرون مليئة ببذور السمسم التي تستخدم كحبوب أو تعصر لاستخراج الزيت منها حيث إن بذوره غنية بالزيت إذ تتراوح نسبته فيها بين (٤٨ - ٦٠%)، يمتاز زيتيه بطعمه الجيد وثبات مواصفاته وإمكانية حفظه لفترة طويلة^(١).

أنواع السمسم:

يسقم إلى ثلاثة أنواع

١- السمسم الأبيض: بذوره بيضاء اللون.

٢- السمسم الأحمر: بذوره سمراء اللون.

٣- السمسم المخلوط (الأصفر): صفاته تتوسط صفات النوعين السابقين.

وهناك كثير من أصناف السمسم المجازة في السودان مثل كنانة وكنانة خضر، وأبو صوفه، وأبو صندوق، وغيرها. ويزرع السمسم في السودان ابتداءً من شهر يونيو وحتى شهر يوليو^(٢).

مناطق زراعة السمسم في السودان:

تتم زراعة السمسم في كل من ولاية الجزيرة والقضارف والنيل الأزرق والنيل الأبيض وسنار وكردفان ودارفور، وتتركز زراعة السمسم في السهول الطينية خاصة في مناطق الزراعة الآلية المطرية (القضارف والنيل الأزرق)، كما يزرع في الكثبان الرملية لكردفان ودارفور، ويزرع السمسم في مناطق ذات الأمطار ما بين (٣٠٠ - ٦٠٠ ملم)، والدول المنتجة للسمسم هي الهند والصين والسودان وبورما وماينمار وأثيوبيا والمكسيك ويوغندا وبعض الدول الأخرى^(٣).

الأهمية الاقتصادية لمحصول السمسم:

يعتبر السمسم من المحاصيل الزيتية الهامة في العالم وفي السودان وذلك لاحتواء بذوره على كميات كبيرة من الزيت، ويزرع في العالم بمساحات كبيرة حيث تعتبر الهند والصين والسودان ويوغندا وبعض الدول الأخرى من أكثر الدول زراعة وإنتاج لمحصول السمسم.

طريقة زراعة وحصاد السمسم:

يزرع باستخدام الآلة في الزراعة المطرية الآلية كما يزرع في القطاع المروي بدوياً وبالطرق التقليدية، ويشتهر السودان بزراعة السمسم الأحمر والمخلوط، ولكن يمتاز السمسم الأبيض بجودته العالمية وذلك لعدم اعتماده على أي أسمدة أو مخصبات كيميائية.

وتبدأ عملية حصاد السمسم في وقت قصير بعد نضج المحصول والتأخر في الحصاد قد يؤدي إلى تباين نوعية ولون البذور، ويتم حصاد السمسم بعدة طرق منها الحصاد اليدوي والحصاد الآلي^(٤).

١/ تقرير (٢٠٢٣م): منظمة الأغذية والزراعة، روما: إيطاليا، ص ٢.

٢/ تقرير (٢٠٢٣م): مركز سمسم القضارف، القضارف: ولاية القضارف، ص ٣.

٣/ تقرير (٢٠٢٣م): وزارة الزراعة الاتحادية، الخرطوم: جمهورية السودان، ص ١.

٤/ تقرير مركز سمسم القضارف: المرجع السابق أعلاه، ص ٢.

٥ / منطقة الدراسة:

تقع ولاية القضارف في شرق السودان وتمتد بين خطي عرض ١٢,٤٠ و ١٥,٤٥ شمالاً وخطي طول ٣٣,٣٤ و ٣٧,٠١ شرقاً، وتشغل مساحة تزيد عن ٧١,٠٠٠ كلم مربع.

وتعد ولاية القضارف من الولايات السودانية الحدودية مع أثيوبيا شرقي السودان، وتقع في مناطق يزيد ارتفاعها على ٦٠٠ م في أراضي ما بين روافد نهر عطبرة في الشمال وروافد النيل الأزرق في الجنوب، وتزرع محاصيل الذرة والدخن والسمسم وزهرة الشمس والذول السوداني والقطن إذ تنتج القضارف ثلث إنتاج الذرة المحصول الغذائي الرئيسي في السودان وربع إنتاج السمسم.

وتتميز ولاية القضارف بالمناخ شبه الجاف الذي يرتبط بالترتبات التي تتسم بالألوان الغامقة وتحتوى الطين مرتفع وخصائص طبيعية قوية وتصريف مائي جيد، (انظر للخريطة رقم (١) والخريطة رقم (٢))

خريطة رقم (١) حدود ولاية القضارف والتصريف المائي للولاية

* المصدر: مجلة الدراسات الأفريقية ٢٠٢٣م.

خريطة رقم (٢) معدلات التساقط السنوي في القصارف حتى عام ٢٠٢٠م

* المصدر: مجلة الدراسات الأفريقية ٢٠٢٣م.

الدراسة الميدانية والتحليل الإحصائي:

أولاً: الدراسة الميدانية:

١/ المحور الأول (البيانات الأساسية):

(أ) النوع بمجتمع الدراسة:

من خلال دراسة الشكل رقم (١) نجد أن غالبية مجتمع الدراسة من الذكور حيث بلغت نسبة الذكور

بمجتمع الدراسة (٩٠%) بينما بلغت نسبة الإناث بمجتمع الدراسة (١٠%) أنظر للشكل رقم (١).

شكل رقم (١) النوع بمجتمع الدراسة

* المصدر: العمل الميداني ٢٠٢٥م.

وبالرجوع للشكل رقم (٢) نلاحظ أن (٤٠٪)، من مجتمع الدراسة أعمارهم تتراوح بين (٣٠ - ٤٩)، بينما نجد أن (٢٥٪) من مجتمع الدراسة يتراوح أعمارهم (٦٠ فأكثر) و(٢٠٪) أعمارهم بين (٥٠ - ٦٠) و (١٥٪) بين (٢٠ - ٢٩)، وهذا يؤكد أن غالبية مجتمع الدراسة (٦٠٪) أعمارهم بين (٣٠ - ٦٠) سنة.

الشكل رقم (٢) العمر بمجتمع الدراسة

* المصدر: العمل الميداني ٢٠٢٥ م.

وبدراسة الشكل رقم (٣) نجد أن (٧٥٪) من مجتمع الدراسة مناطق سكنهم هي داخل المدينة و(٢٥٪) مناطق سكنهم هي في القرى المجاورة للمدينة، وهذا يدل على ارتفاع الكثافة السكانية بمنطقة الدراسة في المدن أكثر من القرى وذلك نسبةً لتوفر الخدمات الأساسية (صحة - تعليم... إلخ)، بصورة أفضل من القرية

الشكل رقم (٣) السكن بمجتمع الدراسة

* المصدر: العمل الميداني ٢٠٢٥ م.

وبالرجوع للشكل رقم (٤) نلاحظ أن (٣٥٪)، من مجتمع الدراسة مستوى التعليم لديهم جامعي بينما

نجد أن (٢٧٪) لم يتجاوز مستوى التعليم لديهم الابتدائي والمتوسط و (٢٠٪) من مجتمع الدراسة لم يتجاوز التعليم لديهم المرحلة الثانوية، بينما (١٠٪) من مجتمع الدراسة تجاوز مستوى التعليم لديهم التعليم فوق الجامعي و (٦٪) تعليمهم خلوي ومحو أمية بينما نجد (٢٪) من مجتمع الدراسة هم أميون.

الشكل رقم (٤) التعليم بمجتمع الدراسة

* المصدر: العمل الميداني ٢٠٢٥ م.

ثانياً: الجوانب المتعلقة بالحرارة والأمطار:

ومن الشكل رقم (٥) نجد أن (٥٨٪) من مجتمع الدراسة يؤكد أن هنالك أثر لدرجات الحرارة على إنتاج السمسم خلال فترات النمو والإزهار إذ يؤدي الارتفاع في درجات الحرارة في ذلك الوقت إلى زيادة الإنتاج بينما يؤدي الارتفاع في فترات الإنبات إلى ضعف الإنتاج، ويؤكد (٤٢٪) من مجتمع الدراسة إن أثر التغير في درجات الحرارة على الإنتاج ليس بالكثير خصوصاً وان محصول السمسم يحتاج إلى درجات الحرارة العالية في فترات النمو المختلفة عد فترات الإنبات التي يحتاج فيها إلى درجات الحرارة المتوسطة.

الشكل رقم (٥) هل تؤثر التغيرات في درجات الحرارة على إنتاج السمسم

* المصدر: عمل الباحث ٢٠٢٥ م.

كما يؤكد (٧٢٪) من مجتمع الدراسة أن التغيرات في معدلات الأمطار تؤثر بشكل مباشر في إنتاج السمسم بمنطقة الدراسة حيث يؤكدون بأن الأمطار الغزيرة في غير وقتها يقلل بشكل كبير من الإنتاج وأيضاً الجفاف والتذبذب المستمر للأمطار يؤدي إلى قلة الإنتاج، بينما يؤكد (٢٨٪) من مجتمع الدراسة أن التغيرات في معدلات الأمطار خصوصاً عندما تكون في وقتها تشكل عنصر إيجابي في إنتاج السمسم. "أنظر الشكل رقم (٦)".

الشكل رقم (٦) هل تؤثر التغيرات في معدلات الأمطار على إنتاج السمسم

* المصدر: العمل الميداني ٢٠٢٥ م.

ويؤكد كل أفراد مجتمع الدراسة أن هنالك عوامل أخرى طبيعية وغير طبيعية إضافة لعنصري الحرارة والأمطار تؤثر على إنتاج السمسم والتي أهمها دودة اللوز والذبول الفطري، وسوء إدارة الري، وقلة العناصر الغذائية، والممارسات الزراعية غير الصحيحة من عدم إتباع الدورات الزراعية وغير ذلك. "أنظر للشكل رقم (٧)".

الشكل رقم (٧) هل هنالك عوامل أخرى تؤثر على إنتاج السمسم

* المصدر: العمل الميداني ٢٠٢٥ م.

(ب) إنتاج السمسم والتحليل الإحصائي للعناصر المناخية:

من خلال دراسة الشكل رقم (٨) والشكل رقم (٩) والشكل رقم (١٠) نجد أن أكثر السنوات إنتاج هي سنة ١٩٩٣م حيث بلغت فيها نسبة الإنتاج (٣٦٥,٠٠٠) طن ونلاحظ أن متوسط درجة الحرارة في نفس السنة كان (٢٩,٤) درجة مئوية، كما بلغت كمية الأمطار في نفس السنة (٧٧٧) ملم. كما نجد أقل السنوات إنتاج هي سنة ٢٠١٦م حيث بلغ الإنتاج فيها (٦٠,٠٠٠) طن، وبلغ متوسط درجات الحرارة في نفس السنة (٣٠,٥) كما بلغت كمية الأمطار في نفس السنة (٨٠٢,٢) ملم، ويمكن أن نستنتج مما سبق إن الحرارة والأمطار يؤثران على إنتاج السمسم حيث نجد أنه كلما كانت درجات الحرارة متوسطة تزيد نسبة الإنتاج خصوصاً إذا كان ارتفاع درجات الحرارة في متوسط فصل النمو أي بعد فترات الإنبات الأولى، وكلما كانت معدلات الأمطار عالية وفي غير وقتها تؤثر بشكل سالب على الإنتاج بينما زيادة كمية الأمطار خلال مرحلة النمو الأولى للسمسم يؤدي إلى زيادة الإنتاجية بالتالي نصل إلى أن الارتفاع في درجات الحرارة خلال فترة النمو الأولى (الإنبات) يؤثر بشكل سالب على إنتاج محصول السمسم بينما يكون تأثير الارتفاع في درجات الحرارة تأثيره إيجابي خلال فترة النمو الثانية حتى الأزهار، على العكس من معدلات الإمطار حيث أن معدلات الأمطار كلما كانت مرتفعة في بداية النمو لمحصول السمسم (الإنبات) ساهم ذلك في زيادة الإنتاج ويكون تأثير التغيرات أو الزيادة الكبيرة في معدلات الأمطار خلال فترة النمو حتى الأزهار سلبي. (أنظر الأشكال ٨ - ٩ - ١٠).

الشكل رقم (٨) إنتاج السمسم بمنطقة الدراسة (طن)

* المصدر: هيئة الزراعة الآلية - القضارف

الشكل رقم (٩) متوسط درجات الحرارة بمنطقة الدراسة

* المصدر: الأرصاد الجوي - الخرطوم.

الشكل رقم (١٠) كمية الأمطار بمنطقة الدراسة

* المصدر: الأرصاد الجوي - الخرطوم.

الخاتمة:

أظهرت نتائج هذا البحث أن التغيرات الملحوظة في عنصري الحرارة والأمطار في ولاية القضارف باتت تشكل عاملاً حاسماً في تذبذب إنتاجية محصول السمسم. فقد كشفت الدراسة عن وجود علاقة طردية بين انتظام الهطول المطري وزيادة الإنتاج، بينما أدى الارتفاع المطرد في درجات الحرارة وتذبذب معدلات الأمطار (من حيث الكم والتوزيع الزمني)، إلى التأثير سلباً على مراحل النمو الخضري والإزهار، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.

النتائج:

- 1- هنالك اثر للتغير في معدلات الإمطار على إنتاج السمسم بمنطقة الدراسة حيث شهدت السنوات التي كانت فيها معدلات الأمطار عالية في بداية فصل الإنبات إنتاجية عالية على العكس من السنوات التي كانت في معدلات الأمطار عالية في فترة النمو والأزهار.
- 2- درجات الحرارة تؤثر على إنتاج السمسم بمنطقة الدراسة حيث شهدت السنوات التي ارتفعت في درجات الحرارة في فترات النمو والأزهار إنتاج عالي بينما شهدت السنوات التي كانت في درجات الحرارة مرتفعة في فترات الإنبات إنتاج أقل.
- 3- هنالك عوامل أخرى مصاحبة تؤثر في إنتاج السمسم بمنطقة الدراسة حيث يؤكد كافة أفراد مجتمع الدراسة أن دودة اللوز والذبول الفطري وسوء إدارة الري وقلة العناصر الغذائية والممارسات الزراعية غير الصحيحة من عدم إتباع الدورات الزراعية هي من أهم العوامل الخاصة التي تؤثر على إنتاج السمسم بمنطقة الدراسة.

التوصيات:

- 1- مزيد من الدراسات التفصيلية حول أثر العوامل المناخية على إنتاج السمسم وخصوصاً عنصري الحرارة والأمطار.
- 2- العمل على إدخال أصناف من بذور السمسم عالية الإنتاجية خاصة السمسم الأبيض في منطقة الدراسة والسودان ككل.

- ٣- تنظيم دورات زراعية منتظمة وذلك من أجل الرفع من كفاءة التربة وزيادة الإنتاج والإنتاجية.
٤- إدخال أساليب الزراعة العلمية الحديثة بمنطقة الدراسة.
٥- إنشاء مزيد من محطات الرصد الجوي بمنطقة الدراسة.

المراجع:

أولاً: المراجع العربية:

- أبو العطاء، فهمي هلال (١٩٩٤م): الطقس والمناخ (دراسة في طبيعة الجو وجغرافية المناخ)، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية.
- الزوكة، محمد خميس (١٩٩٨م): الجغرافيا الزراعية، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية.
- شرف، عبد العزيز طريح (١٩٩٦م): الجغرافيا المناخية والنباتية، ط ٥، الإسكندرية: منشأة المعارف.
- شرف، عبد العزيز طريح (٢٠٠٠م): الجغرافيا المناخية والنباتية (مع التطبيق على مناخ إفريقيا ومناخ العالم العربي)، ط ١١، القاهرة: دار المعرفة الإسلامية المصرية.
- عثمان، عبد الرحمن أحمد (١٩٩٥م): مناهج البحث العلمي وطرق كتابة الرسائل الجامعية، الخرطوم: دار إفريقيا العالمية.
- عجمية، محمد عبد العزيز (١٩٧٨م): الموارد الاقتصادية، القاهرة: دار الجامعة المصرية للنشر.
- محمدين، محمد محمود والضراء، طه عثمان (٢٠٠٢م): المدخل إلى علم الجغرافيا والبيئة، ط ٤، الرياض: دار المريخ للنشر.
- موسى، على حسن (١٩٩٤م): أساسيات علم المناخ، ط ١، دمشق: المطبعة العلمية.
- النور، عبد الحميد بله (٢٠٠٥م): الجغرافيا الزراعية، الخرطوم: جامعة السودان المفتوحة.
- هارون، على أحمد (٢٠٠٠م): الجغرافيا الزراعية، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية.

ثانياً: الدراسات العلمية:

- حمد النيل، نجم الدين الطيب (٢٠١٥م): تقييم دالة وتكاليف محصول السمسم في السودان في الفترة ١٩٩٠ - ٢٠١٤م، رسالة ماجستير غير منشورة، الخرطوم: جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا.
- صغب، عبد الرحمن محمد، (٢٠٠٥) دور قطاع صناعة الزيوت النباتية في الاقتصاد السوداني، رسالة ماجستير غير منشورة، الخرطوم: جامعة الخرطوم.

ثالثاً: التقارير الرسمية:

- تقرير (٢٠٢٣م): مركز سمسم القصارف، القصارف: ولاية القصارف.
- تقرير (٢٠٢٣م): منظمة الأغذية والزراعة، روما: إيطاليا.
- تقرير (٢٠٢٣م): وزارة الزراعة الاتحادية، الخرطوم: جمهورية السودان.

Spatial Distribution of Educational Services in Port Sudan East Locality ***(An Applied Study on Secondary Schools)***

التوزيع المكاني للخدمات التعليمية بمحلية بورتسودان شرق (دراسة تطبيقية علي المدارس الثانوية)

أ. أحمد طاهر أحمد طاهر

محاضر قسم الجغرافيا - كلية الآداب والعلوم الإنسانية -
جامعة البحر الأحمر - جمهورية السودان

Mr. Ahmed Tahir Ahmed Tahir

Lecturer, Department of Geography, Faculty
of Arts and Humanities, Red Sea University,
Republic of Sudan

E-mail: ahmed441717@gmail.com

معرف الوثيقة الرقمي: 10.13140/RG2.2.32087.94887

بحث رقم (٥) / السنة الأولى - العدد الأول / شعبان ١٤٤٧هـ / يناير ٢٠٢٦م

الاستشهاد المرجعي بالمقال: أحمد طاهر أحمد طاهر " التوزيع المكاني للخدمات التعليمية بمحلية بورتسودان شرق (دراسة تطبيقية على المدارس الثانوية)", مجلة برؤوت للدراسات الجغرافية والبيئية، السنة الأولى، العدد الأول - يناير ٢٠٢٦م - ص ١١١ - ١٣٢.

تاريخ تقديم البحث	٢٠٢٦/٠١/٠٨م	تاريخ القبول	٢٠٢٦/٠١/٢٢م	تاريخ النشر	٢٠٢٦/٠٢/٠٥م
-------------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------

المستخلص:

وقلة عدد المدارس مقارنة بالسكان، وصعوبة الوصول إلى المدارس لعدم توفر المواصلات، ووجود غالبية المدارس الثانوية خارج محلية بورتسودان شرق، حيث توجد في المحليات الوسطي والجنوبية، وساهمت كل تلك النتائج في تدني المستوى التعليمي لدي طلاب المدارس في محلية بورتسودان شرق. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الإحصائي والمنهج الإقليمي.

وخلصت الدراسة إلى تقديم مقترحات لتخطيط مواقع مستقبلية تضمن العدالة في التوزيع وتلبي الاحتياجات المتزايدة بناءً على التوقعات السكانية. وتوفير المواصلات للطلاب، وتحسين أوضاع أولياء الأمور العاملين في شتي القطاعات.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الواقع الراهن للتوزيع المكاني للمدارس الثانوية في منطقة الدراسة، وقياس مدى كفاءتها وملاءمتها للتوزيع السكاني. تناولت الدراسة ما هو شكل التوزيع المكاني للمدارس الثانوية بمحلية بورتسودان شرق، والعلاقة بين عدد السكان بالمحلية وعدد المدارس الثانوية، والمشاكل التي يواجهها الطلاب في وصولهم لتلك المدارس، ومعايير التوطن المتبعة، وتحليل المؤشرات التعليمية مثل: (كثافة الطلاب في الفصول، نصيب الطالب من المساحة، ومدى القرب أو البعد عن التجمعات السكنية). وتوصلت النتائج إلى وجود تباين مكاني ملحوظ في توزيع الخدمات؛ حيث تعاني بعض الأحياء من تكديس طلابي ونقص في عدد المدارس، بينما تتمتع أحياء أخرى بفاض في الخدمة،

مدينة بورتسودان؛ محلية بورتسودان شرق، التوزيع المكاني؛ الخدمات التعليمية؛ المدارس الثانوية.

Abstract:

This study aims to analyse the current spatial distribution of secondary schools in the study area and measure their efficiency and suitability for the population distribution. The study addressed the spatial distribution of secondary schools in the Port Sudan East locality, the relationship between the local population and the number of secondary schools, the problems faced by students in accessing these schools, the settlement criteria followed, and the analysis of educational indicators such as (class size, space per student, and proximity to residential areas). The results showed that there's a noticeable spatial variation in the distribution of services, with some neighborhoods suffering from overcrowding and a shortage of schools, while others have a surplus of services,

a shortage of schools relative to the population, difficulty in accessing schools due to a lack of transport, and the fact that the majority of secondary schools are located outside the East Port Sudan locality, in the central and southern localities. All these factors have contributed to the low level of education among school students in the East Port Sudan locality. The study relied on descriptive analysis, statistical analysis, and regional analysis.

The study concluded by presenting proposals for planning future locations that ensure equitable distribution and meet growing needs based on population projections. It also recommended providing transportation for students and improving the conditions of parents working in various sectors.

Keywords:

Port Sudan City; Port Sudan East Local Authority, spatial distribution; educational services; secondary schools.

المقدمة:

تعتبر جغرافيا الخدمات من الفروع الحديثة للجغرافيا البشرية ولا يتعدى الاهتمام بها في الدراسات الجغرافية السنوات الاخيرة فقط فقد بدأت تظهر في السبعينات بصورة واضحة فهي أنشطة قديمة، ولكنها لم تأخذ مكانتها علي خريطة الأنشطة الإقتصادية مسبقاً.

ويعتبر التعليم هو النشاط الذي يهدف إلى تطوير العلم والمعرفة والقيم الروحية والفهم والادارة الذي يحتاج إليه الفرد في كل مناحي الحياة، فالتعليم يساعد علي اعطاء القدرة علي الابتكار والتخيل وهو سلاح لكل فرد بالإضافة إلى أنه يمحي أمية الفرد.

توجد بمدينة بورتسودان العديد من المدارس الثانوية التي انتشرت في الفترة الأخيرة وخاصة بعد التسعينيات، إذ كانت المدارس قبل تلك الفترة قليلة جداً وكانت عبارة عن مدارس مختلطة.

مشكلة الدراسة:

يعتبر التعليم بمختلف خدماته أحد الركائز الأساسية للتنمية تتباين الخدمات التعليمية بشكل واضح بين محليات مدينة بورتسودان، وهذه الدراسة تحاول أن تبحث وتحلل التوزيع المكاني للمدارس الثانوية كإحدى الخدمات التعليمية بمحليه بورتسودان شرق، ولإيضاح مشكلة الدراسة نستعرض الاسئلة الآتية:

١. ما هو شكل التوزيع المكاني للمدارس الثانوية بمحليه بورتسودان شرق؟
٢. هل هناك علاقة بين عدد المدارس الثانوية وعدد السكان بمنطقة الدراسة؟

٣. هل يواجه الطلاب بالمدارس الثانوية في منطقة الدراسة اي مشاكل للوصول؟

أهمية البحث:

١. تساعد العاملين في الحقل التعليمي من معرفة اماكن القصور مما يقلل الجهد والوقت في حلها.
٢. قلة الدراسات في هذا المجال.

أهداف البحث:

تتمثل الدراسة البحث في الاتي

١. معرفة واقع التوزيع المكاني للمدارس الثانوية بمنطقة الدراسة.
٢. معرفة عدد المدارس الثانوية مقارنة بحجم السكان بمنطقة الدراسة.
٣. معرفة المشكلات التي تواجه المدارس الثانوية بالمنطقة ووضع الحلول لها.

فرضيات البحث:

١. واقع التوزيع المكاني للمدارس الثانوية لا يتناسب مع توزيع وحجم السكان بمنطقة الدراسة.
٢. بعد المدارس يؤثر سلباً علي المردود التعليمي للطلاب بمنطقة الدراسة.
٣. خلو بعض الاحياء السكنية بالمحلية من المدارس الثانوية.

منهج البحث:

تستخدم الدراسة المناهج التالية :-

- ١ / **المنهج الوصفي:** وهو الذي يحدد لنا مجتمع البحث ووصف بيئته والمنهج الذي يستخدم في جمع البيانات وتحديد العلاقة الموجودة بين المتغيرات.
- ٢ / **المنهج الاحصائي:** وهو الذي يعتمد علي الاحصاء كأداة علمية للحصول علي المعلومات وتوضيح المتغيرات.
٣. **المنهج الاقليمي:** وهو الذي يهتم بدراسة الظواهر الجغرافية لإقليم معين علي سطح الارض ويبرز خصائصها ويقوم بتوزيعها .
٤. **المنهج التاريخي:** وهو يساعدنا علي التنبؤ بالمستقبل ويقوم بربط الحاضر بالمستقبل ويدرس الظاهرة علي مدي الأزمان.

حدود البحث:

- ١ / **الحدود المكانية:** تتمثل هذه الدراسة في المحلية الشرقية بمدينة بورتسودان التي تقع بين خطي طول (٢٣ - ٣٩) درجة شرق، ودائرتي عرض (١٨ - ٢٣) درجة شمالاً.
- ٢ / **الحدود الزمانية:** تتناول هذه الدراسة التوزيع المكاني للمدارس الثانوية بمحلية بورتسودان شرق في الفترة من ٢٠١٥م - ٢٠٢٠م .

طرق جمع المعلومات:

- ١ / **المصادر الأولية:** المقابلة والملاحظة والاستبيان.
- ٢ / **المصادر الثانوية:** تتمثل في الملفات والكتب والتقارير والدوريات والرسائل الجامعية والدوريات والدراسات السابقة.

عينة الدراسة:

نظراً للتجانس النسبي لمجتمع الدراسة، فقد تم اختيار العينة العشوائية البسيطة، تبعاً لمنهج الاختيار غير المتداخل للمتغيرات الإحصائية. وقام الباحث بتوزيع حوالى (٢٥) استبانة بمنطقة الدراسة

الإطار النظري للدراسة:

جغرافيا الخدمات:

هي جغرافيا حديثة العهد بالدراسات الجغرافية إذ لا يتعدى عهدها بداية الستينات من هذا القرن الماضي علي إنها قديمة قدم الحضارات الإنسانية ولا يعني هذا أن الخدمات كانت غائبة كلياً عن مجال البحث الجغرافي فالفصل واحد كان منها مكان يستخدم منذ القدم فالأبحاث الجغرافية في الخدمات كانت محدودة، وإذا كانت جغرافية الخدمات من الاتجاهات الحديثة، فلا يعني هذا أن الأنشطة الخدمية حديثة الظهور هي الأخرى، وإنما هي أنشطة قديمة ولكنها لم تأخذ مكانتها على خريطة الأنشطة الاقتصادية، فيقول دانيلز^(١): (إن أنشطة الخدمات هي ابنة الثورة الصناعية في الدول المتقدمة، أما الدول النامية فقد شهدت تطور في منتصف القرن العشرين تجاه قطاع الخدمات)^(٢).

تعريف جغرافيا الخدمات:

١- جغرافيا الخدمات: فرع من فروع الجغرافيا البشرية خاص و متميز بدراسة التباينات المكانية في حجم الاحتياجات إلى الخدمات والطلب عليها في المدينة ودرجة تامين هذه الاحتياجات ضمن خصوصيات استهلاك السكان للخدمات.

٢- جغرافيا الخدمات: وهو العلم الذي يهتم بدراسة قضايا ومشاكل التنظيم المكاني لقطاع الخدمات سواء لبعض فروع أو لكافة الفروع معا في ظل التباين والتنوع في الظروف الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية والإشكال العمرانية.

٣- جغرافيا الخدمات: فرع من فروع الجغرافيا الحديثة الذي يهتم بدراسة المواقع والتوزيعات والتباينات والاختلافات والتنوع والتخصص والعوامل المؤثرة والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والتخطيطية للخدمات في المدن^(٣).

مفهومها:

تعتبر جغرافيا الخدمات أحد فروع الجغرافيا البشرية الذي يهتم بدراسة التباين المكاني والكشف عن العلاقات المكانية لظواهر سطح الارض المتعلقة بأنشطة الخدمات.

وقد اختلفت الآراء حول مفهوم الخدمات وتعريفها ومنها ما أورده العمر: (الذي عرف الخدمات بأنها إشباع لحاجات الأفراد، ولا تدخل ضمن التداول في الأسواق ولا التعامل النقدي)^(٤)، كما عرفها الهيبي

١/ غصبان، فؤاد (٢٠٢٣م): جغرافية الخدمات وتطور العمالة الاقتصادية، مقالة علمية منشورة بموقع: المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، على الرابط التالي: <https://almerja.com>.

٢/ إبراهيم، محمد صابر (١٩٩٧م): جغرافيا الخدمات، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، ص ٨.

٣/ الهيبي، مازن عبد الرحمن (٢٠٢١م): جغرافية الخدمات أسس ومفاهيم، مقالة علمية منشورة بموقع: المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، ص ٣٤، على الرابط التالي: <https://almerja.com>.

٤/ العمر، خليل (٢٠٢٥م): جغرافية الخدمات: المفهوم، النشأة، المناهج، والتخطيط، مقالة علمية منشورة بموقع: gisarabi، على الرابط التالي: <https://gisarabi.com>.

بأنها: (كل ما يطلبه الإنسان من أجل التمتع بالحياة، وعرفها برايس بأنها كل ما ينتج سلعاً غير مادية) (١).
نشأتها:

ظهرت جغرافيا الخدمات في مطلع الستينات وبدأت الخدمات تأخذ مكانتها متأخراً في مجال الاهتمام الجغرافي وذلك التأخر كان لعدة أسباب هي:

١. اعتبارها نشاط غير اساسي فهو غير فعال ومؤثر.
٢. تنوعها الشديد فهي وصلت إلى ٢٠٠٠ خدمة في الولايات المتحدة الأمريكية.
٣. صعوبة تصنيفها.
٤. صعوبة قياس مخرجاتها خاصة الخدمات العامة (٢).

التوزيع الجغرافي للخدمات من منظور عالمي :

يعد التوزيع الجغرافي للخدمات منظوراً عالمياً يركز على دراسة التباين المكاني، والتركيز، والتفاعل بين قطاعات الخدمات (المالية، الصحية، التعليمية، النقل) عبر المدن والبلدان، حيث تتركز الخدمات الراقية في المدن العالمية (Global Cities) بينما تتوزع الخدمات الأساسية وفقاً للكثافة السكانية، متأثرة بالتطور التكنولوجي الذي يقلل الحاجة للقرب المكاني.

ويشير توزيع الخدمات إلى كيفية توافر هذه الخدمات والوصول إليها في مختلف المناطق والدول. قد تكون الخدمات التعليمية والصحية أكثر تقدماً وتوافراً في الدول المتقدمة بالمقارنة بالدول النامية، مما يُظهر التباين الكبير في جودة الحياة والفرص المتاحة للسكان. من هنا، تظهر أهمية دراسة جغرافيا الخدمات لفهم التحديات التي تواجهها المجتمعات المختلفة ولتطوير استراتيجيات ملائمة لتحسين التوزيع والنفوذ إلى هذه الخدمات الأساسية. في هذا السياق، يسعى هذا القسم من المقال لاستكشاف الأسس التي تحكم توزيع الخدمات عالمياً، وكيف يمكن للتحليل الجغرافي أن يقدم رؤى حاسمة لمواجهة الفجوات وتعزيز التكافؤ في توفر الخدمات (٣).

لفهم التوزيع الجغرافي للخدمات حول العالم، من الضروري التطرق إلى عدة جوانب تُبرز الفروقات بين الدول المتقدمة والنامية والعوامل التي تؤثر على هذا التوزيع. يمكن تناول هذه المواضيع ضمن ثلاث محاور رئيسية هي:

أولاً: التركيز الجغرافي للخدمات في الدول المتقدمة:

تشهد الخدمات في الدول المتقدمة تركيزاً جغرافياً ملحوظاً، حيث تتمركز الخدمات الأساسية والمتقدمة، مثل التكنولوجيا المتطورة والرعاية الصحية المتخصصة، في المراكز الحضرية الكبرى. هذا التركيز يُعزى إلى عدة عوامل، بما في ذلك النمو الاقتصادي الكبير، البنية التحتية المتطورة، وتوافر رأس المال البشري والمالي. نتيجة لهذا، تتمتع هذه المناطق بمستوى عالٍ من الخدمات التي تدعم أنماط حياة متقدمة واقتصاديات معرفية حيث تُشكل الخدمات ما بين (٧٠٪ إلى ٨٠٪) من الناتج المحلي الإجمالي في معظم الدول المتقدمة يُعزى ذلك إلى أسباب متعددة، منها:

١/ الهيتمي، مازن عبد الرحمن (٢٠١٣م): جغرافية الخدمات أسس ومفاهيم، ط ١، عمان: مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، ص ٣٦.

٢/ حسن، عبدالفتاح محمد (٢٠٠٤م): جغرافية الخدمات الاسس والتطبيقات، القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية، ص ١٦.
٣/ شقير، هبة محمد حمودة (٢٠٠٩م): توزيع وتخطيط الخدمات التعليمية في محافظة سليفت باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، رسالة ماجستير (غير منشورة)، فلسطين: جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، ص ١٣.

١ / ارتفاع مستوى الدخل: يؤدي ارتفاع مستوى الدخل إلى زيادة الطلب على الخدمات، خاصةً تلك ذات القيمة المضافة العالية مثل خدمات التعليم والصحة والترفيه.

٢ / التقدم التكنولوجي: ساهم التقدم التكنولوجي في ظهور خدمات جديدة، ورفع كفاءة الخدمات الموجودة، مما أدى إلى ازدياد الطلب عليها.

٣ / تحول التركيب الإقتصادي: شهدت الدول المتقدمة تحولاً في التركيب الاقتصادي من الاعتماد على القطاع الصناعي إلى الاعتماد على قطاع الخدمات

ويتميز التوزيع الجغرافي للخدمات في الدول المتقدمة بالتركيز العالي في المناطق الحضرية والمدن الكبرى، مع اعتماد استراتيجيات قائمة على نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لضمان الكفاءة والوصول الشامل، تتركز الخدمات المتطورة (مالية، تعليمية، صحية) في المراكز الحضرية، بينما توفر تقنيات متقدمة الخدمات الأساسية للمناطق الريفية والنائية، مما يحقق توازناً مكانياً^(١).

خصائص التوزيع الجغرافي للخدمات في الدول المتقدمة:

١. التركز الحضري: (Urban Concentration) تتركز معظم الخدمات (المالية، الإدارية، الصحية، والتعليمية) في مراكز المدن والمدن الكبرى (Metropolitan areas) حيث الكثافة السكانية العالية، مما يسهل الوصول إليها.

٢. التدرج الهرمي للمستوطنات: تعتمد الخدمات على "تسلسل المستوطنات"، حيث تقدم المدن الكبرى الخدمات المتخصصة والنادرة، بينما توفر القرى والبلدات الخدمات الأساسية اليومية.

٣. استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS): تستخدم الدول المتقدمة تقنيات (GIS) بشكل مكثف لتحليل التباين المكاني، وضمان تغطية جغرافية عادلة وفعالة للخدمات، وقياس نصف قطر الخدمة لضمان كفاءة توزيعها.

٤. التوازن في المناطق الريفية: رغم التركز الحضري، تضمن سياسات التخطيط الإقليمي توفير الخدمات الأساسية (الصحة، التعليم) في المناطق الريفية عبر مراكز خدمات متفرقة أو خدمات متنقلة لتقليل التفاوت الجغرافي^(٢).

٥. نوعية الخدمات وتوزيعها: تختلف الخدمات بناءً على الموقع (مناطق سكنية، تجارية، صناعية) لخدمة الجمهور المستهدف بدقة، وتشمل خدمات شخصية، وتجارية، وحكومية متطورة. تساهم هذه الاستراتيجيات في تحقيق كفاءة عالية، وتقليل التكاليف الإدارية، وتعزيز التنمية المستدامة من خلال التخطيط الذكي القائم على الموقع.

٢- التركيز الجغرافي للخدمات في الدول النامية:

يتميز التوزيع الجغرافي للخدمات في الدول النامية بعدم التوازن، حيث تتركز الخدمات الأساسية (تعليم، صحة، اتصالات) بكثافة في المدن الكبرى والمناطق الحضرية، بينما تعاني المناطق الريفية والمناطق

١/ كردوش، هبة وحريري، عبد القادر (٢٠٢٠م): التنمية المكانية: استراتيجيات وآليات التطبيق، مقالة علمية منشورة بمجلة بحوث، سوريا، جامعة حلب، سلسلة الهندسة المدنية والعمارة والبيئية، العدد رقم ٣٢، ص ١ - ٢٢.
٢/ علي عبد عباس العزاوي (٢٠٠٩م): نظم المعلومات الجغرافية (GIS): أسس وتطبيقات، ط ١، العراق: دار ابن الأثير للطباعة والنشر، ص ٩٠-٩١.

النائية من ضعف ونقص شديد في الخدمات. هذا التفاوت، الذي توضحه الدراسات باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، يعوق التنمية المستدامة، مما يستلزم تخطيطاً مكانياً أفضل.

خصائص التوزيع الجغرافي للخدمات في الدول النامية:

١. المركزية الحضرية (Urban Centralization): تتركز معظم الخدمات، مثل المستشفيات الجامعية، والجامعات، والخدمات المالية، في العاصمة أو المدن الرئيسية لتواجد السكان والكثافة العالية.
٢. التفاوت الريفي-الحضري: هناك فجوة كبيرة في وصول الخدمات، مثل شبكات الاتصال أو الرعاية الصحية، بين الريف والمدينة.
٣. النمط المتكامل (Aggregate Pattern): تميل الخدمات إلى التجمع في نقاط محددة (مثل مراكز المدن) بدلاً من الانتشار المتساوي، مما يؤدي إلى عدم كفاءة في توزيع الخدمات على باقي مناطق المدينة أو الدولة.
٤. ضعف التخطيط المكاني: يؤدي النقص في الاعتماد على الدراسات المكانية الدقيقة إلى عدم تكافؤ في توزيع الخدمات مقارنة بعدد السكان^(١).

التحديات التي تواجه التوزيع الجغرافي:

١. نقص الموارد والبنية التحتية: صعوبة إيصال الخدمات للمناطق النائية بسبب ضعف المواصلات والبنية التحتية الأساسية.
٢. نمو سكاني غير مخطط: الهجرة من الريف إلى المدن تزيد الضغط على الخدمات الحضرية، مما يقلل من كفاءتها.
٣. يعد تطبيق نظم المعلومات الجغرافية (GIS) أداة حيوية لتحليل هذه التفاوتات وتحسين توزيع الخدمات بشكل عادل وفعال^(٢).

العوامل المؤثرة على توزيع الخدمات:

تؤثر العديد من العوامل على كيفية توزيع الخدمات حول العالم. تشمل هذه العوامل الجغرافيا، السياسة، الاقتصاد، والثقافة. تحدد الجغرافيا الإمكانيات الطبيعية للمناطق وسهولة الوصول، بينما تؤثر السياسات الحكومية في تنظيم وتمويل الخدمات. يحدد الاقتصاد القدرة على الاستثمار في البنية التحتية والخدمات، وأخيراً، تلعب الثقافة دوراً في تحديد الطلب على أنواع معينة من الخدمات وكيفية تقديمها، وأهم العوامل هي:

العوامل الاقتصادية:

- ١- مستوى الدخل: يرتبط مستوى دخل الفرد ارتباطاً مباشراً بطلب الخدمات.
- ٢- الهيكل الاقتصادي: تميل الدول ذات الهيكل الاقتصادي المتنوع إلى امتلاك قطاع خدمات أكبر.

العوامل الاجتماعية:

- ١- مستوى التعليم: يساهم التعليم في زيادة الطلب على الخدمات عالية القيمة.
- ٢- التركيبة السكانية: يساهم ارتفاع نسبة الشباب في زيادة الطلب على الخدمات.

١/ زينب، حسن إبراهيم (٢٠١٢م): توزيع الخدمات التعليمية والصحية في محلية ابو سعد - دراسة في جغرافية الخدمات، رسالة ماجستير غير منشورة، الخرطوم: جامعة النيلين، كلية الآداب، قسم الجغرافيا، ص ٣٠.
٢/ منصور، جهان مصطفى (٢٠٢٥م): التخطيط الإقليمي بين النظرية والتطبيق، نقالة علمية منشورة بمجلة كلية الآداب، ليبيا: جامعة مصراتة، العدد ٦، ص ٩ - ١٢.

العوامل السياسية:

- ١- الاستقرار السياسي: يُشجع الاستقرار السياسي على الاستثمار في قطاع الخدمات.
- ٢- السياسات الحكومية: يمكن للحكومات أن تؤثر على توزيع الخدمات من خلال سياساتها، مثل سياسات التجارة والاستثمار^(١).

العوامل التكنولوجية:

- ١- التقدم التكنولوجي: يساهم التقدم التكنولوجي في ظهور خدمات جديدة، ويُسهل تقديم الخدمات الموجودة.
 - ٢- الوصول إلى الإنترنت: يُتيح الوصول إلى الإنترنت فرصاً جديدة لنمو الخدمات، مثل خدمات التجارة الإلكترونية والخدمات المالية عبر الهاتف المحمول.
- يوفر فهم هذه المحاور بصيرة عميقة حول التحديات والفرص المرتبطة بتوزيع الخدمات عالمياً، ويسلط الضوء على الحاجة إلى استراتيجيات مبتكرة لتحسين الوصول والجودة في مختلف السياقات الجغرافية والإقتصادية^(٢).

أنصاف الخدمات:

وتصنف الخدمات حسب نوعها إلى:

١. خدمات إدارية.
٢. خدمات تجارية.
٣. خدمات صحية.
٤. خدمات ترويجية.
٥. خدمات تعليمية.
٦. خدمات بنية تحتية.
٧. خدمات صناعية.
٨. خدمات روحية^(٣).

أنواع الخدمات:

١/ الخدمات الإجتماعية:

تعتبر الخدمات الإجتماعية من فروع العلوم الإجتماعية التي تتضمن تطبيق النظرية الإجتماعية، ومناهج البحث الإجتماعي بهدف دراسة حياة الأفراد والجماعات والمجتمعات وتحسينها، ويمكن القول أن الخدمات الإجتماعية تهتم بشؤون الفقراء وتحسين الظروف الحياتية للمجتمعات البشرية ودعم كافة السبل والامكانيات التي توفر الرفاهية والرخاء لكل فرد وعائلة وجماعة في المجتمع.

٢/ الخدمات السياحية:

السياحة هي نشاط السفر بهدف الترفيه وتوفير الخدمات المتعلقة بهذا النشاط والسائح هو

١/ تقرير اتحاد الغرف العربية (٢٠٢٥م): جغرافيا الخدمات - نموذج المغرب: التحديات و الفرص المستقبلية، على الرابط التالي:

<http://uac-org.org>

٢/ الطيف، بشير إبراهيم (٢٠٠٩م): خدمات المدن - دراسة في الجغرافية التنموية، ط ١، لبنان: المؤسسة الحديثة للكتاب، ص ٢٣ - ٢٤.

٣/ الهيتي (٢٠٢١م): مرجع سبق ذكره، ص ٢٢ - ٢٣، على الرابط التالي: <https://almerja.com>

الشخص الذي يقوم بالانتقال لغرض السياحة وتختلف السياحة من حيث انواعها سياحة المغامرات والسياحة الدينية والثقافية والترفيهية وتعتبر الخدمات السياحية مصدرا هاما للدخل بالنسبة لكثير من الدول ورجال الاعمال ولتحقيق المعالم الاقتصادية والخدمات السياحية عبارة عن خدمات متكاملة تجذب السياح لغرض المشاهدة والاستمتاع وتحقيق مردودات اقتصادية^(١).

٣/ الخدمات الصحية:

تعرف الخدمات الصحية بانها مجموعة من الخدمات الوقائية التي اذا تم تطبيقها تجنب الأفراد الإصابة بالعديد من الأمراض وتشمل التغذية السليمة والكشف الطبي والعناية بالجسم والمحافظة عليه وتختلف الخدمات الصحية من حيث أماكنها فمنها ما يقدم في المدارس وتعرف بالخدمات الصحية المرسة واخري لمجموعات بشرية وغيرها تعتبر الخدمات الصحية من الحقوق الاساسية لكل فرد من أفراد المجتمع ولهذا ينبغي ضمان ان يجعل كل فرد من المجتمع علي حد ادني من هذه الخدمات كما يعكس توزيع الخدمات الصحية بين الأفراد ودرجة العدالة والاجتماعية السائدة في كل مجتمع ولهذا تهتم الدولة بتوفير الخدمات لضمان توزيعها بين كل أفراد المجتمع.

٤/ الخدمات التعليمية:

مفهومها:

هي الخدمات التي يجب توفيرها للإنسان لتجنب المشاكل التي تعيق الانسان ورفع مستواهم التعليمي.

انواعها:

تقسم الخدمات التعليمية إلى عدة مراحل هي:

(أ) دور الحضانه ورياضه الأطفال:

ويعتبر دور الحضانه ورياضه الأطفال مرحلتين سابقتين لمرحلة التعليم الابتدائي وهما يلعبان دورا هاما ولاسيما في حياة الحضر حيث تغيرت عادات وتقاليد المجتمع بعد ان نزلت المرأة إلى ميزان العمل واصبح من الضروري وجود بديل لرعاية الأطفال في السنوات الاولى من اعمارهم يتراوح سن الأطفال الذين يلتحقون بها ما بين (٣ - ٦) سنوات.

(ب) دور مدارس التعليم الابتدائي الأساسية:

تعتبر المدارس الاساسية هي الاساس الذي يقوم عليه التعليم ويتراوح عمر الأطفال الذين يلتحقون بها ما بين (٥ - ١٣) سنة وتضم المدارس الإبتدائية ثمانية فصول لثمانية مستويات وتعتبر المدرسة غير كاملة اذا لم تتوفر فيها جميع الفصول كما يختلف عدد تلاميذ المدرسة باختلاف المحلية .

(ت) المدارس الثانوية:

تعتبر المدارس الثانوية هي المرحلة التي تساعد الطالب في تحديد أهدافه ومسار حياته وتكون عدد الفصول فيها ثلاثة فصول وتختلف الدراسة فيها عن مرحلة الاساس فتكون الدراسة فيها بصورة اوضح لتطوير افكار الطالب والارتقاء به.

(ث) الجامعات والمعاهد العليا:

وهي المرحلة التي يحدد فيها الانسان مسار حياته حسب رغباته.

١/ مصلحي، محمد فتحي (٢٠٠١م): جغرافية الخدمات - الإطار النظري وتجارب عربية، ط ١، مصر: جامعة المنوفية، ص ٢٦ - ٢٨.

أهمية الخدمات التعليمية:

تعتبر الخدمات التعليمية من أهم أنواع الخدمات لأنها تتميز بحساسيتها وضرورتها للأفراد وهي تعتبر من الحاجات الضرورية التي يجب على الدولة أن توفرها بجميع مستوياتها^(١).

التعليم:

يعتبر التعليم هو النشاط الذي يهدف إلى تطوير التعليم والمعرفة والقيم الروحية والفهم والادراك الذي يحتاج إليه الفرد في كل مناحي الحياة إضافة إلى المعرفة والمهارات ذات العلاقة تجعل بحقل أو مجال محدد.

أهميته:

يمنح التعليم المجتمع الحرية والتحرر من مخلفات الجهل وله أهمية واضحة تتمثل في:

١. يمحي الأمية في الفرد.
٢. يعطي المعلومات في شتى المجالات.
٣. يعتبر التعليم سلاح كل فرد.
٤. يوسع مدارك الفكر لكل فرد.
٥. يعطي القدرة على الابتكار والتخيل.

أهداف التعليم:

تتنوع الأهداف التعليمية (Objectives Educational)، التي يهدف المعلمون لتحقيقها إلى ثلاث مجالات رئيسية وفق تصنيف بلوم (المعرفي، الوجداني، والنفس حركي)، حيث تهدف إلى وصف ما سيتمكن المتعلم من القيام به بدقة بعد الدرس. تشمل الأهداف السلوكية: المهارات، المعارف، والقيم، ويجب أن تكون قابلة للقياس، محددة، وتركز على أداء الطالب.

أنواع الأهداف التعليمية:

١. المجال المعرف (Cognitive Domain): يركز على المعارف والمعلومات، الفهم، التطبيق، التحليل، والتقويم.
٢. المجال الوجداني/ الإنفعالي (Affective Domain): يتعلق بالقيم، الاتجاهات، المشاعر، المسؤولية، والتعاون.
٣. المجال النفس - حركي/ المهاري (Psychomotor Domain): يركز على المهارات العملية، الأدائية، والتقنيات التي يجب أن يتقنها الطالب^(٢).

كما تلتزم السياسة التربوية بتحقيق الأهداف التربوية العامة منها:

١. غرس الإيمان بالله ورسالة والقيم الدينية.
٢. تقوية الاعتزاز بالوطن والعروبة والامة.
٣. تدريب الفرد على وجبات المواطنة والمشاركة المجتمعية والسياسية.
٤. تنشئة المتعلمين على قيم، وممارسات العلم، والانتاج، والاتقان.
٥. تمكين المتعلمين من التزود بالمعرفة والعلوم المتقدمة.

١/ شوقي، محمود محمد (٢٠٠٨م): جغرافية الخدمات التعليمية والصحية، القاهرة: دار النهضة العربية، ص ٣٠.

٢/ الهيتي (٢٠٢١م): مرجع سبق ذكره، ص ٢٢ - ٢٣، على الرابط التالي: <https://almerja.com>.

٦. ربط التعليم ومخرجاته بمتطلبات التنمية الشاملة للبلاد^(١).

جدول رقم (١) التركيب العددي لمدارس الأساس والمختلطة والثانوي بمنطقة الدراسة

المدارس الثانوية	المدارس المختلطة	المدارس الأساسية	العدد
٥	٤	١٨	عدد البنين
٣		١٧	عدد البنات
٨	٤	٣٥	المجموع

السكان والتعليم:

تتسم العلاقة بين التعليم والسكان بالتأثير والتأثر فكلما نشر التعليم، وأصبح في متناول عدد أكبر من الأفراد في المجتمع تحسنت المؤشرات السكانية وتطورت حياة السكان إجتماعياً وإقتصادياً، وتمكن أفراد المجتمع في المشاركة الفعالة سياسياً، وإجتماعياً وإقتصادياً. وعندما تتحسن المؤشرات السكانية وتراجع معدلات النمو السكاني يكون في الإمكان توسيع الخدمات التعليمية إلى أكبر عدد من أفراد المجتمع.

وفي ضوء ما أنتجته العديد من الدراسات الميدانية في هذا الجانب فقد بات من الواضح أن التعليم يؤدي إلى تخفيض معدل الخصوبة الذي يقود بالتالي إلى إنخفاض معدل النمو السكاني فالأمهات المتعلمات هن أقل إنجاباً من الأمهات غير المتعلمات، وأكثر ادراكاً لإستخدام وسائل تنظيم الأسرة^(٢).

احتياجات التعليم في السودان:

يعتبر التعليم في السودان واحداً من أهم الخدمات التي يجب علي الحكومة تقديمها للسكان ولتلك الأسباب فقد اهتم السودان في الفترة ما بعد إتفاقية السلام بالاحتياجات التعليمية والمضمونة في البرنامج الرئيسي لإعادة بناء وتطوير الخدمات التعليمية.

ومن بعد أولت الحكومة إهتماماً بضرورة التعليم مقابل الغذاء وغيره فقد وفرت الحكومة السبل السهلة للتعليم من خلالها ومن اهم الاحتياجات التعليمية لمهمة تتمثل في تشييد الفصول، وتوفير الكتاب المدرسي، وتحسين البيئة التعليمية لهم كما يجب توفير المعلمين الأكفاء والمؤهلين جامعياً.

معايير الخدمات التعليمية:

تستخدم كل دولة معايير معينة تختلف عن الدول الأخرى فأغلب الدول تستخدم المعايير الآتية:

١/ المدارس الابتدائية:

عدد السكان المخدمين من (٣,٠٠٠ إلى ٦,٠٠٠) نسمة، ونطاق الخدمة المدرسية والابتدائية (٥٥٠) متر.

٢/ المدرسة المتوسطة:

١/ الحربي، سعود هلال (٢٠١٩م): السياسة التعليمية ودورها في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة - التعليم ٢٠٣٠ رؤية تحليلية، تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ص ١٤.

٢/ محي الدين، عبدالحفيظ محمد (١٩٩٦م): خرائط السكان وتوزيع الخدمات بالعاصمة، الخرطوم: د ن، ص ٣٣.

مركز برؤوت للدراسات والأبحاث والنشر العلمي - مجلة برؤوت للدراسات الجغرافية والبيئية - العدد الأول يناير ٢٠٢٦م

عدد السكان المخدمين من (٦,٠٠٠ إلى ١٠,٠٠٠) نسمة، ونطاق الخدمة للمدرسة المتوسطة (٧٥٠) متر.

٣ / المدرسة الثانوية:

عدد السكان المخدمين من (١٠,٠٠٠ إلى ٢٠,٠٠٠) نسمة، ونطاق الخدمة للمدرسة الثانوية (٢,٠٠٠)

متر.

جغرافيا المنطقة وأثرها علي التوزيع المكاني للخدمات التعليمية:

أولاً: العوامل الطبيعية:

١ / الموقع:

تقع المدينة علي ساحل البحر الاحمر وهذا الموقع يمكنها من سهولة الاتصال بالعالم الخارجي وبالتالي استيراد المعينات التعليمية. تقع مدينة بورتسودان بين دائرتي عرض (١٨ - ٢٣) درجة شمال خط الاستواء، وبين خطي طول (٣٣ - ٣٩) درجة شرق خط جرينتش.

وتقع منطقة الدراسة في الجزء الشرقي لمدينة بورتسودان علي الساحل الغربي للبحر الأحمر^(١)، إذ يعتبر الموقع الجغرافي للمدارس يعتبر عاملاً مهماً في العملية التعليمية فكما تم توزيع المدارس مكانياً وحجم السكان وتوزيعهم بالأحياء كلما قل ذلك من المسافات وبالتالي سهل الحركة لدي الطلاب والمعلمين.

٢ / التركيب الجيولوجي:

ويقصد به التركيبة الأساسية للتربة والسطح ويعتبر عاملاً مهماً في بناء المدارس، والتركيب الجيولوجي لمنطقة الدراسة أو المظهر الرئيسي لها هو تلال البحر الاحمر التي تكونت بتأثير الحركات الانكسارية^(٢).

٣ / السطح:

ينحدر السطح في اتجاه منطقة البحر الأحمر مما يسهل حركة السيول والمجري التي تنشأ من الامطار التي تهطل في منطقة جبال البحر الاحمر.

٤ / التضاريس:

تقع المدينة على هضبة ساحلية تنحدر من جهة الغرب نحو الشرق عرضها (٦٠) كيلومتراً تقريباً، وتتكون من صخور رسوبية سطحية في الجزء الشرقي وكثبان رملية ثابتة في الغرب والجنوب الغربي وشعاب مرجانية تتخللها مجاري في شكل أودية وخيران تتدرج من التلال في غرب المدينة نحو ساحل البحر، وأهمها خور موج وخور كلاب اللذان يمتلآن بالمياه في موسم الأمطار ويصبان في البحر. وتعتمد بورتسودان على وادي كمصدر رئيسي لمياه الشرب فيها، وهناك خليج طبيعي طوله حوالي (٦) كيلومتر، وعرضه (٢) كيلومتر ونصف، يفصل المدينة إلى جزئين شرقي وغربي، وهو الذي يقوم عليه الميناء، بينما يجري خور موج الذي يصب فيه من غربي المدينة نحو جنوبها^(٣).

١ / آدم، علي الصديق أبكر (١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م): مظاهر وأبعاد التدهور الحضري في ولاية النيل الأبيض "دراسة حالة مدينة الجزيرة أبا، رسالة ماجستير غير منشورة، السودان: جامعة أم درمان الإسلامية، كلية الآداب، ص ١ - ١٩٩.

٢ / العوض، عبد الله محمد (٢٠٠٧م): مشكلات إمداد المياه في مدينة بورتسودان، رسالة دكتوراه غير منشورة، السودان: جامعة البحر الأحمر، كلية الدراسات العليا، ص ٢٢ - ٢٧.

٣ / بانقا، عصمت معتصم البشير (٢٠٢٢م): بورتسودان مدينة تختزل الفصول، تقرير استطلاعي منشور بمجلة العربي، الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، العدد رقم ٧٦٥، ص ٧٦ - ٨٤.

٥ / المناخ:

يعتبر المناخ عامل طبيعي مؤثر في حياة الانسان بجميع عناصره الموجودة فيكون تأثيراً علي كل المظاهر الحياتية والطبيعية علي سطح الأرض، يسود المدينة مناخ البحر الأبيض المتوسط المعروف بحرارة وجفاف صيفه وبرودة الشتاء المطير، إلا أن تأثير هذا المناخ لا يمتد كثيراً نحو الداخل إذ يقتصر على السهل الساحلي الذي تقع فيه المدينة ويتميز فضلاً عن ذلك بارتفاع درجة الرطوبة أثناء الصيف. يمكن أن تتجاوز درجة الحرارة في بورتسودان في الشتاء (٣٠) درجة مئوية وفي الصيف (٤٥) درجة مئوية. ويبلغ متوسط درجة الحرارة في السنة (٢٨,٤) درجة مئوية (أي ما يعادل ٨٣,١ درجة فهرنهايت) وتبلغ عدد الساعات المشمسة في السنة (٣٢٠٠) ساعة، فهذا يدل علي ان الحرارة في حالة متزايدة وللحرارة تأثير كبير علي العملية التعليمية ، فتوفر الجو الملائم للطلاب يساعدهم علي الادراك والفهم . تهطل معظم الأمطار في الفترة ما بين (أكتوبر - يناير)، وبالتحديد في شهر (نوفمبر)، ويبلغ متوسط معدل هطول الأمطار السنوي (٧٦) مليمتر تقريباً بسبب الرياح التجارية الشمالية الشرقية التي تمر في تلك الفترة عبر البحر الأحمر، وتقل الامطار في مدينة بورتسودان فهي تهطل في فترات متباعدة كما اعطت صفات الاقليم الطبيعية وموقعة صفات فريدة جعلته مختلف عن كل أقاليم السودان نسبة لتعرض السهل للرياح الشمالية الشرقية التي تسبب امطار الشتاء بالإضافة لجبال البحر الأحمر^(١). وتعتبر الرطوبة ذات تأثير كبير جداً على العملية التعليمية، فنجد أن مدينة بورتسودان تتميز بارتفاع في الرطوبة عكس مدن السودان الأخرى ونجدها تتزايد كلما اتجهنا شرقاً إلى منطقة الدراسة . كما تؤثر الرطوبة في المباني والمدارس لذلك يتم استخدام مواد بناء مقاومة للرطوبة في بعض المدارس في منطقة الدراسة.

٦ / النباتات الطبيعية:

بالإضافة إلى الظروف المناخية التي تحدد شكل ونوع الغطاء النباتي فنجد أن أشجار المانجروف التي لا تنمو إلا مع الساحل الشرقي للمدينة بالإضافة إلى أشجار المسكيت التي تنمو في جميع محليات الولاية، والغطاء النباتي في المنطقة يتكون من نباتات شوكية متفرقة^(٢).

٧ / المواد المائية:

تتمثل الإدارة المتكاملة للموارد المائية في اطار الاهداف الاساسية للتنمية المستدامة ولمواجهة التحديات والمتغيرات المائية الحاضرة والمستقبلية في المدينة اتخذت المياه في السدود الواقعة وسط الجبال (سد أربعات) بالإضافة إلى تحلية المياه عبر الماكينات.

٨ / التربة:

يتكون السهل الساحلي من رواسب بحرية وقاية بالضافة إلى رواسب الخيرات التي تكونت الدلتاوات وتحتوي هذه الرواسب علي الحصي وتدفن تحتها رواسب بحرية وصخور البازلت وللتربة تأثير كبير في عملية بناء المدارس وتأسيسها ففي عملية البناء لابد من مراعاة التربة الازمة والتي تعتبر مقاومة للرطوبة نسبة للظروف المناخية الخاصة بالولاية^(٣).

١ / آدم (١٤٢٥هـ / ٢٠٠٤م): مرجع سبق ذكره، ص ٣٨ - ٤٢.

٢ / العوض (٢٠٠٧م): مرجع سبق ذكره، ص ٣٢.

٣ / آدم (١٤٢٥هـ / ٢٠٠٤م): المرجع السابق أعلاه، ص ٤٥.

ثانياً: العوامل البشرية :

١/ أهم القبائل - حجم السكان بالمحلية:

تعتبر بورتسودان واحدة من المدن السودانية التي تتنوع فيها التركيبة السكانية ويأتي ذلك بحكم وظيفتها كميناء رئيسي للسودان وبوابة للبلاد، كما استقبلت أعداداً كبيرة من السكان المنتمين إلى أصول مختلفة من داخل وخارج السودان، فالسكان الأصليون للمدينة هم قبائل البجا، إذا يشغل وطن البجا مساحة ١٠% من السودان، وتقسم القبائل الموجودة بالمنطقة لمجموعتين:

الأولي القبائل البجاوية: وهي التي تسكن المساحة بين نهر عطبرة والنيل غرباً والبحر الأحمر شرقاً، وهي قبائل كثيرة لكنها تنطوي تحت أربعة قبائل فرعية هم (الهدندوة، والبني عامر، والأمرار، والبشارين).

الثانية القبائل غير البجاوية: توجد بالمدينة أعداد قليلة من القبائل الشمالية، والقبائل القادمة من غرب السودان، وهي تتواجد في المدينة بسبب عوامل الجذب المتمثلة في الموانئ^(١).

٢/ الخدمات:

أولاً/ التعليم:

يعتبر التعليم من القضايا التنموية الكبرى التي تعاني منها الدول النامية، فلا يكون للتوعية وجود إلا بوجود مواطن وجد حظاً أوفر من التعليم، تتعدد مراحل التعليم بالولاية فتصنف كالآتي :-

(أ) التعليم قبل المدراس:

ينتشر التعليم قبل المدرسي بمدينة بورتسودان بصورة كبيرة، حيث تغطي رياض الأطفال كل أحياء المدينة وبمستويات مختلفة، وكلها تخضع رقابياً لإدارة التعليم قبل المدرسي بكل محلية وإدارة التعليم قبل المدرسي بوزارة التربية بالولاية.

(ب) تعليم الأساس:

توجد في ولاية البحر الأحمر حوالي (٣١٢) مدرسة أساس من بنين وبنات تخدم إنسان الولاية.

(ج) التعليم الثانوي:

تتوزع المدارس الثانوية بولاية البحر الأحمر وتحظي بورتسودان بأغلب المدارس إذ تبلغ نسبتها (٧٠%) من جملة المدارس بالولاية.

(د) التعليم العالي (الجامعي):

حظيت الولاية بإنشاء جامعة البحر الأحمر وهي تضم عدة كليات، بالإضافة إلى الجامعات الخاصة بالولاية كجامعة بورتسودان الأهلية، وجامعة شرق السودان، وكلية عثمان دقنة.

ثانياً/ الصحة:

تعددت المستشفيات في المدينة في الفترة الأخيرة إذ أصبح العلاج بالوحدات الصحية بصورة أسهل عبر بطاقات التأمين الصحي، وتقوم المدينة بحملات صحية سنوية كاليوم العالمي للصحة، بالإضافة لحملات التوعية والتطعيم.

ثالثاً/ الكهرباء:

تحسنت الكهرباء في مدينه بورتسودان في الفترة الأخيرة وذلك بدخول كهرباء سد مروى للعديد من الأحياء في المدينة، وتعتبر الكهرباء مصدراً هاماً في العملية التعليمية، إذ تعمل علي توفير الجو الملائم

١/ آدم (١٤٢٥هـ/ ٢٠٠٤م): مرجع سبق ذكره، ص ٤٧.

للطلاب.

٣/ الخصائص الاقتصادية:

أين الخصائص الاقتصادية والتعليمية للسكان؟

تعتبر المدينة مركزاً إستراتيجياً، وتجارياً مهماً يحتضن العديد من الفروع والمراكز الرئيسية للمؤسسات التجارية الوطنية أو الدولية كالمصارف وشركات التصدير والاستيراد وصناديق التأمينات، ومكاتب التخليص الجمركي، كما تستقبل المدينة السفن التجارية بما فيها ناقلات النفط، وسفن الحاويات، ومن الصناعات الخفيفة التي تميزت بها المدينة صناعه الملح، ومصانع تعبئة الاسمنت، ومطاحن الدقيق.

٤/ النقل والمواصلات :

تتميز مدينة بورتسودان بموقعها الذي يضم جميع وسائل النقل المختلفة وهي:

- **السكك الحديدية:** وتعتبر خطوط السكك الحديدية في المدينة هي من احد ركائز النقل التي تعتبر من أرخص وسائل النقل والتي تربط بين المدينة والخرطوم وعطبرة والعديد من المدن السودانية الأخرى.
- **الطرق البرية:** وهي التي تربط بين بورتسودان والعاصمة الخرطوم عبر طريقين احدهما عن طريق عطبرة والآخر عن طريق كسلا مروراً بالقضارف وود مدني، ومن ثم طريق آخر يأتي من جهة الشمال من حلايب ومصر.
- **النقل الجوي:** ترتبط بورتسودان بعدد من المدن الرئيسية في السودان ومدن خارج السودان، مثل جدة والقاهرة وغيرها، بالإضافة لطيران دبي. ويوجد بالمدينة مطار دولي قديم تم افتتاحه في العام ١٩٩٢م.
- **النقل البحري:** يعتبر النقل البحري أهم وسيلة نقل في السودان، وهو الذي يربط معظم تجارة السودان بالخارج.
- **النقل الداخلي:** تتنوع وسائل المواصلات داخل المدينة التي تربط الأحياء، ولعل أهمها الحافلات العامة بأنواعها والأمجاد^(١)، والركشات^(٢)، وغيرها.

مجلة برؤوت للدراسات الجغرافية والبيئية

تحليل البيانات:

قام الباحث بتوزيع حوالى (٢٥) استبانة في منطقة الدراسة وذلك للحصول علي نتائج هذه

الدراسة.

١/ الأمجاد: هي حافلات ركاب صغيرة الحجم، تسع لعدد ست أشخاص فقط.

٢/ الركشة: أو التوك توك، هو مركبة نارية صغيرة ثلاثية العجلات، تُستخدم بشكل واسع كوسيلة نقل عامة بالأجرة في العديد من الدول الآسيوية والعربية (مثل مصر والعراق والسودان)، يتسع عادة لراكبين أو ثلاثة في المقعد الخلفي، ويعتمد على محرك صغير وسرعة محدودة، مما يجعله مثالياً للشوارع الضيقة والمزدحمة.

مركز برؤوت للدراسات والأبحاث والنشر العلمي - مجلة برؤوت للدراسات الجغرافية والبيئية - العدد الأول يناير ٢٠٢٦م

جدول رقم (١) نوع عينة الدراسة

النسبة المئوية	النوع
٪٧٥	ذكر
٪٢٥	انثي
١٠٠	المجموع

* المصدر : الدراسة الميدانية ٢٠٢٤م.

من الجدول أعلاه يتضح أن نسبة الذكور أكبر في مجتمع الدراسة مما يدل هذا علي التركيز على تعليم الذكور.

جدول (٢) توفر الخدمات التعليمية بالحي الذي يسكنه مجتمع الدراسة

النسبة المئوية	توفر الخدمات
٪٩	نعم
٪٩١	لا
١٠٠	المجموع

* المصدر : الدراسة الميدانية ٢٠٢٤م.

من الجدول أعلاه يتضح أن (٩٪) من مجتمع الدراسة يروا بأن الخدمات متوفرة في منطقة الدراسة، بينما (٩١٪) يروا بأن الخدمات غير متوفرة، يعتبر توفر الخدمات من العوامل الأساسية لدعم العملية التعليمية.

جدول (٣) نوع المدارس

النسبة المئوية	نوع المدارس
٪٣٠	مدارس مختلطة
٪٤٥	مدارس للبنين
٪٢٥	مدارس للبنات
١٠٠	المجموع

* المصدر : الدراسة الميدانية ٢٠٢٤م.

من الجدول أعلاه يتضح لنا بأن هنالك (٣٠٪)، من عينة الدراسة تري أهمية وجود مدارس مختلطة، بينما (٤٥٪)، من عينة الدراسة تري أهمية توفر مدارس للبنين، وأن (٢٥٪)، يروا أهمية توفر مدارس البنات.

جدول (٤) يوضح قرب المدرسة من الحي الذي يسكنه مجتمع الدراسة

النسبة المئوية	قرب المدرسة
٪٥٧	نعم

مركز برزوت للدراسات والأبحاث والنشر العلمي - مجلة برزوت للدراسات الجغرافية والبيئية - العدد الأول يناير ٢٠٢٦م

٤٣%	٤
١٠٠	المجموع

* المصدر: الدراسة الميدانية ٢٠٢٤م.

من الجدول أعلاه يضح أن (٥٧%) من مجتمع الدراسة يروا بأن المدارس قريبة من منطقة السكن، بينما (٤٣%) تري هنالك بعد للمدارس من السكن، وأتضح من خلال الدراسة أن أقرب مدرسة هي مدارس الجزيرة التي تقع بحي الخليج، فكلما بعدت المدارس كان ذلك سبباً في تدني مستوي الطلاب بسبب التعب والارهاق خلال السير.

جدول رقم (٥) يوضح مكان تواجد المدارس

النسبة المئوية	مكان المدرسة
٦٣%	المحلية الشرقية
٢٠%	المحلية الوسطي
١٧%	المحلية الجنوبية
١٠٠	المجموع

* المصدر: الدراسة الميدانية ٢٠٢٤م.

من الجدول أعلاه يتضح لنا بأن (٦٣%) من عينة الدراسة تتواجد مدارسهم بالمحلية الشرقية، و (٢٠%) تتواجد مدارسهم بالمحلية الوسطي، و (١٧%) توجد مدارسهم بالمحلية الجنوبية، فكلما كان قرب المدرسة من مكان السكن كان دافعاً للتعليم.

جدول رقم (٦) يوضح المسافة التي يقطعها الطلاب في رحلة الذهاب من المنزل إلى

المدرسة

النسبة المئوية	المسافة
٣٥%	اقل من كيلو متر
٦٥%	اكثر من كيلو متر
١٠٠	المجموع

* المصدر: الدراسة الميدانية ٢٠٢٤م.

من الجدول أعلاه يتضح أن (٣٥%) يقطعون مسافة أقل من كيلو متر للوصول إلى المدارس، وأن (٦٥%) يقطعون أكثر من كيلومتر من أجل الوصول لمدارسهم، مما يسبب هذا أثراً كبيراً في تدني المستوي التعليمي لهم.

جدول رقم (٧) يوضح الزمن الذي يستغرقه الطلاب في رحلة الذهاب من المنزل إلى

المدرسة

النسبة المئوية	الزمن
----------------	-------

أكثر من ساعة	٧٧%
أقل من نصف ساعة	٢٣%
المجموع	١٠٠

* المصدر: الدراسة الميدانية ٢٠٢٤م.

من الجدول أعلاه يتضح لنا بأن (٧٧%) من عينة الدراسة يقضوا أكثر من ساعة في الوصول إلى مدارسهم، بينما (٢٣%) يصلوا إلى مدارسهم في أقل من نصف ساعة.

جدول رقم (٨) هل يصل الطلاب المدرسة في الزمن المحدد

النسبة المئوية	قرب المدرسة
٦٩%	نعم
٣١%	لا
١٠٠	المجموع

* المصدر: الدراسة الميدانية ٢٠٢٤م.

من الجدول أعلاه يتضح أن (٦٩%) يصلون المدارس في الزمن المحدد لهم، وأن (٣١%) لا يصلون في موعدهم. فوجد كلما اقتربت المدارس كان ذلك سبباً رئيساً في الوصول في المواعيد المطلوبة وكلما بعدت تأخر الطلاب عن موعدهم، ومن الاسباب الرئيسية في تأخيرهم هي صعوبة الحصول على وسائل النقل، إضافة إلى بعد المسافة.

جدول رقم (٩) مهنة ولي الامر لاجتمع الدراسة

النسبة المئوية	المهنة
١٨%	عامل
١٠%	موظف حكومي
٣٢%	موظف غير حكومي
٤٠%	اخرى
١٠٠	المجموع

* المصدر: الدراسة الميدانية ٢٠٢٤م.

من الجدول أعلاه يتضح أن (٤٠%) من أولياء أمور مجتمع الدراسة يمتهون أعمال حرة، وأعمال هامشية، وأن (٣٢%) يعملون بوظائف في القطاع الخاص، وأن (١٠%) منهم يعملون في القطاع الحكومي، و(١٨%) منهم عمال يعملون باليومية، فكل هذه تعتبر أسباب رئيسية في التعليم، فكلما تحسن وضع ولي الأمر وظيفياً ومالياً كلما كان محفزاً في تعليم أبنائه في مدارس قريبة وبيئتها التعليمية ممتازة، بل يساهم في توفير وسائل نقل خاصة لترحيلهم.

جدول رقم (١٠) يوضح الدخل الشهري لأسرة مجتمع الدراسة

النسبة المئوية	الدخل
٩٢%	أقل من ٥٠٠,٠٠٠ جنيه
٥%	من ٥٠٠,٠٠٠ إلى ١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه
٣%	أكثر من ١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه
١٠٠	المجموع

* المصدر: الدراسة الميدانية ٢٠٢٤م.

من الجدول أعلاه يتضح أن (٩٢%) من عينة الدراسة مرتب أولياء أمورهم لا يصل إلى مبلغ ٥٠٠,٠٠٠ جنيه، وأن (٥%) منهم يتراوح دخلهم ما بين ٥٠٠,٠٠٠ إلى ١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه، و(٣%) منهم يبلغ دخلهم أكثر من ١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه، وهذا في نفسه يعتبر عامل مهم في تشجيع أولياء الأمور لتعليم أبنائهم، فكلما زاد عدد الأبناء زاد المنصرف، فاضطر ولي الأمر إلى اختيار المدارس الأقل تكلفة دون مراعاة المستوي التعليمي لها.

الخاتمة:

سعى هذا البحث من خلال دراسة التوزيع المكاني للخدمات التعليمية بمحلية بورتسودان شرق إلى تحليل واقع المدارس الثانوية وتحديد مدى كفاءة توزيعها الجغرافي، وتوزيعها المكاني بمنطقة الدراسة، ومعرفة عدد المدارس الثانوية مقارنة بحجم السكان بمنطقة الدراسة، ومعرفة المشكلات التي تواجه المدارس الثانوية بالمنطقة ووضع الحلول لها، وقد خلص البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات كما يلي:

النتائج:

١. معظم المدارس تعتبر بعيدة من أماكن السكن في المحلية الشرقية.
٢. يعاني الطلاب في الوصول إلى المدارس في الفترة الصباحية بسبب المواصلات.
٣. معظم أولياء الأمور من محدودي الدخل ويمتهنون الأعمال الهامشية إضافة للقطاع الخاص.
٤. يقطع الطلاب مسافات طويلة للوصول إلى المدارس.
٥. توجد أغلب المدارس خارج نطاق منطقة الدراسة.
٦. وجود تباين مكاني ملحوظ في توزيع الخدمات؛ حيث تعاني بعض الأحياء من تكديس طلابي ونقص في عدد المدارس، بينما تتمتع أحياء أخرى بفائض في الخدمة.

التوصيات:

١. بناء مدارس تعتبر بالقرب من أماكن السكن في المحلية الشرقية مراعاة للطلاب.
٢. توفير مواصلات حاثثة للطلاب بأسعار رمزية.
٣. تحسين أوضاع العاملين بشتي القطاعات.
٤. دعم العملية التعليمية ببناء مدارس في المحلية الشرقية تغطي عدد الطلاب.

المصادر والمراجع:

أولاً: المراجع العربية:

إبراهيم، محمد صابر (١٩٩٧م): جغرافيا الخدمات، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية.

مركز برزوت للدراسات والأبحاث والنشر العلمي - مجلة برزوت للدراسات الجغرافية والبيئية - العدد الأول يناير ٢٠٢٦م

الحربي، سعود هلال (٢٠١٩م): السياسة التعليمية ودورها في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة - التعليم ٢٠٣٠ رؤية تحليلية، تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

حسن، عبد الفتاح محمد (٢٠٠٤م): جغرافية الخدمات الاسس والتطبيقات، القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية.

شوقي، محمود محمد (٢٠٠٨م): جغرافية الخدمات التعليمية والصحية، القاهرة: دار النهضة العربية.

الطيب، بشير إبراهيم (٢٠٠٩م): خدمات المدن - دراسة في الجغرافية التنموية، ط ١، لبنان: المؤسسة الحديثة للكتاب.

علي عبد عباس العزاوي (٢٠٠٩م): نظم المعلومات الجغرافية (GIS): أسس وتطبيقات، ط ١، العراق: دار ابن الأثير للطباعة والنشر.

محي الدين، عبدالحفيظ محمد (١٩٩٦م): خرائط السكان وتوزيع الخدمات بالعاصمة، الخرطوم: د ن.

مصلحي، محمد فتحي (٢٠٠١م): جغرافية الخدمات - الإطار النظري وتجارب عربية، ط ١، مصر: جامعة المنوفية.

الهيبي، مازن عبد الرحمن (٢٠١٣م): جغرافية الخدمات أسس ومفاهيم، ط ١، عمان: مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع.

ثانياً: الدراسات العلمية:

آدم، عليّ الصديق أبكر (١٤٢٥هـ / ٢٠٠٤م): مظاهر وأبعاد التدهور الحضري في ولاية النيل الأبيض "دراسة حالة مدينة الجزيرة أبا، رسالة ماجستير غير منشورة، السودان: جامعة أم درمان الإسلامية، كلية الآداب.

زينب، حسن إبراهيم (٢٠١٢م): توزيع الخدمات التعليمية والصحية في محلية ابو سعد - دراسة في جغرافية الخدمات، رسالة ماجستير غير منشورة، الخرطوم: جامعة النيلين، كلية الآداب، قسم الجغرافيا.

شقير، هبة محمد حمودة (٢٠٠٩م): توزيع وتخطيط الخدمات التعليمية في محافظة سليفت باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، رسالة ماجستير (غير منشورة)، فلسطين: جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا.

العوض، عبد الله محمد (٢٠٠٧م): مشكلات إمداد المياه في مدينة بورتسودان، رسالة دكتوراه غير منشورة، السودان: جامعة البحر الأحمر، كلية الدراسات العليا.

كردوش، هبة وحريري، عبد القادر (٢٠٢٠م): التنمية المكانية: استراتيجيات وآليات التطبيق، مقالة علمية منشورة بمجلة بحوث، سوريا، جامعة حلب، سلسلة الهندسة المدنية والمعمارية والبيئية، العدد رقم ٣٢.

منصور، جهان مصطفى (٢٠٢٥م): التخطيط الإقليمي بين النظرية والتطبيق، نقالة علمية منشورة بمجلة كلية الآداب، ليبيا: جامعة مصراتة، العدد ٦.

ثالثاً: المواقع الإلكترونية:

العمر، خليل (٢٠٢٥م): جغرافية الخدمات: المفهوم، النشأة، المناهج، والتخطيط، مقالة علمية منشورة بموقع: [gisarabi](https://gisarabi.com)، على الرابط التالي: <https://gisarabi.com>.

غصبان، فؤاد (٢٠٢٣م): جغرافية الخدمات وتطور العمالة الاقتصادية، مقالة علمية منشورة بموقع: المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، على الرابط التالي: <https://almerja.com>.

الهيبي، مازن عبد الرحمن (٢٠٢١م): جغرافية الخدمات أسس ومفاهيم، مقالة علمية منشورة بموقع: المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، ص ٣٤، على الرابط التالي: <https://almerja.com>.

رابعاً: التقارير الرسمية:

بانقا، عصمت معتصم البشير (٢٠٢٢م): بورتسودان مدينة تختزل الفصول، تقرير استطلاعي منشور بمجلة العربي، الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، العدد رقم ٧٦٥.
تقرير اتحاد الغرف العربية (٢٠٢٥م): جغرافيا الخدمات - نموذج المغرب: التحديات والفرص المستقبلية، على الرابط التالي: <http://uac-org.org>

الملاحق

الاستبانة

جامعة البحر الأحمر

كلية الآداب والعلوم الإنسانية

قسم الجغرافيا

استبانة

التوزيع المكاني للخدمات التعليمية بمحلية بور تسودان شرق
(دراسة تطبيقية علي المدارس الثانوية)

هذه الاستبانة للأغراض العلمية فقط:

١/ النوع:

- ذكر (—).
- انثى (—).

٢/ مكان السكن:

٣/ هل تتوفر خدمات تعليمية بالحي الذي تسكنه؟

- نعم (—).
- لا (—).

٤/ إذا الإجابة بنعم ما نوعها:

- للبنين (—).
- للبنات (—).
- مختلطة (—).

٥/ هل المدرسة التي تدرس فيها من تقع تقرب منزلك؟

- نعم (—).
- لا (—).

٦/ إذا كانت الإجابة لا، فما اقرب مدرسة لك؟

٧/ أين تقع المدرسة؟

- محلية بورتسودان شرق (—).

• محلية بورتسودان وسط (—).

• محلية بورتسودان جنوب (—).

٨ / كم تبلغ طول المسافة التي تقطعها في رحلة الذهاب من المنزل إلى المدرسة يومياً:

• أقل من كيلومتر (—).

• أكثر من كيلومتر (—).

٩ / كم الزمن الذي تقضيه حتى الوصول إلى المدرسة منذ خروجك من المنزل؟

• ربع ساعة (—).

• نصف ساعة (—).

• ساعة (—).

• أخرى (—).

١٠ / ما الاجر الذي تدفعه في اليوم مقابل نقلك بالوسائل النقل العامة من المنزل إلى المدرسة؟

١١ / هل تصل إلى المدرسة في الزمن المحدد؟

• نعم (—).

• لا (—).

١٢ / إذا كنت لا تصل في الوقت المحدد ما السبب؟

• صعوبة الحصول علي وسيلة نقل (—).

• التوقف المتكرر للسيارة (—).

• بعد المسافة (—).

• أخرى (تحدد) (—).

١٣ / ما هي مهنة الوالد (ولي الامر)؟

• عامل (—).

• موظف حكومي (—).

• موظف قطاع خاص (—).

• أخرى (حدد) (—).

١٤ / كم يبلغ الدخل الشهري للأسرة؟

• أقل من ٥٠٠,٠٠٠ جنيه (—).

• من ٥٠٠,٠٠٠ إلى ١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (—).

• أكثر من ١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (—).